

ISSN: 2790-0584 (ONLINE)
ISSN: 2790-0576 (PRINT)
URL: REVUES.ACAREF.NET

*Éditions Universitaires
Francophones d'Afrique*

Actes du Colloque International
des 08 et 09 Décembre 2022

**REVUE
DELLA/AFRIQUE**

**DELLA
AFRIQUE**

**UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
BURKINA-FASO**

REVUE DELLA/AFRIQUE

**EVALUATION EN MILIEU UNIVERSITAIRE:
PRATIQUES, ENJEUX ET DÉFIS**

Actes du Colloque International
des 08 et 09 Décembre 2022

*Organisateur:
Département de Philosophie et de Psychologie
Université Joseph Ki-Zerbo*

ISSN: 2790-0584 (online)
ISSN: 2790-0576 (print)

N° SPECIAL NOVEMBRE 2023

Université Joseph Ki-Zerbo

Département de ; Philosophie et
de Psychologie

Colloque international

*Evaluation en milieu
universitaire : pratiques, enjeux
et défis*

Actes du colloque

08 et 09 décembre 2022

Ouagadougou/Burkina Faso

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

REVUE DELLA/AFRIQUE

Novembre 2023

ISSN 2790- 0584 (Online)

ISSN 2790- 0576 (Print)

URL : REVUES.ACAREF.NET

Le contenu de *ces articles* ou opinions d'expert *n'engagent* que leurs *auteurs*

Mise en forme : Adzo Dzinedzomi KPATI, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Maquette de couverture : Koffi Eliya ATTIGNON, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Table des matières

COMITE SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE.....	7
COMITE DE LECTURE.....	8
COMITE D'ORGANISATION.....	10
DISCOURS D'OUVERTURE DU COLLOQUE	11
DISCOURS CHEF DE DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE ET DE PSYCHOLOGIE	13
DISCOURS DU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE JOSEPH KI- ZERBO	15
PREFACE.....	18
CONFERENCE INAUGURALE	20
1 : CONTEXTES ET FINALITES DE L'EVALUATION	34
LA SANCTION DE LA FRAUDE AUX EXAMENS UNIVERSITAIRES EN DROIT CAMEROUNAIS.....	35
ABOUBAKAR Saidou	
GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE ET QUALITE DE LA PRATIQUE EVALUATIVE DANS LES INSTITUTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (IPES) : CAS DE L'INSTITUT DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE DES SCIENCES DE LA SANTE ET DE L'EDUCATION (IFRISSE).	65
Noraggo HIRY & Félicité ROAMBA_& Amadou TAMBOURA	
2 : APPROCHES, THEORIES ET PRATIQUES	88
EVALUATION SOMMATIVE ET STRATEGIES DE PROTECTION DE L'ESTIME DE SOI DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE JOSEPH KI- ZERBO	89
BADOLO Bawala Léopold	
QUALITE INTERACTIONNELLE DES ENSEIGNANTS ET SENTIMENT D'EFFICACITE PERSONNELLE DES ETUDIANTS A REUSSIR LES EVALUATIONS.....	108
Idrissa OUEDRAOGO & Élie Corneille DAKUYO	

ÉVALUATION DU PROGRAMME MASTERS INTEGRES EN TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE (MTFP) DE RECHERCHE : RESULTATS, ENJEUX ET DEFIS	137
SAWADOGO Wendkouni J. Eric & LOMPO J. Dougoudia J. & BONKOUNGOU/NIKIEMA Haoua & HARTMANN D. Martin	
ANALYSE DIDACTIQUE DES PRATIQUES D’EVALUATION DES ETUDIANTS DES UNIVERSITES AU BURKINA FASO : QUELLE APPROCHE POUR UN MEILLEUR RENDEMENT ?.....	165
BONKOUNGOU Pelga_& KIENTEGA Paul	
3 : MÉTHODES ET OUTILS.....	199
METHODES ET OUTILS D’EVALUATION DES COMPETENCES SITUATIONNELLES DANS LE CONTEXTE DU SYSTEME LMD EN AFRIQUE.....	200
OUEDRAOGO Moustapha	
L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES EN CONTEXTE LMD A L’ENSUP DE BAMAKO : DE L’USAGE DES OUTILS A LA VALIDATION DES ACQUIS	227
Ibrahima DIAWARA	
4 : ENJEUX PÉDAGOGIQUES	244
L’EVALUATION AU SUPERIEUR DANS LE CONTEXTE BURKINABE : ENJEUX ET PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE	245
BAYAMA Paul-Marie	
L’EVALUATION PAR QCM COMME ALTERNATIVE AUX EFFECTIFS PLETHORIQUES : LE CAS DE LA PHILOSOPHIE A L’UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO	268
KABORE Calixte	
ANALYSE DE LA METIS EN ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DANS LES IESR EN CONTEXTE DE MASSIFICATION DES EFFECTIFS AU BURKINA FASO	290
Alphonse NAGNON_& Diagnagou TINDANO	
EVALUATION EN SITUATION D’EFFECTIF PLETHORIQUE DANS LE DOMAINE DES LETTRES A L’UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO : APPROCHE PAR LE LOGICIEL AMC	311
André KABORÉ	

5 : DÉFIS INTERNES ET EXTERNES, PÉDAGOGIQUES ET SOCIO-POLITIQUES	327
EFFET DE LA MASSIFICATION DES EFFECTIFS SUR LA QUALITE DES EVALUATIONS DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES AU BURKINA FASO	328
Simon Pierre TIBIRI & Diagnagou TINDANO_& Afsata PARE/KABORE	
L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES A L’UNIVERSITE : UN MOYEN DE DEVELOPPER LE SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITE.....	348
YOGO Evariste Magloire	
LES UNIVERSITÉS AFRICAINES SUBSAHARIENNES FACE AUX DÉFIS CONTEMPORAINS PÉDAGOGIQUES : PORTAIL ÉTHICO-POLITIQUE RAWLSIEN DE PHILOSOPHIE DE L’ÉDUCATION CITOYENNE	369
Moumouni moussa	
6 : GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE DE L’ÉVALUATION	395
L’ENCADREMENT DE L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : DU PRESCRIT A LA PRATIQUE A L’UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO.....	396
OUEDRAOGO Mangawindin Guy Romuald	

COMITE SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE

Présidente : PARE-KABORE Afsata, Professeur (Université Norbert Zongo)

AKAKPO Yaovi, Professeur (Université de Lomé)

BADINI Amadé, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

BAYAMA Paul-Marie, Maître de Conférences (Ecole Normale Supérieure de Koudougou)

HAMIDOU TALIBI Moussa, Professeur (Université Abdou Moumouni)

KABORE André Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)

KANSAYE Bouréma, Maître de Conférences (Université des Sciences Juridiques Bamako)

KIBORA Ouhonyoué Ludovic, Directeur de Recherche (CNRST/Burkina Faso)

KONÉ Cyrille, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

KOUVON Simon, Professeur (Université de Lomé)

MAIGA Alkassoum, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

NAKOULIMA G. Pierre, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

NANÉMA Jacques, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

NDOUBA Boroba François, Professeur (Université Félix Houphouët-Boigny)

OUATTARA Azoumana, Professeur (Université Alassane Ouattara)

PARI Paboussoum Lomé, Professeur (Université de Lomé)

ROUAMBA /OUEDRAOGO B. C. Valérie, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

SAVADOGO Mahamadé, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

SEMDE Cyrille, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)

SERKI Mounkaïla Abdo Laouali, Professeur (Université Abdou Moumouni de Niamey)

TCHABLE Boussanlègue, Professeur (Université de Kara/Togo)

VALLEAN Félix, Professeur (Université Norbert ZONGO)

YOUGBARE Sébastien, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)

ZONGO Georges, Professeur (Université Joseph Ki-Zerbo)

COMITE DE LECTURE

BAKYONO/NABALOUM Rasmata, Maître-Assistante (Université Joseph Ki-Zerbo)
BAMBARA Évariste Romuald, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)
BASSOLE Clotaire, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)
BAWA Ibn Habib, Maître de Conférences (Université de Lomé)
DAHOUROU Donatien, Maître-Assistant (Université Joseph Ki-Zerbo)
DAMIBA Damien, Maître-Assistant (Université Joseph Ki-Zerbo)
DJE BI T. Guillaume, Maître de Conférences (Université Félix Houphouët-Boigny)
GUIGMA Marcel, Assistant (Université Joseph Ki-Zerbo)
KABORÉ Aimé Désiré Koudbila, Maître-Assistant (Université Joseph Ki-Zerbo)
KABORE Calixte, Maître-Assistant (Université Joseph Ki-Zerbo)
KABORE Ramané, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)
KOLA Étienne, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo)
KOUADIO Koffi Décaïrd, Maître de Conférences (Université Houphouët-Boigny)
KOUMA Daouda, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)
MARICO Adama, Maître-Assistant (Ecole Normale Supérieure Bamako)
OUATTARA Fatiè, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)
OUEDRAOGO Fernand, Maître-Assistant (Université Joseph Ki-Zerbo)
OUÉDRAOGO Gaoussou, Maître de Conférences (Université Joseph Ki-Zerbo)
SAVANE Lamine, Maître-Assistant (Université de Ségou)
SAWADOGO Rodrigue, Maître-Assistant (Université Norbert Zongo)
SORE Zakaria, Maître-Assistant (Université Joseph Ki-Zerbo)

TIBIRI Simon Pierre, Maître-Assistant (École Normale Supérieure/
Koudougou)

YAPO Séverin, Maître de Conférences (Université Houphouët-
Boigny)

ZONGO Alain Casimir, Maître de Conférences (Université Norbert
Zongo)

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

COMITE D'ORGANISATION

Président : Georges ZONGO, Professeur

Coordonnateur : BADOLO Léopold, Professeur

Coordonnateur Adjoint : KABORE Calixte Maitre-Assistant

Secrétariat : - YOGO Magloire Évariste, Maitre-Assistant

- GUIGMA Marcel, Maitre-Assistant

Trésorière : Mme OUEDRAOGO/IDOGO Fati

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

DISCOURS D'OUVERTURE DU COLLOQUE

Monsieur le Président de l'Université Joseph Ki-Zerbo
Monsieur le Président de l'Université Norbert Zongo
Madame et Messieurs les vice-présidents de l'Université Joseph
Ki-Zerbo,
Monsieur le Directeur Pays de l'AUF
Madame la Présidente du Comité Scientifique du colloque
Monsieur le Directeur de l'UFR/SH
Messieurs les directeurs d'UFR
Monsieur le chef du département de philosophie et de
psychologie,
Mesdames et Messieurs les participants,
Chers collègues,
Chers étudiants,

Au nom du comité d'organisation, je voudrais souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au colloque international sur l'évaluation en milieu universitaire. En lui-même, ce thème interpelle tous les acteurs de l'éducation de nos universités publiques. Il n'est pas inutile de rappeler que l'évaluation donne la température de notre système éducatif qui établit ses performances en termes de taux de succès et de taux d'échecs des apprenants aux évaluations sommatives.

Au-delà du fait qu'elle constitue un indicateur de la qualité des établissements universitaires, l'évaluation fournit des informations aux étudiants quant à leur niveau d'atteinte des objectifs pédagogiques, mais aussi elle permet à l'enseignant d'apprécier la réception de son message chez ceux-ci et d'envisager les remédiations qui s'imposent. Depuis quelques années, les universités publiques du Burkina Faso connaissent un accroissement significatif des effectifs d'étudiants. Cette situation, en même temps qu'elle suscite un problème infrastructurel, a également des influences sur les processus d'évaluation qui exigent des enseignants plus de temps pour la

correction des copies et leur mise à la disposition des étudiants. C'est au regard de ces problèmes que nous avons jugé bon d'organiser un colloque autour de cette problématique en vue de jeter un coup de projecteur sur nos pratiques actuelles de l'évaluation sous ses multiples formes (diagnostiques, formatives, sommatives ou autres) ainsi que les enjeux et les défis qui lui sont liés.

Deux jours durant, il nous sera donné d'entendre des communications sur l'évaluation, allant des théories aux finalités, en passant par la gestion du stress, l'estime de soi des étudiants et les sanctions des fraudes aux examens universitaires. Il s'agit, à travers ces différents thèmes qui seront abordés, de chercher des solutions pour évaluer plus efficacement, en vue d'améliorer les taux de succès chez les étudiants d'une part, et de réduire le temps qui sépare l'administration des épreuves et la remise des copies, d'autre part.

Convaincu que de nos discussions sortiront des solutions utiles en matière d'évaluation pour l'ensemble des acteurs pédagogiques et les administrateurs des universités publiques du Burkina Faso, je souhaite à tous et à toutes une participation active au colloque international sur l'évaluation en milieu universitaire : pratiques, enjeux et défis.

Je vous remercie !

Pr Georges ZONGO

Président du comité d'organisation du colloque international sur l'évaluation

Université Joseph KI-ZERBO

DISCOURS CHEF DE DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE ET DE PSYCHOLOGIE

Monsieur le Président de l'Université Joseph Ki-Zerbo
Monsieur le Président de l'Université Norbert Zongo
Madame et Messieurs les vice-présidents de l'Université Joseph Ki-Zerbo,
Monsieur le Directeur de l'UFR/SH,
Mesdames et Messieurs les participants,
Chers collègues,
Chers étudiants,

Le département de Philosophie et Psychologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou organise aujourd'hui ce colloque sur l'évaluation en milieu universitaire. Si on prend en compte sa vie antérieure dans le compagnonnage avec la sociologie, notre Département est un adulte de 42 ans. C'est un âge où, ayant fait un certain tour des problèmes de la vie, on doit se sentir le devoir de leur faire face, et on peut s'estimer en possession des moyens de le faire avantageusement. C'est ainsi que nous avons décidé de confronter nos réflexions sur la question de l'évaluation.

'Vaste programme " selon le mot célèbre de De Gaulle. L'évaluation est, en effet, un des nœuds autour desquels l'intrigue de l'éducation semble se développer. Elle constitue un réceptacle de tellement d'angoisses, de tensions, de conflits et de questions extrêmement disputées, que l'on en vient facilement à penser que c'est la finalité officielle ou officieuse de l'éducation.

Qui n'a pas ici éprouvé la tension concrète suscitée par la question de l'évaluation, des évaluations ? L'explosion des effectifs et le problème récurrent du retard dans l'année académique renouvellent en permanence les exigences de l'évaluation. Il se pourrait bien qu'ils nous forcent aussi au renouvellement de notre façon de percevoir le problème.

Les enseignants-chercheurs sont ceux qui, de fait et de droit, sont amenés à se préoccuper le plus de l'évaluation.

Enseignants, ils se heurtent à la pratique de l'évaluation, ses impératifs administratifs, ses difficultés concrètes. Par exemple, face à la quantité des copies qui croît démesurément alors que leur qualité décroît dangereusement, comment n'éprouveraient-ils pas parfois du dépit, un sentiment d'impuissance, de la perplexité ?

Chercheur, ils ne peuvent manquer de s'interroger sur ce qu'ils font quand ils évaluent :

Qu'est-ce que c'est que l'évaluation ? Quels en sont le sens, la signification et les finalités ? Pourquoi, pour quoi et pour qui évaluer ? Comment évaluer ? Selon quelles modalités ? Quels en sont les instruments, leur pertinence et leur adéquation au temps qu'il fait ?

Monsieur le Président de l'Université Joseph Ki-Zerbo

Monsieur le Président de l'Université Norbert Zongo

Madame et Messieurs les vice-présidents de l'Université Joseph Ki-Zerbo,

Monsieur le Directeur de l'UFR/SH

Mesdames et Messieurs les participants,

Chers collègues,

Chers étudiants,

Nous avons décidé de nous occuper de ce qui nous préoccupe, au premier chef. Je voudrais remercier le Dr Badolo pour cette excellente initiative qui nous donne l'occasion de nous asseoir pour échanger autour d'un essentiel. Je dis bien UN essentiel parce que, comme vous le savez, tout est essentiel ici et aujourd'hui au Faso. Puissent ces échanges être fructueux et utiles.

Le Chef de département de Philosophie et de Psychologie

Dr. KABORE Calixte

DISCOURS DU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Monsieur le Président de l'université Norbert Zongo,
Madame et Messieurs les vice-présidents de l'université Joseph
Ki-Zerbo,
Monsieur le Directeur Pays de l'AUF
Madame la Présidente du Comité Scientifique du colloque
Monsieur le Directeur de l'UFR/SH
Messieurs les directeurs d'UFR
Monsieur le chef du département de philosophie et de
psychologie,
Mesdames et Messieurs les participants,
Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chers étudiants,

En prenant la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture du colloque international sur l'évaluation en milieu universitaire, je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui ont accepté de venir se joindre à nous en cette rencontre de réflexion sur un sujet majeur qui concerne au plus haut point les acteurs pédagogiques de nos universités. Enseigner en effet, implique, comme étant son corollaire logique, évaluer. Evaluer, c'est déterminer la valeur d'un objet ou d'une réalité donnée. Sur le plan des enseignements-apprentissages, l'évaluation consiste à mesurer la performance des apprenants à partir de sujets d'examen en lien avec les objectifs pédagogiques de l'enseignement dispensé. C'est pourquoi il y a lieu ici d'affirmer que l'évaluation des apprentissages est la source de multiples attentes parce qu'elle fournit des informations indispensables à la prise de décision concernant les enseignements et les apprenants, voire les pratiques enseignantes elles-mêmes. Il est en effet indéniable que pour l'enseignant comme pour l'apprenant, un cours qui n'a

pas encore fait l'objet d'évaluation est un enseignement non encore achevé. Cela ne signifie pas que l'évaluation doit nécessairement intervenir après que le cours ait été entièrement dispensé, mais que sans elle, il manquerait au processus d'enseignement-apprentissage un moment capital. En effet, l'évaluation renseigne sur les acquisitions des apprenants et elle constitue de ce point de vue une activité qui permet à l'enseignant de prendre connaissance de la réception de son message et d'envisager les remédiations qui s'imposent pour atteindre de meilleurs résultats. De leur côté, les apprenants, et précisément dans notre contexte, les étudiants des différents cycles et des différents niveaux, nourrissent l'espoir de valider leur cursus grâce aux résultats de l'évaluation souvent attendus avec impatience mais que des contraintes objectives ne permettent pas toujours de rendre disponibles dans des délais souhaités.

Depuis quelques années en effet, les universités africaines et celles du Burkina Faso en particulier, sont confrontées à des retards récurrents que des approches variées n'ont pas encore permis de résoudre d'une façon satisfaisante. L'une des explications possibles de ces retards, c'est la massification des effectifs d'étudiants qui contribue au ralentissement des processus d'évaluation, tant au niveau de la programmation des devoirs que de la correction des copies. Avec la massification des universités, nous assistons également à des taux d'échec de plus en plus élevés qui demandent à être corrigés. Il est certain que ces préoccupations sont vécues par les universités publiques du Burkina Faso comme des difficultés auxquelles des solutions doivent être trouvées avec diligence. Je me réjouis donc que le présent colloque international qui se tient à l'Université Joseph KI-ZERBO ait choisi de centrer les discussions sur la question de l'évaluation en milieu universitaire, afin de décrypter les pratiques actuelles en la matière, les enjeux qu'elle suscite et les défis à relever.

C'est le lieu pour moi, tout en félicitant le comité d'organisation du colloque, de relever la franche collaboration et le partenariat inter et trans universités qui fondent la nomenclature de ce colloque. Je salue donc à juste titre, la présence à mes côtés de mon homologue de l'Université Norbert ZONGO de Koudougou ainsi que la distinguée collègue Professeure Afsata PARE/KABORE qui nous honore en acceptant de présider le Comité Scientifique du colloque.

C'est donc avec espoir que je souhaite que de ces deux jours de réflexion critique entre enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants et administrateurs venus de divers horizons de l'Afrique et du Burkina Faso, sortent des solutions innovantes qui facilitent l'évaluation en milieu universitaire, qui contribuent d'une façon significative à résorber les retards et à améliorer les performances de nos étudiants. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le colloque international sur « l'évaluation en milieu universitaire : pratiques, enjeux et défis. »

Je vous remercie.

., prononcé par le

Pr Cyrille SEMDE

Directeur de l'UFR/SH

Représentant Monsieur le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO

PREFACE

Le Département de Philosophie et de Psychologie de l'Université Joseph KI-ZERBO a organisé, du 8 au 9 décembre 2022, un colloque sur le thème : « **Evaluation en milieu universitaire : pratiques, enjeux et défis** ». Ce colloque a réuni une soixantaine de participants (Doctorants, Enseignants-Chercheurs, Chercheurs) de différents profils universitaires (Philosophes, Psychologues, Sociologues, Juristes, Littéraires, Spécialistes en Sciences de l'Education, Médecins...) et de différents pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger). Les communications se sont déroulées en présentiel et en ligne.

L'idée d'organiser ce colloque est née du constat que les pratiques d'évaluation en milieu universitaire sont riches, complexes, diversifiées. Elles sont au cœur de polémiques, au regard des enjeux aussi bien pour les étudiants, les enseignants, l'institution universitaire, que pour la société. En effet, l'évaluation des apprenants, en milieu universitaire, est au principe de la fabrication des classements, dont dépend la réussite ou l'échec académique. L'exigence d'une évaluation autre signifie, dans le système Licence-Master-Doctorat, que le système d'évaluation doit être revu, à travers notamment une multiplication de la palette des outils d'évaluation. Pour en être ainsi, l'évaluation devrait bénéficier de moyens suffisants, d'outils adaptés et faire l'objet d'une appropriation aussi bien par les agents du système universitaire que par ses concepteurs.

Le colloque a eu pour ambition de :

- Confronter différentes approches de l'évaluation avec les apports de la docimologie, de la psychométrie, de la psychopédagogie, de la didactique...
- Favoriser un partage d'expériences, de (bonnes) pratiques en vue d'apporter une amélioration qualitative au système éducatif. De manière spécifique, il s'est agi

de présenter les résultats des travaux réalisés dans le domaine de l'évaluation des acquis.

- Dégager les principaux enjeux et défis (pédagogiques, logistiques, administratifs, institutionnels, académiques, sociaux, etc.) pour aider à la décision et au changement...

Dix-sept (17) contributions sont rassemblées dans le présent ouvrage. Ce sont des contributions soumises, par leurs auteurs, dans les délais requis et qui ont été jugées satisfaisantes (par les instructeurs) pour être publiées. L'axe 1 (Contextes et finalités de l'évaluation) regroupe 3 contributions. L'axe 2 (Approches, théories et pratiques) est nourri par 4 contributions alors que l'axe 3 (Méthodes et outils) n'a reçu que 2 contributions. Les axes 4 (Enjeux pédagogiques) et 5 (Défis internes et externes, pédagogiques et socio-politiques) comptent respectivement chacun 4 et 3 contributions. Enfin, on enregistre une (01) contribution pour l'axe 6 (Gouvernance universitaire de l'évaluation).

Nous pensons d'ores et déjà à un second colloque sur l'évaluation tant la pertinence, les enjeux et la nécessité le commandent.

Nous adressons nos remerciements renouvelés aux partenaires qui ont contribué à la réussite de cette manifestation scientifique : le Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), la Présidence de l'Universitaire Joseph KI-ZERBO, le Fonds National pour l'Education et la Recherche (FONER), les Responsables des Programmes Master de Philosophie et de Psychologie, la Filière Développement et Education Des Adultes (DEDA), le Fonds National de la Recherche et de l'Innovation pour le Développement (FONRID), l'Agence Universitaire de la Francophonie/Burkina Faso.

Pr Jacques NANEMA

CONFERENCE INAUGURALE

LA CULTURE DE L'ECHEC DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES

Par

Pr Félix Tindaogo VALLÉAN

1-QU'EST-CE QUE LA CULTURE DE L'ECHEC ?

La façon dont les uns et les autres vivent l'échec conduit à faire de ce vécu une culture, c'est-à-dire ce qui est commun à un groupe donné ou l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social

Il y a deux sens diamétralement opposés quand on emploie l'expression « culture de l'échec » Dans l'acception anglo-saxonne, la culture de l'échec à un sens positif. Elle affirme que les gens qui passent leur temps à éviter l'échec passent facilement à côté du succès. La réussite tire son origine de l'échec

Sous ce rapport, l'échec est vécu différemment selon les cultures et on peut opposer la vision des pays anglo-saxons à ceux de l'Europe, notamment de la France

Thouars Edison a mis plus de 100 fois avant de pouvoir fabriquer l'ampoule et déclarait : « je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas »

Dans l'entreprise, la culture de l'échec consiste à promouvoir de bonnes valeurs comme la bienveillance, le respect de l'autre, l'entraide pour secourir les autres et les pousser vers l'avant à partir de leurs échecs

Cette culture de l'échec commence à faire son petit chemin dans les pays européens avec la montée du chômage, le nombre sans

cesse croissant de création d'entreprises fait par ces jeunes face à la rareté de l'emploi existant. Avec malheureusement beaucoup d'échec pour ces novices mal préparés à l'auto-emploi, qui doivent souvent recommencer après plusieurs essais. On commence alors à admettre qu'on n'a pas souvent la chance de réussir du coup, il faut affronter l'erreur, et tirer leçon d'elle sans se décourager.

Dans ce contexte, on peut s'attendre à une évolution positive de ce concept de culture en Europe et dans les pays africains francophones en particulier où l'échec fait encore peur ou même honte.

Il y a un deuxième sens de la culture de l'échec, employé dans le champ des résultats scolaires, notamment par Perrenoud (1989). Il s'agit d'une idée diffuse qui veut la majorité ne peut pas réussir. Une forte réussite des élèves est synonyme d'un enseignement au rabais. Plus il y a de gens qui échouent, plus sont valorisés ceux qui réussissent.

Pour Bourdieu et Passeron (1970) soulignent « *que ce soit l'école ou l'université, elle est une institution qui fonctionne comme une machine de sélection sociale par différents mécanismes de classification et de sélection opérés en majeure partie par les pratiques d'évaluation des apprentissages. L'école devient un facteur de reproduction sociale où elle a tendance à renforcer les inégalités actuelles plutôt qu'à les réduire* »

L'école s'emploie alors à fabriquer l'échec de trois façons, selon Perrenoud (1989) :

-*par l'évaluation* : Pas d'échec sans évaluation avec des normes d'excellence, des niveaux d'exigence, des critères. Dans ce cas, la réussite est une représentation que la note essaie de traduire. En croyant mettre les élèves à égalité par la neutralité, l'évaluation, pour paraphraser

Bourdieu et Passeron (1970), est indifférente aux différences;

-par le curriculum: c'est le curriculum qui définit les critères et les normes d'excellence. Son contenu arbitraire n'est jamais questionné. Tout se passe comme tout le monde était prêt au même moment pour suivre le même contenu. Les recherches de la microsociologie des années 90 montrent tout le tort que l'on peut faire aux enfants du peuple dont le rapport au savoir est différent de celui des enfants de la bourgeoisie

-par l'institution scolaire elle-même dont la mission est d'instruire mais qui se montre impuissante à remplir totalement son rôle. Elle prévoit la sélection au profit des meilleurs sans autre couloir pour les autres. L'échec est donc programmé au départ comme étant constitutif des sanctions scolaires

La conclusion est que l'échec est envisagé comme étant normal, et même indispensable pour valoriser le succès. L'échec ainsi programmé pour valoriser le succès est justement la culture de l'échec.

Dans la plupart des pays, notamment en France et dans les pays africains francophones, on note une grande sévérité dans la notation, des échecs massifs dans les examens, des nombres élevés de redoublement, des insuffisances de résultats. Par exemple, au Burkina Faso, les résultats aux examens du BAC n'ont jamais atteint 45%. Pour signifier que bien plus de la moitié des élèves qui ont un si long parcours scolaire (du CP1 en terminale) ne sont toujours pas éligibles au succès

Les écoles les meilleures (les enseignants aussi) sont celles qui sont les plus sévères dans les notations. Tout le monde connaît la sévérité de la notation au Burkina Faso avec en arrière-plan l'idée reçue que plus les élèves sont sévèrement sélectionnés plus ils sont meilleurs. Or, ce n'est pas l'évaluation qui qualifie

les élèves mais la formation, l'enseignement de qualité (Bloom, 1979)

Les échecs des apprenants ne sont pas la preuve qu'ils sont faibles. La conception des épreuves explique pour une bonne partie les échecs des élèves comme nous avons pu le remarquer dans une recherche publiée à ce sujet et dont nous allons rendre compte en résumé (Vallean, 2004)

2-COMPRENDRE QUELQUES CONCEPTS CLES DE DOCIMOLOGIE

Pour bien nous comprendre, définissons quelques concepts habituellement utilisés par les docimologues dans l'appréciation des épreuves d'examens. En d'autres termes, qu'est-ce qu'une épreuve doit avoir comme qualité pour être appliquée, administrée valablement à une population d'apprenants ? Selon les pédagogues, cette épreuve doit respecter les caractéristiques suivantes

La fiabilité : La fiabilité est le degré de confiance que l'on peut accorder aux résultats observés : Seront-ils les mêmes si on recueille l'information à un autre moment, avec un autre outil, par une autre personne, etc. ? Elle nous renseigne sur le degré de relation qui existe entre la note obtenue et la note vraie (CARDINET et TOURNEUR, 1985 ; LAVEAULT et GREGOIRE, 1997)

LEGENDRE (1993, p609) définit la fidélité comme la qualité qu'a un instrument de mesurer avec la même exactitude chaque fois qu'il est administré

Dans ce sens, on dit qu'une épreuve est fidèle quand les résultats qu'elle produit sont les mêmes, à quelques nuances près, quels que soient l'examineur ou le moment de l'examen. Un examineur A devrait aboutir aux mêmes résultats qu'un examineur B ou l'examineur A qui corrige la même épreuve

à deux moments différents devrait avoir des notes comparables. Si l'épreuve n'est pas fidèle, cela veut dire qu'elle varie en fonction du correcteur ou du temps. Par exemple, certains correcteurs appliquent l'indulgence extrême et sont très compréhensifs ou même complaisants, fermant les yeux sur certaines erreurs qu'ils ne considèrent comme des fautes. Ils ont pour souci la réussite et cherchent à accompagner l'élève à la réussite.

D'autres examinateurs pratiquent au contraire l'extrême sévérité. Ils veulent utiliser la faute pour « corriger », redresser l'élève. Plus ils sanctionnent négativement plus ils pensent qu'ils redressent l'élève pour les prochaines fois. Dans une copie, ils cherchent d'abord les fautes. Même les erreurs sont considérées comme des fautes qui font perdre des points.

Il est clair que, pour un élève, être corrigé par l'un ne donne pas les mêmes résultats que d'être corrigé par l'autre. Une épreuve qui est fidèle devrait limiter le plus possible la dépendance des résultats des corrections aux humeurs personnelles du correcteur.

La validité : Pour LAVEAULT et GREGOIRE (1997, 2002), la validité est le degré d'adéquation entre ce que l'on déclare faire (évaluer telle ou telle dimension) et ce que l'on fait réellement, entre ce que l'outil mesure et ce qu'il prétend mesurer. Dans ce sens, on dit d'une épreuve qu'elle est valide quand elle mesure bien ce que l'examineur croit mesurer. Le risque existe bien d'enseigner une chose et d'évaluer une autre. Il en est ainsi quand la note portée sur une copie n'est pas le reflet de ce qui est enseigné. En effet, il arrive fréquemment qu'un enseignant donne son cours à un niveau taxonomique de la taxonomie de Bloom, mais au moment de l'évaluation, il pose les questions sur un autre niveau de la taxonomie. C'est pourquoi Cardinet (1986) déclare que « *l'évaluation de certification place l'enseignant dans un conflit de loyauté : loyauté envers*

l'apprenant, mais aussi loyauté envers la société dans l'exercice de sa fonction de certification des apprentissages. Cela pose la question de savoir si la note donnée a un rapport fort avec le contrat d'enseignement ou si l'enseignant a triché (consciemment ou non).

Pour bien s'assurer de la validité de l'évaluation, on a souvent recours au tableau de spécification, permettant tenir compte du poids des contenus enseignés et leur représentativité.

La pertinence : La pertinence est définie par LEGENDRE (1993, p984) comme le degré de lien significatif entre les résultats obtenus et les besoins à satisfaire ou entre les objectifs poursuivis et les besoins à satisfaire. Pour DE KETELE et alii (1989), c'est le caractère plus ou moins approprié de l'épreuve, selon qu'elle s'inscrit dans la ligne des objectifs visés.

Pour mieux illustrer ces notions de pertinence, de validité et de fiabilité, De Ketele et Gérard (2005) ont adapté selon l'approche par les compétences, l'exemple du tir à l'arc proposé par Laveaut et Grégoire (1997, 2002). En voici la substance :

A l'université, comme partout ailleurs dans l'enseignement, il s'agit de se demander si les résultats lamentables des évaluations n'ont pas pour explication une mauvaise pratique de l'évaluation à travers des instruments non fiables, non valides, non pertinents dont les enseignants ne se rendent pas compte.

3- C'EST CELA LA CULTURE DE L'ECHEC

Pour Tousignant et Morissette (1990), « La fonction propre des instruments de mesure de l'apprentissage consiste essentiellement à fournir des renseignements pertinents et précis qui permettent de porter des jugements sur les apprentissages et conséquemment de prendre de sages décisions ». L'échec peut devenir une habitude lorsque les instruments de mesure ne respectent pas les critères de qualité comme c'est le cas dans les examens nationaux au Burkina.

Dans une recherche sur les épreuves du baccalauréat (Valléan, 2014) au Burkina Faso nous avons considéré les résultats de 3 années consécutives (2011, 2012 et 2013) dans l'optique d'apprécier la validité des épreuves et leur fiabilité dans trois disciplines : mathématiques, Sciences de la vie et de la terre et Histoire-géographie. Nous avons procédé à une analyse métrique des items proposés pour déterminer leur qualité à partir de tableaux de spécification. Pour les trois disciplines concernées, on constate une mauvaise couverture des différentes parties des programmes enseignés dans l'année, certaines parties étant sur-évaluées alors que d'autres sont sous-évaluées ou même non évaluées. Ce qui remet en cause la validité des épreuves utilisées, aussi bien au BEPC qu'au baccalauréat.

L'absence d'indices (de consignes claires) dans le traitement des épreuves : certaines épreuves ne proposent pas de barème pour aider le candidat à cibler les items les plus porteurs. Seuls les correcteurs possèdent toutes les cartes pour décider dans le secret de la correction

Les épreuves au choix du candidat (SVT, Histoire-géographie). Le souci est certainement de donner plus de chance au candidat en lui donnant le choix entre deux sujets. En réalité, ce choix signifie qu'il y a bien « de la chance » dans les examens. Il est synonyme en réalité d'inégalité. Car, comment prouver que le candidat qui a traité une épreuve plutôt que l'autre a fait face aux mêmes difficultés ? Sinon, comment déduire qu'ils ont subi les mêmes épreuves ? Il vaut mieux avoir une seule épreuve qui couvre un programme que diverses épreuves qui indexent différentes parties

Il conclut que la conception des épreuves ne respectait pas les règles de la validité des contenus. Celle-ci soutient qu'une épreuve d'évaluation doit tenir compte de la représentativité des contenus enseignés. Une épreuve n'est pas valide si elle évalue autre chose que ce qui a été enseigné, mais aussi si les proportions dans le contenu enseigné ne sont pas respectées dans l'évaluation

Sur ce constat, nous avons considéré la distribution des volumes horaires par parties des modules, les objectifs qui leur sont assignés (suivant la taxonomie de Bloom (1956) et avons constaté que malheureusement, les épreuves sont peu valides. Ce qui revient à dire que les candidats sont livrés surtout à une loterie intellectuelle au moment des compositions

La concertation avant correction : Lors des examens du BEPC ou du baccalauréat, les correcteurs des différents jurys observent un temps de concertation pour s'entendre dans chaque discipline. C'est à la fin de la concertation que chaque récupère les copies qui lui sont destinées et qu'il doit examiner seul, armé des éléments de concertation. On suppose que lors de ces concertations, les correcteurs se mettent d'accord pour limiter les points où il pourrait y désaccord. Cette précaution, en apparence salutaire pour les candidats, témoigne d'une grosse faiblesse liée aux sujets d'examens. Ceux-ci comporteraient une

part plus moins forte d'incertitude que même les concepteurs et les correcteurs n'interprèteraient pas de la même manière de prime abord. Mais le candidat, lui, compose sans aucune concertation. Pourquoi ne pas concevoir des épreuves si univoques que la concertation deviendrait inutile ?

La disparité des résultats d'un même niveau (première année à l'université)

L'université est le point terminal de la formation. Notre système éducatif, dans son ensemble, est très sélectif, la croyance étant que plus la sélection est sévère, plus ceux qui poursuivent leur cursus sont meilleurs. Si cela était vrai, les élèves parvenus à l'université devaient être les meilleurs, la fine crème qui devait connaître le succès. Or, l'échec reste massif à certains niveaux ou dans certaines formations des universités, créant une disparité des résultats.

Nous avons épluché et analysé les statistiques de fin d'année 2020-2021 dans les universités publiques du Burkina Faso. Il ressort le constat suivant :

La faiblesse des taux de succès en première année dans beaucoup de formations universitaires

Tableau : Quelques résultats en première année des universités publiques du Burkina Faso

Université	Formation citée	Taux de succès en première année
UDDG	ISAT	34,9
	UFR- LSH	31,4
UNB/Cascades	CUP/Banfora	53,5
	ESMT	94,1
UJKZ	IBAM	74,5

	IFOAD	36,5
	ISSDH	99,1
	IPERMIC	100
	ISSP	45,3
UJKZ	SDS	45,3
	UFR/SVT	29,9
	UFR/SEA	20,4
	UFR/SH	14,2
UTS	UFR/SEG	10,1
	UFR/SJP	12,3
	UFR/ST	31,8
	Tenkodogo	62,8
FADA	ESI (ingénieurs)	27,9

On constate que ces résultats sont généralement acceptables dans les formations plutôt professionnelles et assez préoccupants dans les formations générales en première année.

Bloom (1979) estime qu'un enseignement de qualité doit atteindre au moins 80% de succès si les apprenants sont motivés, possèdent les prérequis et sont accompagnés là où ils ont les lacunes. Il prône l'évaluation formative, celle qui permet au formateur et à l'apprenant d'avoir le feedback utile pour procéder à une remédiation pendant que la formation est en cours. Une telle formation permet d'éviter l'accumulation des lacunes qui finissent par produire l'échec

Comment peut-on expliquer donc les faibles résultats, ou même les résultats catastrophiques, en première année d'université ?

Les problèmes de transition secondaire-supérieur : Les élèves qui arrivent en première année Une des causes probables de ces résultats en première année d'université est sans doute la mal préparation de la transition secondaire université. Des élèves du secondaire entrent dans les universités sans y avoir été préparés aux changements et à la culture pédagogique du supérieur (Timbila, 2014). Les deux niveaux d'enseignement s'ignorent si bien que les enseignants reçoivent les élèves et les croient prêts alors même qu'ils manquent des prérequis indispensables (prendre des notes, faire une recherche documentaire, faire des synthèses, travailler en équipes dans le cadre des grands groupes, etc.)

Les enseignants eux-mêmes seraient mal préparés à l'enseignement à l'université. Ceux-ci sont des personnes de très haut. Les enseignants des universités ont de très hauts niveaux académique ayant été eux-mêmes fortement sélectionnés. Mais pour les aspects pédagogiques, beaucoup s'en remettent à l'expérience qu'ils ont eue en tant qu'étudiant puisque la pédagogie universitaire est à ses débuts et peine à se mettre en place. Ils perpétuent simplement la tradition des échecs massifs constatés et qui sont récurrents.

Ces enseignants ne seraient-ils pas ainsi conduits par une certaine idée de l'évaluation ou l'échec serait la règle et la réussite une exception ? L'échec deviendrait la règle.

CONCLUSION

Il y a culture de l'échec lorsque le système éducatif fait volontairement ou sans y prendre garde la promotion de l'échec scolaire. Il accepte que l'échec est normal et fait partie des règles du jeu scolaire. En effet, que se passerait-il au niveau des pouvoirs publics si toutes les facultés des universités atteignaient, comme le montre l'exemple de certaines d'entre elles, des taux voisins de 100% de succès ? Si au baccalauréat par exemple, session 2023 au Burkina Faso, un grand nombre

des 130 240 candidats présents étaient effectivement admis ? Le taux de succès n'a été que 39,27%, ce qui permet de rendre gérable l'offre de formation dans les universités. L'échec sauve le système dans son ensemble et celui-ci rend tout le monde complice. Tous ont peur du succès massif, donc tous s'en tirent à bon compte par l'échec.

Or, cet échec est un luxe pour un pays pauvre comme le Burkina Faso où l'Etat comme les ménages dépensent énormément leurs faibles ressources pour obtenir des résultats lamentables. Faut-il continuer à financer pour l'échec à l'université ?

Si l'on veut faire autrement, une pédagogie du succès reste possible à la place de la culture de l'échec où tout le monde, de manière tacite, joue le jeu de l'échec. Quelques pistes de réflexion peuvent être envisagées et encouragées :

Promouvoir les pédagogies du succès dans les universités, notamment dans les universités publiques :

-L'évaluation formative : les connaissances en pédagogie ont fait des bonds significatifs et, depuis Bloom (1979), on doit accepter le principe d'éducabilité de l'homme. Tout le monde peut avancer et monter haut dans l'échelle scolaire si on applique à son profit l'évaluation formative. Celle-ci commence par établir les prérequis et la motivation comme des préalables au départ de toute entreprise d'éducation. Il s'agit ensuite de donner à chaque apprenant le temps et l'attention qu'il faut pour surmonter les obstacles. Il faut accepter perdre du temps au départ des apprentissages pour en gagner à l'arrivée. Un étudiant bien parti sera un étudiant bien arrivé.

-Les pédagogies de l'apprentissage (Altet, 2013) : jusque-là, l'accent a été mis sur l'enseignement ou les pédagogies de l'enseignement au détriment de l'apprentissage. Les élèves apprennent sans apprendre à apprendre. La preuve en est que du début du système jusqu'à sa fin, ils continuent d'échouer, du

primaire au supérieur. Si l'on veut faire une promotion de l'apprentissage, il faut intégrer celui-ci dans le processus en sorte que l'élève puisse avancer tout en dominant au fur et à mesure les outils et les règles pour apprendre. Lorsque cela se réalise, Bloom (1979) parle d'un enseignement de qualité

L'option pour la réussite : la sélection scolaire et universitaire est d'abord d'ordre idéologique. C'est pourquoi l'échec est anticipé et voulu et ne choque personne. Pour le même niveau de formation dans différents pays, les résultats divergent significativement. En 2023, les résultats au baccalauréat étaient de 25,64% au Niger ; 39,27% au Burkina Faso, mais de 79,43% au Togo. Et cela n'est pas accidentel : les faibles ou les bons taux sont récurrents. Au Burkina Faso par exemple, le taux de réussite n'a jamais atteint 45%. C'est donc tout le système de croyance, au niveau global, qui doit subir une révolution vers le choix du succès.

Le progrès timide mais constant de la pédagogie universitaire permet d'espérer des jours meilleurs.

BIBLIOGRAPHIE

Benjamin Bloom (1979). *Caractéristiques individuelles et apprentissage*. Paris, Bruxelles : F. Nathan

Cardinet, J. (1986). *Evaluation scolaire et mesure*. Bruxelles : De Boeck- Wesmael.

De Ketele, J.M ; Gérard, F.M. (2005). *La validation des épreuves selon l'approche par les compétences*. [http://www. fmgerard. be/textes/Validcomp. pdf](http://www.fmgerard.be/textes/Validcomp.pdf) (consulté le 11/11/08).

Legendre, R. (1993). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. Paris. ESKA : 2^e édition. Montréal. Guérin.

Marguerite Altet (2013). *Les pédagogies de l'apprentissage*. Paris : les Presses universitaires de France

Morissette, D. (1993). *Les examens de rendement scolaire*. Québec : 3^e édition. Les presses de l'université Laval.

Morissette, D. (1996). *Guide pratique de l'évaluation sommative : Gestions des épreuves et des examens*. Montréal : Renouveau pédagogique. 130p.

Philippe Perrenoud (1989). *La triple fabrication de l'échec scolaire*.

(https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1989/1989_05.html, consulté le 16 décembre 2023)

Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron (1970). *La reproduction*. Paris : Editions de Minuit

Timbila Sawadogo (2014). *Transition secondaire/supérieur : causes d'échec en mathématiques dans les filières scientifiques de l'Université de Ouagadougou*. Thèse soutenue à l'Université de Koudougou

Traoré, C. (2009). *La validité de l'épreuves de mathématique au Brevet d'études du premier cycle*. Mémoire de fin de formation à la fonction d'inspecteur de l'enseignement secondaire. ENSK.

Valléan Tindaogo (2014). *L'évaluation peut-elle être responsable des échecs scolaires ?* Revue Wiiré. Numéro 01, 2014.

1 : CONTEXTES ET FINALITES DE L'EVALUATION

LA SANCTION DE LA FRAUDE AUX EXAMENS UNIVERSITAIRES EN DROIT CAMEROUNAIS

ABOUBAKAR Saidou

Université de Ngaoundéré _Cameroun

Résumé

Au Cameroun, la question de la fraude aux examens revient chaque fois qu'une session est organisée à tous les niveaux de l'enseignement. Les institutions universitaires évitent de rendre publique cette problématique susceptible de remettre en question la qualité de la formation et, partant, l'intégrité du système éducatif camerounais. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'ampleur du phénomène qui devient de plus en plus incontrôlable soit au centre des préoccupations du législateur. Il est donc important de lever un pan de voile sur le regard que le droit positif camerounais porte sur ce fléau social. Outre les textes régissant l'enseignement supérieur au Cameroun, nous convoquerons les dispositions des lois et règlements internes sans oublier les séquences pertinentes des publications doctrinales nationales et/ou étrangères pour faire l'étude de la question. Ainsi, allons-nous utiliser la méthode analytique, traditionnelle pour le juriste car, s'appuyant sur la technique documentaire, qui va nous permettre de confronter les textes juridiques, la jurisprudence et la doctrine. C'est donc par cette approche consistant à aller du droit au fait et du fait au droit que nous nous proposons de construire cette communication autour d'une dualité qui permettra d'aborder respectivement les préalables à la sanction de la fraude aux examens et la sanction proprement dite de cette infraction aux règles d'évaluation des étudiants au Cameroun.

Mots clés : Enseignement, Examens, Fraude, Intégrité, Sanctions.

La relative « massification » des effectifs à la fin du XIX^e siècle qui, en introduisant les examens anonymes, a favorisé un recours plus fréquent à la fraude¹. La prolifération d'examens, standardisés ou à large déploiement, pour l'évaluation des

¹ MAZODIER (M.), FOUCAULT (M.), BLEMONT (P.) et KESLER (S.), *La fraude aux examens dans l'enseignement supérieur*. Rapport à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, n° 2012-027, avril 2012, p.5.

apprentissages dans les systèmes d'éducation donnent lieu à des pratiques questionnables², tant de la part des enseignants, des apprenants que des autres membres de la communauté éducative.

Aujourd'hui, les rapports entre la fraude et les examens en droit camerounais se sont nourris de nouvelles questions, de nouveaux paradigmes qui méritent d'être résolus. Seulement, avant d'envisager en quels termes se posent ces paradigmes, une clarification terminologique s'impose, eu égard à la difficulté qui a toujours existé sur la définition des notions qui composent notre sujet : « *la sanction de la fraude aux examens universitaires en droit camerounais* »³ qu'il importe d'envisager séparément afin de mieux fixer le cadre de notre étude.

La notion de sanction revêt plusieurs sens d'après le vocabulaire juridique de Cornu au point d'être qualifiée par un auteur comme étant « l'inconnu du droit »⁴. *Stricto sensu*, elle désigne « la punition infligée par une autorité à l'auteur d'une infraction »⁵, elle est aussi « une mesure répressive destinée à punir »⁶. *Lato sensu*, la sanction est toute mesure réparatrice, justifiée par la violation d'une obligation⁷. Dans l'un ou l'autre cas, la sanction permet de former des personnes autonomes, responsables de leurs actes devant autrui et donne la possibilité de rechercher l'adhésion de tous à des valeurs et principes communs. Bien plus, elle efface la faute réparée, permettant de repartir avec un passif neutre.

S'agissant de la fraude, il faut *stricto sensu* préciser qu'on est en sa présence, lorsqu'une personne, faisant jouer les

² FRENETTE (E.), FONTAINE (S.), HEBERT (M.-H.) & ÉTHIER (M.), « Étude sur la propension à tricher aux examens à l'université : élaboration et processus de validation du Questionnaire sur la tricherie aux examens à l'université (QTEU) ». *Mesure et évaluation en éducation*, 42(2), 2019, p. 3. <https://doi.org/10.7202/1071514ar>, consulté le 21 janvier 2022 à 22 h 17.

³ « *Omnis definitio in jure...periculosa est* », c'est-à-dire « en droit il n'existe guère de définition à la fois juste et complète ».

⁴ GESTAZ (Ph.), « La sanction ou l'inconnu du droit », in *Droit et pouvoir*, tome I, La validité, sous la direction de Pr. RIGAUX et G. HAARSCHER, Bruxelles, Ed. Story-Scientia, 1987, pp.253 et s.

⁵ CORNU(G), *Vocabulaire juridique*, Paris, Dalloz, coll. « Quadrige », 8ème éd., 2007, p. 933

⁶ CORNU(G), *ibid*

⁷ CORNU(G), *ibid*.

règles de droit les unes contre les autres⁸, parvient à un résultat illégitime. Comme le souligne VIDAL : « *le problème de la fraude ne se pose que dans la sphère d'application du principe "tout ce qui n'est pas défendu est permis"* »⁹. *Lato sensu*, c'est-à-dire, dans une acception large qui est aussi son sens courant, le mot fraude désigne tout « *acte de mauvaise foi et de tromperie* »¹⁰, tout « *acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements* »¹¹. C'est en ce sens que la loi elle-même prend l'expression, lorsqu'elle réprime les fraudes fiscales, les fraudes douanières, les fraudes aux examens, les fraudes électorales, les fraudes financières¹²..... Les actes matériels ainsi incriminés sont des actes non seulement trompeurs et malhonnêtes, mais surtout illicites. C'est ainsi que certains auteurs pensent que la fraude est un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant aux règlements ou à la loi¹³. Aussi, peuvent-ils être sanctionnés sans que le fondement de cette sanction soulève aucune difficulté puisque fondé sur l'adage *fraus omnia corrumpit*¹⁴ : la fraude corrompt tout. Erigé en principe général de droit et régulièrement qualifié de « *correctif* » ou de « *garde-fou* »¹⁵, ledit adage exprime la réprobation du droit vis-à-vis de certains agissements qui pêchent par un excès de ruse ou de déloyauté et permet de faire exception à l'application normale des règles juridiques, lorsque cette application aurait pour effet de consolider un résultat

⁸ BARBIER (H.), GHESTIN (J.), *Traité de droit civil, Introduction générale : Droit objectif et droits subjectifs, sources du droit*, t. I, LGDJ, 5è éd., 2018, n° 809.

⁹ VIDAL (J.), *Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français*, Dalloz, 1957, p. 11.

¹⁰ LITTRE (E.), *Dictionnaire de la langue française*.

¹¹ *Dictionnaire Larousse de la langue française*.

¹² Voir pour une étude approfondie, CASTRO (E.), *La fraude financière et le contrôle interne en entreprise : l'importance d'une SCI efficiente pour optimiser l'identification des risques de fraude et réduire leur probabilité d'occurrence*, Mémoire de Bachelor, (HEG-GE, 2016, p.3.

¹³ TCHOUATA FOU DJIO (Ch.), TCHOKOTE (E. C.), LAMAGO (F. M.), SINGO NJABO (C.R.), *ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL ET FRAUDE AUX EXAMENS UNIVERSITAIRES AU CAMEROUN*, Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE), 2011 disponible sur <http://docplayer.fr>, consulté le 23 janvier 2023.

¹⁴ ROLAND (H.) et BOYER (L.), *Adages du droit français*, LexisNexis, 1999.

¹⁵ Voir par ex. SARGOS (P.), « Les principes généraux du droit privé dans la jurisprudence de la Cour de cassation, les garde-fous des excès du droit », *JCP*, 2001, I, 306.

inadmissible pour l'ordre juridique dans son ensemble¹⁶. L'on retiendra que la fraude est « une réaction intelligente à un système qui ne l'est pas »¹⁷.

De ce qui précède, il est évident qu'il n'existe aucune définition du terme « fraude » dans l'ensemble des textes du système éducatif camerounais. L'absence de définition claire donne lieu à des ambiguïtés et peut compromettre la mise en œuvre des activités antifraudes dans des conditions d'efficacité optimale. Il est à craindre que les citoyens ne soient pas au courant des types de comportements qui constituent des actes frauduleux.

Relativement à la notion d'examen, il faut reconnaître que, sans être un serpent de mer, elle est polysémique et renvoie tantôt à l'action d'examiner, d'analyser quelque chose, tantôt à l'observation minutieuse d'un patient permettant de déterminer un diagnostic ou à une épreuve ou série d'épreuves que subit un candidat en vue de vérifier son degré d'instruction ou d'apprécier ses aptitudes. C'est donc la dernière acception qui sera envisagée dans le cadre de ce travail. Ainsi, selon HOTYAT, l'examen en tout pays est une sanction officielle indispensable pour assurer les bonnes études, c'est-à-dire pour leur marquer le but et pour obliger la jeunesse à y tendre d'un effort plus énergétique et plus soutenu¹⁸. Mais, pour parfaitement comprendre la notion de fraude aux examens en droit camerounais, il faut convoquer les dispositions pertinentes de l'article 163 du code pénal qui englobe tous les cas d'examens et concours, même privés, dès lors que le résultat ouvre au candidat l'entrée dans un service public ou aboutit à la remise d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré par l'Etat ou

¹⁶ EXPERT(F.), *La caractérisation de l'intention frauduleuse*, Mémoire de Master, Paris 2 Panthéon-Assas, 2020, p.3.

¹⁷ MAZODIER (M.), FOUCAULT (M.), BLEMONT (P.) et KESLER (S.), *La fraude aux examens dans l'enseignement supérieur*. Op. cit., p.6.

¹⁸ HOTYAT (F.), « Les examens, quelques considérations générales », in *Revue française de pédagogie*, volume 2, 1968, p.9.

un service public national ou étranger¹⁹. Sur le plan pénal, la fraude aux examens est une infraction qui échappe à une définition circonscrite. En réalité, comme elle relève de l'imagination, une définition fermée risque de mieux permettre aux délinquants de la contourner²⁰.

La question à laquelle nous nous employons de répondre est de savoir quelle est la réaction du législateur camerounais face au phénomène grandissant de fraude aux examens dans nos universités. Autrement dit, quelles sont les mesures répressives prises par le législateur pour garantir l'intégrité et la fiabilité du système éducatif camerounais ?

Nous proposons une étude linéaire en fonction d'une grille d'analyse civiliste de droit privé fondée sur le postulat de complémentarité du droit pénal et du droit administratif et du postulat de gravité voulant qu'un acte ne soit qualifié d'infraction que s'il comporte un degré de gravité avéré. Cette approche nous permettra d'aborder les sanctions de la fraude aux examens universitaires en droit camerounais après avoir présenté les préalables auxdites sanctions.

I- Les préalables à la sanction aux examens universitaires en droit camerounais : la nécessaire qualification.

En droit, la qualification est une opération qui vise à donner une étiquette juridique aux faits. Relativement à la fraude aux examens, cette étiquette peut être disciplinaire ou pénale.

¹⁹ Voir dans ce sens l'article C 163 du Code pénal commenté, p. 151.

²⁰ NACCARATO (M.), *Les contours civilistes de la fraude criminelle : pour une approche transversale, partie I : aspects épistémologiques*, R.D.U.S., 2014, 44, p.175.

A. La qualification de la fraude aux examens universitaires sur le plan disciplinaire

La fraude aux examens ne bénéficie pas d'une définition claire et précise et son énumération est contenue dans de textes n'ayant aucune référence juridique.

1. L'absence de définition de la fraude aux examens universitaires au Cameroun

Pour avoir une idée précise sur la liste des cas constitutifs de fraude dans les institutions universitaires camerounaises, l'on se perdrait en feuilletant le recueil des textes du ministère de l'enseignement supérieur²¹. Quand bien même il y est mentionné la notion de fraude, on n'y retrouve aucune caractérisation des faits et actes pouvant être qualifiés comme telle. C'est le cas du décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux universités qui précise en son article 65 alinéa 1^{er} que : « l'exercice de l'action disciplinaire revient, en cas de fraude aux examens, aux chefs d'établissements ». Cette disposition est intégralement reprise par l'article 32 alinéa 1^{er} des décrets portant organisation administrative et académique des universités d'Etat²². Non seulement ce texte ne définit pas la

²¹ Voir Ministère de l'enseignement supérieur, Recueil des textes du Ministère de l'enseignement supérieur, 2018.

²² Décret N° 93/030 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Douala, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 949 ; Décret N° 93/029 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Dschang, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1051, Décret n° 2008/281 du 09 Août 2008 portant organisation administrative et académique de l'Université de Maroua, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1154, Décret n° 93/028 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Ngaoundéré, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1211 ; Décret n° 93/036 du 29 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Yaoundé I, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1301 ; Décret n° 93/037 du 29 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Yaoundé II, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1417 ; Décret n° 2022/008 du 06 janvier 2022 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Bertoua, p.11 disponible sur www.prc.cm, consulté le 23 janvier 2022 à 23h 48, Décret n° 2022/009 du 06 janvier 2022 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université d'Ebolowa, p.11 disponible sur www.prc.cm, consulté le 23 janvier 2022 à 23h

fraude, il ne prend pas aussi le soin d'énumérer les cas constitutifs de ce manquement à l'éthique universitaire.

2. L'énumération des cas de fraude aux examens universitaires dans des textes n'ayant aucune référence juridique

C'est l'extrait du règlement pédagogique²³ des institutions universitaires camerounaises se trouvant au verso de la première page de couverture du document servant de feuille de composition qui renseigne sur les cas de fraude aux examens. Il s'agit exactement de : « a. la substitution de personne lors d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation ; b. l'utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ; c. l'obtention par vol, manœuvre ou corruption, de questions ou de réponses d'examen ou de tout autre document matériel non autorisé, ou encore d'une évaluation non méritée ; d. la possession ou l'utilisation avant ou pendant un examen de tout document ou matériel non autorisé ; e. l'utilisation pendant un examen de la copie d'un autre candidat ; f. l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle et g. la falsification d'un document à l'occasion d'une évaluation ».

L'on découvre sur la première page de la feuille de composition que le fait de signer la copie ou de la marquer d'un signe distinctif sont également des cas de fraude. De toute façon, tout porte à croire que les cas de fraude énumérés par le règlement pédagogique ne concernent que les étudiants. Pourtant, l'analyse par exemple du cas de l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle montre bien comment certains étudiants bénéficient très souvent de

54, Décret n° 2022/010 du 06 janvier 2022 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Garoua, p.11 disponible sur www.prc.cm, consulté le 23 janvier 2022 à 23h 58.

²³ Voir l'extrait du règlement pédagogique de l'Université de Yaoundé I qui relève les mêmes cas sur le verso de la page de couverture du cahier d'examen de cette institution.

l'aide des enseignants appelés, dans un jargon devenu familier à la faculté des sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré « archéologues »²⁴ ou « kilombistes »²⁵.

B - La qualification de la fraude aux examens universitaires sur le plan pénal

L'identification de la fraude aux examens universitaires est facilitée par la consécration de ses éléments matériel et moral.

1. Les éléments matériels de la fraude aux examens universitaires

L'élément matériel consiste en l'attitude positive ou négative réprimée par la loi, c'est la manifestation concrète de la volonté délictueuse du délinquant. Il peut prendre des formes variées : il peut s'agir d'un acte positif ou d'une abstention, d'un acte unique ou de plusieurs actes, d'un acte instantané ou qui se prolonge dans le temps. La seule pensée criminelle n'est pas répréhensible si elle n'est pas matérialisée concrètement. Ainsi, la résolution criminelle qui est la décision de l'auteur de l'infraction de commettre celle-ci, n'est pas punissable. Il n'y a pas ici de trouble social car, pas de manifestation extérieure d'une conduite répréhensible ; on en est encore au stade de la pure intention. Et le code pénal camerounais n'incrimine que très rarement et dans certaines conditions la pensée criminelle²⁶.

²⁴ Les archéologues sont des enseignants qui font dans « l'archéologie académique » consistant à fouiller les copies anonymes des étudiants lors des corrections pour y retrouver des signes distinctifs qui leur ont été au préalable demandé de mettre sur une page bien précise d'une feuille de composition. Il peut s'agir de barrer les « premiers mots de l'introduction, ou de toute une phrase au début de l'introduction ou du corps du devoir, il peut encore s'agir de mentionner le un signe distinctif particulier sur la première feuille du brouillon....

²⁵ « Les kilombistes » sont des enseignants ou personnel d'appui impliqués dans les examens qui aident les étudiants à changer de copie après les examens. Ainsi donc, l'étudiant se présente en salle, attend au moins l'expiration du délai réglementaire pour déposer sa copie et signer la liste des étudiants présents en salle. Il s'agit donc d'une simple formalité présenteielle. Une fois à la maison, il traite le sujet sur un autre document de composition qu'il remettra à l'enseignant ou au personnel d'appui concerné. Ce dernier se chargera de remplacer la première copie par la seconde.

²⁶ Voir l'article 46 alinéa 1 sur l'engagement préventif et l'article 95 sur la conspiration.

En dehors de ces hypothèses, la pensée en question doit s'extérioriser soit par une action, acte matériel proprement dit, soit par une abstention qui est une conduite pouvant être analysée.

La fraude aux examens est une infraction d'action ou de commission. C'est donc dire que l'élément matériel constitue en lui-même une infraction pour laquelle le juge ne s'interroge pas sur l'intention de l'auteur. D'ailleurs, les dispositions de l'article 163 du code pénal camerounais parlent clairement de l'emploi d'un moyen frauduleux et du résultat escompté²⁷ comme éléments matériels de l'infraction de fraude aux examens.

Relativement à l'emploi de moyen frauduleux, il peut s'agir d'une fraude simple ou de celle dite mixte. La fraude aux examens est simple lorsqu'elle est le fait d'une seule partie prenante à l'évaluation ; notamment de l'étudiant²⁸, de tout candidat à un examen²⁹, de l'enseignant³⁰ ou d'une tierce personne³¹.

La fraude aux examens peut également être mixte lorsqu'elle implique à la fois plusieurs acteurs du processus d'évaluation à l'instar de substitutions de candidats qui nécessite au moins la participation du candidat et d'un examinateur et très

²⁷ Voir OUMAROU (A.), Code de lois pénales, PUA, 1998, p.151.

²⁸ Substitution de personne lors d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation ; utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ; obtention par vol, manœuvre ou corruption, de questions ou de réponses d'examen ou de tout autre document matériel non autorisé, ou encore d'une évaluation non méritée ; possession ou l'utilisation avant ou pendant un examen de tout document ou matériel non autorisé ; l'utilisation pendant un examen de la copie d'un autre candidat ; obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle ; falsification d'un document à l'occasion d'une évaluation....

²⁹ Substitutions de candidats, faux et usage de faux, usage des documents interdits (tricheries), communication entre candidats par l'entremise de l'échange de documents ou d'informations, port et utilisation des appareils d'enregistrement ou de communication miniaturisés dans l'enceinte du centre ou du sous- centre, inscription des signes codés à l'adresse du secrétariat ou des correcteurs, soustraction par le candidat de la copie d'un autre candidat, substitution des copies ayant entraînés des irrégularités sur les notes du candidat, violences et voies de faits sur examinateurs ou dans le centre d'examen ; récidive de fraude....

³⁰ Inscriptions frauduleuses, substitutions de candidats, faux et usage de faux, corruption sous toutes ses formes, fuite des épreuves, récidive de fraude, substitution de copies....

³¹ Substitution de candidats, complicité active de fraude, faux et usage de fraude, rançonnement des candidats et/ou des examinateurs, origine des copies sciemment dévoilée, surveillance et correction partisans et/ou fantaisistes, fuite des épreuves et récidive de fraude....

souvent, d'une tierce personne qui peut être le parent du candidat.

Le second élément matériel de l'infraction de fraude aux examens au Cameroun est le résultat escompté. En effet, l'article 163 du code pénal précise que l'acte est posé « dans le but d'obtenir soit son entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger ». En définitive, l'infraction de fraude aux examens consiste en un fait ou un acte, mais ne consiste pas dans le résultat de cet acte. Elle peut donc être consommée ou achevée d'une part, ou tentée d'autre part. Le code pénal dispose que « toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme crime ou délit lui-même »³².

C'est donc dire qu'il y a tentative de fraude aux examens, considérée comme telle, dès que deux éléments sont réunis : un commencement d'exécution de la fraude et une absence de désistement volontaire de la personne impliquée. En effet, pour Roger MERLE et André VITU, « mieux vaut déplorer une infraction inachevée qu'une infraction consommée, une victime éventuelle qu'une victime réelle »³³.

De tout ce qui précède, il est évident que la fraude aux examens, pour qu'elle soit valablement constituée, doit réunir deux éléments matériels fondamentaux. De ces éléments matériels, se déduisent implicitement les éléments moraux de la fraude aux examens.

³² Article 94 alinéa du code pénal camerounais.

³³ Roger MERLE et André VITU, *Traité de droit criminel*, 7^e éd, Cujas, Paris, 1997, p.637 cité par Céline BON, L'infraction de tentative en droit pénal canadien et en droit pénal français. De la conciliation entre la nécessaire anticipation de la répression et l'exigence de culpabilité morale, mémoire de master, Toulouse I, 2017, p.8.

2. L'élément moral de la fraude aux examens universitaires camerounais

Il n'y a pas d'infraction sans élément moral qui est l'attitude psychologique de l'auteur du comportement réprimé par la loi. Et, c'est à juste titre que le code pénal camerounais dispose qu'« est pénalement responsable, celui qui, volontairement, commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction »³⁴. Définissant donc les éléments moraux communs à toutes les infractions, cette disposition renseigne à suffisance que le délit de fraude aux examens n'est constitué que lorsque l'acte répréhensible est issu de la volonté et de l'intention de son auteur même si un contemporain affirme que lesdits éléments moraux de l'article 74 du code pénal se déduisent implicitement des éléments matériels de l'infraction de fraude aux examens³⁵.

Par volonté de commettre le délit de fraude aux examens, il faut entendre non seulement le fait matériel commis par l'auteur, mais encore la conséquence résultant de l'acte qu'il a commis lorsque cette conséquence est elle-même un élément constitutif de l'infraction. Il faut donc chercher la fraude aux examens dans la volonté de celui qui passe l'acte³⁶, c'est-à-dire, dans la connaissance de l'auteur qui ne bénéficie pas, en principe, d'excuse légitime. Et, comme l'indique à juste titre le Doyen RIPERT, toutes les fraudes supposent la volonté de se soustraire à une règle obligatoire dans les cas où on avait le devoir de la respecter³⁷.

Si la volonté est le premier élément moral du délit de fraude aux examens, l'intention coupable du fraudeur en est le second élément. Il est cependant des cas où la volonté se

³⁴ Voir article 74 alinéa 1 du code pénal camerounais issue de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016.

³⁵ Voir OUMAROU (A.), op. cit., p.151.

³⁶ RIPERT (G.) : *La Règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, 1949, n° 168.

³⁷ Ibid, p. 100.

confond avec l'intention. Ainsi, le candidat trouvé en train d'utiliser pendant un examen la copie d'examen d'un autre candidat ne saurait prétendre qu'il n'avait pas l'intention de tricher car, non seulement il a conscience du caractère illicite de son acte, mais a aussi la volonté de l'accomplir et de produire un résultat : obtenir son diplôme par exemple. De toute évidence, l'élément intentionnel de la fraude aux examens est ainsi caractérisé lorsque le sujet, qui avait l'obligation, compte tenu des éléments objectifs de sa situation, de se conformer à la police des examens, agit avec la volonté délibérée de se soustraire à cette règle en s'exposant aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

II - la sanction de la fraude aux examens universitaires en droit camerounais

En droit positif camerounais, la sanction de la fraude aux examens universitaires peut être disciplinaire ou pénale.

A. Les sanctions disciplinaires de la fraude aux examens universitaires

La sanction disciplinaire est une mesure prise par l'autorité compétente à la suite d'un comportement fautif commis par un travailleur, un fonctionnaire, un membre d'une corporation, ou d'un étudiant. Avant de lever un pan de voile sur la sanction disciplinaire proprement dite, il est important de revisiter la procédure y relative.

1. La procédure disciplinaire en cas de fraude aux examens universitaires

La procédure disciplinaire en cas de fraude aux examens universitaires en droit camerounais varie en fonction de la qualité de la personne impliquée et c'est « le livre bleu » qui

contient l'ensemble des textes régissant ladite procédure à l'encontre des enseignants, étudiants ou personnels d'appui³⁸.

S'agissant du personnel enseignant, il convient d'emblée de faire la précision selon laquelle, il n'existe pas de procédure particulière pour les enseignants en cas de fraudes aux examens. Ces dernières rentrent dans ce que le décret portant dispositions communes aux universités appelle « manquement aux obligations professionnelles (...) ; acte portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la déontologie universitaires ; (...) où ; acte partisan, isolé ou concerté de nature à empêcher le fonctionnement normal et régulier de l'institution universitaire ou des établissements »³⁹. Des éléments ont été intégralement repris par les différents décrets portant organisation administrative et académique des universités d'Etat⁴⁰. Mais, c'est l'article 51 alinéa 3 du décret n° 93/035 du 19 janvier 1993 portant statut spécial des personnels de l'enseignement supérieur qui parle clairement de « la

³⁸ Voir spécialement, Décret № 93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 44 et s ; Décret N° 93/030 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Douala, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 943 et s ; Décret N° 93/029 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Dschang, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1045 et s, Décret n° 2008/281 du 09 Août 2008 portant organisation administrative et académique de l'Université de Maroua, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1148 et s, Décret n° 93/028 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Ngaoundéré, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. pp. 1205 et s ; Décret n° 93/036 du 29 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Yaoundé I, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1411 et s ; Décret n° 93/037 du 29 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Yaoundé II, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1411 et s ; Décret n° 2022/008 du 06 janvier 2022 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Bertoua, disponible sur www.prc.cm, consulté le 23 janvier 2022 à 23h 48, Décret n° 2022/009 du 06 janvier 2022 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université d'Ebolowa, disponible sur www.prc.cm, consulté le 23 janvier 2022 à 23h 54, Décret n° 2022/010 du 06 janvier 2022 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Garoua, disponible sur www.prc.cm, consulté le 23 janvier 2022 à 23h 58.

³⁹ Voir article 49 du Décret № 93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 53.

⁴⁰ Voir par exemple, l'article 16 du Décret n° 93/028 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Ngaoundéré, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1208.

participation à la fraude aux examens ou à la complicité ou tentative de complicité à la fraude aux examens »⁴¹.

De toute manière, après le constat de fraude aux examens, les différents rapports sont envoyés au chef de l'institution universitaire, président du conseil de discipline, composé entre autres du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, membre du représentant du ministre de la fonction publique, membre du chef d'établissement auquel appartient l'enseignant concerné, membre de deux enseignants de rang magistral, ou à défaut, deux chargés de cours désignés par le chef de l'institution universitaire, membres du représentant au conseil d'administration du grade de l'enseignant concerné, membre et du secrétaire général de l'université, greffier⁴². Le conseil de discipline est directement saisi soit par le chef de l'institution universitaire, soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur⁴³ et instruit les affaires par tous les moyens légaux propres à éclairer la situation sur la base d'un rapport circonstancié. Cependant, il revient préalablement au greffier, à l'occasion d'un conseil de discipline devant lequel doit comparaître un enseignant, d'instruire l'affaire. A cet effet, il entend obligatoirement le mis en cause sur procès-verbal, peut convoquer tout témoin en vue de son audition et a accès à tout document ou dossier lui permettant de mener à bien sa mission. A l'issue de l'instruction, un rapport circonstancié est transmis au président du conseil de discipline, à l'effet de provoquer la tenue du conseil de discipline, à travers une convocation adressée aux membres dudit Conseil précisant le jour, l'heure et le lieu de la séance.

⁴¹ Voir décret n° 93/035 du 19 janvier 1993 portant Statut Spécial des Personnels de l'Enseignement Supérieur, modifié et complété par le décret № 2000/048 du 15 mars 2000, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 256.

⁴² Voir article 53 du Décret № 93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 56.

⁴³ Voir article 52 du décret du Décret № 93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 55.

Le mis en cause est informé par les mêmes voies que les pièces du dossier sont tenues à sa disposition auprès du greffier, pour consultation sur place et à titre confidentiel, soit par lui-même soit par son défendeur.

La procédure disciplinaire d'un enseignant étant essentiellement contradictoire, le mis en cause doit être convoqué par écrit, au moins cinq (05) jours avant la tenue du conseil. S'il ne se présente pas, le conseil est renvoyé et il est à nouveau convoqué par voie d'huissier. S'il ne répond pas à la seconde convocation, le conseil de discipline statue par défaut. Le rapport et les pièces du dossier d'instruction sont confidentiels.

L'enseignant traduit devant un conseil de discipline a le droit de se défendre, soit de vive voix, soit par mémoire écrit. Il peut également se faire assister par un de ses pairs ou par tout autre défenseur de son choix par devant le conseil de discipline où, selon l'article 58 du décret portant dispositions communes aux universités, la présence des 2/3 des membres est nécessaire à la validité des avis émis. Des avis rendus à la majorité simple des membres présents régulièrement convoqués, cinq jours au moins avant la séance, mais en cas de partage de voix, l'opinion favorable à l'enseignant mis en cause prévaut.

Relativement aux étudiants, la procédure disciplinaire commence au niveau de l'établissement concerné puisque contrairement au cas de l'enseignant, l'exercice de l'action disciplinaire revient, en cas de fraude aux examens, aux chefs d'établissements qui saisissent à cet effet le jury d'examen⁴⁴. Ledit jury n'est rien d'autre que le conseil de discipline composé outre du chef de l'établissement qui en est le président, du directeur-adjoint ou le vice-doyen, vice-président ; d'un enseignant de l'établissement désigné par le chef d'établissement ; d'un enseignant de l'institution universitaire désigné par le chef

⁴⁴ Ibid, p. 58.

de ladite institution ; d'un représentant de l'association des étudiants de l'établissement, tous membres.

Dans le cas de fraude aux examens, l'étudiant suspect est immédiatement exclu de la salle d'examen, puis un rapport circonstancié signé de deux surveillants est soumis au chef de l'établissement⁴⁵. Pour autant, ses notes ne sont pas publiées jusqu'à l'aboutissement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, il ne saurait être invité à comparaître aux heures où une matière dans laquelle il compose est programmée. Dès réception du rapport des surveillants donc, le chef d'établissement réunit sans délai, le jury de fraude où l'étudiant mis en cause est convoqué et où les griefs qui lui sont reprochés lui sont lus de même que la sanction encourue, puis il est invité à décliner sa défense. La procédure disciplinaire étant contradictoire, ledit étudiant peut se faire défendre lui-même ou par un avocat de son choix. Si convoqué, l'étudiant ne se présente pas, une nouvelle convocation lui est adressée par toute voie laissant trace écrite. En cas d'absence à la seconde session du jury de fraude, le conseil statue par défaut⁴⁶ et émet un avis sur l'une des sanctions visées à l'article 62 du décret portant dispositions communes aux universités repris par les autres textes réglementaires à l'instar du statut commun des étudiants des institutions universitaires publiques du Cameroun⁴⁷.

Pour le personnel d'appui, il faut préciser que le décret portant dispositions communes aux universités et les différents décrets portant organisation administrative et académique des universités d'Etat n'avaient pas prévu des dispositions relatives à la discipline de cette catégorie de personnel exerçant dans les institutions universitaires publiques. Il a fallu attendre l'année

⁴⁵ Ibid, p. 58.

⁴⁶ Voir CIRCULAIRE MINISTERIELLE 17/0013/MINESUP/SG/DAJ/CC DU 17 OCT 2017 Relative au respect de la procédure disciplinaire dans les Institutions Publiques d'Enseignement Supérieur au Cameroun, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 142.

⁴⁷ Voir arrêté n°08/0249/MINESUP du 11 sept 2008 portant statut commun des étudiants des Institutions Universitaires Publiques du Cameroun, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 208.

2011 pour qu'un texte réglementaire soit pris pour fixer les dispositions communes applicables aux personnels d'appui des institutions universitaires du Cameroun⁴⁸. Conformément à l'article 41 du texte susvisé, un conseil de discipline des personnels d'appui des institutions universitaires publiques du Cameroun est créé au sein de chaque institution universitaire dont le fonctionnement est régi par un arrêté du 30 décembre 2013⁴⁹. Ledit conseil se compose du directeur des affaires administratives de l'institution universitaire concernée, président; d'un représentant du ministère en charge de l'enseignement supérieur ; d'un représentant du ministère en charge du travail ; d'un représentant du chef de la structure ou de l'établissement dont relève le personnel mis en cause et d'un délégué du personnel.

En outre, la décision du Chef de l'institution universitaire concernée portant traduction du personnel d'appui devant le conseil de discipline, désigne également le rapporteur et le secrétaire de séance. Ceux-ci assistent aux travaux du conseil sans voix délibérative et aucune autre personne n'est habilitée à prendre part aux travaux. La procédure disciplinaire étant contradictoire, tout personnel d'appui doit assister au conseil, il peut se faire défendre par l'intermédiaire d'un avocat désigné par ses soins.

Mais, la procédure disciplinaire commence par une demande d'explications écrite adressée au mis en cause dès la constatation de la faute⁵⁰. Sur son initiative, ou à la demande d'une des autorités investies du pouvoir disciplinaire, le chef de l'institution universitaire publique saisit le conseil par une

⁴⁸ Voir décret n°2011/119 du 18 mai 2011 portant dispositions communes applicables aux personnels d'appui des institutions universitaires du Cameroun, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 313.

⁴⁹ Voir arrêté N°13/0645 /MINESUP du 30 DEC 2013 fixant les règles de fonctionnement du Conseil de Discipline des Personnels d'Appui des Institutions Universitaires Publiques du Cameroun et précisant les règles de la procédure disciplinaire, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 327.

⁵⁰ Voir article 37 du décret n°2011/119 du 18 mai 2011 portant dispositions communes applicables aux personnels d'appui des institutions universitaires du Cameroun, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 319.

décision de traduction du mis en cause, avec copie au ministre de l'enseignement supérieur. Ladite décision indique clairement les faits qui lui sont reprochés, les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, ainsi que les sanctions envisagées à son encontre.

Dès réception de ladite décision, le président du conseil le transmet au rapporteur, contre décharge, ainsi que l'ensemble du dossier disciplinaire qui doit comprendre tous les documents relatifs aux faits reprochés au mis en cause, notamment ses explications écrites sur ces faits ; toutes les décisions de sanctions antérieures et autres mesures conservatoires, ainsi que les avis et recommandations des différents conseils de discipline et toutes pièces relatives à son évaluation⁵¹.

Il revient au rapporteur d'instruire le dossier du personnel d'appui mis en cause qui est invité à prendre connaissance du dossier disciplinaire. La communication du dossier disciplinaire au mis en cause doit être intégrale et la lecture est faite sur place.

Le rapporteur doit faire preuve d'impartialité absolue dans l'instruction du dossier. A cet effet, il procède aux investigations, enquêtes et recherches utiles à la manifestation de la vérité. Après l'enquête au cours de laquelle est entendu sur procès-verbal le mis en cause, un rapport est produit et transmis au président avec l'ensemble du dossier disciplinaire contre décharge.

Dès réception du dossier de l'instruction, le président du conseil convoque individuellement les membres dudit conseil. Ce dernier donne ses avis préalables sur toute proposition de sanction de retard à l'avancement, d'abaissement d'échelon et de licenciement. Les avis qui ne lient pas le chef de l'institution universitaire concernée sont pris à la majorité simple des

⁵¹ Voir article 17 de l'arrêté n°13/0645 /MINESUP du 30 DEC 2013 fixant les règles de fonctionnement du Conseil de Discipline des Personnels d'Appui des Institutions Universitaires Publiques du Cameroun et précisant les règles de la procédure disciplinaire, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 329.

membres présents, et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Dès que la procédure disciplinaire est conduite à son terme dans tous les cas susvisés, les sanctions appropriées peuvent dès lors être prises par les autorités compétentes.

2. Les sanctions disciplinaires de la fraude aux examens universitaires.

Toutes les sanctions disciplinaires de la fraude aux examens universitaires en droit camerounais sont prévues en triptyques par des textes et concernent distinctement les étudiants, enseignants ou personnels d'appui coupables de ladite infraction.

D'abord, pour les étudiants fraudeurs, tous les textes règlementaires en la matière reprennent intégralement les mêmes sanctions prévues à l'article 62 du décret portant dispositions communes aux universités⁵² qui précise que « suivant la gravité de la faute commise, les étudiants peuvent être l'objet des sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement ; le blâme qui peut être assorti d'une suspension partielle ou totale de toute forme d'aide ou d'assistance universitaire ; l'interdiction de se présenter aux examens sanctionnant l'année académique en cours avec suppression de toute aide universitaire ; l'exclusion temporaire d'une à deux années académiques et l'exclusion définitive des établissements des institutions universitaires nationales ».

Conformément aux dispositions applicables, seul le chef de l'institution universitaire est compétent pour prononcer

⁵²Voir Décret N° 93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 57 et s ; article 29 du Décret N° 93/030 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Douala, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. pp. 948 et s ; article 29 du Décret N° 93/029 du 19 janvier 1993 Portant Organisation Administrative et Académique de l'Université de Dschang, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 1050et l'article 28 de l'arrêté n°08/0249/MINESUP du 11 sept 2008 portant statut commun des étudiants des Institutions Universitaires Publiques du Cameroun, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. pp. 207.

contre un étudiant les sanctions d'avertissement ; de blâme qui peut être assorti d'une suspension partielle ou totale de toute forme d'aide ou d'assistance universitaire et d'interdiction de se présenter aux examens sanctionnant l'année académique en cours avec suppression de toute aide universitaire. Cependant, aux termes de l'article 64 du décret portant dispositions communes aux universités, le chef de l'institution universitaire peut déléguer à l'autorité académique et aux chefs d'établissements une partie du pouvoir disciplinaire relevant de sa compétence. Une délégation qui ne peut porter que sur l'application des sanctions d'avertissement et de blâme qui peut être assorti d'une suspension partielle ou totale de toute forme d'aide ou d'assistance universitaire.

Les sanctions d'exclusion temporaire d'une à deux années académiques et d'exclusion définitive des établissements des institutions universitaires nationales relèvent de la compétence exclusive du ministre en charge de l'enseignement supérieur après avis du chef de l'institution universitaire. On se souvient de l'affaire des étudiants de l'université de Ngaoundéré qui ont été exclus définitivement des institutions universitaires nationales pour présentation de faux baccalauréats tchadiens. Dame MAMA BILOA Sandrine a même par la suite saisi le juge administratif en contestation de ladite décision⁵³. Aucune sanction ne saurait être prise à l'encontre d'un étudiant à titre conservatoire. Par ailleurs, et en dehors de toute action disciplinaire, les chefs des institutions universitaires et les chefs d'établissement disposent du pouvoir d'admonestation contre tout étudiant. Ce pouvoir peut emporter incapacité d'être délégué des étudiants pendant une année académique, ou la suppression de toute forme d'aide accordée à l'étudiant pour une durée n'excédant pas trois mois⁵⁴.

⁵³ Voir CS/CA, ordonnance du 7 décembre 2000, *Mama Biloa Sandrine c/ Université de Ngaoundéré*, *Juridis Périodique*, n° 51, juillet-août-septembre 2002, note J. C. ABA'A OYONO, p. 23.

⁵⁴ Voir article 63 Décret N° 93/027 du 19 janvier 1993 Portant Dispositions Communes aux Universités, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 58.

Ensuite, pour l'enseignant impliqué dans la fraude aux examens dans l'enseignement supérieur, l'article 50 du décret portant dispositions communes aux universités repris par l'article 51 du décret portant statut spécial des personnels de l'enseignement supérieur⁵⁵ prévoit les sanctions disciplinaires ci-après classées par ordre de gravité croissante :

- 1) l'avertissement écrit ;
- 2) le blâme avec inscription au dossier ;
- 3) la réprimande qui emporte incapacité d'être membre du conseil d'administration pendant une année ;
- 4) la censure qui emporte incapacité d'être membre du conseil d'administration pendant deux années et qui est incompatible avec toute fonction de responsabilité au sein des institutions universitaires ;
- 5) le déplacement d'office pour un emploi équivalent des cadres de l'enseignement supérieur ;
- 6) l'ajournement à un an de l'avancement d'échelon à l'ancienneté ;
- 7) la radiation de la liste d'aptitude au grade supérieur pour une période à préciser sur l'acte de sanction ;
- 8) l'abaissement d'échelon ;
- 9) la suspension temporaire de fonctions ;
- 10) la rétrogradation ;
- 11) l'interdiction d'enseigner ;
- 12) la révocation sans suspension des droits à pension, avec suspension des droits à pension, ou avec déchéance des droits à pension.

L'autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire contre un enseignant après avis du conseil de discipline varie en fonction de la gravité. Ainsi donc, le chef de l'institution universitaire est compétent pour infliger l'une des sanctions relatives à l'avertissement écrit ; au blâme avec

⁵⁵ Voir Décret № 93/035 du 19 janvier 1993 Portant Statut Spécial des Personnels de l'Enseignement Supérieur, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit. p. 257.

inscription au dossier; à la réprimande qui emporte incapacité d'être membre du conseil d'administration pendant une année, à la censure qui emporte incapacité d'être membre du conseil d'administration pendant deux années et qui est incompatible avec toute fonction de responsabilité au sein des institutions universitaires et au déplacement d'office pour un emploi équivalent des cadres de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur de son côté est compétent pour infliger l'une des sanctions portant sur l'ajournement à un an de l'avancement d'échelon à l'ancienneté, la radiation de la liste d'aptitude au grade supérieur pour une période à préciser sur l'acte de sanction, l'abaissement d'échelon et la suspension temporaire des fonctions.

Le Président de la République est compétent pour infliger l'une des sanctions relatives à la rétrogradation, l'interdiction d'enseigner et la révocation sans suspension des droits à pension avec suspension des droits à pension, ou avec déchéance des droits à pension.

En cas d'urgence et conformément à l'article 62 du décret portant statut spécial des personnels de l'enseignement supérieur⁵⁶, l'enseignant mis en cause peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le chef de l'institution universitaire, en attendant la mise en mouvement de la procédure disciplinaire. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois (03) mois. L'acte portant suspension dudit enseignant doit en préciser la durée et indiquer si l'intéressé conserve le bénéfice de la totalité de son traitement, et dans le cas contraire, déterminer le montant de la retenue, qui ne peut être ni supérieure à la moitié du traitement, ni porter sur les prestations familiales. A l'issue de la période de suspension, le chef de l'institution universitaire réintègre d'office l'enseignant concerné dans ses fonctions si aucune sanction n'a été prononcée contre lui pendant la période de suspension.

⁵⁶ Ibid, p. 259

Enfin, pour le personnel d'appui impliqué dans la fraude aux examens, l'une des sanctions disciplinaires suivantes selon la gravité de la faute peut lui être infligée. Il s'agit de l'avertissement ; du blâme ; de la mise à pied d'un (01) à huit (08) jours ; du retard à l'avancement pour une durée d'un (01) à deux (02) ans ; de l'abaissement d'échelon et du licenciement⁵⁷. L'autorité compétente pour prononcer la sanction à l'endroit d'un personnel d'appui est d'une part, le chef d'établissement lorsqu'il est question d'infliger l'une des sanctions relatives à l'avertissement ; au blâme et à la mise à pied d'un (01) à huit (08) jours. D'autre part, il s'agit du chef de l'institution universitaire pour infliger l'une des sanctions portant sur le retard à l'avancement pour une durée d'un (01) à deux (02) ans ; l'abaissement d'échelon et le licenciement⁵⁸.

La prise de sanctions disciplinaire contre tout membre de la communauté universitaire impliqué dans la fraude aux examens n'est pas incompatible avec les sanctions pénales.

B. Les sanctions pénales de la fraude aux examens universitaires

La sanction pénale est étroitement liée aux mutations qui l'affectent car, il n'existe pas en matière pénale de définition spécifique de la sanction. Il faut se contenter d'une définition fonctionnelle identifiant la sanction pénale comme celle « infligée au terme d'une procédure répressive à l'auteur d'une infraction et prononcée au nom de la société en réponse au trouble à l'ordre social généré par l'infraction »⁵⁹. A côté des

⁵⁷ Voir article 36 du décret n°2011/119 du 18 mai 2011 Portant dispositions communes applicables aux personnels d'appui des institutions universitaires du Cameroun, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit., p.319.

⁵⁸ Voir Circulaire ministérielle 17/0013/MINESUP/SG/DAJ/CC du 17 OCT 2017 Relative au respect de la procédure disciplinaire dans les Institutions Publiques d'Enseignement Supérieur au Cameroun, in Recueil des textes du Ministère de l'Enseignement Supérieur, op cit., p.143.

⁵⁹ JACQUES (P.) « La sanction pénale et la sanction Administrative –Définitions, contenu et finalités : Convergences et spécificités. » In *la sanction ; regards croisés du conseil d'État et de la cour de cassation*, Acte de colloque, 13 décembre 2013.

peines accessoires et les mesures de sureté, le code pénal camerounais prévoit comme sanctions aux infractions, des peines principales. En ce qui concerne la fraude aux examens, ledit code ne retient que deux peines principales, notamment l'emprisonnement et l'amende. Cependant, avec la loi de 2016 portant révision du code susvisé, les peines alternatives sont désormais envisagées comme sanctions de la fraude aux examens en droit camerounais.

1. Les peines principales applicables en cas de fraude aux examens universitaires

Les premières dispositions applications à la fraude aux examens se trouvent dans l'article 163 du code pénal qui précise *qu' « est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d'obtenir soit l'entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger ».*

Les secondes dispositions sont une innovation de la révision de 2016 qui introduit un article 163-1 ainsi libellé : *« (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en usant des pratiques de corruption, facilite l'admission ou provoque l'échec d'un candidat à un concours administratif ou à un examen. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus quiconque, en raison des pratiques de corruption, déclare admis un ou plusieurs candidats n'ayant pas composé ».*

Il est donc clair que le fraudeur aux examens en droit camerounais est passible de peine d'emprisonnement et ou d'amende. Il revient donc au juge de prononcer uniquement la peine d'emprisonnement ou d'amende, d'une part, ou les deux à la fois, d'autre part. Il faut noter que l'emprisonnement est une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail sauf décision contraire et motivée de la juridiction⁶⁰. Alors que l'amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale verse ou fait verser au trésor public une somme d'argent déterminée par la loi⁶¹ et définitivement fixée par la décision de condamnation. Elle rend débitrice la personne morale d'une somme d'argent et appauvrit son patrimoine. Mais, il faut signaler comme pour le regretter, que l'efficacité de cette sanction soulève des interrogations qui pourraient aboutir à retenir sa stérilité qui ne satisfait guère l'intérêt général sauf à révéler son exemplarité⁶².

2. Les sanctions alternatives en cas de fraude aux examens

Les peines privatives de liberté, bien qu'elles soient dissuasives posent un sérieux problème de surpopulation carcérale⁶³ avec des conditions d'incarcération draconiennes qui violent les normes internationales en matière de détention. Compte tenu du nombre élevé de cas de fraudes que le Cameroun enregistre à chaque session d'examen, il y a lieu de craindre qu'il n'existe plus de place dans les prisons pour accueillir les fraudeurs. Empruntant la doctrine de Marc

⁶⁰ Voir article 24 du code pénal camerounais de 2016.

⁶¹ Voir article 25-1 alinéa 1 du code pénal camerounais de 2016.

⁶² DESPORTES(F) LE GUHENEZ (F) *Le droit pénal général*. Paris, Economica, septembre 2005, p. 815.

⁶³ Voir sur cette question spécifique MBOCK (J-O) *la prison camerounaise. Étude critique de la réforme pénitentiaire de 1973 et son application*. Thèse de troisième cycle de Doctorat en Droit privé, Université de Yaoundé.

ANCEL connue sous le nom de *Défense sociale*⁶⁴, le gouvernement camerounais, encouragé par la doctrine universitaire⁶⁵, admet depuis 2016, les peines alternatives visant la resocialisation du délinquant⁶⁶.

La première peine alternative introduite par le code pénal de 2016 qui peut bien s'appliquer aux fraudeurs des examens est le travail d'intérêt général. Aux termes de l'article 26 alinéa 1 dudit code, « *le travail d'intérêt général est une peine applicable aux délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux (2) ans ou d'une peine d'amende. Cette peine est exécutée en faveur, soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, soit encore d'un organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général* ».

La seconde peine alternative prévue par le code pénal de 2016 est la sanction-réparation qui « est une peine applicable aux délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux (02) ans ou d'une peine d'amende ». Comme elle « *consiste dans l'obligation, pour le condamné, de procéder à la réparation matérielle du préjudice subi par la victime dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction compétente* », nous pensons que la généralisation plutôt du travail d'intérêt général comme sanction pénale de la fraude est salutaire et aura plus d'impact sur la prévention de ladite infraction. D'ailleurs, même le Ministre de la Justice a apprécié l'avènement de cette peine alternative qui permet au condamné d'effectuer des travaux utiles à la communauté entière, en faveur des personnes déterminées par la loi et sans aucune rémunération, en lieu et

⁶⁴ « Orientation générale qui attribue un traitement pénitentiaire orienté vers la resocialisation du coupable – au lieu de lui attribuer celle d'expiation du crime. » voir, BERIA di ARGENTINE « l'influence de Marc ANCEL sur le mouvement de défense sociale », *RSC*, n°1, 1991 P 25.

⁶⁵ Voir MINKOA SHE (A) *Droit de l'homme et droit pénal au Cameroun*. Economica, paris, 1999 ; GUIMDO (B-R) « les alternatives à l'emprisonnement dans le contexte de surpeuplement carcéral le cas du Cameroun. » *juridis-périodique*. n°60 2002/2003.

⁶⁶ Voir ONOBIONO, *Les peines alternatives dans le code pénale Camerounais de 2016*. Mémoire de Master 2, Université de Yaoundé II, 2018-2019 ; NKOA (N-P) « L'effectivité des peines alternatives dans le code pénal : Un renforcement de la fonction resocialisante du droit pénal », *Lexbase édition Ohada*, n°12 du 14 juin 2018.

place d'une peine d'emprisonnement ou d'amende⁶⁷. Vivement que les modalités d'application de cette nouveauté dans la répression des infractions en droit pénal camerounais soient prises dans un délai raisonnable.

Conclusion

L'analyse de la question de la fraude en droit camerounais met en relief le souci du gouvernement d'assurer l'intégrité du système éducatif. Ce qui passe bien évidemment par la consécration des normes encadrant les évaluations en milieu universitaire. Seulement, vouloir protéger lesdites évaluations ne signifie pas souhaiter enfermer les membres de la communauté universitaire dans des règles dont la rigidité pourrait nuire à l'épanouissement des citoyens. C'est donc à juste titre que dans la recherche de solutions visant expressément l'éthique universitaire, il a été mis en place un ensemble de règles disciplinaires et pénales dont l'application ne pose que peu de problèmes dans la mesure où elles se justifient par la volonté de ne pas laisser les ennemies de l'université la détruire de l'intérieur. Malgré le silence desdites règles sur la définition de la fraude aux examens, il est tout au moins aisé de l'identifier à travers ses éléments constitutifs qui s'illustrent par l'évidence des éléments matériels et moraux qui la caractérisent. Il en est ainsi grâce aux textes qui, sur le plan disciplinaire énumèrent les cas pouvant être qualifiés de fraude aux examens même s'il faut questionner par exemple la valeur juridique du règlement pédagogique de nos institutions universitaires. Il est souhaitable de l'insérer dans l'ordonnancement juridique et pourquoi pas lui donner une valeur réglementaire au moins. Ce sera certainement l'occasion de régler aussi le problème de délai dans la prise de sanction qui intervient souvent alors que l'étudiant est

⁶⁷ Voir ESSO Laurent, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice Garde des Sceaux « Communiqué Gouvernemental sur le projet de loi portant code pénal », *Journal officiel du Cameroun*, 12 juillet 2016.

définitivement parti de l'institution universitaire où a été commise la fraude.

Par ailleurs, la sanction de la fraude aux examens sur le plan pénal a longtemps été régie par l'article 163 du code pénal qui ne prévoyait que l'amende et l'emprisonnement. Mais depuis 2016, le juge est autorisé à infliger aux fraudeurs des sanctions alternatives à l'instar du travail d'intérêt général ou de la sanction-réparation. Des peines qui ne visent pas à mettre les fraudeurs et leurs complices en prison, une sorte d'école de crime ; mais les amènent à réaliser des prestations telles des travaux d'intérêt général non rémunérés. A notre avis, il faut généraliser ces peines alternatives pour définitivement renverser la tendance haussière du taux de tricherie dans nos établissements scolaires ou universitaires. En tout état de cause, la question de la fraude en droit camerounais est en mutation et rien n'empêchera son évolution vers de nouvelles règles visant plus à resocialiser les fraudeurs qui majoritairement se recrutent parmi les jeunes.

Références Bibliographiques

MAZODIER (M.), FOUCAULT (M.), BLEMONT (P.) et KESLER (S.), *La fraude aux examens dans l'enseignement supérieur*. Rapport à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, n° 2012-027, avril 2012, p.5 ;

FRENETTE (E.), FONTAINE, (S), HEBERT (M.-H) et ÉTHIER (M), « Étude sur la propension à tricher aux examens à l'université : élaboration et processus de validation du Questionnaire sur la tricherie aux examens à l'université (QTEU) ». *Mesure et évaluation en éducation*, 42(2), p 3. <https://doi.org/10.7202/1071514ar>, consulté le 29 juillet 2022 à 22 h ;

VIDAL (J.), *Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français*, Dalloz, 1957, p. 11

TCHOUATA FOU DJIO (Ch.), TCHOKOTE (E. C.), LAMAGO (F. M.), SINGO NJABO (C. R), *Environnement psychosocial et fraude aux examens universitaires au Cameroun*, Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE), 2011 disponible sur <http://docplayer.fr>, consulté le 27 juillet 2022 ;

EXPERT (F.), *La caractérisation de l'intention frauduleuse*, Mémoire de Master, Paris 2 Panthéon-Assas, 2020, p.3 ;
HOTYAT (F.), « Les examens, quelques considérations générales », in *Revue française de pédagogie*, volume 2, 1968, p.9 ;

NACCARATO (M.), *Les contours civilistes de la fraude criminelle : pour une approche transversale, partie 1 : aspects épistémologiques*, R.D.U.S., 2014, 44, p.175 ;

FORTIN (J.), VIAU (L.), *Traité de Droit Pénal Général*, Les Editions Thémis, 1982, p.1 ;

DECIMA (O.), DETRAZ (S.), VERNI (E.), *Droit Pénal Général*, LGDJ, Coll Cours, 4 éd. 2020, p.13 ;

OUMAROU (A.), *Code de lois pénales*, PUA, 1998, p.151 ;

MERLE (R.) et VITU (A.), *Traité de droit criminel*, 7^e éd, Cujas, Paris, 1997, p.637 ;

ABA'A OYONO (J.C.), note sous CS/CA, ordonnance du 7 décembre 2000, *Mama Biloa Sandrine c/ Université de Ngaoundéré, Juridis Périodique*, n° 51, juillet-août-septembre 2002, p. 23 ;

DESPORTES(F) et LE GUHENEK (F), *Le droit pénal général*. Paris, Economica, septembre 2005, p. 815 ;

MINKOA SHE (A), *Droit de l'homme et droit pénal au Cameroun*. Economica, paris, 1999 ;

GUIMDO (B-R), « Les alternatives à l'emprisonnement dans le contexte de surpeuplement carcéral le cas du Cameroun. » *juridis-périodique*. n°60 2002/2003 ;

ONOBIONO, *Les peines alternatives dans le code pénale Camerounais de 2016*. Mémoire de Master 2, Université de Yaoundé II, 2018-2019 ;

NKOA (N-P) « L'effectivité des peines alternatives dans le code pénal : Un renforcement de la fonction resocialisante du droit pénal », *Lexbase édition Ohada*, n°12 du 14 juin 2018.

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

GOVERNANCE UNIVERSITAIRE ET QUALITE DE LA PRATIQUE EVALUATIVE DANS LES INSTITUTS PRIVES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (IPES) : CAS DE L'INSTITUT DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE DES SCIENCES DE LA SANTE ET DE L'EDUCATION (IFRISSE).

Noraggo HIRY

*Docteur en sciences de l'Éducation
Option Mesure et évaluation
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso
noraggopaulhiry@yahoo.fr*

Félicité ROAMBA

*Docteur en sciences de l'Éducation
Option psychopédagogique
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso
feli_roamba@yahoo.fr*

Amadou TAMBOURA

*Docteur en Sciences de l'Éducation
Option Mesure et éducation
Université Norbert ZONGO
tamboura_pamadou@yahoo.fr*

Résumé

La gestion administrative et académique dans l'enseignement supérieur privé est critique. De nombreux reproches lui sont faits. Parmi ceux-ci, il y a le non-respect des normes des évaluations. Ces problèmes semblent avoir leurs sources dans la gouvernance administrative et académique. Pour nous rassurer de cet état de fait, nous avons mené une étude sur gouvernance et évaluation dans les instituts privés. Nous avons utilisé la démarche de l'évaluation institutionnelle et l'approche mixte pour mener notre enquête et il en ressort qu'il y a effectivement des insuffisances dans l'application des normes de l'évaluation. Les causes, selon les résultats de l'enquête, sont à rechercher dans la gouvernance administrative et académique.

Abstract

Administrative and academic management in private higher education is critical. Many criticisms are made of it. Among these is the failure to comply with evaluation standards. These problems seem to be rooted in administrative and academic governance. To address this, we conducted a survey on governance and evaluation in private institutes. We used the institutional evaluation approach and the mixed-methods approach to conduct our investigation and found that there are indeed shortcomings in the application of evaluation standards. According to the results of the survey, the causes are to be found in administrative and academic governance.

Key words: governance; evaluation; private higher education; institutions LMD system.

Introduction

L'évaluation est un acte pédagogique qui permet de vérifier l'existence de la qualité des apprentissages dans l'enseignement. Elle évolue avec les courants pédagogiques. De l'apprentissage par transition de connaissances à celui s'appuyant sur les neurosciences en passant par une multitude de méthodes pédagogiques, les pratiques évaluatives ont connu des mutations considérables. Fort des acquis engrangés dans la connaissance et la maîtrise de l'évaluation, l'enseignement supérieur a adopté le système Licence-Master-Doctorat (LMD) qui recommande d'enseigner et d'évaluer autrement. Dans ce système, la pratique évaluative valorise l'étudiant et n'a pas pour but de sélectionner les meilleurs étudiants ou de les sanctionner. C'est en vue de permettre la réflexion sur cette problématique de l'évaluation, que le département de Philosophie et de Psychologie de l'Université Joseph KI-ZERBO a organisé un colloque sur l'évaluation en milieu universitaire. Notre participation à ce colloque porte sur un travail de recherche sur l'évaluation et la

gouvernance dans l'enseignement supérieur privé dont le thème est : « *Gouvernance universitaire et qualité de la pratique évaluative dans les Instituts privés de l'Enseignement supérieur (IPES) : cas de l'Institut de la Formation et de la Recherche interdisciplinaire des Sciences de la Santé et de l'Éducation (IFRISSE)* ». La présente étude a permis d'analyser l'impact de la gouvernance administrative et académique à IFRISSE sur l'évaluation des apprentissages des étudiants. Elle s'articule autour des points suivants : la problématique, les objectifs de la recherche, la revue de la littérature, les questions et hypothèses de recherche, la démarche méthodologique et les résultats

I. Problématique

Les enseignements et les évaluations dans les instituts supérieurs sont encadrés par des textes, qui garantissent leur mise en œuvre réussie. L'application des textes ne peut favorablement influencer les activités d'enseignement, selon Fave-Bonnet (2005) que par une bonne gestion administrative et académique. Toujours selon cet auteur, la mise en œuvre de l'évaluation dans les universités en France a connu des réticences du fait du manque d'une culture de l'évaluation. Il y a eu des recommandations et des rapports ministériels (Petit, 2002 ; Monteil, 2002 cités par Fave-Bonnet, 2005) sur l'obligation d'évaluer les formations. Malgré ces dispositions administratives, l'évaluation n'a pas connu une mise en œuvre efficace et les normes de l'évaluation ont été bafouées.

En Afrique et particulièrement au Burkina Faso, l'enseignement supérieur est actuellement encadré par le système LMD (arrêté enseignement supérieur Madagascar, 2010 ; arrêté enseignement supérieur Burkina Faso, 2019). Des difficultés sur son application ont cependant existé et ont rendu délicate sa mise en œuvre. Des enseignants et des étudiants se sont dressés contre cette réforme (Gabas, 2003 ; Khelfaouir, 2009 ; Bianchini & Korbéogo, 2008 ; Sory, 2012 ; Lapointe, Ramdé & Dembélé,

2020). Peu d'acteurs, 38%, ont adhéré à l'idée que le LMD est plus flexible et plus adapté que l'ancien système. Ils ne sont pas non plus nombreux ceux qui ont soutenu la réforme : 30% des étudiants ne l'ont pas critiquée. Le LMD est donc contesté au Burkina Faso et ce rejet a eu des répercussions sur son application et le respect des normes des évaluations.

Abordant la question de l'évaluation, Bachir (2014) affirme que le domaine de contrôle des connaissances semble être celui où la sécurité juridique est la plus incertaine. Il y a la mauvaise application du système de compensations entre les Unités d'Enseignement (UE) à l'intérieur des semestres et entre les semestres, des pratiques où le diplôme est obtenu sans compensation à l'intérieur des semestres ou uniquement avec trois (3) semestres validés (Bachir, 2014). De plus, le semestre de retard peut suivre l'étudiant jusqu'à son dernier semestre d'étude ou ne pas dépasser le semestre suivant (Bachir, 2014).

Des reproches sont faits sur les modalités d'évaluation en LMD. Les enseignants accordent plus d'importance aux évaluations qui se mènent hors des classes. Il s'agit des travaux de recherche sur des sujets individuels ou collectifs appelés Travaux personnels d'Etudiants (TPE). Les TPE semblent être exagérément utilisés par certains enseignants. Les étudiants traitent avec légèreté ces travaux. Certains étudiants ne participent pas aux travaux de groupe. Plusieurs autres mauvaises pratiques sur l'exploitation des modalités d'évaluation en LMD sont dénoncées. Tout ceci en plus des problèmes de gouvernance dans les Instituts privés

d'Enseignement supérieur (IPES) ont des conséquences sur la qualité des enseignements (Niasse, 2009, Observatoire de l'Action Gouvernementale, 2012, cités par Hiry, 2002). C'est à ce propos que Havelock & Huberman (1980) et Ouédraogo (2017) affirment que la volonté politique, l'engagement, le leadership et la bonne gouvernance sont des facteurs qui influencent l'innovation. Tonye (2007) renchérit en affirmant

que les universités du sud souffrent des effets d'une mauvaise gouvernance.

Au regard de ce qui précède, on constate que les problèmes de l'évaluation des apprentissages dans l'enseignement supérieur sont les conséquences de ceux de la gouvernance. Comment se mène la gouvernance dans les IPES et quelles sont les répercussions sur les évaluations ? Comment se mène l'évaluation dans les IPES ? Quelles sont les causes d'éventuelles difficultés de l'évaluation ? Quelles peuvent être les solutions s'il en existe ? Nous avons donc engagé cette étude « *Gouvernance académique et qualité de la pratique évaluative dans les Instituts privés de l'Enseignement supérieur: cas de l'Institut de la Formation et de la Recherche interdisciplinaire des Sciences de la Santé et de l'Education (IFRISSE).* », en vue de vérifier le lien entre gouvernance et évaluation. Nous nous sommes intéressés aux instituts privés d'enseignement supérieur, parce que les critiques sur le dysfonctionnement dans ces structures sont acerbes et nous avons focalisé notre enquête sur l'Institut de la Formation et de la Recherche interdisciplinaire en Sciences de Santé et de l'Education (IFRISSE).

L'objectif général a été d'analyser l'impact de la gouvernance à IFRISSE sur l'organisation des évaluations dans cet institut. A travers cet objectif d'ordre général, nous cherchions dans un premier temps à évaluer l'impact du fonctionnement de l'organe de gestion administrative à IFRISSE sur le respect des normes de l'évaluation des apprentissages et dans un second temps à établir une relation de cause à effet entre les insuffisances de l'évaluation à IFRISSE et la gouvernance dans cet institut.

Ces objectifs ont suscité en nous des questions de recherche. La question principale de recherche est, la gouvernance IFRISSE a-t-elle un impact sur les évaluations des apprentissages ? Les questions secondaires qui en ont découlé sont ainsi libellées. Le fonctionnement des organes de gouvernance administrative et académique influence-t-il la qualité des évaluations des

apprentissages à IFRISSE ? L'intérêt que la gouvernance académique à IFRISSE accorde à l'évaluation justifie-t-il la qualité des épreuves des évaluations des apprentissages ?

Des hypothèses ont été émises de ces questions de recherche. Ce sont pour l'hypothèse principale : le déroulement des évaluations des apprentissages à IFRISSE est la résultante de la gouvernance dans cet institut. De cette hypothèse générale, nous avons formulé deux hypothèses secondaires. La première est : la non-prise en compte de la problématique de l'évaluation des apprentissages par les organes de gestion administrative et académique à IFRISSE désorganise l'évaluation des apprentissages dans cet institut. La seconde se présente comme suit : la direction académique néglige le régime des évaluations si bien que les épreuves d'évaluation ne respectent pas les normes académiques.

II. L'évaluation des apprentissages

L'étude sur « gouvernance et évaluation » nous a amené à explorer des thèmes proches à cette problématique et qui ont intéressé la recherche. Il s'agit par exemple de l'évaluation de l'apprentissage (Nadeau, 1978 ; Jorro, 2000, cité par Durand & Chouinard, 2012, p. 303). Ces auteurs ont fait ressortir que dans la planification pédagogique, l'évaluation occupe une place fondamentale. Elle est en amont et en aval de l'acte pédagogique. Malheureusement, cette importance ne semble pas être très bien perçue par les acteurs. Pour bon nombre d'entre eux, l'évaluation n'a souvent pas été considérée comme un principe de la planification du processus de l'enseignement/apprentissage. Pour le professeur, elle était d'avantage apparue comme une corvée administrative, qu'un acte pédagogique important (Nadeau, 1978). Cette négligence a eu de mauvaises répercussions sur la qualité de l'enseignement dans nos systèmes éducatifs. Sa mauvaise application a été considérée par des pédagogues comme une des causes d'échec scolaire et

académique et cette situation a suscité un intérêt pour la recherche. Les raisons sont la prise de conscience des parents et divers groupes sociaux, que l'évaluation est la preuve de la rentabilité des investissements scolaires. Pour les éducateurs également, l'évaluation assure la qualité maximale à l'enseignement/apprentissage. L'évaluation est aussi devenue indispensable à la prise de décision au niveau du pilotage en vue d'améliorer la qualité du système éducatif (Nadeau, 1978).

On ne peut aborder la problématique de la gouvernance dans l'évaluation sans faire référence au système LMD car les activités d'enseignement/apprentissage au supérieur sont aujourd'hui règlementées par le système Licence Master, Doctorat (LMD) tant pour l'enseignement que pour l'évaluation. Pour l'enseignement, le dispositif organisationnel en LMD diffère de celle de l'ancien système. En effet, la formation en LMD est conçue en parcours et est fonction des compétences à acquérir à la fin de cette formation. Les compétences à développer en LMD tiennent compte des profils de formation. De plus, les contenus de formation sont découpés en Unités d'Enseignement (UE) et en Elément Constitutif d'Enseignement (ECU). Dans ce système, les contenus sont transmis aux apprenants en 12 ou 14 semaines de sorte que les résultats soient communiqués en fin de semestre. Dans la planification de l'enseignement, les objectifs spécifiques sont définis et les modalités d'évaluation prévues avant le début du cours. L'enseignant doit également tenir compte du travail personnel de l'étudiant et ne pas se focaliser essentiellement sur les cours magistraux. Il doit pour ce faire familiariser les étudiants, aux techniques et méthodes d'autoformation et accorder de l'importance au Travail personnel de l'Etudiant (TPE), qui est un exercice ou tâche pratiques relatifs à des questions réelles pouvant déboucher sur un emploi ultérieur.

Pour ce qui est des évaluations des apprentissages, les textes du LMD, précisent que les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et

régulier, soit par un examen final à l'issue de chaque semestre, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Le mode du contrôle continu et régulier est priorisé autant que possible, en particulier au premier et au deuxième semestre de Licence. Dans le cas d'un examen final, un délai d'une semaine sépare la date de fin des cours et des TD de l'unité d'enseignement et la date de l'épreuve d'évaluation. Une session de rattrapage peut être organisée pour chaque unité d'enseignement avant la fin du semestre, ses modalités peuvent être différentes de celles de la session normale. Avant le début des enseignements, les institutions d'enseignement supérieur publient le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle final et les places respectives des épreuves écrites et orales conformément à l'habilitation.

En plus des modalités d'organisation des évaluations, le système LMD accorde une certaine importance à la qualité des épreuves d'évaluation. En effet avec la réforme du LMD, il est important d'évaluer les apprentissages en termes de savoirs et de savoir-faire, mais plus encore en termes de compétences. En effet, la mesure des apprentissages est d'ordre quantitatif. Elle cherche à vérifier la présence d'un nombre suffisant de capacités alors que la mesure des compétences est d'ordre qualitatif et elle cherche à apprécier la conduite ou le comportement en situation-problème. Ce qui semble être plus important au vu des objectifs de la formation au supérieur. Le but de l'épreuve est de savoir si les étudiants peuvent utiliser efficacement ce qu'ils ont appris pour réussir une tâche. Une épreuve contient des tâches qui révèlent la présence de la compétence. Le système LMD a donc mis en place un système qui permet une évaluation efficace des connaissances. Cependant, on constate que ce dispositif d'évaluation est encadré par des textes, dont le respect détermine le succès de l'évaluation.

Comment se présente la gestion administrative et académique dans l'enseignement supérieur ?

III. Gouvernance universitaire

Le système de gouvernance dans les universités met en œuvre une gouvernance administrative et une gouvernance académique (Niasse, 2009, Observatoire de l'Action Gouvernementale, 2012, MESRSI, MESRSI, 2017c ; 2018b ; 2019, Hiry, 2022, p. 11). Il laisse percevoir deux types de gouvernance qui prennent en compte la gouvernance administrative et celle académique. Dans ce contexte, l'évaluation sera nécessairement gérée si les organes de gouvernance existent et s'ils sont fonctionnels. La mise en œuvre des principes en évaluation dépendra de la gouvernance dans les instituts. Une gouvernance solide assurera une bonne organisation des enseignements et de l'évaluation. Cette gouvernance doit être conforme aux textes. Dans les IPES, la gouvernance est régie par un cahier des charges. Il stipule que la gestion administrative des instituts et des grandes écoles incombe au directeur général, au directeur académique ainsi qu'à l'assemblée d'établissement et les instituts et grandes écoles doivent se doter d'un organigramme fonctionnel. L'Assemblée générale (AG) est un organe de gestion des instituts d'enseignement supérieur. Elle définit l'orientation générale de l'établissement. L'AG est saisie de toutes les questions concernant la vie de l'établissement. Elle peut proposer la création de diplômes et de nouvelles filières après avis du Conseil scientifique ; elle approuve le règlement intérieur de l'établissement. Les délibérations de l'assemblée d'établissement ne sont exécutoires qu'après décision du fondateur.

En plus des fonctions administratives, les instituts privés assurent des fonctions pédagogiques à travers le conseil scientifique, qui organise les enseignements, adopte les programmes, le régime des études et des évaluations. Il veille au respect des textes fondamentaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieurs privés. La direction académique, structure rattachée à la direction générale, chargée des affaires

académiques a pour missions : l'organisation pédagogique des enseignements, l'élaboration des emplois du temps, le contrôle du contenu de l'enseignement, la tenue des cahiers de texte et du suivi des stages.

Cependant, des observations ont été faites sur le non-respect des cahiers des charges par les instituts privés du supérieur, qui rend inefficace le fonctionnement de certains de ces instituts.

De ces critiques, on peut retenir ceux de Niasse (2009) et ceux de l'Observatoire de l'Action Gouvernementale (2012) cité par Hiry (2022), qui montrent les difficiles conditions d'enseignement, l'insuffisance d'enseignants permanents, qualifiés et compétents, la mauvaise qualité des infrastructures d'apprentissage et d'enseignement, la forte dépendance des ressources de financement et d'investissement aux frais de scolarité, la logistique, des plans de formation doctorale inexistantes et l'inexistence de la recherche dans ces établissements. Au Burkina Faso des études ont également fait cas de ces manquements. Des reproches sur la qualité du fonctionnement des IPES sont faits. Il s'agit des mauvaises pratiques dans ces instituts. Abondant dans le même sens, le Comité Ad hoc de réflexion sur l'Université Burkinabé (2012, p. 25), cité par Hiry (2022, p.10) déclare :

« Le secteur privé de l'enseignement supérieur a besoin d'être mieux organisé, parce que la plupart des promoteurs privés ne sont pas du métier et n'observent pas toujours le respect du cahier des charges contractées avec l'Etat pour garantir la qualité de la formation. »

À ce sujet, le suivi-contrôle effectué par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI), (MESRSI, 2017c ; 2018b ; 2019, cités par Hiry (2022, p. 11), dénonce de nombreuses insuffisances dans la gestion administrative, pédagogique, financière et sur la qualité des infrastructures etc.

Toutes ces critiques montrent que les IPES sont souvent mal gérés et que ce dysfonctionnement peut avoir des répercussions sur l'organisation des évaluations. Et c'est cette inquiétude qui nous a amené à nous intéresser à la gouvernance et l'évaluation dans les IPES.

Nous avons donc choisi de travailler sur l'Institut de Formation et de Recherche interdisciplinaire en Sciences de la Santé et de l'Éducation (IFRISSE). Il a été créé en 2014 et ouvert ses portes en janvier 2015. Ces filières de formation sont en sciences de la santé et en sciences l'éducation.

Ces recherches ont mis à nu, la qualité de la gouvernance administrative et académique dans le privé et les conséquences sur la qualité des enseignements/apprentissages dans ces structures. Nous avons donc été convaincu de la pertinence de cette recherche, l'impact de ces résultats sur la science et sur la qualité de la formation des étudiants dans l'enseignement supérieur.

IV. Présentation et choix des théories de référence

Nous avons identifié des théories sur la gouvernance, sur la pédagogie universitaire et sur le pilotage pour mener notre étude. La gouvernance (Baidari & Wade, 2011) est une théorie du management qui établit les principes d'organisation et de fonctionnement qui guident l'organisation ou l'institution à réussir sa mission. Elle détermine ce qui doit être fait pour atteindre le but. La pédagogie universitaire (Lemaître & Thépaut, 2014 ; Birdeaud, 1993) qui est la nouvelle stratégie pédagogique appliquée à l'enseignement supérieur et qui donne la démarche à suivre pour rendre l'enseignement/apprentissage efficace et de qualité. Elle prend en compte l'utilisation d'une évaluation de qualité.

Dans les institutions d'enseignement supérieur, la réussite de la mission nécessite la mise à jour des buts et principes ou des modifications à opérer et la recherche de moyens les plus

pertinents pour remplir la mission. Il y a donc une régulation à mener pour la maîtrise de la complexité. Il s'agit donc du pilotage (De Ketele & Gerard, 2010 ; Bonani & Garant, 1996). Ces trois théories peuvent se combiner dans le cadre de cette recherche. Le pilotage sera la stratégie qui va utiliser la gouvernance et la pédagogie pour accomplir la mission de gestion.

V. Méthodologie de la recherche

Pour notre enquête, nous avons opté pour une recherche mixte, alliant approches quantitative et qualitative. Mais avant d'emprunter ces approches, nous avons dans un premier temps utilisé la démarche d'une évaluation institutionnelle (Lecointe & Rebinguet, 1990) pour auditer les fonctions administrative et pédagogique, d'en faire le diagnostic pour ressortir les écarts entre le référé et le référentiel. L'identification des écarts nous a conduit à une enquête pour comprendre et expliquer le dysfonctionnement. La combinaison de ces deux approches a été nécessaire à cause de la spécificité de l'étude (Mialaret, 2004). Nous avons utilisé le questionnaire d'enquête pour manipuler le nombre des étudiants (Giroux & Ginette, 2002 ; Depelteau, 1998 ; Gomez, 2009, cité par Ouattara, 2018, p. 70) et les guides d'entretien pour un entretien semi-directif avec les responsables de l'administration et des délégués d'étudiants, pour recueillir leurs points de vue sur l'évaluation des apprentissages à IFRISSE.

Nous avons également procédé à une analyse documentaire. Nous avons exploité les rapports des rencontres du Conseil d'Établissement et du Conseil scientifique, les épreuves d'évaluation afin de ressortir des données à analyser. L'échantillon quantitatif a été probabiliste (Giroux & Ginette, 2002 ; Sawadogo, 2014) et l'échantillonnage qualitatif nous a permis d'obtenir des enquêtés en rapport avec la qualité et à leur représentativité. 30% des étudiants en L2 ont été enquêtés et les

entretiens ont eu lieu avec des personnes de ressources qui maîtrisent bien le fonctionnement de l'IFRISSE.

VI. Résultats

Il ressort du diagnostic sur la gouvernance, que les rencontres du Conseil d'établissement ne sont pas sanctionnées de prises de décisions. Aussi, la direction générale n'exécute pas les décisions du Conseil d'Etablissement et la direction académique non plus ne met pas en œuvre les activités pédagogiques tels que : l'organisation pédagogique des enseignements, l'élaboration des emplois du temps, le contrôle des contenus d'enseignements, la tenue des cahiers pédagogiques et le suivi des stages. Les rapport d'activités de ces structures ne laissent pas apparaître ces données. Au niveau de la gouvernance académique, on constate que les recommandations du Conseil scientifique sont faites à la direction générale, mais il ne ressort pas dans la documentation une preuve de mise en œuvre de ces recommandations. Pour la communication sur les modalités de contrôle ; le nombre d'évaluation par les Unités d'Enseignement (UE), la nature des épreuves et les pondérations, les réponses des enquêtés ont été positives. 100% des enquêtés ont répondu par l'affirmative, pour dire que les enseignants leur communiquent le nombre des évaluations par UE en début d'année. Pour ce qui est de la nature des épreuves, 91,7% des enquêtés ont répondu par l'affirmative et seulement 8,3% ont répondu non. Quant aux crédits et aux pondérations des notes entre contrôles continus et les examens, il y a eu 66,7% de oui et 33,3% de non sur cette question. Les délais de programmes des évaluations sont respectés, parce que 100% des enquêtés ont reconnu que les programmes des évaluations sont publiés et les délais respectés. Sur le système de compensation entre les UE, 100% des étudiants enquêtés ont affirmé que les compensations sont en application à IFRISSE.

La surveillance des examens semble être bien menée. 91,7% contre 8,3% des enquêtés ont affirmé qu'il y a deux surveillants par salle lors des compositions. 83,3% contre 16,7% reconnaissent qu'il y a un contrôle des identités des étudiants avant le début de la composition. 91,7% contre 8,3% signalent que les étudiants sont assis un par table au cours des examens et 100% précisent que l'anonymat des copies est appliqué à IFRISSE. Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer que les examens sont bien surveillés à IFRISSE et garantissent l'équité.

Les examens de rattrapage sont aussi organisés à IFRISSE parce que 75% des enquêtés ont répondu oui à cette question contre 25%. Pour les validations, 100% des enquêtés ont répondu par oui pour dire qu'un étudiant valide son semestre quand il valide tous les UE du semestre, ou bien par compensation entre les UE du semestre. Aussi pour le passage en L2 et en L3, 100% des étudiants ont répondu par oui pour dire que le passage se fait quand l'étudiant valide les semestres 1 et 2 pour la L1 et les semestres 1, 2, 3 et 4 pour la L2. L'obtention de la licence selon 100% des enquêtés se fait quand l'étudiant valide les 6 semestres.

On constate donc que le principe de validation du semestre de même que le passage d'une année à un autre respecté à IFRISSE selon le dispositif du LMD.

Nous avons aussi testé la validité des épreuves à IFRISSE. A ce sujet, 100% des enquêtés ont répondu par l'affirmative. Selon eux, il y a une congruence entre le contenu des épreuves et celui des enseignements dispensés. De plus, 91,7% ont répondu pour dire que les consignes des épreuves sont explicites et compréhensibles. Ce qui veut que les enseignants à IFRISSE ne rendent pas leurs épreuves difficiles par des tournures des consignes qui empêchent la compréhension des questions. Les épreuves à IFRISSE sont donc valides au vu de ces éléments de réponse.

Parmi les épreuves utilisées à IFRISSE, ce sont les épreuves administrées en salle sous la surveillance qui sont les plus utilisées selon 100% des étudiants enquêtés. Les Travaux personnels étudiants (TPE) sont rares. Malheureusement, ces TPE ne mettent pas l'accent sur les efforts de réflexion des étudiants selon 83,3% des étudiants enquêtés contre 16,7% qui répondent le contraire. Aussi 75% des enquêtés ont reconnu que tous les étudiants ne participent pas aux travaux de recherche.

Sur la qualité des items, 66,7% des enquêtés ont dit que le volume de travail attendu est précisé par item, et 33,3% ont répondu non pour dire que tous les enseignants ne respectent pas ce principe. Peut être que cela est dû à la nature des épreuves. Il y a eu 100% de oui des enquêtés qui assurent que les enseignants indiquent le nombre de point sur les items. Apparemment, tous les enseignants ne respectent pas les délais de déposé des copies puisque qu'à cette question, seulement 66,7% des enquêtés ont répondu oui et 33,3% ont affirmé le contraire. Sur les corrections, 75% des enquêtés reconnaissent que les enseignants remettent les corrigées et 25% affirment le contraire. Tous les enseignants ne respectent pas ce principe.

Quels sont donc les résultats des entretiens avec les personnes enquêtées ? Des entretiens que nous avons eu avec les délégués, nous avons retenu des données de bonnes pratiques et des données qui ne semblent être conformes aux textes.

Pour les informations qui montrent la bonne organisation des évaluations à IFRISSE, on retient que les devoirs sont bien surveillés. Les contenus des épreuves sont conformes aux cours reçus, sauf qu'il y a souvent des évaluations qui sont particulièrement difficiles. A ces évaluations, peu d'étudiants obtiennent la moyenne. Selon eux, « *les sujets n'ont pas de rapport avec le cours reçu* ».

Au-delà de ces informations, nous avons aussi appris qu'il y a des pratiques qui ne respectent pas les normes. Les étudiants enquêtés ont cité le non-respect du nombre des évaluations par UE. Ils disent n'avoir jamais composé deux (2) évaluations

durant leur parcours, quel que soit le nombre d'heures de cours. Les enseignants ne précisent pas aussi les coefficients et la nature des évaluations. « *Il fait son cours, quand il finit, il programme son évaluation. Pour le reste, ils ne savent pas comment les choses s'organisent* ».

Les étudiants ont affirmé que les examens terminaux sont organisés, mais ils ne respectent pas les délais. Les programmations sont fonction de la responsable, qui les fait souvent selon que le module est long ou pas « *afin de leur permettre de mieux se préparer en fonction de la taille du module* ».

Pour le passage de la L1 à la L2, les étudiants nous ont appris qu'il n'est pas fonction de la validation des semestres 1 et 2. Pour eux, un étudiant peut avoir 12 de moyenne au semestre 1 et au semestre 2, mais s'il y a une UE, où il n'a pas eu la moyenne, il est obligé de valider cette UE pour pouvoir continuer en L2. Ce qui veut dire que le système de compensation intra-semestre n'est pas respecté à IFRISSE. Les étudiants disent aussi ne pas maîtriser le mode de calcul des moyennes, ni savoir comment les validations se font à IFRISSE. Ils composent et découvrent les résultats à la proclamation. Dans ce sens, ils ne peuvent pas poser des réclamations. Dans ce contexte, les étudiants peuvent être « *victimes des erreurs de l'administration et des règlements de compte ou de la méchanceté de certains membres de l'administration* ».

Ces éléments de réponses mettent en cause certaines réponses des questionnaires d'enquête. Nous considérons les données recueillies au cours de ces entretiens, parce que les échanges ont été directs, explicites, approfondis et les réponses plus objectives de notre point de vue.

La directrice académique a affirmé que les organes se tiennent régulièrement et traitent des sujets importants de l'institut. Elle a démontré le lien entre le Conseil scientifique et la direction générale. Pour elle, la direction générale à travers la direction académique exécute les décisions du Conseil scientifique.

Malheureusement, il n'y a pas de feuille de route, de plan d'action, de programme d'activités ou de rapports pour documenter et suivre ces activités. Elle nous a également informés que les évaluations à IFRISSE sont organisées par les coordinateurs des filières et les assistants, qui programment les évaluations, informent les étudiants des dates et gèrent les notes. Aussi, lors des évaluations, il est prévu deux surveillants par salle de composition, chargés de contrôler la présence des étudiants avec une liste. Dans les UE, il est prévu une évaluation par ECU et une évaluation synthèse pour l'ensemble des ECU. Nous avons aussi compris avec la directrice académique, que le nombre des évaluations en UE majeure et en UE mineur n'est pas respecté. Au cours de l'entretien, les propos de la directrice académique font comprendre que les délais de programmations des évaluations après la fin du cours ne sont pas effectivement respectés et que les examens terminaux se font sur les évaluations synthèses. Aussi, les étudiants ne sont-ils pas informés du contenu des textes du LMD, ni du mode de calcul des moyennes et des conditions de validation des semestres. En rapport avec la qualité des épreuves, surtout pour des aspects tels que la précision de la nature des évaluations, des coefficients et de la délimitation des parties à évaluer, la directrice n'a pas dit avec précision que ce travail est fait. Elle a seulement dit que « *cette insuffisance ne vient pas du tout des enseignants* ». Nous avons informé la directrice de la qualité des consignes des items des épreuves que nous avons observées sont essentiellement des habilités simples. En réponse à cette situation, la directrice nous a fait savoir « *qu'à la santé, les cours doivent être appris par cœur, parce que c'est une condition à remplir par l'étudiant pour aboutir à la pratique* ». C'est ce qui explique selon elle que les enseignants mettent l'accent sur la mémorisation des connaissances dans les évaluations écrites. Mais elle précise qu'il y a d'autres évaluations, les TD et les TP où ce sont les compétences qui sont évaluées. « *Les questions de ces évaluations portent sur la pratique médicale* ». La validation du

semestre à IFRISSE se fait par l'application de la validation de tous les UE et par l'utilisation de la note éliminatoire. La compensation entre UE n'est pas reconnue, mais celle entre ECU est observée. Partant de ce principe, le passage de la L1 à la L2 et celui de la L2 à la L3 ne respectent pas les textes du LMD pour comprendre certains aspects de la gestion de l'évaluation à IFRISSE, nous avons jugé nécessaire de faire une analyse documentaire. Cette analyse a porté sur les rapports du Conseil de gestion et du Conseil scientifique et des épreuves d'évaluation.

Nous avons donc exploité les rapports de deux Conseils de gestion et de deux Conseils scientifique. Nous cherchions à comprendre l'impact de la tenue de ces instances sur la gestion des évaluations à IFRISSE.

De l'exploitation de ces rapports, on retient que les instances se tiennent régulièrement tant au niveau de la composition des membres que de l'ordre du jour. Les problèmes évoqués concernent les retards des devoirs de rattrapage, du déroulement des compositions en ligne, de la transmission des copies aux enseignants, de l'identification des étudiants étrangés qui composent en ligne. Ce Conseil scientifique a donc formulé des recommandations. Cependant, on constate que les problèmes évoqués demeurent toujours à IFRISSE. On se pose donc la question de savoir, si la préoccupation a été transmise au Directeur général pour décision à prendre.

On peut donc conclure, que les instances administratives et pédagogiques à IFRISSE se tiennent régulièrement et traitent des sujets importants sur la vie de l'institut. Cependant, les problèmes liés à l'évaluation ne sont pas suffisamment pris en compte par le Conseil de gestion et par la direction générale.

Nous avons recueilli des épreuves d'évaluation de la L1 de l'année académique de 2021-2022 et celles de la L2 de l'année académique de 2022-2023 pour en faire une analyse. La nature des consignes, le niveau taxonomique des épreuves et leur validité ont été les éléments d'analyse.

Seize (16) épreuves ont été exploitées. Ces épreuves contiennent 124 items. De notre constat, on note que plus de 90% des verbes consignés des 124 items formulés par les enseignants de L1 et L2 de IFRISSE sont du premier niveau taxonomique ; la connaissance ou la compréhension. Ces verbes n'évaluent que des habilités simples. Il s'agit des verbes consignés tels que définir, citer, décrire, déterminer, donner, expliquer, quelles sont..., justifier, et quelques questions fermées. Il y a quelques consignes qui font appel au niveau application, c'est le cas de l'item : *complétez le tableau par le calcul des fréquences relatives*, et des études de cas qui font recours à l'analyse. Les autres niveaux taxonomiques, qui sont des habilités et capacités intellectuelles, préparant les apprenant à plus d'effort intellectuel ne sont pas utilisés. Il s'agit du niveau taxonomique application, analyse, la synthèse et l'évaluation.

En plus de cet aspect, nous avons également découvert que la pratique évaluative utilisée par les enseignants de IFRISSE de la L1 de 2021-2022 et de la L2 de 2022-2023 met essentiellement l'accent sur l'évaluation des apprentissages en termes de savoir et de savoir-faire au détriment de l'évaluation des compétences, qui sont d'ordre qualitatif et cherche à apprécier la conduite en situation-problème. Le développement des compétences est une approche pédagogique, qui vise chez l'élève non une somme de connaissances juxtaposées, mais un comportement de résolution de problèmes en situation.

VII. Analyse des résultats

Une analyse des données recueillies a été faite. Elle nous a permis de retenir des aspects positifs dans la gouvernance de l'évaluation à IFRISSE, mais aussi des aspects à améliorer.

Pour les aspects positifs, nous retenons qu'à IFRISSE, les organes de gouvernance existent et fonctionnent. En plus cela, certains aspects de l'évaluation tels que les UE, l'application de la semestrialisations et de la capitalisation, la communication

des programmes aux étudiants sont pris en compte dans l'évaluation dans cet institut.

Il existe cependant des difficultés qu'il conviendrait de contenir. Il s'agit pour les organes de gouvernance de traiter sérieusement les problèmes d'évaluation dans leurs instances. Ils doivent pour se faire élaborer le programme d'activités ou d'une feuille de route programme d'activités ou avoir feuille de route pour une meilleure exécution des décisions prises. IFRISSE doit aussi mettre dans son programme d'activités une communication avec les étudiants sur les principes de l'évaluation en LMD et être très rigoureux sur le respect du principe de la compensation, du nombre des évaluations en UE majeure et mineure, des délais de programmation des examens de rattrapage et du niveau taxonomique dans les épreuves. Pour les épreuves, l'administration de l'institut conseillera les enseignants sur l'importance des évaluations de compétences que sur celles de capacités. Elle peut pour se faire les former sur la pédagogie universitaire.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, on constate qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre des évaluations des apprentissages à IFRISSE. Dans l'optique de la recherche de la qualité de l'enseignement au supérieur, de gros efforts sont à faire pour conquérir une évaluation de qualité. La stratégie à mettre en place réside évidemment dans la mise en œuvre d'une bonne gouvernance administrative et académique au supérieur privé.

Bibliographie

Arrêtés

Arrêté n°2019-073/MESRSI/SG/DGSup portant régime général des études du diplôme de Licence dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et privé.

Arrêté N° 04.152/2010-MESupReS portant organisation des études universitaires conduisant au diplôme et grade de Licence

Articles scientifiques

Hiry, N. (2022). Efficacité externe des établissements supérieurs privés d'enseignement et de formation techniques et professionnels au Burkina Faso. Thèse. Université Norbert Zongo.

Ouedraogo, D. (2017). Faisabilité de l'implantation du système Licence-Master-Doctorat.

Mémoire de fin d'étude, Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Santé et de l'Education (IFRISSE).

Sawadogo, T. (2014). Transition secondaire/supérieur : causes d'échec en mathématiques dans les filières scientifiques de l'Université de Ouagadougou. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation, Université de Koudougou, Burkina Faso

Sory, I. (2012). L'Université de Ouagadougou : territoire de la contestation et de la répression des étudiants. *Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, 10(1), pp. 171-194.

Ouvrages

Bachir, B. (2014). De la théorie à la pratique : l'évaluation de la mise en œuvre du système LMD. *Revue de l'Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation*(N°11), pp. 32-47.

Baidari, B., & Wade E., B. (2011). Gouvernance des Etablissements d'Enseignement Supérieur et Amélioration de l'Environnement des Affaires en Zone UEMOA. ICBE- RF.

Bianchini, P., & Korbeogo, G. (2008). Le syndicalisme étudiant, des origines à nos jours : un acteur permanent dans l'évolution sociologique du Burkina Faso. *Journal of Higher Education in Africa/Revue de l'Enseignement supérieur en Afrique*, 6(2 et 3), pp. 33-60.

Birdeaud, A. (1993). « Les méthodes pédagogiques dans l'enseignement supérieur ».

Revue française de pédagogie.
www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1993_num_104_1_2523_t1_0113_0000_3.

Bonani, M., & Garant M. (1996). « Systèmes scolaires et pilotage de l'innovation ».

Perspective en éducation. <http://www.unige.ch/fapse/life>.

De Ketele, J-M, et Gerard F-M. (2007). La qualité et le pilotage du système éducatif. Presses de l'Université du Québec, Éducation-Recherche, Chap.1, pp. 19-38., , 19-38.

Depelteau, F. (1998). La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la communication des résultats. Les presses de l'université Laval.

Durand, M-J., & Chouinard, R. (2012) L'évaluation des apprentissages : de la planification de la démarche à la communication des résultats. Quebec : Marcel Didier.

Fave-Bonnet, M.-F. (2005). La difficile mise en œuvre de l'évaluation des formations dans les universités en France : In : Les dossiers des sciences de l'éducation, N°13, (13), pp. pp. 95-104. Doi : <https://doi.org/10.3406/dsedu.2005.1060>

Gabas, J. (2003). Acteurs politiques et politiques publiques. Monde et développement, 124(4), pp. 33-47. doi :10.391/med.124-0033

Giroux, S, & Ginette, T. (2002). Méthodologie des sciences humaines. 2ème édition. Edition du renouveau Pédagogique. <https://www.pearson.ch/HigherEducation/PearsonERPI/EAN/9782761312912/Methodologie-des-sciences-humaines-2e-edition->.

Havelock, R. G. (1980). Innovation et problèmes de l'éducation : théorie et réalité dans les pays en développement. (UNESCO, Éd.) Paris.

Khelfaoui, H. (2009). Le processus de Bologne en Afrique : globalisation ou retour à la " situation coloniale"? Journal of

Higher Education in Africa/ Revue de l'enseignement supérieur en Afrique, 7(1 et 2), pp. 1-20.

Lapointe, P., Dembele, M., & Ramdé, P. (2020). L'appropriation du changement de politiques universitaires par le responsable. *Comparative and International Education / Education comparée internationale.*, Vol. 48 (Iss. 2). Récupéré sur <https://doi.org/10.5206/cie-eci.v48i2.10789>.

Lecointe, M., & Rebingue, M. (1990). *L'audit des établissements scolaires*. Paris : Edition Organe.

Lemaître, D., & Thépaut, A. (2014). *La Pédagogie dans l'enseignement supérieur : tendance et enjeu*. HAL.

Mialaret, G. (2004). *Les méthodes de recherche en sciences sociales* ». QSJ ? PUF.

Nadeau, M.-A. (1978). L'évaluation de l'apprentissage en milieu scolaire : un modèle d'évaluation continue. *Revue des sciences de l'éducation*, 4(2), pp. 205-221. doi:DOI : <https://doi.org/10.7202/900075ar>

Tonye, E. (2007). *La réforme des programmes académiques à l'université, enjeux et défis*.

2 : APPROCHES, THEORIES ET PRATIQUES

EVALUATION SOMMATIVE ET STRATEGIES DE PROTECTION DE L'ESTIME DE SOI DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

BADOLO Bawala Léopold

Département de Philosophie et de Psychologie
Université Joseph KI-ZERBO

Résumé

Les situations d'évaluation scolaire ou universitaire confrontent les apprenants à la possibilité de l'échec. Quand il survient, l'échec éprouve négativement l'estime de soi de l'individu concerné. Pour s'en protéger, l'individu active des stratégies. La présente recherche vise à appréhender les stratégies utilisées par les étudiants pour protéger leur estime de soi. Deux cent cinquante-et-un (251) étudiant(e)s, moyennement âgé(e)s de 20 ans 6 mois, ont été interrogé(e)s par questionnaire inspiré des mécanismes de protection de l'estime de soi identifiés par Martinot D. (2001). Les résultats montrent que les étudiant(e)s en situation d'échec évoquent majoritairement (62, 54%) la stratégie du recours à des facteurs extérieurs pour expliquer leur échec et protéger leur estime de soi. La stratégie de l'auto-handicap est la moins utilisée (10,75%). Il apparaît opportun et pertinent de concevoir et d'appliquer des programmes de gestion de l'estime de soi des étudiants, en amont et en aval des évaluations académiques. Il s'agit, par-là, de contribuer à un mieux-être psychologique et à une augmentation de leur chance de réussite.

Mots-clés : évaluation-estime de soi- stratégies-protection-protection-étudiants, Burkina Faso

Abstract

The situations of school or university evaluations confront the learners with the possibility of failure. When it occurs, failure negatively affects the self-esteem of the individual concerned. In order to protect themselves from failure, the individual activates strategies. The present research aims to understand the strategies used by students to protect their self-esteem. Two hundred and fifty-one (251) students, average age 20 years 6 months, were interviewed by questionnaire inspired by the self-esteem protection mechanisms identified by Martinot D. (2001). The results show that the

majority of students in a situation of failure (62, 54%) evoked the strategy of recourse to external factors to explain their failure and protect their self-esteem. The strategy of self-disability is the least used (10.75%). It seems appropriate and relevant to design and implement programs to manage students' self-esteem, both before and after academic evaluations. The aim is to contribute to their psychological well-being and to increase their chances of success.

Keywords: evaluation-self-esteem-strategies-protection-students, Burkina Faso

1. Introduction et problématique

Selon Petitjean B. (1984, p.5) : « Évaluer, c'est chercher à apprécier le degré de réussite d'un apprentissage, en le rapportant à une norme fixée au préalable, en instaurant la possibilité d'une comparaison des performances d'un apprenant à l'autre, au sein d'un même niveau d'enseignement ». L'évaluation assure une fonction sociale et une fonction pédagogique. La fonction sociale s'applique aux responsabilités économiques, sociales et idéologiques du système éducatif, qui surdéterminent les contenus et les formes d'acquisition des savoirs ainsi que l'évaluation des acquis. La fonction pédagogique de l'évaluation s'applique à « la possibilité, pour les apprenants, de faire le point sur leurs acquis, à tout moment de l'apprentissage, et le moyen, pour les enseignants, de modifier leurs méthodes suivant les effets produits » (Petitjean B., *op cit*, p.6). Dans le même sens, Merle P. (2012, p.218) indique :

Les élèves et leurs parents sont habitués à des notes fréquentes ; les pratiques de notation des professeurs sont si centrales dans leurs activités que le changement est difficile à concevoir ; les moyennes annuelles par discipline permettent la gestion des flux d'élèves (passage dans la classe supérieure, redoublement, orientation)

Leyrit A., Oubrayrie-Roussel N. et Prêteur Y. (2012), soutiennent que dès le plus jeune âge, les enfants comprennent

très vite l'enjeu de l'école. Ils parlent d'une institution scolaire élitiste qui conduit les enfants très jeunes à "une névrose de la course individuelle et du classement". Rappelant les travaux de Perrenoud, Leyrit et coll (2012) relèvent que l'école sélectionne à partir des évaluations données en classe par les professeurs. L'école sanctionne par ses notes plutôt que d'évaluer de façon formative les compétences des élèves (Leyrit et coll., 2012). Si les notes revêtent une importance aux yeux des enseignants, des parents et des apprenants, il ne faut perdre de vue qu'elles posent un ensemble de problèmes qui méritent d'être évoqués. « La première insuffisance de la note tient au fait qu'elle constitue une évaluation imprécise des compétences des élèves » (Merle P., *op cit*, p. 218).

Les travaux de docimologie ont montré que des copies corrigées par plusieurs correcteurs font l'objet de notes très différentes, les écarts étant de plusieurs points, sans considération de la discipline concernée. L'idée d'une note exacte, d'une mesure indiscutable des compétences des élèves, semble relever d'une chimère. La note permet seulement de distinguer des niveaux de compétences, de différencier les excellents, bons, moyens ou faibles élèves. Une autre insuffisance de la note réside dans ce que Merle P. (2012) désigne par « *biais sociaux de notation* ». L'auteur parle ainsi des « erreurs systématiques de notation liées aux informations dont disposent les correcteurs sur les auteurs des copies » (Merle P., *op cit*, p.219). Ainsi, les biais sociaux suivants ont été mis en évidence par Duru-Bellat & Mingat (1993, cités par Merle P., 2012) :

- les filles obtiennent, en moyenne, des notes supérieures à celles des garçons ;
- les élèves redoublants sont notés plus sévèrement que les élèves « à l'heure » ;
- les enfants de cadres supérieurs sont mieux notés en classe que les enfants des autres milieux.

Au titre des autres biais de notation, il y a l'idée que le notateur se fait de l'auteur de la copie. Savoir que l'auteur d'une copie

est un excellent élève ou un élève médiocre aboutit à une notation plus élevée dans la première situation et plus faible dans la seconde. Il y a aussi la provenance scolaire d'un élève. Les meilleures notes sont attribuées à l'élève censé être scolarisé dans un établissement ayant une bonne réputation.

À ces insuffisances des notes s'ajoutent leurs effets potentiellement négatifs sur les élèves. La bonne note, les félicitations des professeurs et la satisfaction des parents sont une source de valorisation scolaire. Elles renforcent la motivation, incitent les élèves à maintenir leurs efforts et favorisent le succès (Merle P., 2012). À l'inverse, « la mauvaise note produit des sentiments de nullité, honte scolaire, dépréciation de soi, démotivation, haine des professeurs, rejet de l'école, résignation acquise. L'élève finit par faire siennes les appréciations négatives du professeur » (p.221). L'effet potentiellement destructeur des mauvaises notes tient aussi au fait qu'elles sont intégrées dans des rituels de stigmatisation des élèves. C'est le cas, par exemple, lorsque les notes de copies sont rendues à voix haute, en ordre décroissant, souvent accompagnées d'un commentaire humiliant (Merle P., 2012).

Trois types d'évaluation sont distingués : l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative, l'évaluation sommative. L'évaluation sommative représente un jugement sur les compétences acquises de l'apprenant à travers sa performance. Elle s'inscrit le plus souvent à la fin d'une ou plusieurs phases d'apprentissage et vise à vérifier les compétences acquises. Elle cherche à établir si une action produit les résultats ou les effets escomptés. Historiquement, l'évaluation sommative est d'abord celle qui s'est développée. Aujourd'hui encore, c'est cette forme qui demeure au cœur des préoccupations en la matière et, bien souvent, lorsqu'on utilise le concept d'évaluation, c'est à elle qu'on réfère en premier lieu (Beaudoin A., Lefrançois R. et Ouellet F, 1986). L'évaluation sommative sert à sanctionner ou à certifier le degré de maîtrise des compétences des apprenants. Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat. On parlera alors

d'évaluation certificative. Ce type d'évaluation est dirigé par l'enseignant et doit être réalisé de façon juste et équitable en reflétant les acquis des étudiants.

L'évaluation sommative permet une distribution des moyennes des apprenants suivant la courbe gaussienne : quelques-uns très bons, une grande majorité dans la moyenne et un petit nombre en échec (Germain S., 2018 ; Howe R. et Dagenais A. (2016). Ce type d'évaluation instaure, implicitement, une hiérarchisation des apprenants. « Elle engendre un complexe de supériorité chez les bons élèves qui acquièrent le statut réservé aux élites et une forte dévalorisation chez les élèves en échec... » (Germain S., 2018, p. 103). C'est à la même conclusion qu'est parvenue Leyrit A. (2012) dans une recherche sur les stratégies de protection de soi chez 870 adolescents de 14 à 17 ans. Elle a utilisé les questionnaires d'estime de soi de Harter S. et de Rosenberg M., le questionnaire de désengagement psychologique du domaine scolaire de Régner I. et Loose F. et le questionnaire de Strube M. J. pour l'auto-handicap. Elle montre, entre autres, que les jeunes à haute estime de soi scolaire se retrouvent dans une situation non menaçante pour soi. Par contre, les sujets à faible estime de soi scolaire se retrouvent dans une situation risquant de fragiliser leur estime de soi.

Dans la ligne des conclusions de Germain S. (*op. cit.*), on retient que la (dé)valorisation de soi se fait en se rapportant aux exigences, aux normes et aux attentes du contexte social (Bressoux P, 2013). L'échec scolaire est une menace à l'intégration ultérieure de l'apprenant, dans une société qui valorise fortement l'intelligence et la réussite (Compas Y., 1991). Selon Martinot D. (2001), Nader-Grosbois N. & Fiasse C. (2016), un faible niveau de performances académiques peut entraîner une faible estime de soi. Les apprenants ainsi affectés peuvent s'engager dans un processus ruineux pour se protéger de cette dévalorisation de soi. Ils déclenchent des stratégies

d'autoprotection, dont six ont été identifiés par Martinot D. (2001) :

- L'attribution de la réussite des bons apprenants à des capacités hors du commun ;
- La comparaison à des apprenants qui réussissent moins bien ;
- L'attribution de la responsabilité de l'échec à des facteurs extérieurs ;
- L'auto-handicap ;
- La redéfinition des normes sociales ;
- Le désengagement scolaire.

Le premier mécanisme consiste, pour les apprenants en situation de contreperformances scolaires, à estimer que ceux qui ont de meilleures performances sont dotés de capacités cognitives exceptionnelles. Le deuxième mécanisme s'inscrit dans un sens contraire. Les apprenants ayant de mauvaises performances se consolent en se comparant à ceux qui ont de très mauvaises performances. Le troisième mécanisme consiste pour l'apprenant à attribuer la responsabilité de son échec scolaire à des facteurs extérieurs (faute de l'enseignant, du système scolaire, volonté de Dieu...). Le quatrième mécanisme consiste à invoquer, par exemple, la maladie la veille d'une composition. L'échec est anticipé et on se protège à l'avance. Dans ces conditions, l'échec n'est pas dû à un manque de capacités intellectuelles. Les stratégies d'auto-handicap consistent à se créer et/ou à déclarer des obstacles avant une évaluation ou une situation d'accomplissement menaçante pour le soi (Coudeville G.R., Gernigon C., Martin Ginis K.A. et Famose J.-P., 2015). Le cinquième et avant-dernier mécanisme consiste à créer un petit groupe au sein de la classe au sein duquel l'échec devient la norme. On est respecté par et pour son échec au sein de ce groupe. Le sixième et dernier mécanisme consiste, pour l'apprenant, à ne plus accorder d'importance à l'école ou à certaines matières, admettant ainsi que l'école n'a pas d'effet sur l'estime de soi. Brunot S. et Juhel J. (2008) définissent le

désengagement psychologique comme un processus activé par un individu pour protéger son estime de soi lorsque celle-ci est mise à mal par des expériences dévalorisantes dans un domaine donné. Cette stratégie de protection entraîne une rupture scolaire, un absentéisme fréquent ou une adhésion à des valeurs anti-sociales.

Quand ils sont activés et mis en œuvre, ils conduisent à la conclusion que les mauvais apprenants n'ont pas une plus mauvaise estime de soi que les bons. Peixoto S. & Almeida L.S. (2010) se sont intéressés à ces stratégies. Ils ont analysé comment les élèves en situation d'échec scolaire arrivent à maintenir leur estime de soi à des niveaux acceptables. L'étude a concerné 955 adolescents des 7^e, 9^e et 11^e années de scolarité à Lisbonne, dont 456 garçons et 497 filles âgés de 12 à 20 ans, avec un âge moyen de 14 ans 9 mois. Ils ont utilisé une échelle pour évaluer le concept de soi et une autre pour évaluer les attitudes par rapport à l'école. Les résultats montrent que les élèves maintiennent leur estime de soi à travers des autoreprésentations positives dans des domaines non académiques du concept de soi et/ou à travers la dévalorisation des compétences associées à l'école. Les principaux mécanismes actionnés dans ce sens agissent sur la motivation de l'apprenant et conduisent à une stagnation, puis à des désinvestissements universitaires pouvant être accompagnés d'une adhésion à des normes anti-sociales (Magogeat Q., 2016). Ce souci de protection de soi est lié au fait que l'estime de soi est centrale dans la vie de chaque individu (Leary M.R., 2003, 1999 ; Leary M.R. & Buttermore N.R., 2003 ; Leary M.R. & Tangney J.P., 2003 ; Bourcet C., 1997 ; Leary M.R., Schreindorfer L.S. et Haupt A.L., 1995 ; James W., 1998 ; 1890). Il s'agit d'une attitude intérieure, plus ou moins favorable envers soi-même. Elle est à la base de la construction de la personnalité et de l'équilibre psychique en plus d'être tributaire de processus adaptatifs au cours de la vie. Elle détermine la manière dont on se considère, le respect que l'on se porte,

l'appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel domaine. La personne qui s'estime aura une manière d'être, des attitudes et des sentiments pour témoigner de son unicité (Doré C., 2017). Avoir une bonne estime de soi est considéré comme un « besoin ». Une mauvaise estime de soi est associée, en fonction des contextes socio-culturels, à des troubles émotionnels et comportementaux tels que la dépression, le suicide, la délinquance, les difficultés d'apprentissage scolaire, la grossesse précoce (Leyrit A., 2012). Le besoin d'estime est si vital qu'il peut constituer un déterminant de la disposition à la tricherie en milieu éducatif (Lieury A., 1997). La (dé) valorisation peut se manifester sous des formes diversifiées. Les figures ci-après en donnent un aperçu.

<https://www.ithaquecoaching.com/articles> Mécanismes de valorisation et dévalorisation de soi Consulté le 26.02.2023

La présente recherche s'intéresse aux stratégies activées par les étudiants à l'Université Joseph Ki-Zerbo pour protéger leur estime de soi éprouvée par les notes académiques. À notre niveau actuel d'information, il n'y a pas de recherche dédiée à cette question dans notre pays. Or, si l'on considère que la mise à l'épreuve de l'estime de soi est une source de décrochage scolaire (Merle P., 2012), on comprend que protéger cette estime de soi est un besoin crucial pour aider les apprenants à se

remobiliser psychologiquement pour affronter et surmonter l'échec. Dans un pays comme le Burkina Faso, en proie à la récurrence de l'échec scolaire et universitaire, on ne saurait l'économie d'un tel engagement.

2. Méthodologie

Dans ce point, nous présentons les participants à l'étude, le matériel et la procédure de recueil des données.

2.1. Les participants

Deux cent cinquante-et-un (251) étudiant(e)s, dont 163 garçons et 88 filles, en situation d'échec académique ont volontairement participé à la présente recherche. Ils proviennent de l'Unité de Formation et de Recherche Sciences Humaines et de différentes filières au sein de l'Université Joseph KI-ZERBO. L'âge moyen est de 20 ans 6 mois. La Licence constitue le premier grade universitaire dans le système Licence-Master-Doctorat (LMD). Le parcours Licence comporte six (06) semestres, soit deux pour la Licence 1 (Semestres 1 et 2), deux pour la Licence 2 (Semestres 3 et 4) et deux pour la Licence 3 (Semestres 5 et 6). Au Burkina Faso, le parcours Licence assure à l'étudiant l'acquisition de connaissances fondamentales, transversales et/ou professionnelles⁶⁸. En Licence 1, l'étudiant s'approprie le choix du parcours d'études et consolide son capital de connaissances acquises. En Licence 2, il acquiert des savoirs qui l'orientent vers une mention et/ou une spécialisation. En Licence 3, il peut choisir une option lui permettant de découvrir les champs d'application de son domaine d'études. Seuls les primo-arrivants en Licence (1, 2, 3) ont été concernés par le recueil des données. Ceux qui ont déjà fait l'expérience d'un échec antérieur n'ont pas été impliqués (Dutrévis M. et Crahay M., 2013).

⁶⁸ Article 16 de l'arrêté n°2019-073/MESRSI/SG/DGESup du 25 février 2019 portant régime général des études du diplôme de Licence dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche au Burkina Faso

2.2. Matériel

Nous avons utilisé un questionnaire inspiré des stratégies de protection de l'estime de soi identifiées par Martinot D. (2001) : attribution de la réussite des bons apprenants à des capacités hors du commun, comparaison à ceux qui réussissent moins bien, attribution de la responsabilité de l'échec, auto-handicap, redéfinition des normes sociales, désengagement scolaire.

2.3. Procédure

Les participants ont été identifiés par les enquêteurs aux abords des tableaux d'affichage des résultats des examens semestriels ou au moment de la remise des relevés de notes, pendant l'année académique 2021-2022. Ils ont été sollicités pour répondre à un questionnaire sur la protection de l'estime de soi. La passation du questionnaire est individuelle et a duré en moyenne quinze (15) minutes. Le participant relève une ou plusieurs stratégies qu'il utilise pour se protéger.

3. Résultats

Le graphique ci-après donne un aperçu de la fréquence des réponses des participants suivant les facteurs explicatifs de leur échec.

Graphique 2 : facteurs explicatifs de l'échec académique

On observe que les participants font appel à tous les mécanismes de protection de l'estime de soi identifiés par Martinot (2001) : attribution de la réussite des bons apprenants à des capacités exceptionnelles, comparaison à des apprenants qui réussissent moins bien, attribution de la responsabilité de l'échec, auto-handicap, redéfinition des normes sociales, désengagement scolaire. Cependant, le graphique montre que tous les facteurs explicatifs convoqués n'interviennent pas avec la même occurrence. Certains le sont plus que d'autres. La majorité des participants (62,54%), attribuent la responsabilité de leur échec à des facteurs externes, notamment les conditions d'études jugées difficiles (santé, restauration, transport, logement, système LMD, sévérité de la notation...). Le facteur le moins évoqué concerne l'auto-handicap (10,75%).

4. Discussion

La présente recherche visait à étudier les stratégies activées par des échecs en situation d'échec académique pour protéger leur estime de soi. Les résultats obtenus montrent que le souci de se protéger contre la dévalorisation est réel et partagé au niveau des participants. Diverses stratégies sont utilisées à cet effet. Les évaluations des performances et les résultats que les apprenants obtiennent éprouvent leur estime de soi et, subséquemment, activent le besoin de la protéger. Ces résultats s'inscrivent dans le droit fil des thèses défendues par Leary M.R. (2003, 1999), Leary M.R. & Buttermore N.R., (2003), Leary M.R. & Tangney J. P. (2003), Leary M.R., Schreindorfer L.S. et Haupt A.L. (1995). Pour ces auteurs, l'estime de soi a pour fonction la valorisation de soi et la protection contre la dévalorisation de soi. Derrière les différences d'estime de soi, il y a des différences de stratégies, stratégies au service de la valeur personnelle. Elles ne seraient pas les mêmes pour les individus à haute estime de soi que pour les individus à basse estime de soi. Pour les premiers, ces stratégies visent à maintenir ou à augmenter la valeur qu'ils s'accordent alors que, pour les seconds, elles visent à se protéger contre la dévalorisation. Cette (de)valorisation de soi se fait en se rapportant aux exigences, aux normes et aux attentes du contexte social et culturel. On retrouve ici également les traces des conclusions de Bourcet C. (1997). Il a relevé que dans le cours de l'adolescence, le sujet élabore la capacité à se penser comme investi de plus ou moins de valeur en tant que personne. Sous l'action combinée d'une pression sociale et parentale à la réussite « coûte que coûte » et d'une institution scolaire vécue comme impersonnelle et élitiste, certains adolescents font l'expérience douloureuse de la dévalorisation personnelle. En sentant à quel point ils déçoivent leurs parents, leurs enseignants du fait d'objectifs académiques non atteints, leur estime d'eux-mêmes peut être sérieusement mise à mal.

Les résultats de la présente recherche corroborent la théorie de l'estime ou de la valeur de soi (Bressoux P., 2013 ; James W., 1890). En effet, Bressoux P. (2013), reprenant les idées de Bourdieu, relève que le parcours humain est marqué par la recherche de la reconnaissance d'autrui. Il s'agit d'un processus général et relativement indifférencié dans la petite enfance, mais qui va progressivement se spécialiser à la faveur des expériences sociales, de la fréquentation de milieux sociaux spécifiques animés de leurs propres enjeux et qui va se traduire par la recherche d'une accumulation de capital symbolique : gloire, honneur, crédit, réputation, notoriété, etc. Cela lui fait dire que :

Sans autrui, la conscience de soi ne peut apparaître. Le sentiment de valeur de soi va notamment provenir de la reconnaissance de soi par autrui, même si, là encore, dans les travaux sur le soi, la notion de reconnaissance peut ne pas apparaître explicitement, en tout cas jamais sous une forme conceptualisée (Bressoux P., 2013, p.176).

James W. (1890), quant à lui, avait développé l'idée que la conscience de notre valeur prend deux formes : la satisfaction et le mécontentement de soi. Suivant les événements, les expériences vécues, nous sommes amenés à ressentir de la satisfaction (plaisirs) ou de l'insatisfaction, voire de la honte. Ces sentiments peuvent être provoqués par notre action dans le monde et par la position que nous y occupons. Pour lui, l'individu qui a entassé bévues sur bévues, celui que les échecs "retiennent au pied de la colline", sera la proie naturelle de la défiance malade de soi et sera porté à se dérober devant des entreprises cependant proportionnées à ses forces.

Dans ce lien entre évaluation et protection de l'estime de soi, il convient de prendre en compte la nature de l'évaluation. La particularité de l'évaluation sommative, comparativement aux formes types/formes d'évaluation, c'est qu'elle se situe à la fin d'un processus d'apprentissage. En effet, l'évaluation sommative porte sur la certification de l'atteinte d'objectifs

d'apprentissage. Elle est effectuée à la fin d'apprentissages substantiels, à la fin d'un cours et à des moments charnières de ce cours. Elle a un caractère holistique, à la différence de l'évaluation formative, qui est plus analytique, proche des détails et des composantes des apprentissages (Howe R. et Dagenais A., 2016). Dans cette fonction, le jugement évaluatif place l'apprenant d'un côté ou de l'autre d'un seuil : échec vs réussite à chacun des objectifs prévus dans les activités d'apprentissage. Ce positionnement se fait sur la base d'une note sur 20. Ce phénomène de notes comporte un certain nombre de dangers ou d'effets pervers qui constituent une menace pour la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage (Howe R. et Dagenais A., 2016).

Nos résultats confirment ceux de Merle P. (2012). Cet auteur s'est intéressé aux élèves alors que nous nous sommes intéressé aux étudiants. Il apparaît alors qu'obtenir de bonnes notes est une source de valorisation de soi à travers les félicitations des professeurs, la satisfaction des parents, la considération des autres. *A contrario*, obtenir de mauvaises notes produit « des sentiments de nullité, honte scolaire, dépréciation de soi, démotivation, haine des professeurs, rejet de l'école, résignation acquise » (Merle P., 2012, p.221).

En rapprochant nos résultats avec ceux de Leyrit A. et coll (2012), on observe une différence. Ces auteurs ont trouvé que l'auto-handicap était la stratégie la plus utilisée par les adolescents pour se protéger de la dévalorisation ou de l'effondrement de leur estime de soi. Nous avons trouvé que cette stratégie est la plus moins utilisée. Cette différence peut être expliquée de plusieurs manières. Leyrit A. et coll se sont intéressés à des lycéens alors que nous nous sommes intéressés à des étudiants. Cela suggère une hypothèse à explorer : le recours à l'auto-handicap comme stratégie de protection de l'estime de soi a un caractère développemental. Une autre raison explicative de la différence entre nos résultats et ceux de Leyrit A. et coll. pourrait concerner les contextes, les tailles des

échantillons, les instruments de mesure, les techniques statistiques d'analyse des données. Les conditions particulières d'études universitaires et les difficultés rencontrées par les étudiants à l'Université Joseph KI-ZERBO pourraient expliquer leur appel massif aux facteurs extérieurs comme responsables de leur échec académique.

Conclusion

L'évaluation sommative des acquisitions, sur le plan académique, éprouve l'estime de soi des étudiants. Quand il y a échec, l'estime de soi est mise à mal. Pour se protéger, les apprenants activent diverses stratégies. La présente recherche s'est proposée d'appréhender les stratégies utilisées par des étudiants en situation d'échec académique pour se protéger contre la dévalorisation. Il ressort que le recours à des facteurs extérieurs pour expliquer l'échec est la stratégie la plus utilisée, tandis que l'auto-handicap est la stratégie la moins utilisée. Au regard des conséquences perverses de l'échec sur l'estime de soi et des conséquences de la mauvaise estime de soi sur les apprentissages, mises en évidence par la littérature savante, il apparaît nécessaire et urgent d'élaborer et d'appliquer, dans les universités, des programmes d'accompagnement des étudiants à une meilleure gestion de l'estime de soi en amont et en aval des évaluations académiques. On encouragerait les enseignants à utiliser l'estime de soi comme levier de leur action formatrice en les initiant, entre autres, à la dynamique fonctionnelle de la personnalité, à la reconnaissance des situations qui constituent des aléas et des risques d'effondrement, tout autant que ceux qui réaffirment ce sentiment de valeur chez les apprenants (Mensa-Schèque, 2012). Parallèlement et cumulativement, l'on travaillerait à une amélioration conséquente des conditions d'études afin de réduire l'occurrence des facteurs extérieurs dans la survenue des piètres performances académiques.

La présente recherche n'a pas la prétention d'avoir épuisé le sujet. De prochaines recherches peuvent s'y intéresser, en prenant en compte la variable genre, filières d'études, origine socio-économique et culturelle de l'étudiant...

Références bibliographiques

Beaudoin A., Lefrançois R. & Ouellet F. (1986). Les pratiques évaluatives : enjeux, stratégies et principes, *Service social*, 35 (1-2), 188-213.

Bourcet C. (1997). Valorisation et dévalorisation de soi en milieu scolaire : pour une approche psychopédagogique humaniste. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 26(3), 315-333.

Bressoux P. (2013). Reconnaissance d'autrui et valeur de soi. Dans J. Baillé (Ed). *Du mot au concept : valeur* (165-192), Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

Brunot S. et Juhel J. (2008). Désengagement scolaire et estime de soi chez des filles et des garçons en classe de seconde. In E. Loarer et al. (Eds.), *Perspectives différentielles en psychologie*, (429-432). Rennes : PUR.

Compas, Y. (1991). Représentations de soi et réussite scolaire. In R. Perron (dir.). *Les représentations de soi : développements, dynamiques, conflits*, (8-118). Paris : Privat.

Coudeville G.R., Gernigon C., Martin Ginis K.A. et Famose J.-P. (2015). Les stratégies d'auto-handicap : fondements théoriques, déterminants et caractéristiques. *Psychologie Française*, 60 (3), 263-283.

Doré C. (2017). L'estime de soi : analyse de concept. *Recherche en soins infirmiers*, 2, 129, 18-26.

Dutrévis M. et Crahay M. (2013). Redoublement et stigmatisation : conséquences pour l'image de soi des élèves. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 42 (3), mis en ligne le 07 septembre 2016, URL :

<http://journals.openedition.org/osp/4150> ; DOI : 10.4000/osp.4150.

Germain S. (2018). *Le management des établissements scolaires*. Paris : De Boeck.

Howe R. et Dagenais A. (2016). L'évaluation sommative. *Bulletin de la documentation collégiale*, 16, 1-14.

James W. (1998). Prétentions et réussites. Dans M. Bolognini et Y. Prêteur (Ed.). *Estime de soi, perspectives développementales* (48-55). Paris : Delachaux et Niestlé.

James W. (1890). *The principles of psychology*. New York: Heney Holt and company.

Leary, M.R. (2003). Commentary on Self-Esteem as an Interpersonal Monitor: The Sociometer Hypothesis (1995). *Psychological Inquiry*, 14 (3&4), 270-274.

Leary, M.R. (1999). Making Sense of Self-Esteem. *Current Directions in Psychological Science*, 8 (1), 32-35.

Leary, M.R. & Buttermore, N.R. (2003). The evolution of the human self : tracing the natural history of self-awareness. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 33 (4), 365-404.

Leary, M. R., & Tangney, J. P. (2003). The self as an organizing construct in the behavioral and social sciences. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Dir.). *Handbook of self and identity*, (3- 14). New York : Guilford.

Leary, M.R., Schreindorfer, L.S. & Haupt, A.L. (1995). The role of low self-esteem in emotional and behavioral problems: why is low self-esteem dysfunctional? *Journal of Social and Clinical Psychology* : 14 (3), 297-314.

Leyrit A. (2012). Comprendre le rôle des stratégies de protection de soi dans la relation entre facteurs scolaires et estime de soi : un enjeu pour la prévention de l'échec scolaire chez les adolescents. *Journal de thérapie comportementale et cognitive*, 22, 161-168.

Leyrit A., Oubrayrie-Roussel N. et Prêteur Y. (2012). Difficultés scolaires, stratégies de protection de soi et

participation parentale à l'adolescence. *Revue de psychoéducation*, 41 (1), 1-19.

Lieury A. (1997). *Manuel de psychologie générale*. 2e éd. Paris : Dunod.

Magogeat Q. (2016), « Approche compréhensive de la tricherie en milieu scolaire : la parole aux lycéens tricheurs », *Recherches en éducation* [En ligne], 24 | 2016, mis en ligne le 01 janvier 2016, DOI : <https://doi.org/10.4000/ree.5565>.

Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. *Revue des sciences de l'éducation*, 30 (3), 483-502.

Mensa-Schrèque M.-F. (2012). *De l'estime de soi à la réussite scolaire*. Paris : l'Harmattan.

Merle P. (2012). L'évaluation par les notes : quelle fiabilité et quelles réformes ? *La Découverte* | « Regards croisés sur l'économie » ? 2 (12), 218-230.

Nader-Grosbois, N. & Fiasse, C. (2016). *De la perception à l'estime de soi : concept, évaluation et intervention*. Louvain-La-Neuve : De Boeck.

Peixoto, F. & Almeida, L. S. (2010). Self-concept, self-esteem and academic achievement: strategies of maintaining self-esteem in students experiencing academic failure. *European Journal of Psychology of Education*, 25 (2), 157-175.

Petitjean B. (1984). Formes et fonctions des différents types d'évaluation. *Pratiques : linguistiques, littérature, didactique*, 44, 6-20.

QUALITE INTERACTIONNELLE DES ENSEIGNANTS ET SENTIMENT D'EFFICACITE PERSONNELLE DES ETUDIANTS A REUSSIR LES EVALUATIONS

Idrissa OUEDRAOGO

*Enseignant-Chercheur
Université Norbert ZONGO
Koudougou, Burkina-Faso
ouedidrissa11@gmail.com*

Élie Corneille DAKUYO

*Enseignant-Chercheur
Université Joseph KI-ZERBO
Ouagadougou, Burkina-Faso
celiedakuyo@gmail.com*

Résumé

L'objectif de cette étude est d'analyser l'influence de l'interaction enseignant-étudiant sur le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations à l'université. Nous avons formulé l'hypothèse que l'interaction entre l'enseignant et les étudiants (IEE) pendant les cours a une incidence sur la manière dont les étudiants entrevoient leurs capacités à réussir les évaluations futures. Nous inscrivant dans l'orientation du paradigme des processus-médiateurs, nous avons recueilli le sentiment de trois cent (300) étudiant(e)s réparti(e)s entre les deux plus grandes universités publiques du Burkina Faso que sont l'Université Joseph KI-ZERBO et l'Université Norbert ZONGO à l'aide d'un questionnaire de type Likert. Les principaux résultats font état de ce que les étudiants ont un sentiment d'efficacité diversement influencé par la forme d'interaction qu'ils ont avec les enseignants. Les étudiants expriment globalement un faible sentiment d'efficacité lorsque les enseignants utilisent des formes d'interactions négatives comme l'intimidation, l'absence de feedback, le manque de transparence, l'autoritarisme ; tandis qu'à rebours, les étudiants affichent un réel optimisme pour réussir les évaluations à venir.

Mots-clés : interaction, étudiant, enseignants, évaluation, efficacité.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the influence of the teacher-student interaction on students' sense of efficacy in passing university assessments. We hypothesized that teacher-student interaction (TSI) during lectures affects how students perceive their abilities to pass future assessments. Following the orientation of the process-mediator paradigm, we collected the feelings of three hundred (300) students from the two largest public universities in Burkina Faso, Joseph KI-ZERBO University and Norbert ZONGO university, using a Likert-type questionnaire. The main results show that students have a sense of effectiveness that is variously influenced by the form of interaction they have with teachers. Overall, students express a low sense of efficacy when teachers use negative forms of interaction such as intimidation, lack of transparency, authoritarianism ; while on the other hand, students display real optimism about passing upcoming assessments.

Keywords : interaction, student, teachers, assessment, efficacy.

Introduction

La réussite des apprentissages est le plus souvent abordée sous un angle multifactoriel. P. Bourdieu et J.-C. Passeron, (1970, 1985) par exemple l'abordent sous l'angle de l'environnement socio-familial. D'autres se sont plutôt intéressés à l'environnement scolaire en parlant d'un effet de l'enseignant sur les apprentissages des élèves appelé effet-maitre (P. Bressoux, 1994, 2012). Pour rendre compte de cet effet, nombre d'auteurs scrutent du côté des pratiques. Ainsi, les pratiques enseignantes sont actuellement un des centres d'intérêt qui mobilisent l'attention de chercheurs du Nord comme du Sud (M. Altet, 2002, 2007 ; P. Bressoux, 2012 ; M. Altet, A. Paré/Kaboré & H.N. Sall, 2015, L. Talbot, 2012, T. Lawaurier & A. Akkari, 2015). La plupart de ces recherches recommandent implicitement un changement de paradigme dans le processus enseignement/apprentissage. De notre point de vue, cette recommandation doit induire systématiquement une ré-articulation de la communication entre les acteurs de la classe,

en somme un changement dans les rapports interpersonnels en classe. Or, comme l'indique P.A. Genoud (2004), dans la littérature comme dans les programmes de formation, on accorde moins d'importance au relationnel et on reste focalisé sur les aspects didactiques. Même là encore, il est courant que des enseignants se limitent à livrer le contenu à apprendre sans une ouverture pour discuter de l'évaluation qui est pourtant, non seulement l'élément de mesure mais surtout l'élément qui va décider de l'avenir de l'étudiant. En clair, il n'est pas rare que des enseignants finissent leurs cours, sans piper mot sur l'évaluation avec les étudiants. Or, l'évaluation est partie intégrante du processus enseignement-apprentissage et on l'aborde au mieux lorsqu'on y est préparé auparavant.

C'est fort de ces constats que cette étude s'intéresse à la dynamique interactive entre les acteurs de la classe en lien avec l'évaluation. Plus précisément, elle se fixe pour objectif d'analyser l'effet de l'interaction enseignant-étudiant (IEE) sur le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations. En effet, pour nous, les résultats de l'évaluation n'émanent pas que des connaissances que l'évalué a assimilées ou non. C'est un processus relativement long que l'étudiant co-construit avec ses pairs mais aussi et surtout avec l'enseignant.

L'enseignant est un acteur d'influence majeure sur l'apprentissage des étudiants. Si l'on s'en tient à ce regard, l'on peut souligner que la manière d'enseigner et de gérer la classe, les relations et interactions, ainsi que la manière d'agir sur les aptitudes de l'apprenant sont des fondamentaux de l'apprentissage. Alors, la qualité des relations et interactions de l'enseignant pendant le processus enseignement-apprentissage peut amener l'étudiant vers la réussite ou l'échec (P. Bressoux, 2007, 2012 ; J. Clanet & L. Talbot, 2012). Pour nous, cette étude revêt une double utilité, théorique et pratique. Son utilité théorique porte sur notre ambition d'accroître les connaissances fondamentales dans le domaine, et ainsi pallier le déficit dont parle P.A. Genoud (2004). Dans un second temps, l'étude revêt

une utilité pratique au sens où cela susciterait une plus grande réflexivité en termes de pédagogie universitaire (chantier en pleine construction dans nos universités).

Pour rendre compte du phénomène, nous avons réalisé une enquête de terrain dans les deux plus grandes universités du Burkina Faso dont les résultats sont discutés. Mais avant nous discutons des enjeux de l'évaluation à l'université et des interactions enseignant-étudiants pour exposer à la suite l'ancrage théorique.

1. Analyse conceptuelle

Deux grands concepts sont abordés dans cette étude. Il s'agit de l'évaluation et de l'interaction dans son rapport au climat de la classe. Dans ce point, nous discutons de ce que la littérature fournit comme éléments de connaissance sur ces concepts.

1.1. L'évaluation à l'université

Le terme évaluation est polysémique. Toutefois, à chaque fois qu'il est employé, c'est pour désigner l'attribution d'une valeur. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'évaluation est un terme générique qui désigne toutes les procédures de mesure de performances (N. Rege Colet, 2005). Pour cette auteure, les mesures se déploient à trois niveaux. Le premier niveau porte sur les individus. Il consiste à évaluer les prestations des étudiants (évaluation des apprentissages) ou les prestations pédagogiques des enseignants (évaluation de l'enseignant). Le deuxième niveau concerne les « productions » éducatives que sont les enseignements ou les programmes dispensés par un centre de formation. Dans ce cas, la mesure porte sur la qualité d'un enseignement ou d'un programme. Dans le contexte qui est le nôtre⁶⁹, l'évaluation de l'enseignant va au-delà de la seule

⁶⁹ Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) est l'organe par excellence d'évaluation des enseignants du supérieur au Burkina Faso.

prestation pédagogique pour embrasser les productions scientifiques et l'apport à la vie de la communauté universitaire. Le troisième niveau enfin, porte sur les structures institutionnelles et examine les activités d'enseignement et de recherche des départements, des sections, des facultés ou encore des universités dans leur globalité. L'approche qui est la nôtre ici ne s'intéresse qu'au premier niveau et plus précisément à l'évaluation des apprentissages, moment clé du processus décisionnel dans l'enseignement supérieur. Les modalités de l'évaluation dans le cycle licence dans les universités burkinabè sont fixées par l'Arrêté ministériel n°2019_073/MESRSI/SG/DGESup du 25/02/2019 portant régime général des études du diplôme de licence dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche.

Bien que ces évaluations soient importantes, la difficulté réside en fait dans la complexité de l'évaluation des apprentissages du fait de la pluralité des approches et des pratiques. Il serait donc intéressant de rechercher une adaptation des méthodes, outils et objet évalué aux finalités assignées à l'évaluation.

L'acte d'évaluer requiert plusieurs exigences selon les docimologues. Une bonne évaluation doit être à la fois fidèle, valide et sensible. Qu'est-ce à dire ? Une épreuve est fidèle si le temps qui passe n'altère pas le jugement que le même enseignant ou un autre porte sur l'évaluation. Par exemple, un enseignant qui juge son évaluation très bonne aujourd'hui et estime qu'elle est de piètre qualité demain aura conçu une évaluation qui n'est pas fidèle. L'évaluation est dite valide quand elle mesure ce qu'elle ambitionne mesurer effectivement. Et enfin, la sensibilité veut que la valeur attribuée à une production puisse évoluer si elle est attribuée à une autre production de meilleure qualité, aussi infime soit-elle. En tout état de cause, on peut voir dans l'acte d'évaluer une façon de recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables, examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs

fixés au départ ou ajustés en cours de route, en vue de prendre une décision (J. Pilet, C. Allard & J. Horoks, 2019). Cette définition précise l'existence de critères adéquats susceptibles de fédérer les enseignants.

Dans le domaine de l'éducation, l'objet d'apprentissage se définit en une série d'objectifs à atteindre. Dans ce contexte, N. Monney et S. Fontaine (2016) considèrent qu'il s'agit pour l'enseignant d'évaluer les connaissances qui ont été acquises ou l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Ils précisent que l'évaluation joue un rôle de régulation des apprentissages de l'apprenant et très souvent se déroule dans une démarche sommative. L'évaluation va produire de l'information plus ou moins claire pour permettre de prendre des décisions. Elle permet de refléter le processus (formatif ou sommatif) par lequel l'enseignant reconnaît des compétences chez un apprenant, en général par le biais de résultats à une épreuve (P.A. Genoud, 2004). Elle est également de la représentation, du moment où elle a une connotation subjective. Cette attribution se réfère à une appréciation ou un jugement qui se fait selon le point de vue de l'enseignant. Mais pour réduire au maximum cette marge de subjectivité, il importe que l'enseignant co-construise avec les étudiants l'acte d'évaluer. Or, cela ne semble pas un acquis dans le système d'évaluation à l'université.

G. Delacôte (1996) considère que l'acte d'évaluation peut s'inscrire dans un triangle dont les trois pôles sont : le résultat, la valeur et les activités mentales. Le résultat de l'apprentissage est un produit, un comportement qui montre ce que l'apprenant sait et/ou sait faire au moment et dans les conditions où il est évalué. Pour appréhender efficacement ce résultat, il est important de réaliser des évaluations formatives, processus d'évaluation continue, qui permet à l'enseignant et à l'étudiant de savoir à tout moment où en sont les constructions de connaissances, d'identifier les éventuelles difficultés et de réguler les pratiques d'enseignement ou d'apprentissage en conséquence (L. Talbot, 2017 ; N. Frey, J. Hattie & D. Fisher,

2018). La valeur du résultat de l'apprentissage est traduite en note. Les activités mentales de l'étudiant permettent les apprentissages et donc la mise en œuvre des connaissances et compétences. C'est un ensemble de processus cognitifs, socioaffectifs, culturels, etc. dont le déroulement efficace appellerait à des négociations entre enseignant et apprenant au sujet de l'évaluation (J. Pilet, C. Allard & J. Horoks, 2019). Plus précisément, il serait intéressant que des discussions sur les critères et exigences des évaluations, en particulier celles sommatives, aient lieu afin de construire une représentation partagée de ce qui est attendu, foi de J. Hattie (2017). Toutefois, nous suspectons les pratiques pédagogique-didactiques dans nos universités de ne pas être assez ouvertes à cette approche. Pour en savoir davantage, il convient de définir un cadre d'analyse des interactions en lien avec la perception de l'acte d'évaluation par les étudiants.

1.2. Les interactions et le climat de la classe

Il ne fait aucun doute que la manière dont les acteurs (enseignants comme étudiants) interagissent lors des activités d'apprentissage a une incidence sur le climat général de travail dans les classes. Que faut-il entendre par interaction ? Le concept est formé par deux mots « inter » et « action » qui suggèrent l'idée d'une action mutuelle, d'une réciprocité. Selon E. Marc et D. Picard (2016, p.91) l'interaction impose une coprésence dans un espace où ont lieu des comportements soumis à une influence réciproque. Pour eux donc, l'étude de l'interaction consiste à observer comment les gens se comportent en situation de coprésence et analyser ce comportement en termes de fonctionnalité, d'enjeux, de stratégies, de normalisation, de déviance. L'interaction peut être positive (participation, coopération, intégration, adaptation, émulation, etc.), ou être négative (rivalité, discrimination, conflit, insulte, etc.).

Dans le domaine des interactions en classe, M. Altet (2017, p.1203) propose une distinction en trois catégories que sont :

1. Le domaine d'interactions de type émotionnel et relationnel ;
2. Le domaine d'interactions d'ordre pédagogique : organisation et gestion du groupe classe et des conditions d'apprentissage ;
3. Le domaine d'interactions d'ordre didactique-épistémique : gestion, structuration des apprentissages et des savoirs construits, en observant les enseignants dans leurs interactions avec les élèves au niveau des prises de parole et des activités des uns et des autres. Notre propos porte sur toutes ces catégories tout en les orientant vers tout ce qui prépare à l'évaluation.

L'enseignant a une personnalité, des émotions, des croyances, des comportements et des attentes à l'égard des apprenants qui ne sont pas sans incidence sur sa manière d'interagir avec ses étudiants. C'est tout ceci combiné au feedback des étudiants qui va moduler ses conduites dans les classes. Notons que ce feedback ou rétroaction est vraiment capital (N. Frey, J. Hattie & D. Fisher, 2018) car, même si on peut dégager un profil interactionnel plus ou moins stable d'un enseignant donné, il n'en demeure pas moins que d'une classe à une autre, d'une promotion à une autre, il y a une variation dans la conduite de l'enseignant.

Des auteurs comme N. Gaudreau (2020), V. Bédin et D. Broussal (2011) montrent qu'il y a un intérêt certain à ce qu'il y ait une bonne relation enseignant-étudiant peu importe le niveau d'enseignement car cela permettrait d'influer positivement sur la motivation, l'engagement et la persévérance des étudiants et par voie de conséquence de soutenir un climat de classe agréable.

De façon générale, la qualité de la relation entre l'apprenant et son enseignant influence la réussite académique de plusieurs façons. En plus d'être considérée comme étant l'un des facteurs qui influencent considérablement l'apprentissage des élèves (I. Ouédraogo, 2021), elle affecte de manière importante leurs comportements en classe (N. Gaudreau, 2011, p.6). Il est aussi

avéré que lorsqu'un enseignant perçoit un apprenant comme étant difficile, il est plus enclin à s'inscrire dans une relation coercitive avec lui, ce qui participe à la détérioration du climat de travail. Cette conception commande la réflexion suivant laquelle les perceptions influencent les rapports en classe. Pour nous, l'enseignant est celui qui, principalement, décide de la nature des relations qui existeraient entre lui et ses étudiants. Dès lors, nous sommes de ceux qui pensent que répondre avec amour aux comportements difficiles des apprenants contribue à les adoucir. Cela est d'autant plus pertinent quand on sait que beaucoup de problèmes naissent dans les amphithéâtres à cause de la qualité des interactions. Ces problèmes interactionnels, malheureusement, se prolongent jusque dans les évaluations. C'est le cas avec les évaluations de type punition proposées par certains enseignants. C'est à l'enseignant, qui en principe est un acteur averti, de travailler à établir une relation de qualité qui, pour B. Wentzel (2012), est une relation durable, de confiance, faite d'intimité et de partage, associée à des affects positifs et une forte proximité, une relation où la communication occupe une place importante.

2. Cadre théorique

Plusieurs paradigmes permettent d'aborder les pratiques enseignantes. Toutefois, pour le besoin de la cause, c'est le paradigme des processus médiateurs qui est explicité. À la suite, nous discutons de la théorie du sentiment d'efficacité personnelle en expliquant en quoi elle apporte une lecture intéressante à notre sujet d'étude.

2.1. *Le paradigme des processus médiateurs*

Un paradigme est dans la perspective de T. Kuhn cité par G. Willet (1996, p.4) « ce qui fonde et maintient le consensus entre des spécialistes quant au choix légitime des problèmes concrets à résoudre, aux méthodologies à utiliser et aux manières de

trouver des solutions concrètes ». En plus d'être théorique, il est pratique. Il existe une pluralité de paradigmes pour aborder les pratiques enseignantes, mais celui des processus médiateurs nous semble plus approprié à ce sujet. La spécificité du paradigme des processus médiateurs est qu'il se centre sur les processus humains qui prennent place entre les conduites d'enseignement et les résultats de l'apprentissage. Pour P. Bressoux (1994), il est basé sur la recherche des processus qui médiatisent la relation entre comportement et apprentissage. Le paradigme des processus médiateurs propose la prise en compte des activités cognitives des apprenants en se focalisant sur le processus humain qui sert de médiateur entre le stimulus de l'enseignement et les résultats de l'apprentissage (P.A. Genoud, 2004). Il s'est constitué en réaction avec le paradigme processus-produits qui entendait rendre compte de l'apprentissage des élèves sur la base du comportement observable de l'enseignant (paradigme d'inspiration behavioriste). Beaucoup plus d'inspiration cognitiviste, le paradigme des processus médiateurs accorde une place de choix à l'apprenant. L'étudiant y est perçu comme un participant actif, dont les représentations sont influencées par ses attitudes, ses expériences antérieures et ses croyances. P.A. Genoud (2004) indique alors qu'une meilleure compréhension des processus d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que de multiples possibilités d'amélioration peuvent émerger lorsqu'on examine de quelle manière ces enseignements et l'environnement d'apprentissage sont vécus et interprétés par les apprenants. Dès lors, aborder les processus d'enseignement au travers de la perception de l'étudiant est une manière de s'intéresser aux relations interpersonnelles par le biais des perceptions des étudiants de la situation étudiée. L'étudiant est un participant actif dans le processus enseignement/apprentissage dont les représentations participent à l'activité et à la tâche d'évaluation. Ces dernières sont influencées par ses attitudes, ses expériences antérieures et ses croyances, toutes construites par interaction dans les

situations didactiques. Il apparaît digne d'intérêt de discuter donc du sentiment d'efficacité personnelle dans son rapport à l'évaluation.

2.2. Le Sentiment d'efficacité personnelle dans son rapport à l'évaluation

Le concept de Sentiment d'efficacité personnelle (SEP) ou Sentiment d'auto-efficacité développé par A. Bandura (2003, 2007) permet d'expliquer dans une certaine mesure le niveau de performance qu'affichent les individus dans leurs activités. En effet, A. Bandura va du principe qu'à côté des aptitudes dont on dispose pour réussir une activité, il y a la croyance en ces aptitudes également ; ce qu'il appelle sentiment d'efficacité personnelle (SEP) ou sentiment d'auto-efficacité. Par SEP donc, il faut entendre la croyance (teintée d'une certaine relativité) qu'un individu a de sa capacité à réussir quelque chose dans un domaine donné. Le SEP n'est pas forcément en lien avec les aptitudes réelles de l'individu mais bien la croyance de pouvoir réaliser quelque chose avec ce qu'il pense posséder. Toutefois, pour B. Galand et M. Vanlede (2004), il existe une forte relation entre le SEP, la performance et la persévérance. A. Bandura (2007, p.12) définit le Sentiment d'efficacité personnelle comme « la croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités ». Le SEP interviendrait dans presque tous les secteurs d'activités de l'homme et l'évaluation des apprentissages n'est pas en reste. Pour l'auteur, ce jugement que la personne se construit de ses propres capacités de réussite a une incidence sur son engagement dans la tâche et partant la réussite de celle-ci. En clair, plus on croit en ses chances de réussite d'une tâche, mieux on s'engage et mieux se porterait le résultat. C'est aussi la conviction de B. Galand et M. Vanlede, (2004).

Le sentiment d'efficacité personnelle est alimenté par quatre sources (P. Carré, 2004 & A. Bandura, 2007). Il s'agit des expériences actives de maîtrise, des expériences vicariantes, de la persuasion verbale et des états émotionnels et physiologiques. Les expériences actives de maîtrise sont la source la plus influente et concerne les performances antérieures, les succès et les échecs sur lesquels l'individu prend appui pour juger ses capacités. Ensuite viennent les expériences vicariantes qui se réfèrent à la comparaison sociale, c'est-à-dire que l'individu observe et se compare à d'autres individus qui ont des similitudes avec lui et essaie de faire un rapprochement des capacités. La troisième source d'importance, c'est la persuasion verbale qui rassemble l'ensemble des encouragements, des conseils prodigués par une personne significative aux yeux de l'individu. On s'aperçoit alors de tout l'intérêt de développer avec les apprenants des interactions positives. Et pour terminer, l'individu a recours à son état émotionnel et physiologique face à un certain nombre d'activités, en particulier dans les domaines physiques et de la gestion de stress (P. Carré, 2004).

Le changement de paradigme prôné requiert l'implémentation de l'apprentissage actif. Par exemple, J. Hattie (2017) témoigne tout l'intérêt qu'il y a à créer les conditions d'échanges non seulement entre enseignant-étudiant mais aussi entre les étudiants eux-mêmes. Appliqué à la question de l'évaluation, cela appelle à une forme de transparence au sujet de l'évaluation sinon à une « démocratisation ».

Le SEP est à notre sens un indicateur pour apprécier l'état d'esprit des étudiants devant les évaluations. C. Pelletier (2022), après avoir interrogé 355 étudiants collégiaux, démontre que le SEP s'explique par des dimensions de pratiques enseignantes comme les défis d'apprentissage et choix des tâches, le modelage par l'enseignant et par d'autres modèles, les messages d'efficacité et les relations positives.

2.3. Objectifs de la recherche, questions et hypothèses

L'objectif visé à travers cette étude est d'analyser l'effet de l'interaction enseignant-étudiant (IEE) sur le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations. De manière plus spécifique, il s'agit de rechercher d'éventuels liens entre la qualité de l'interaction et le sentiment d'auto-efficacité des étudiants à réussir les évaluations. Dès lors, la question que soulève cette étude est : quelle incidence l'interaction enseignants-étudiants a sur le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants à réussir les évaluations ? Spécifiquement, comment se présente le sentiment d'auto-efficacité des étudiants au sujet de la réussite des évaluations quand l'interaction avec l'enseignant est jugée négative ? Comment se présente le sentiment d'auto-efficacité des étudiants au sujet de la réussite des évaluations quand l'interaction avec l'enseignant est jugée positive ? Nous avons choisi de formuler l'hypothèse suivant laquelle l'interaction entre l'enseignant et les étudiants a une incidence sur la manière dont les étudiants entendent leurs capacités à réussir les évaluations. Nous interrogeons ici des variables qui portent sur l'interaction de l'enseignant avec les étudiants et son effet sur le SEP des étudiants à réussir les évaluations. Nous envisageons cette interaction sous deux angles : une interaction dite positive et une autre dite négative. L'interaction positive qui relève de la pédagogie active prend en charge le fait d'instaurer des relations positives avec les étudiants, de rassurer (V. Bédin et D. Broussal, 2012), d'user d'enseignement explicite (C. Gauthier, S. Bissonnette & M. Richard, 2013) de traiter les erreurs à travers des évaluations formatives (N. Frey, J. Hattie & D. Fisher, 2018), d'offrir des possibilités de choix (A. Danley & C. Williams, 2020) de faire preuve de compromis, de redevabilité, de transparence (E.T. Pascarella, T.A. Seifert., & Whitt E.J. 2008), d'accompagnement ; tandis que celle négative allie les formes d'intimidation (D. Putwain, W. Symes & T. McCaldin, 2017), d'absence de compromis, d'absence de feedback sur les

évaluations passées, de soi autoritaire, de manque de transparence. Plus spécifiquement, nous disons qu'une interaction positive augmente le SEP des étudiants quant à la réussite des évaluations ; tandis que celle négative diminue le SEP des étudiants à réussir les évaluations. Pour éprouver ces hypothèses, une description méthodologique s'impose. C'est l'objet du point subséquent.

3. Méthodologie

La méthodologie a consisté à recueillir, grâce à un questionnaire de Likert, la perception du sentiment d'efficacité d'étudiants dans les deux plus grandes universités du Burkina Faso. Ce sont l'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) et l'Université Norbert ZONGO (UNZ) qui représentent respectivement 33,6% et 22,5% des étudiants au plan national⁷⁰. Nous avons interrogé 300 étudiants, répartis suivant le pourcentage qu'occupe chaque université. Ainsi, on dénombre 180 de l'UJKZ et 120 de l'UNZ. Ces étudiants, exclusivement de niveau licence 2 et licence 3, ont été choisis dans des facultés variées. La licence 1 a été exclue parce que n'ayant pas suffisamment d'expérience universitaire pour connaître les enseignants et leurs pratiques. Au-delà de la licence 3, les évaluations se font sous des formes très variées et régulièrement en travaux de groupe, ce qui de notre point de vue compliquerait l'appréciation individuelle. Nous avons choisi de construire une échelle conformément à la conception de A. Bandura (2007) suivant laquelle, toute échelle de mesure du SEP devrait être spécifiquement rattachée au type d'activité qu'elle cible. Notre échelle de type Likert comporte cinq niveaux renseignant sur le degré du sentiment d'efficacité suivant la forme d'interaction que l'enseignant est supposé avoir avec les étudiants. Le niveau 1 indique que c'est « extrêmement faible »,

⁷⁰ Tableau de bord 2020/2021 de l'enseignement supérieur du Burkina Faso

le 2 pour « faible », le 3 pour « moyen », le 4 pour « élevé » et le niveau 5 indique que c'est « extrêmement élevé ».

La méthode d'analyse des données, réalisée avec le logiciel SPSS, est essentiellement descriptive. Nous avons effectué une analyse de la variance à un facteur avec un test de Fischer. Le facteur retenu est l'université d'appartenance. Nous avons retenu un seuil de significativité de 0,05 pour l'interprétation des résultats. Les moyennes des SEP (pair en opposition) ont été comparées à l'aide d'un test de comparaison de moyenne.

4. Présentation et analyse des principaux résultats

En rappel, chaque étudiant avait à renseigner dix items liés deux à deux par l'affirmative et la négative. Nous présentons et analysons donc les résultats suivant cinq rubriques que sont la forme de communication, le feedback sur les évaluations antérieures, les conditions et critères d'évaluation, les possibilités de choix et les évaluations formatives.

4.1. Formes de communication et SEP des étudiants à réussir les évaluations

Nous avons éprouvé deux dimensions de la communication que les enseignants ont avec les étudiants. L'enseignant peut, consciemment ou inconsciemment, développer une communication intimidante au sujet de l'évaluation. C'est le cas lorsque celui-ci, parce que contesté par un étudiant, dit que de toutes les façons c'est lui qui détient le stylo qui corrigera sa copie ou encore lorsque des enseignants disent clairement qu'avec eux, il faut être un génie pour avoir une certaine note. La communication peut aussi rassurer lorsque l'enseignant travaille à réduire les craintes des étudiants au sujet de l'évaluation. Par exemple dire aux étudiants qu'il s'agit seulement d'évaluer leur niveau de maîtrise des contenus et non leur personne et que pour cela, il s'agit d'être studieux pour performer. Ces deux formes de communications présentées aux

étudiants en lien avec leur sentiment d'efficacité personnelle (SEP) à réussir les évaluations laissent voir ce qui suit :

Tableau 1 : Intimidation et SEP à réussir les évaluations

IESR ⁷¹ d'appartenance	Intimidation et SEP		Assurance et SEP		Significativité de la différence (1)- (2)
	Moyenne (1)	Écart- type	Moyenne (2)	Écart- type	
UJKZ	1,76	0,87	4,53	0,70	***
UNZ	1,48	0,74	4,44	0,62	***
Total	1,65	0,83	4,49	0,67	***
Prob > F	0,0033		0,2740		

Note : *** significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; * significatif à 10%

Source : Traitement données d'enquête octobre 2022

À la lecture de ce tableau, nous pouvons affirmer que les deux formes d'interaction impactent significativement le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations. L'intimidation érode substantiellement le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants à réussir les évaluations tandis que l'assurance augmente considérablement leur sentiment d'efficacité à réussir les évaluations. En effet, sur l'échelle de Likert de 1 à 5, on s'aperçoit que face à l'intimidation, les étudiants de l'UJKZ affichent une moyenne de 1,76 de SEP à réussir l'évaluation et ceux de l'UNZ affichent une moyenne de 1,48. Toutefois, lorsqu'ils sont rassurés par la communication de l'enseignant, leur niveau de SEP est élevé. Il est respectivement de 4,53 pour les étudiants de l'UJKZ et de 4,44 pour ceux de l'UNZ. Avec une probabilité de 0,0033 de se tromper, nous pouvons faire le commentaire que l'intimidation affecte le SEP suivant l'IESR et que pour le cas d'espèce, le SEP des étudiants de l'UNZ est plus affecté négativement. Par contre le SEP et l'assurance se comportent indépendamment de l'IESR d'appartenance (avec une probabilité de $0,27 > 0,05$).

⁷¹ Institution d'enseignement supérieur et de recherche

4.2. Feedback sur les évaluations antérieures

Dans nos universités, divers traitements sont réservés aux évaluations déjà faites. Nous sommes passés d'une législation qui ne consacrait pas la remise systématique des copies d'évaluations aux intéressés avant les délibérations à une autre beaucoup plus démocratique qui, en plus de consacrer la remise, donne le droit aux étudiants de bénéficier de corrigés des évaluations faites. Toutefois, il faut remarquer que beaucoup de difficultés subsistent quant à l'effectivité de cette mesure. Certains enseignants hésitent encore à proposer des corrigés de leurs évaluations à mettre à la disposition des étudiants, énonçant des raisons liées par exemple aux risques d'altération de la pensée critique des étudiants ou encore l'utilisation des propositions de corrigés par les étudiants à but commercial⁷². De plus, le système de notre enseignement supérieur est fait de sorte qu'il n'existe, de manière formelle, aucune plage pour l'enseignant d'interagir sur les évaluations déjà faites, dans le sens d'aider les étudiants. En effet, les évaluations sur table, comme on les appelle, interviennent après que l'enseignant ait épuisé son volume horaire. Après donc l'évaluation, l'enseignant corrige les copies et les fait parvenir à l'administration qui les met à la disposition des étudiants, le plus souvent sans propositions de corrigé l'accompagnant. Des plages de feedback sur les évaluations n'existent pas véritablement. Dans une telle situation, nous avons pensé que le SEP des étudiants serait diversement influencé par le traitement que l'enseignant réserve aux évaluations passées.

Après avoir sondé les étudiants, ceux-ci déclarent justement avoir un SEP sensible à cette situation. Lorsque l'enseignant réalise des feedbacks avec les étudiants sur les évaluations antérieures, ceux-ci affichent un réel optimisme quant à la réussite des évaluations futures. Ainsi, sur notre échelle de 1 à

⁷² Ce phénomène est assez répandu sur les campus burkinabè et beaucoup d'étudiants y trouvent une véritable source de revenus.

5, les étudiants estiment à 4,73 en moyenne leur SEP lorsque des feedbacks sur les évaluations antérieures existent et à 2,28 lorsque c'est le contraire. En clair, réaliser des feedbacks avec les étudiants sur les évaluations antérieures place les étudiants dans un réel optimisme quant à leur chance de réussir les évaluations à venir. Autrement, il est d'un intérêt pédagogique et psychologique évident qu'il y ait un feedback sur les évaluations déjà faites. On peut ajouter que cette dynamique n'est aucunement corrélée significativement à l'université d'appartenance car on obtient respectivement pour le feedback et l'absence de feedback une probabilité de $0,69 > 0,05$ et $0,19 > 0,05$ de se tromper. C'est le commentaire que nous pouvons faire du tableau suivant :

Tableau 2 : feedback sur les évaluations antérieures et SEP à réussir les évaluations

IESR d'appartenance	Réalisation de feedback sur les évaluations antérieures et SEP		Absence de feedback sur les évaluations antérieure et SEP		Significativité de la différence (1)-(2)
	Moyenne (1)	Écart-type	Moyenne (2)	Écart-type	
UJKZ	4,74	0,47	2,22	0,95	***
UNZ	4,72	0,47	2,36	1,01	***
Total	4,73	0,83	2,28	0,98	***
Prob > F	0,6869		0,1862		

Note : *** significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; * significatif à 10%

Source : Traitement données d'enquête octobre 2022

4.3. Interactions axées sur les conditions et critères d'évaluation

Les échanges sur les conditions et critères d'évaluation participent de la démocratisation de l'acte d'évaluer. Dans le processus enseignement-apprentissage, construire avec les étudiants une compréhension partagée de l'acte d'évaluer est une exigence. Lorsque nous avons cherché à savoir à quel niveau

se situe le sentiment d'efficacité des étudiants sur l'échelle de 1 à 5 lorsque des discussions ont lieu entre enseignant et étudiants sur les conditions et critères de l'évaluation, nous avons obtenu, comme pour l'existence de feedback sur les évaluations, une moyenne de 4,73 ; qui se rapproche du niveau extrêmement élevé. Par contre, lorsque ces discussions n'ont pas lieu, on obtient une moyenne de 1,89. Nous concluons que communiquer sur les conditions et critères d'évaluation affecte positivement le SEP des étudiants à les réussir ; et ce, indépendamment de l'IESR d'appartenance, puisque le test affiche une probabilité de 0,06 de se tromper.

Tableau 3 : Conditions et critères d'évaluation et SEP à réussir les évaluations

IESR d'appartenance	Discussions sur les conditions et critères d'évaluation et SEP		Absence de discussions sur les conditions et critères d'évaluation et SEP		Significativité de la différence (1)-(2)
	Moyenne (1)	Écart-type	Moyenne (2)	Écart-type	
UJKZ	4,78	0,44	1,86	1,02	***
UNZ	4,66	0,63	1,92	0,98	***
Total	4,73	0,53	1,89	1,00	***
Prob > F	0.0544		0.5905		

Note : *** significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; * significatif à 10%

Source : Traitement données d'enquête octobre 2022

4.4. Interactions axées sur les possibilités de choix lors des évaluations

De plus en plus, le monde universitaire est invité à recourir aux évaluations à correction « objectives ». Celles-ci offrent généralement des possibilités de choix aux étudiants. En outre, il y a aussi des enseignants qui proposent plusieurs épreuves au choix aux étudiants dans le sens d'élargir les possibilités de ces derniers à réussir. Dans de telles conditions, qu'en est-il de

l'effet de cette démarche sur le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations ? L'enquête terrain révèle que lorsque des possibilités de choix existent pour les étudiants lors des évaluations, c'est un facteur qui entraîne positivement leur SEP comme nous pouvons le lire sur ce tableau :

Tableau 4 : Choix lors des évaluations et SEP à réussir les évaluations

IESR d'appartenance	Variété de choix lors des évaluations et SEP		Absence de choix lors des évaluations et SEP		Significativité de la différence (1)-(2)
	Moyenne (1)	Écart-type	Moyenne (2)	Écart-type	
UJKZ	4,63	0,60	2,13	0,97	***
UNZ	4,71	0,52	2,03	1,09	***
Total	4,66	0,55	2,09	1,02	***
Prob > F	0.2167		0.4066		

Note : *** significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; * significatif à 10%

Source : Traitement données d'enquête octobre 2022

Sur l'échelle de 1 à 5, les étudiants de l'UJKZ ont estimé leur SEP à une moyenne de 4,63, tandis que ceux de l'UNZ l'ont estimé à une moyenne de 4,70. Par contre lorsque ces possibilités sont inexistantes, le SEP des étudiants de l'UJKZ est à une moyenne de 2,13 et celui des étudiants de l'UNZ est à une moyenne de 2,03. Le SEP des étudiants en lien avec les choix lors des évaluations n'est pas significativement corrélé à l'université d'appartenance car la probabilité de se tromper, aussi bien pour l'existence de choix que pour l'inexistence de choix est respectivement de $0,22 > 0,05$ et de $0,41 > 0,05$. Nous concluons qu'offrir aux étudiants la possibilité de choisir lors des examens influe positivement sur leur sentiment d'efficacité à réussir les évaluations.

4.5. Interactions axées sur l'évaluation formative

L'évaluation formative consiste à faire périodiquement l'état des

lieux des connaissances assimilées par les étudiants et corrige les difficultés. En essayant de recueillir le sentiment d'efficacité des étudiants selon qu'il y ait utilisation d'évaluations formatives ou pas, les résultats dénotent de ce qu'il y a une influence significative de l'évaluation formative suivant sa présence ou son absence sur le SEP des étudiants à réussir les évaluations. C'est ce que nous offre à voir le tableau ci-après :

Tableau 5 : Évaluation formative et SEP à réussir les évaluations

IESR d'appartenance	Réalisation d'évaluation formative et SEP		Absence d'évaluation formative et SEP		Significativité de la différence (1)-(2)
	Moyenne	Écart-type	Moyenne	Écart-type	
UJKZ	4,64	0,70	2,17	1,00	***
UNZ	4,65	0,62	1,88	0,94	***
Total	4,64	0,67	2,06	0,98	***
Prob > F	0,89		0,01		

*Note : *** significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; * significatif à 10%*

Source : Traitement données d'enquête octobre 2022

À la lecture du tableau, on s'aperçoit que l'évaluation formative est une bonne chose pour les étudiants au sens où ils présentent un niveau élevé de sentiment d'efficacité en présence d'évaluations formatives. En effet, les étudiants de l'UJKZ et de l'UNZ, sur l'échelle de 1 à 5, ont exprimé respectivement une moyenne de SEP de 4,64 et 4,65 lorsqu'ils bénéficient d'évaluations formatives. Par contre lorsqu'ils n'en bénéficient pas, les étudiants de l'UNZ ont un sentiment d'efficacité personnel significativement plus affaibli que ceux de l'UJKZ. En effet, les étudiants de l'UJKZ présentent un niveau moyen de SEP de l'ordre de 2,17 tandis que ceux de l'UNZ affichent un niveau moyen de SEP de l'ordre de 1,88 avec une probabilité de 0,01 de se tromper. Nous pouvons ainsi conclure que l'absence

d'évaluations formatives, quoiqu'affaiblissant de manière générale le SEP des étudiants à réussir les évaluations, affecte leur SEP suivant l'IESR d'appartenance ; les étudiants de l'université Norbert ZONGO se montrant plus affectés.

5. Discussion des résultats

Notre objectif à travers cette étude était de montrer que la façon dont les enseignants du supérieur interagissent avec les étudiants a une incidence sur le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations. Nous avons formulé l'hypothèse que plus l'interaction est positive, plus les étudiants présenteront un niveau élevé de sentiment d'efficacité personnelle à réussir les évaluations. Au cas contraire, les étudiants présenteront un faible sentiment d'efficacité à réussir les évaluations.

Les résultats obtenus indiquent que la manière dont l'enseignant interagit avec les étudiants affecte leur sentiment d'efficacité personnelle à réussir les évaluations. De manière plus précise, les formes d'interactions positives qui allient assurance dans la communication de l'enseignant, réalisation de feedback sur les évaluations antérieures, échange sur les conditions et critères d'évaluation, offre de possibilités de choix lors des évaluations, réalisation d'évaluations formatives, augmentent le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants à réussir les évaluations, tandis que celles négatives le diminuent. Ces résultats ont été confirmés par le test de Fischer que nous avons convoqué en posant comme seuil de significativité $P > 0,05$.

Les résultats obtenus corroborent ceux de C. Pelletier (2022) qui avait identifié les relations positives comme une des dimensions des pratiques enseignantes qui entretiennent un lien significatif avec le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants à réussir leurs études d'une manière générale. Dans ces relations positives, la communication occupe une place centrale (B. Wantzel, 2012). La communication qui se développe selon son contenu et la relation qu'elle définit avec les étudiants transmet

un message et prédispose à des attitudes diverses. Il est à noter que l'enseignant, du fait de la position qu'il occupe aux yeux des étudiants, a une communication qui a priori fait foi chez ces étudiants. Dès lors, ce qu'il dit n'est pas sans incidence sur le sentiment d'efficacité des étudiants : c'est ce que A. Bandura (2003) appelle la persuasion verbale qui est la troisième source d'alimentation du SEP. Ainsi, si l'enseignant dit qu'à son évaluation, beaucoup y prendront part mais très peu obtiendront de bonnes notes, on aurait tort de penser que cela serait sans incidence sur le sentiment d'efficacité des étudiants (D. Putwain, W. Symes & T. McCaldin, 2017). Il faut non seulement instaurer des échanges, mais des échanges qui rassurent.

Toutefois, il importe de rappeler encore qu'avoir un faible sentiment d'efficacité à propos d'une activité, ne signifie pas qu'on manque de capacités à réussir l'activité en question. Le sentiment d'efficacité personnelle agit sur les performances par l'entremise de variables intermédiaires comme l'engagement, la persévérance (B. Galand & M. Vanlede, 2004). Lorsque le sujet croit fermement en ses capacités de réussite d'une tâche, il a plus tendance à s'engager plus résolument, à persévérer même lorsqu'il rencontre des obstacles. Cette bonne disposition d'esprit est plus encline à déboucher sur de bonnes performances. C'est pourquoi le sentiment d'efficacité personnelle est considéré comme un intéressant indicateur de la réussite (M. Élias & N. Haynes, 2008). Dès lors, la réussite ou l'échec des étudiants aux évaluations peut en partie trouver leur explication dans le SEP construit suite à la manière dont les enseignants interagissent avec eux.

L'échange d'information (communication positive) et ses conditions d'émission sont indispensables pour augmenter le sentiment d'efficacité. J. Hattie (2017) insiste en effet sur l'intérêt des échanges entre enseignants et étudiants mais aussi entre les étudiants eux-mêmes. Ces échanges devront porter également sur les évaluations. Il est clair que les étudiants s'investissent mieux dans une tâche co-construite. L'étudiant

s'investirait davantage lorsqu'il a participé à l'élaboration des conditions et critères de l'évaluation. Cela participe donc à créer une représentation partagée de ce qui est attendu. Les comportements coopératifs dans les classes hétérogènes rassurent l'ensemble des étudiants et par ricochet augmentent la perspective de réussite à une évaluation. Les étudiants vont s'approprier des ressources propres à l'évaluation qui sont indispensables à l'activité évaluative. Ces ressources se construisent lors de l'interaction qui a lieu durant le processus enseignement-apprentissage. Pour ce faire, des négociations entre enseignant et apprenant au sujet de l'évaluation seraient pertinentes (J. Pilet, C. Allard & J. Horoks, 2019). Celles-ci porteraient par exemple sur l'établissement de relations positives à travers une communication qui rassure au lieu d'intimider, une forme de démocratisation de l'acte d'évaluation à travers l'élargissement des possibilités de réussite des étudiants en corrigeant les évaluations, en garantissant des possibilités de choix pour les étudiants lors des évaluations (A. Danley & C. Williams, 2020), en réalisant des évaluations formatives qui, pour N. Frey, J. Hattie et D. Fisher (2018), participe de l'instauration d'une attitude réflexive et le développement de la motivation des apprenants. Après, il est clair que l'environnement d'apprentissage qui est le nôtre, avec notamment les pléthores dans les salles de classe, ne facilite pas toujours l'implémentation de ces pratiques porteuses. En tout état de cause et comme le soutient C. Pelletier (2022, p.41) « les pratiques enseignantes, pour qu'elles aient une influence positive sur le SEP, ne peuvent en aucun cas être dissociées d'un environnement d'apprentissage qui promeut les émotions et les relations humaines positives ».

Il est à noter que le traitement des données a aussi cherché à vérifier d'éventuelles corrélations entre certaines variables sociodémographiques comme le sexe, le niveau d'étude, l'âge, le statut. Mais ce traitement s'est avéré infructueux, c'est-à-dire qu'aucune variable sociodémographique n'est corrélée

significativement avec le SEP des étudiants à réussir les évaluations. Ce résultat est conforme aux conclusions de B. Galand et M. Vanlede (2004) qui ont montré que, même si très peu d'études se sont évertuées à montrer ce lien, ces variables apparaissent très peu déterminantes pour rendre compte du SEP. Les médiations à l'œuvre dans les actions éducatives et formatives sont des ressources communicationnelles, indépendantes des variables sociodémographiques, qui permettent aux étudiants d'augmenter les engagements pour l'évaluation.

L'étude a pu faire la preuve que les enseignants qui ont des interactions positives avec les étudiants, qui utilisent des méthodes actives renforcent le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations contrairement à ceux qui sont moins actifs, moins explicites au sujet de l'acte d'évaluation. Il faut néanmoins relever que l'étude a pris appui sur des pratiques hypothétiques et qu'elle aurait gagné davantage en persuasion si nous avions réalisé au préalable un inventaire des formes d'interactions les plus courantes dans les salles de classes. Néanmoins, elle peut déjà prévenir du risque ou de l'avantage qu'il y a à interagir d'une certaine manière avec les apprenants.

Conclusion

L'étude se donne pour ambition d'évaluer la qualité interactionnelle des enseignants en lien avec le sentiment d'efficacité des étudiants à réussir les évaluations. L'enquête de terrain réalisée à l'endroit de 300 étudiants répartis entre l'Université Norbert ZONGO et l'Université Joseph KI-ZERBO a permis de rendre compte de ce que l'interaction positive améliore positivement le SEP des étudiants à réussir l'évaluation. Il serait donc intéressant, pendant le cours, d'avoir une communication positive, c'est-à-dire rassurer, discuter des conditions et critères de ses évaluations avec les étudiants dans l'optique de dégager une forme de compromis utile, trouver le

moyen de faire bénéficier aux étudiants de feedback sur les évaluations passées, offrir les possibilités de choix aux étudiants et réaliser régulièrement des évaluations formatives, afin de construire une représentation partagée de ce qui est attendu et placer les étudiants dans les dispositions d'esprit les meilleures pour performer. Les réactions des formateurs peuvent durablement ébranler les croyances d'efficacité d'un apprenant. S'il est vrai qu'un étudiant réussit son évaluation parce qu'il a bien assimilé son cours et qu'il échoue au cas échéant, il est tout aussi vrai que les étudiants réussissent ou non une évaluation parce qu'ils ont eu des perceptions alimentées par la communication et les rapports que l'enseignant a avec eux. Néanmoins, cette étude mérite d'être poursuivie pour retenir les formes d'interaction les plus récurrentes et à propos desquelles les étudiants développent des perceptions contrastées.

Références bibliographiques

ALTET Marguerite, 2002, « Une démarche de recherche sur la pratique enseignante : l'analyse plurielle », *Revue française de pédagogie*, n°138, pp. 85-93.

ALTET Marguerite, 2017, « L'observation des pratiques enseignantes effectives en classe : recherche et formation », *Cadernos de Pesquisa*, v.47 n.166, pp.1196-1223.

ALTET Marguerite, PARÉ/KABORÉ Afsata, et SALL Hamidou Nacuzon, 2015, OPERA, Observation des pratiques enseignantes dans leur rapport avec les apprentissages des élèves. Recherche OPERA dans 45 écoles du Burkina Faso 2013-2014. Paris, France : co-édition Agence universitaire de la francophonie – Editions des archives contemporaines.

BANDURA Albert, 2003, Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle. De Boeck.

BANDURA Albert, 2007, Auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle [self-efficacy]. 2ème édition (trad. Jacques Lecomte). De Boeck Université.

BÉDIN Véronique et BROUSSAL Dominique, 2011, « L'évaluation interactive des apprentissages dans l'enseignement supérieur : intérêt pédagogique et limites », Les dossiers des sciences de l'éducation, 26 | 2011, 133-144.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970, La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement. Paris, Minuit.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1985. Les héritiers : les étudiants et la culture. Paris : Éditions de minuit, 189 p. Réédition, 1ère édition, 1964.

BRESSOUX Pascal, 1994, « Note de synthèse. Les recherches sur les effets-écoles et les effets-maîtres », Revue française de pédagogie, 108(1), 91-137.

BRESSOUX Pascal, 2012, « L'influence des pratiques enseignantes sur les acquisitions scolaires des élèves », Regards croisés sur l'économie, 12, 208-217.

CARRÉ Philippe, 2004, « Bandura : une psychologie pour le XXIe siècle ? », Savoirs, hors-série 9-50.

CLANET Joël et TALBOT Laurent, 2012, « Analyse des pratiques d'enseignement : éléments de cadrages théoriques et méthodologiques », Phronesis, 1(3), 4-18.

DELACÔTE Goéry, 1996. Savoir apprendre, Les nouvelles méthodes. Paris : Editions Odile Jacob.

GALAND Benoît et VANLEDE Marie, 2004, « Le sentiment d'efficacité personnelle dans l'apprentissage et la formation : quel rôle joue-t-il ? D'où vient-il ? Comment intervenir ? » L'Harmattan | « Savoirs » 2004/5 Hors-série | pages 91 à 116.

GAUDREAU Nancy, 2011, « La gestion des problèmes de comportement en classe inclusive : pratiques efficaces ». Éducation et francophonie, 39(2), 122-144.

GAUDREAU Nancy, 2020, « La gestion de l'environnement d'apprentissage », Dans É. Mazalon et M. Dumont (dir.), Soutenir la persévérance et la réussite des jeunes et adultes en formation professionnelle : intervenir en milieu scolaire (p. 221-240). Les Presses de l'Université du Québec.

GAUTHIER Clermont, BISSONNETTE Steeve et RICHARD Mario, 2013, Enseignement explicite et réussite des élèves. Bruxelles : De Boeck.

GENOUD Ph. Ambroise, 2004, Perception des interactions maître-élèves : l'apport du regard des apprenants sur le profil interactionnel des enseignants en formation. Thèse de doctorat présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg (Suisse).

HATTIE John, 2017, L'apprentissage visible pour les enseignants : connaître son impact pour maximiser le rendement des élèves. Presses de l'Université du Québec.

MARC Edmond et Dominique Picard, 2016, « Interaction », BARUS-MICHEL Jacqueline éd., Vocabulaire de psychosociologie. Références et positions. Érès, 2016, pp. 191-198.

MONNEY Nicole et FONTAINE Sylvie, 2016, « La représentation sociale de l'évaluation des apprentissages chez des finissants d'un programme universitaire en éducation préscolaire et en enseignement primaire », *Mesure et évaluation en éducation*, 39(2), 59–84.

OUÉDRAOGO Idrissa, 2021, Performance des enseignants du CM2 au Certificat d'études primaires au Burkina Faso : une analyse de pratiques d'enseignants très performants. Thèse de doctorat unique, Université Norbert Zongo.

PELLETIER Christine, 2022, Sentiment d'efficacité personnelle à réussir ses études : l'influence des pratiques enseignantes au collégial. Thèse de doctorat en psychopédagogie, Québec, Canada.

PILET Julia, ALLARD Cécile et HOROKS Julie, 2019, « Une entrée par l'évaluation des apprentissages pour analyser les interactions entre l'enseignant ou l'enseignante et les élèves dans les moments de mise en commun ». *Éducation et francophonie*, 47(3), 121–139.

REGE COLET Nicole, 2005, « Evaluation des enseignements et pilotage de l'Université », Éducation en débats : analyse comparée, vol n°3 p. 83-95.

TALBOT Laurent, 2012, « Les recherches sur les pratiques enseignantes efficaces. Synthèse, limites et perspectives », Questions Vives : Recherches en éducation. Vol.6 n°18 | 2012, pp.129-140.

TALBOT Laurent, 2017, L'évaluation formative. Comment évaluer pour remédier aux difficultés d'apprentissage ? Paris : Armand Colin. 192 pages.

WENTZEL Bernard, 2012, « Places multiples de la recherche dans le processus de professionnalisation de l'enseignement », Formation et pratiques d'enseignement en question. N° 14, 61-82.

WILLETT Gilles, 1996, « Paradigme, théorie, modèle, schéma : qu'est-ce donc ? » Communication et organisation. N° 10, p.1-19.

**ÉVALUATION DU PROGRAMME MASTERS
INTEGRES EN TECHNIQUE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE (MFTP) DE RECHERCHE :
RESULTATS, ENJEUX ET DEFIS**

SAWADOGO Wendkouni J. Eric

*Enseignant-chercheur en Sciences de l'éducation
Pédagogie de l'enseignement et la formation
Techniques et professionnels (EFTP)
Didactiques professionnelles /Génie
Électrique/Maintenance industrielle
Institut de l'Enseignement et la formation
Techniques et professionnels (IEFTP)
École Normale Supérieure (ENS) Burkina Faso
wendkouni.sawadogo@jefosp.bf
Eric.Sawadogo@tu-dresden.de*

LOMPO J. Dougoudia J.

*Enseignant-chercheur
Maître de Conférences (CAMES) en Sciences de l'éducation
Institut de l'Enseignement et la formation
Techniques et professionnels (IEFTP)
École Normale Supérieure (ENS) Burkina Faso
dougoudia@gmail.com*

BONKOUNGOU/NIKIEMA Haoua

*Enseignant-chercheur
Maître Assistant (CAMES) en Sciences
De l'éducation/Didactique professionnelle
Institut de l'Enseignement et la formation
Techniques et professionnels (IEFTP)
Normale Supérieure (ENS) Burkina Faso
E-Mail: haouabonko@yahoo.fr*

HARTMANN D. Martin

*Professeur Didactiques professionnelle
Génie mécanique (Professur Metall- und Maschinentchnik
Berufliche Didaktik
Berufliche Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik
Institut für Berufspädagogik
Berufliche Didaktiken
Technische Universität Dresden / Deutschland)
martin.hartmann@tu-dresden.de*

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

Résumé

Au Burkina Faso, l'enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) manque de ressources humaines qualifiées, pouvant constituer par exemple le vivier pour le recrutement d'enseignants/es de niveau égal ou supérieur à la licence. Cependant, le niveau master est devenu un passage obligé pour la poursuite de carrière des enseignants/es. Par ailleurs, dans le domaine de la formation des professeurs de l'EFTP, il y a un déficit d'enseignants-chercheurs dans les différentes filières.

Afin de contribuer à la formation des ressources humaines recherchées, l'École normale supérieure (ENS) offre, depuis 2018, un programme Masters intégrés en Technique et formation professionnelle (MTFP) de recherche en coopération avec la Technische Universität Dresden, l'Association des Burkinabè et amis en Saxe et en Allemagne (ABASA e. V.) et avec l'appui financier du DAAD.

Deux Masters intégrés de recherche en un, sont ainsi offerts en Génie Électrique et Énergétique (GEE) et en Finance-Comptabilité Contrôle (FCC) ainsi que dans leurs didactiques professionnelles respectives. Les apprenants-étudiants/es sont constitués des professeurs de l'EFTP, de fonctionnaires et des licenciés possédant au moins une expérience professionnelle. Au niveau de la formation, des méthodes actives sont utilisées pour mettre les apprenants-étudiants/es au centre des processus de développement de leurs compétences. Trois promotions ont été recrutées avec 74 étudiants/es pendant la durée du projet (2017-2021).

Cet article présente le projet MTFP, les résultats d'évaluation finale du projet en ses trois objectifs principaux ainsi que ses forces, faiblesses, enjeux et défis.

À travers l'analyse documentaire, les interviews et les questionnaires avec les étudiants, enseignants, personnel administratif et des partenaires du projet nous sommes parvenus à des résultats fort intéressants.

Des acquis très importants ont été engrangés par ce projet DAAD d'une part et d'autre part des défis importants restent à relever pour la stabilisation des résultats du projet et pour son élargissement à d'autres filières.

Mots-clés : Évaluation, masters intégrés, développement des profils de compétences multiples, méthodes actives, didactique professionnelle.

Summary

Burkina Faso's Technical and Vocational Education and Training (TVET) sector lacks qualified human resources, which can, for example, serve as a pool for recruiting teachers with a bachelor's degree or higher. However, a Master's degree has become a prerequisite for teachers to pursue their careers. Moreover, in the field of TVET teacher training, there is a shortage of lecturers in the various fields.

In order to contribute to the training of the human resources in demand, the Ecole Normale Supérieure (ENS) has been offering, since 2018, an Integrated Master programme in Technical and Vocational Training (MTFP) in cooperation with the Technische Universität Dresden, the "Association des Burkinabè et amis en Saxe et en Allemagne (ABASA e. V.)" and with the financial support of the DAAD.

Two integrated Masters of research courses in one, are also offered in Electrical and Energy Engineering (GEE) and Finance-Accounting-Control (FCC) as well as in their respective subject didactics. The students are made up of TVET-teachers, civil servants and graduates with at least some professional experience. Active training methods are used to put students at the centre of the skills development process. Three classes were recruited with 74 students over the duration of the project (2017-2021).

This article presents the MTFP project, the results of the final evaluation of the project in its three main objectives as well as its strengths, weaknesses, issues and challenges. Through documentary analysis, interviews and questionnaires with students, lecturers, administrative staff and project partners, we have arrived at some very interesting results.

This DAAD-project has made very significant achievements, but there are still important issues to be addressed in order to stabilise the results of the project and extend it to other sectors.

Key words: evaluation, integrated masters, development of multiple competency profiles, active methods, professional didactics.

Introduction

L'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) au Burkina Faso ont un problème de qualité interne et externe. Ce domaine manque de ressources humaines qualifiées, pouvant constituer le vivier pour le recrutement d'enseignants/es de haut niveau, pour prendre en charge la formation des

formateurs de niveau licence CAPET dans les diverses options et spécialités.

La formation initiale des professeurs de l'EFTP offre deux certificats d'aptitudes : Le certificat d'aptitude à l'enseignement technique (CAET) pour l'enseignement dans le premier cycle (Post primaire) et le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) pour l'enseignement dans le secondaire.

Quand bien même la formation est dispensée dans une école supérieure (Ecole Normale Supérieure (ENS) de l'Université Norbert Zongo (UNZ)) les diplômes délivrés sont des diplômes professionnels.

La poursuite d'études académiques de niveau supérieur (master ou doctorat) n'est donc pas possible. Cela constitue un blocage pour les enseignants de l'EFTP formés qui souhaitent faire des recherches dans leurs domaines de spécialité dans le cadre d'études de niveau master ou doctorat.

Cette situation défavorise les enseignants de l'EFTP par rapport à leurs collègues de l'enseignement général qui ont des possibilités de faire des études académiques dans des universités publiques ou privées et de passer le concours de l'agrégation récemment introduit pour les enseignants du secondaire et pour lequel le niveau master est exigé.

Afin de contribuer à la formation des ressources humaines recherchées, l'Association des Burkinabè et amis en Saxe et en Allemagne (ABASA e. V.), offre en coopération avec la Technische Universität Dresden, l'École normale supérieure (ENS/UNZ) et avec l'appui financier du DAAD, de 2017 à 2021, un programme Masters intégrés en Techniques et formations professionnelles (MTFP) de recherche. La langue de travail est le français et la traduction assurée gratuitement par les membres de l'association ABASA e. V.

La réalisation de ce projet Nord-Sud et transdisciplinaire a été rendue possible grâce à la contribution de plusieurs autres

structures et organisations partenaires burkinabè et allemandes comme les ministères des enseignements, de l'éducation et de la formation, les universités et les organisations professionnelles des deux pays.

L'objectif de cet article est de présenter le projet MTFP, les résultats d'évaluation finale du projet MTFP en ses trois objectifs principaux ainsi que les forces, faiblesses, enjeux et défis du projet.

I. Présentation, justification et objectifs du projet DAAD MTFP dans le cadre du programme Hochschulpartnerschaften (HSP) 2016

1.1 Présentation

Le Master en technique et formation professionnelle à l'ENS/UK est ouvert en coopération avec le ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS), le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA), l'Université Technique de Dresde (Allemagne) et l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD). Il se veut être une aubaine, pour les enseignants et autres professionnels des filières techniques et professionnelles, dotés d'une licence et du certificat d'aptitude en enseignement technique (CAET)/ Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), d'acquérir plus de connaissances.

L'ouverture du projet MTFP en mars 2017 a concerné les options suivantes :

- **Master en Technique et Formation professionnelles : Option Génie électrique et énergétique (MTFP-GEE)** avec la possibilité de se spécialiser aussi bien dans le domaine pédagogique/didactique (sciences de l'éducation) que dans le domaine disciplinaire (Génie électrique et énergétique) et d'y poursuivre des études en thèse. Il s'agit donc de deux masters en un.

- **Master en Technique et Formation Professionnelles : Option Finance comptabilité et contrôle (MTFP-FCC)** avec la possibilité de se spécialiser aussi bien dans le domaine pédagogique/didactique (sciences de l'éducation) que dans le domaine disciplinaire (sciences économiques et de gestion) et d'y poursuivre des études en thèse. Il s'agit donc de deux masters en un.

Le projet masters intégrés MTFP (MTFP-GEE et MTFP-FCC) devrait permettre aux sortants d'améliorer leurs compétences professionnelles et de poursuivre des études de thèse aussi bien dans le domaine de la pédagogie EFTP/didactique des filières professionnelles que dans le domaine disciplinaire.

Les enseignements pour les deux masters ont été réalisés sous la responsabilité des deux universités : l'université Norbert Zongo et l'université technique de Dresden.

Le projet de création de ce master est financé par les universités partenaires et l'office allemand d'échanges universitaires (DAAD) dans son programme «Fachbezogene Partnerschaften (2016-2020)» à travers les fonds du ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et du développement (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)). Le financement du projet a été assuré à hauteur de 194 238 Euro de janvier 2017 à mars 2021, soit 127 411 768,55 francs CFA.

1.2 Justifications et objectifs du projet

L'absence au Burkina Faso de possibilités de formation de niveau master et doctorat pour les enseignants de l'EFTP a de facto des conséquences négatives indirectes sur les qualifications des enseignants, leurs plans de carrières et sur la qualité de l'enseignement en EFTP en général.

Cette situation pose aussi la question de l'égalité des chances entre les enseignants de l'enseignement technique (EFTP) et ceux de l'enseignement général. Cette inégalité de chances et de possibilités de promotion des enseignants de l'EFTP se constate

fortement au niveau de l'enseignement supérieur en particulier dans le domaine de la formation des formateurs/formatrices de l'EFTP à l'École Normale Supérieure où le déficit d'enseignants/es de niveau Assistant, Maître Assistant ou de rang A est très important.

Le projet envisagé par les initiateurs dans le domaine de l'EFTP avait pour but donc de contribuer à la résolution des problèmes de qualité de l'EFTP comme par exemple les problèmes de :

- chômage des jeunes sortants/es des systèmes eftp);
- valorisation insuffisante des sortants/es) eftp de l'ens ;
- manque de perspectives pour la poursuite de carrière;
- management en tenant compte des exigences de développement de l'eftp en termes de quantité et de qualité et les problèmes ;
- développement de compétences (besoins personnels de développement).

Dans le cadre de l'appel à projet de DAAD dans le cadre du programme « fachbezogene Partnerschaften», les objectifs suivants ont été fixés pour le projet MTFP :

Sous-objectif 1 :

« La qualité de la formation des professeurs pour les établissements techniques et professionnels est améliorée à travers la mise en place d'une offre d'études adéquate sous forme d'un programme Master en Techniques et Formations Professionnelles (MTFP) dans le domaine de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (industriel et tertiaire) (EFTP) ».

Sous-objectif 2 :

« Le management de la formation à l'ENS est professionnalisé au regard de l'organisation des études et de la coopération avec des universités étrangères ».

Sous-objectif 3 :

« *TU Dresden gagne en expertise durable dans le domaine de la coopération pour le développement et l'université établit, à travers le projet, un réseau n'important de personnes et d'institutions* ».

Le projet a pour but de contribuer ainsi et de façon globale à l'atteinte des objectifs de Développement Durable (ODD).

Cet article analyse les acquis et les difficultés du projet « Masters de recherche intégrés en Technique et formation professionnelles (MTFP) » qui a pris fin le 31 mars 2021. Il répond aux questions principales suivantes :

- Les trois objectifs fixés au départ du projet ont-ils été atteints ?
- Pourquoi ?
- De l'étude, quelles propositions pour la suite de la formation dans les domaines concernés ?

Afin d'évaluer l'atteinte des objectifs du projet, des indicateurs ont été identifiés pour chaque objectif et différentes méthodes de collecte d'information ont été employées. Les lignes suivantes présentent l'évaluation du projet.

II. Évaluation du projet Master MTFP-FCC et MTFP-GEE

2.1 Objectifs, domaines et modèle d'évaluation

L'évaluation constitue une base et un outil pour assurer et développer la qualité dans les structures de formation. La présente évaluation a consisté à collecter, traiter et utiliser les informations (Kromrey 2001, 106) issues des cinq années de conception et d'implémentation du projet MTFP. Les résultats de l'évaluation vont permettre d'apprécier la qualité du projet dans les principaux domaines qui sont les ressources (personnel) et conditions (équipement, littérature) de mise en œuvre, les intentions (curricula), les processus (enseignement-apprentissage, management) et les résultats immédiats et futurs

(output et outcome). L'évaluation remplit ici une fonction rétrospective et prospective.

Pour l'évaluation d'un programme de formation, Kilpatrick distingue 4 niveaux qui sont la réaction, l'apprentissage, les comportements et les résultats.

La question se pose donc de savoir quels outils et quelles méthodes utilisées pour l'évaluation du programme MTFP à ces différents niveaux ?

À plusieurs étapes, une évaluation a été faite pour apprécier l'atteinte des objectifs du projet, analyser les enjeux et les défis de la stabilisation et de l'élargissement du master à d'autres filières de formation. Les méthodes et les instruments suivants ont été utilisés (cf. Tableau N°1).

2.2 Méthodes et instruments d'évaluation

Pour l'évaluation du projet, des analyses documentaires (Analyse des rapports annuels et de huit mémoires MTFP-GEE), des enquêtes par questionnaires ont été conduites. Le tableau N°1 ci-après en donne un aperçu.

Tableau N° 1 : Aperçu des méthodes et outils, objets et groupes cible d'évaluation

N°	Méthodes	Outils /Instruments	Groupe cible/objets
1	Analyse documentaire	Le concept de DAAD-Monitorings basé sur les rapports factuels annuels (Sachbericht)	5 rapports annuels des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
		L'analyse des mémoires de master	08 mémoires master MTFP soutenus
2	Enquête par questionnaire	Questionnaire Etudiants et interviews	Personnes ressources
3	Interviews Interview de groupe-	Guide d'interview	45 étudiants

Source : Sawadogo W.J.E., Lompo D. J. et Bonkougou/Nikiéma H. (Octobre 2022)

L'entretien de groupe a été utilisé pour l'enquête auprès des étudiants qui ont été invités à donner les forces et les faiblesses du projet et de faire des propositions pour son amélioration. Cela a permis aux étudiants d'évaluer ensemble et activement leur programme de formation. Les comparaisons entre les groupes sont cependant plus difficiles pour cette méthode.

Les enquêtes par questionnaires ont concerné les étudiants et les personnes ressources (personnel administratif, coordonnateurs et enseignants) du projet qui ont accompagné le projet de coopération.

Enfin, les rapports factuels annuels (Sachbericht) des cinq années réalisées suivant le concept intégré d'évaluation et de monitoring Integrated Monitoring and Evaluation Concept) de DAAD (cf. DAAD, 2018) ont été analysés et résumés par rapport à l'atteinte des trois objectifs du projet.

En effet, à la fin de chaque année du projet, un rapport est produit et envoyé à DAAD, soit au total 5 rapports annuels d'évaluation du projet MTFP. Pour chaque objectif du projet (par exemple (outcome et output) les indicateurs, les indicateurs à l'instant actuel, l'atteinte de l'objectif, les progrès dans le projet sont à renseigner dans un tableau du document téléchargeable de la plateforme portal.daad.de. Les évaluations internes et externes sont mesurées par rapport à ces standards de qualité, tout comme les activités de suivi du DAAD. Celles-ci sont fondées sur cinq principes centraux : Utilité, Efficacité, Faisabilité et équité, Précision et la Transférabilité.

La gestion d'un programme n'est réussie que si ses résultats et ses effets sont pertinents, visibles et vérifiables. Pour s'assurer que c'est le cas, il est nécessaire de déterminer à un moment précoce quels

résultats et impacts sont souhaités pour chaque programme respectif et quelles mesures sont nécessaires pour les atteindre. Sur la base de l'expérience passée ou d'hypothèses théoriques, des périodes de temps sont définies, au cours desquelles les effets souhaités à court, moyen et long terme peuvent être atteints de manière réaliste (cf. DAAD, 2018, p. 5).

Le cadre de résultats des programmes de financement de DAAD est présenté schématiquement et il comprend les hypothèses théoriques centrales, les effets escomptés et les interdépendances attendues entre ces différents éléments.

Les questions clés à renseigner dans le cadre du monitoring et de l'évaluation à cet égard sont les suivantes :

- Quelles sont les ressources matérielles et non matérielles intégrées dans le projet ?
- Quels changements et résultats (outputs) espérons-nous obtenir avec quelles activités ?
- Quels effets directs (outcomes ou impacts) sont visés ?

Enfin, pour évaluer la contribution du projet à l'atteinte des objectifs du Développement Durable (ODD), en particulier en ce concerne les ODD 4 (développement de la formation) et ODD 7 (développement des infrastructures énergétiques), une analyse des mémoires de master MTFP a été réalisée (analyse documentaire).

Les résultats de ces différentes méthodes de monitoring et d'évaluation du projet sont résumés et présentés dans les lignes suivantes.

2.3. Résultats d'ensemble du projet

2.3.1. Quelques résultats d'ensemble du sous-objectif 1

Sous-objectif 1 : « La qualité de la formation des professeurs pour les établissements techniques et professionnels est améliorée à travers la mise en place d'une offre d'études adéquate sous forme d'un programme Master en Techniques et Formations Professionnelles (MTFP) dans le domaine de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (industriel et tertiaire) (EFTP) ».

• Conception et description du programme MTFP

Conception du programme

Afin d'améliorer la qualité de la formation, le programme Master en Techniques et Formations Professionnelles (MTFP) mis en œuvre (objectif 1) a pour but, de développer des profils de compétences multiples et variées dans les domaines d'activités :

- Des sciences de l'Ingénieur (Génie électrique et énergétique ; MTFP-GEE) et leurs didactiques,
- Des sciences de gestion (Finance, Comptabilité – Contrôle ; MTFP-FCC) et leurs didactiques et
- De l'EFTP : la formation des formateurs, le développement des filières de formation, la formation initiale et continue des enseignants, l'analyse des besoins en personnel pour la recherche et l'innovation, la formation en management pour l'administration et la gestion des filières, l'ingénierie de la formation et en didactique professionnelle (didactique des métiers) pour les enseignants/es et dans la coopération internationale.

Au niveau de l'ENS, le projet MTFP devrait contribuer au/à la :

- Développement structurel et institutionnel de la formation et de la recherche au niveau de l'EFTP ;

- Développement des structures/réseaux de coopération pour des Universités ouvertes au monde ;
- Développement des ressources humaines à travers l'amélioration de la qualité de la formation initiale et continue ;
- Validation des compétences acquises en sciences de l'éducation ;
- Renforcement de l'équipe de formateurs et formatrices de l'ENS/UNZ ;
- Promotion de la mobilité et internationalisation des Universités partenaires...

Les pages suivantes présentent quelques informations clé du programme MTFP.

Description des données clé du programme Master

Deux masters intégrés de recherche en un sont ainsi offerts dans chacune des deux options suivantes : Génie Électrique/Énergie solaire (GEE) et Finance-Comptabilité Contrôle (FCC).

Les modules de formation ont été conçus comme le recommande le système Licence-Master-Doctorat (LMD) pour permettre le développement effectif des compétences des étudiants et prenant en compte le contexte burkinabè.

- Contenus : contextualisés, basés sur la recherche et la pratique professionnelle
- Durée: 4 semestres
- Workload: 120 credit points
- Diplôme: Master TFP option GEE et option FCC
- Nombre des étudiants/es par année : 24
- Perspectives : Master TFP permet de suivre des études doctorales
- Début des cours : Avril 2018.

Les curricula en MTFP sont constitués d'unités d'enseignement réparties en six domaines :

- Le domaine tronc commun (épistémologie, philosophie, sociologie et histoire de l'éducation, pédagogie générale, mesure et évaluation, ingénierie de la formation, ...)
- Le domaine disciplinaire (électrotechnique ; analyse numérique, machines et convertisseurs pour MTFP-GEE et Finances 1 et 2, comptabilité, économie, informatique, logistique, contrôle, marketing pour MTFP-FCC)
- Le domaine didactique (didactique professionnelle, analyses des pratiques, évaluation des compétences...)
- Le domaine unités libres (développement durable, méthodes de recherches, compléments de modules pour d'éventuelles études doctorales...)
- Les stages en milieu professionnel et en milieu scolaire
- Le mémoire de recherche.

o **Profil des étudiants,**

Le groupe cible de la formation est composé d'enseignants de l'EFTP, de fonctionnaires, de non fonctionnaires et d'étudiants, titulaires de licence possédant au moins une expérience professionnelle. Les diplômes de CAET, de CAPET, de la licence dans les filières concernées et une expérience professionnelle dans un domaine professionnel constituent des critères d'entrée dans ce programme d'études.

Au vu des besoins, les objectifs initiaux suivants avaient été fixés pour le projet :

- Environ 100 soumissions de candidatures, dont au moins 1/3 de candidatures féminines ;
- Au moins huit fonctionnaires (professeurs de l'EFTP) issus d'au moins deux filières professionnelles, soit un tiers de l'effectif ;
- Au moins 1/3 des étudiants/ étudiantes sont des femmes ;
- Au moins 1/3 du corps enseignant est constitué de femmes ;
- Formation de spécialistes de niveau master MTFP FCC ou GEE.

• **Déroulement du programme Master TFP**

Trois promotions ont été recrutées avec un effectif maximal de 25 étudiants/es par promotion et pour les deux options. Le programme compte environ 74 étudiants et anciens étudiants diplômés pendant la durée du projet (2017-2021).

Des difficultés ont émaillé le déroulement normal de la formation de ces 3 premières promotions, en particulier la crise sécuritaire et sanitaire due aux attaques terroristes et au Covid et le manque d'enseignants possédant les qualifications requises par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) pour les enseignements et l'encadrement des mémoires master dans les filières concernées et leurs didactiques.

Au niveau des enseignements-apprentissages, des méthodes actives ont été utilisées pour mettre les apprenants-étudiants/es au centre des processus de développement de leurs compétences tels la réalisation de projets pluridisciplinaires et l'enseignement-apprentissage en station et les simulations.

Les enseignements et les projets d'études ont pu être réalisés et présentés. Les curricula des deux masters (les deux spécialisations GEE et FCC) ont été finalisés, validés et mis en œuvre par les instances habilitées de l'ENS. Des avant-projets de curricula pour les domaines du génie mécanique et du génie civil (construction/hydraulique) ont été réalisés. L'ouverture des formations dans ces cursus a été cependant reportée. Des excursions et des stages dans des structures de formation et d'emploi ont été organisés, par exemple à la société nationale d'électricité (SONABEL), dans les banques, lycées et structures (Association Benebnooma). Des séminaires de formation ont été organisés également avec des scientifiques et des professionnels invités (Allemagne, Burkina Faso, Kenya, Mozambique et Bénin).

Dans le cadre du programme, 15 projets-étudiants financés par le projet ont été réalisés en groupe par les étudiants sous

supervision des enseignants de TU Dresden. Il s'agit par exemple des projets-étudiants suivants :

- Projet de réalisation de feux tricolores solaires ;
- Projet de conception et réalisation d'une couveuse d'œufs solaire de capacité de 352 œufs ;
- Projet de conception et réalisation d'un congélateur solaire d'une capacité de 210 litres ;
- Projet de sécurisation de l'atelier de menuiserie du LPRC (Lycée professionnel régional du centre) et documentation technique ;
- Projet de réalisation d'équipements didactiques en Energie Renouvelables.

• **Exemples de thèmes de mémoire des étudiants en Master de recherche en Technique et Formation Professionnelle (MTFP)**

Au niveau des travaux de recherches, dans le cadre des mémoires master, diverses thématiques ont été abordées. Elles sont relatives aux :

- Sciences de l'Ingénieur (Génie électrique et énergétique ; MTFP-GEE) et leurs didactiques,
- Sciences économiques et de gestion (Finance, Comptabilité-Contrôle ; MTFP-FCC) et leurs didactiques et à l'EFTP.

Voici quelques exemples de mémoires de master :

- *Maintenance des équipements didactiques en génie électrique dans les établissements d'ETP publics : Cas du LPNMY*
- *Développement des compétences chez les élèves en établissement des états financiers : Cas du Lycée professionnel régional Guimbi Ouattara (LPRGO)*
- *Gestion de l'éclairage public solaire dans la ville de Koudougou : difficultés et solutions*

- *Fluctuations de la tension électrique de la SONABEL sur les installations électriques domestiques dans le secteur n°10 de la ville de Koudougou*
- *L'Enseignement-Apprentissage des modules de la comptabilité générale dans les classes de BEP/ ACC au BURKINA FASO : Difficultés et perspectives de la comptabilité au Burkina Faso*
- *Evaluation de la conformité des régulateurs de charges au Burkina : cas de Goldsource DF-1220/20A.*

En conclusion, on peut dire que le sous-objectif 1 a été atteint malgré les difficultés. Ceci ressort par exemple dans les enquêtes comme en témoigne cette réponse d'une personne interrogée :

« *La qualité de la formation s'est effectivement améliorée car les étudiants ont pu accéder à des diplômes de master. Pour y parvenir, les étudiants ont d'abord maîtrisé les domaines étudiés et ont ensuite montré leurs compétences à travers la rédaction des mémoires. Cela a aussi permis aux meilleurs étudiants de remporter des Prix d'excellence en fin d'année 2021* » (cf. Rp2).

En effet, 4 étudiants ont reçu des prix d'excellence à la cérémonie de clôture du projet.

Tableau N°2 : Situation des étudiants du programme Master TFP

Année/ Effectifs étudiants	2017		2018		2019		TOTAL
	GEE	FCC	GEE	FCC	GEE	FCC	
Effectif des étudiants	14	11	19	6	9	10	69
Effectif des étudiants ayant soutenu	13	1	0	0	0	0	14
Effectif des étudiants programmés pour la soutenance	1	2	0	0	0	0	3

Source : Rapport d'activités du projet MTFP - Octobre 2022

La majorité des étudiants de la première promotion a déjà soutenu. Tous les cours sont terminés et évalués pour les deux autres promotions. Les difficultés de rédaction et d'encadrement des mémoires liées au manque d'enseignants-chercheurs dans les disciplines concernées ont conduit plusieurs fois à des reports de calendrier de dépôt et de soutenance des mémoires master TFP. Le retard accusé dans ce programme est considérable. Ce retard est tributaire à la fois de l'évolution historique de l'ENS et du fait que les étudiants inscrits sont pour la plupart des travailleurs (employés) et résidant parfois dans des villes loin de Koudougou.

2.3.2 Quelques résultats d'ensemble du sous-objectif 2

Sous-objectif 2 : Le management de la formation à l'ENS est professionnalisé au regard de l'organisation des études et de la coopération avec des universités étrangères.

Au cours de la dernière année de référence 2020, toutes les activités prévues dans le cadre du projet n'ont pas pu être menées à bien en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées dans le contexte du Covid-19. Les neuf premières soutenances de master MTFP ont eu lieu de manière hybride. Des séminaires organisés par des chercheurs invités et des pré soutenances ont pu avoir lieu. La fin du projet fut reportée au 31 mars 2021.

Au niveau de la direction scientifique du projet, le manque d'expériences similaires en EFTP (*Maîtrise des procédures à suivre pour créer des formations Master, procédures longues, manque de ressources humaines pour l'encadrement*) a été une difficulté principale.

Au niveau de la coordination du projet à l'ENS, les principales difficultés étaient par exemple : la surcharge de travail pour la coordination, le manque et l'indisponibilité des intervenants et le manque d'un référentiel pour la conduite du projet.

L'ENS est devenue autonome en 2019, mais n'a pas encore reçu toutes les ressources nécessaires à cet effet. Malgré cela, des objectifs essentiels du projet ont pu être atteints.

Au semestre d'hiver 2021 et 2022, aucun étudiant n'a été recruté dans le programme MTFP en raison de Corona et du manque de capacités (personnel enseignant, encadrement...). L'ENS a assuré que des recrutements auront lieu à l'avenir.

Par rapport aux perspectives, le directeur actuel interrogé soutient que :

« En tant que directeur de l'institut qui a hérité de la formation des Masters en EFTP, je salue la coopération entre les universités de Dresde et Norbert Zongo au profit de l'ENS qui a fait une œuvre remarquable. Par le projet, il a été possible d'ouvrir des masters à l'ENS. C'est vrai que nous avons rencontré des difficultés mais il n'en demeure pas moins que nous avons non seulement corrigé une injustice mais désormais les masters sont en EFTP inscrits statutairement dans les textes de l'ENS. En d'autres termes, la formation des masters en EFTP est désormais un acquis donc pérenne. Du reste, l'ENS a programmé la révision des curricula des masters en 2023 dans la perspective d'un nouveau recrutement à la rentrée prochaine. Nous envisageons après la stabilisation des masters actuels étendre la formation aux autres spécialités et même penser au doctorat pour promouvoir la recherche en EFTP ».

À travers cependant le suivi des cours, des délibérations, des soutenances, les rencontres du comité de suivi, l'écriture et la soumission d'autres projets avec d'autres universités (Projet SDGs ; 2022) partenaires burkinabè et allemandes, de nouvelles connaissances ont été acquises en termes de management.

Grâce au travail de la coordination et du comité consultatif, de nombreuses optimisations ont été réalisées. Le Projet a permis par ailleurs à l'ENS d'obtenir du matériel bureautique, des consommables et des scanner, indispensables pour son fonctionnement.

À travers le projet, l'ENS a acquis une expertise en termes de mise en place, de gestion et de conduite d'un programme de formation en EFTP, et aussi en termes de relation avec les institutions universitaires nationales comme étrangères. Cela constitue un atout pour l'ENS pour bien gérer des projets similaires dans le futur.

Par décret gouvernemental du 10/07/2019, l'École Normale Supérieure (ENS) de l'Université Norbert Zongo est devenue autonome et s'appelle désormais École Normale Supérieure de Koudougou (ENSK). Le département de l'ETP (tertiaire et industriel) et didactiques professionnelles est devenu un département autonome.

En 2021, l'École Normale Supérieure (ENS) est créée. Elle est un regroupement de l'ENSK et de l'Institut des Sciences (IDS). Le département de l'EFTP est érigé en institut : Institut de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (IEFTP/ENS).

La formation des professeurs EFTP qui était une section au début du projet est devenue premièrement un département en 2019 puis un institut à part entière en 2021 comme à l'université partenaire à Dresden. Il y a eu un développement institutionnel de la formation des professeurs de l'EFTP au Burkina Faso.

2.3.3 Quelques résultats d'ensemble du sous-objectif 3

Sous-objectif 3 : TU Dresden gagne en expertise durable dans le domaine de la coopération pour le développement et l'université établit, à travers le projet, un réseau important de personnes et d'institutions.

Du fait des activités du projet, les réseaux de l'ENS et de TU Dresden se sont également élargis car ces partenaires du projet ont dû avoir recours à plusieurs intervenants pour l'administration des cours et des soutenances (ministères, universités, écoles de formation professionnelle, entreprises, etc.). Ces intervenants spécialistes viennent de l'Afrique de l'Ouest, mais d'autres partenaires du projet sont aussi des

collègues de TU Dresden (par ex. adhésion de la chaire au Centrum France Francophonie (CFF).

Au niveau de l'Allemagne, le réseau de TU Dresden s'est élargi à travers la coopération avec d'autres universités comme Europa Universität Flensburg (EUF) et association comme QUIBB e. V. (Qualität in Bildung und Beratung).

Les activités du projet comme les foires/Messes annuelles des JEFOSP et la cérémonie de clôture du projet ont également contribué à un élargissement d'un réseau important de personnes et d'institutions au niveau de TU Dresden.

Par ailleurs, TU Dresden a élaboré avec ses partenaires d'autres activités comme les demandes de subvention dans le cadre d'appels à projets et l'encadrement de projets d'étudiants et de mémoires master ainsi que l'organisation de colloques en ligne ou en présentiel. Exemples :

- Projet SDGs du DAAD avec l'Université Joseph Ki Zerbo (Centre universitaire de Ziniaré),
- Porjet Virtual Coordination Center and Network for Vocational Education and Training Research in SSA (CONVET ; <https://convet.org>) dans le cadre de l'initiative anniversaire de l'ESOC ;
- Projet StifterverbandWirkung hoch 100 et DAAD SDGs-Partenariats)
- Projet TECOSOFA ; Réintroduction Actualisation et Amélioration de la formation la filière précédemment appelée « Économie Sociale et Familiale » avec la participation de ministères chargés de l'enseignement secondaire et de la formation ainsi que d'universités allemandes et burkinabè.
- Mise en œuvre d'un site web www.jefosp.bf avec une possibilité de traduction dans plusieurs langues.

Dans le cadre des échanges de coopération, un étudiant burkinabè a pu débiter ses études doctorales dans le domaine de l'EFTP auprès du chef de projet MTFP à TU Dresde. La langue

constitue un obstacle majeur de la coopération entre universités allemandes et celles d'Afrique francophone. Ce projet montre que la barrière linguistique peut être surmontée et il y a également de plus en plus de demandes de coopération dans le cadre de projets internationaux.

Des projets de partenariats et des consultations ont eu lieu entre les partenaires de TU Dresden et d'autres partenaires (universités et personnes de contact) d'Afrique, d'Asie et d'Allemagne. Le profil de la chaire et de l'université dans le domaine de la coopération au développement s'est bien établi à l'intérieur et à l'extérieur de l'université.

Dans le cadre du projet, l'université technique de Dresde (TU Dresden) a acquis une expertise durable dans la coopération au développement. Elle a pu établir un réseau de personnes et d'institutions spécialisées dans le domaine du développement avec des pays africains et le Burkina Faso en particulier.

En résumé, on peut affirmer que malgré les conditions difficiles, les trois objectifs du projet ont été atteints. La majorité des personnes enquêtées s'est dite satisfaite des résultats du projet.

III. Forces, faiblesses, enjeux et défis

Des entretiens de groupes adressés aux apprenants-étudiants et des questionnaires aux personnes ressources concernant l'évaluation du programme, en ce qui concerne les forces, les faiblesses, les propositions et suggestions du projet MTFP, il ressort les éléments suivants autour des points discutés :

Les forces : la plupart des réponses indique la disponibilité de l'équipe de coordination facilitant ainsi la communication entre l'administration et les étudiants. De même, la motivation des étudiants engagés dans le programme, la disponibilité des salles, le renforcement des connaissances dans le domaine de l'éducation, la diversité des domaines de formation envisagés ont été également relevés comme des atouts du programme.

Les faiblesses : elles sont de plusieurs ordres et elles ont été relevées par tous les participants. Ainsi, l'insuffisance et la non disponibilité des enseignants, la programmation irrégulière des cours, le retard dans les programmations, le manque de travaux pratiques (GEE), l'indisponibilité des étudiants, les modalités d'enseignement (en présentiel) ont été soulevés par les étudiants comme étant des entraves au bon déroulement du programme.

Enjeux et défis

Les travaux scientifiques portent sur un domaine de la production d'électricité à l'aide d'énergie renouvelable au Burkina Faso, à savoir la production d'électricité par des installations photovoltaïques. Les thèmes tels que la biomasse, le solaire thermique, la biométhanisation n'ont pas été abordés. Des propositions sur le plan technique et pédagogique ont été formulées en vue de développer des compétences adaptées aux exigences dans le domaine de l'énergie. Les propositions d'amélioration ont été formulées pour la formation initiale et continue des enseignants, l'EFTP, la formation professionnelle continue (développement de programmes d'études) et la gestion du système de formation professionnelle l'EFTP aux niveaux macro, méso et micro.

De nombreux travaux ont permis de développer des mesures applicables telles que des guides et des modules de formation continue. On peut considérer que les travaux scientifiques du master ont déjà contribué indirectement en partie à la promotion de l'approvisionnement en énergie électrique (Installations photovoltaïques) en sensibilisant les acteurs interrogés sur leur utilisation. Les résultats obtenus dans ces mémoires de recherche doivent être utilisés et approfondis par d'autres chercheurs intéressés. Des conférences publiques et des publications sur ces travaux, par exemple sur le site web du JEFOSP, toucheront sans aucun doute d'autres acteurs et utilisateurs de l'approvisionnement en énergie.

Afin de renforcer le lien avec la pratique, les synergies, la visibilité et la concentration sur les problèmes et les solutions, les travaux scientifiques à venir devraient être structurés selon des priorités thématiques.

Les résultats de l'analyse présentés ici doivent être donc également utilisés pour améliorer la conception du programme universitaire Master TFP dans le cadre de l'amélioration et de l'élargissement de la formation à d'autres filières professionnelles.

Les participants notent un certain nombre de propositions pour améliorer ce programme qui pour eux constitue une opportunité.

Ils suggèrent entre autres :

- Des cours en ligne et retenir le présentiel pour les travaux pratiques et les travaux dirigés ;
- La hiérarchisation des modules de formation ;
- La tenue régulière de rencontres entre l'administration et les étudiants ;
- Le maintien et le renforcement du partenariat avec l'université de Dresde ;
- L'évaluation régulière et dans le temps imparti des modules dispensés ;
- La programmation des cours techniques pour permettre aux étudiants de faire le choix de leur thème de mémoire à temps ;
- L'amélioration de la programmation des enseignements pour amoindrir les retards dans l'exécution du programme de formation.

Autres observations et suggestions

- La rédaction des textes administratifs et le suivi des procédures de création
- La facilitation de la traduction allemand-français et français-allemand par la mise à contribution des enseignants et étudiants d'allemand.

Conclusion

Le programme de formation de ce master constitue véritablement une opportunité pour les acteurs de l'enseignement technique, surtout les enseignants, de pouvoir poursuivre des études de haut niveau. Au regard des difficultés de sa mise en œuvre, il est important de procéder à des réajustements tant dans l'identification des modules d'enseignement que dans les modalités de formation. Aussi, pourrait-on envisager les formations en ligne pour les travailleurs (comptables ou électrotechniciens, enseignants) pour leur permettre un meilleur suivi des enseignements. Par ailleurs, la coordination doit être revue en créant un département chargé de la gestion des masters intégrés pour véritablement une prise en main de la complexité. Les curricula doivent être relus pour prendre en compte le profil des étudiants mais aussi de la finalité du master TFP.

L'évaluation du Projet MTFP aurait pu être réalisée de manière institutionnelle par l'ENS. Conscients du manque de moyen de cette institution d'enseignement supérieur et de sa préoccupation à trouver les solutions aux problèmes nés de la fusion des anciennes structures de formation, nous avons pensé qu'il était utile de mener une évaluation qui va, sans doute, contribuer à une action réflexive au profit de l'éducation en général et du développement de l'EFTP en particulier. S'il y a un mérite à relever, c'est cette initiative Nord-Sud appuyée par des partenaires et des associations à poser un acte correctif en faveur d'un ajustement d'égalité de chance.

L'on retiendra que malgré plusieurs aléas défavorables, sur la base de méthodes et d'instruments qui ont fait leur preuve, on peut affirmer que la qualité de la formation a connu une amélioration et une élévation en qualité de niveau avec l'acquisition d'un diplôme supérieur et une bonne maîtrise de la recherche scientifique.

Aussi, il nous semble indéniable que, de par ce projet, l'ENS a acquis une expertise dans la mise en place, la gestion et de la conduite d'un programme de formation en EFTP sans oublier aussi une riche expérience en matière de relation avec les institutions universitaires nationales et étrangères. Toutes choses qui augurent une bonne gestion par l'ENS des projets similaires dans l'avenir.

Bibliographie

DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. (2016). Standards für Evaluation. Degeval. Consulté le 12 septembre 2022 <https://www.degeval.org/degeval-standards/standards-fuer-evaluation/>

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2018). Managing for results Monitoring concept for higher education programmes funded by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Monitoring concept for the BMZ funding area. DAAD. Consulté le 12 septembre 2022 sur www.daad.de

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2021) : Integrated Monitoring and Evaluation Concept of the DAAD, DAAD. consulté le 12 septembre 2022 sur www.daad.de

Holgado, O. & Mayen, P. (2017). Former les formateurs de l'enseignement professionnel à l'analyse du travail en Didactique professionnelle. Travail et apprentissage n° 17

Kirkpatrick D. Kirkpatrick (1994). Kirkpatrick Evaluation Method. BusinessBalls. Consulté le 12 septembre 2022 sur <https://www.businessballs.com/facilitation-workshops-and-training/kirkpatrick-evaluation-method>

Kouaman M. (2017). 5e édition des JEFOSP : La qualité de la formation des enseignants au cœur des échanges. Lefaso.net. Consulté le 17 août 2023 sur <http://lefaso.net/spip.php?article78448>

Kromrey, H. (2001). Evaluation - ein vielschichtiges Konzept: Begriff und Methodik von Evaluierung und Evaluationsforschung; Empfehlungen für die Praxis dans Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 24 (2001) 2; p. 105-131

QuiBB e. V. / LIWF e. V. (2018). QESplus (2017) – Demands for Institutes of Continuing Education. QESplus. Consulté le 12 septembre 2022 sur <https://www.qesplus.de/en/documents>

Sawadogo E. (2012). Relier les sciences des disciplines, de l'Ingénieur et des sciences des métiers dans la formation professionnelle des enseignants à l'exemple de la formation des enseignants du génie électrique ; dans : H. Hortsch / S. Kersten / M. Köhler (Hg.): Referate der 6. IGIP-Regionaltagung, pp. 196-201 (ISBN: 978-3-00-037734-1)

Sawadogo W. E., Sekoné A- K. (2017). Coopération interuniversitaire : De nouveaux programmes de master à Ouaga 1 Pr Joseph Ki - Zerbo et à Norbert Zongo en partenariat avec Technische Universität Dresden (TUD) et de l'Europa Universität de Flensburg (EUF). Lefaso.net. Consulté le 17 août 2023 sur <http://lefaso.net/spip.php?article80265>

Sawadogo, E. W. J., Mayer, S., Staack, C. (2011, 19 septembre): Flexibilité du travail de spécialiste et garantie de passages réussis à l'aide de situations d'apprentissage et des qualifications additionnelles dans le domaine des énergies renouvelables-

Flexibilität der Facharbeit und Sicherung erfolgreicher Übergänge durch Lernsituationen und Zusatzqualifikationen im Bereich der Erneuerbaren Energien – am Beispiel des JOBSTARTER-Projekts „Erneuerbare Energien – Neue Ausbildungsfelder für die Zukunft“. In: bwp@ Spezial 5 – Hochschultage Berufliche Bildung 2011, Fachtagung 08.1/2, hrsg. v. SCHWENGER, U./ HOWE, F./ VOLLMER, T./ HARTMANN, M./ REICHWEIN, W., 1-14. Online: http://www.bwpat.de/ht2011/ft08/sawadogo_etal_ft08-ht2011.pdf

Sawadogo, W. J. E., Hartmann, D. M., Sekoné, A-K. (2022). Förderung der Energieversorgung: Herausforderungen und berufspädagogische Kompetenzentwicklung– 31. BAG-Fachtagung: ALL DAYS FOR FUTURE! Energievielfalt in der; gewerblich-technischen Berufsbildung, Hamburg, Allemagne. <https://www.bag-elektrometall.de/pages/FT2022/abstracts.html>

Sawadogo, W. J. E., Hartmann, D. M.

Sekoné, A-K. (2023). Promotion de la fourniture d'énergie: Défis et développement des compétences professionnelles- Förderung der Energieversorgung: Herausforderungen und berufspädagogische Kompetenzentwicklung - Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen des DAAD-Projekts Integrierter berufspädagogischer und fachwissenschaftlicher Masterstudiengang Elektro-/Energietechnik der Ecole Normale Supérieure (ENS) in Kooperation mit der TU Dresden), In: A. Grimm, B. Mahrin, U. Neustock, W. Reichwein, S. Schütt-Sayed, T. Vollmer (Hg.): Digitalisierung und Nachhaltigkeit gestalten lernen (Berufsbildung, Arbeit und Innovation – Hauptreihe, Band 69, P. 229-244 ; 2023, wbv. <https://www.wbv.de/shop/Digitalisierung-und-Nachhaltigkeit-gestalten-lernen-I73507>; ISBN (Print): 978-3-7639-7184-8 / ISBN (E-Book): 978-3-7639-7350-7

DOI: 10.3278/9783763973507

Wiesner G., Egler R., Heidrich K., Schenk K. (2018). Organisationsentwicklung ;mit QESplus (2017): partizipatives Führen in Weiterbildungseinrichtungen stärken. Deutschland: Klemm + Oelschläger

ANALYSE DIDACTIQUE DES PRATIQUES D'ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS AU BURKINA FASO : QUELLE APPROCHE POUR UN MEILLEUR RENDEMENT ?

BONKOUNGOU Pelga

*Circonscription d'Éducation
De Base (CEB) de Koudougou 1
Membre du Laboratoire Interdisciplinaire
De Didactique des Disciplines de
L'Université Norbert Zongo (LABIDID)
evaristebonkougou@yahoo.fr*

KIENTEGA Paul, formateur à l'INFPE

*Du Plateau Central (Loumbila)
Membre du Laboratoire Interdisciplinaire
De Didactique des Disciplines de
L'Université Norbert Zongo (LABIDID)
paul_kientega@yahoo.com*

Résumé

L'évaluation dans les universités est une activité primordiale pour juger la qualité et le niveau d'acquisition des apprentissages des apprenants. Cependant, les pratiques d'évaluation en cours ne facilitent pas le succès de bon nombre d'étudiants à tel point qu'elles sont comptées parmi les causes des échecs de ces derniers. Entre autres difficultés rencontrées par les étudiants lors des évaluations, citons l'incongruence du nombre d'items de l'évaluation et la durée de l'épreuve, l'insuffisance du temps accordé à l'évaluation, l'écart entre la fin du module et son évaluation, des items d'évaluation non adaptés, le nombre d'items souvent très élevé. À l'issue de l'étude, les principales suggestions pour contenir ces difficultés admettent qu'on lie les évaluations aux objectifs d'apprentissage du cours et aux activités d'enseignement afin qu'elles soient signifiantes pour les étudiants ; également, les conditions adéquates doivent être mises en place pour permettre aux étudiants de bien se préparer et de bien réaliser leurs travaux : annoncer le type de questions, présenter les grilles d'évaluation, expliquer le mode de correction. En somme, c'est une analyse didactique des insuffisances des pratiques d'évaluation qui est souhaitée afin de contenir les difficultés et les échecs qu'elles engendrent.

Summary

Evaluation in universities is an essential activity for judging the quality and level of acquisition of learner learning. However, the current assessment practices do not facilitate the success of many students to such an extent that they are counted among the causes of their failures. Among other difficulties encountered by students during assessments, let us cite the incongruence of the number of assessment items and the duration of the test, the insufficient time allocated to the assessment, the gap between the end of the module and its assessment, unsuitable assessment items, the often very high number of items that can lead to student failure during the assessment. At the end of the study, the main suggestions to contain these difficulties admit that we link the evaluations to the learning objectives of the course and to the teaching activities so that they are meaningful for the students; Also, the appropriate conditions must be put in place to allow students to prepare well and carry out their work well: announce the type of questions, present the evaluation grids, explain the method of correction. In short, it is a didactic analysis of the shortcomings of evaluation practices that is desired in order to contain the difficulties and failures they generate.

Keywords: evaluation – evaluation practices – didactics – student failures – university

Introduction

La didactique comme science étend selon Bucheton et al (2008: 8) son intérêt à tout problème concret qui se manifeste dans une situation d'enseignement-apprentissage : les disciplines enseignées, les pratiques enseignantes, les méthodes, l'évaluation des apprentissages... Cette dernière dimension de la didactique permet de vérifier chez des apprenants le niveau d'acquisition des apprentissages et la recherche de solutions pour pallier les éventuelles insuffisances des différentes formes de sujets administrés aux étudiants. La didactique, dans cette dynamique, étudie et porte un regard assez pointu sur les détails des pratiques évaluatives dans le but de l'améliorer.

En considérant les réalités actuelles de l'évaluation, l'on remarque qu'elle accorde une place importante aux « questionnaires à choix multiples et à correction automatique » du fait des effectifs élevés par filière, des exigences de la modulation et de la "semestriellisation" des enseignements (Romainville, 2002 : 32), d'où la nécessité d'interroger les pratiques d'évaluation afin de garantir leur pertinence.

Aussi, il convient d'ajouter le fait que le système Licence Master Doctorat (L.M.D) soit adopté pour contenir les difficultés du système classique. Au nombre des défis à résoudre, citons le manque de documentation, le manque d'harmonie entre les programmes d'enseignement et d'efficacité interne et externe, les effectifs pléthoriques. Force est de constater que ces difficultés ont augmenté en intensité. Le système d'évaluation qui devrait également changer ne l'a pas été. C'est le système classique qui continue d'être appliqué. Il est donc normal que les difficultés d'évaluation persistent. Dans ces conditions, l'élaboration et la mise en œuvre d'outils d'évaluation qui respectent une démarche didactique s'impose. C'est dans ces conditions que ce présent thème intitulé : « **analyse didactique des pratiques d'évaluation des étudiants des universités au Burkina Faso : quelle approche pour un meilleur rendement ?** », s'est imposé à nous comme une nécessité.

Pour des raisons d'ordre pratique, notre investigation sur cette problématique s'appuie principalement sur la recherche documentaire et la méthode mixte. Ainsi, avec l'approche quantitative, un questionnaire a été soumis à des étudiants afin de recueillir leurs avis sur la nécessité de repenser les pratiques d'évaluation. La recherche documentaire s'est principalement focalisée sur les recherches en rapport avec cette problématique.

I. La problématique de l'évaluation en milieu universitaire

Ce point de notre étude aborde le contexte et la justification, les

questions de la recherche et les hypothèses.

I-2 Le contexte et la justification

L'évaluation tient une place de choix dans tout système éducatif. Selon Traoré (2019 : 15), elle est « une pratique courante et nécessaire au cœur de l'action éducative ». Les indicateurs sur lesquels elle s'appuie permettent à toute institution d'enseignement de valider ou de connaître le degré d'acquisition des connaissances ; généralement, elle permet de valider les acquisitions des apprenants pour passer à un niveau supérieur, de gagner un diplôme, etc. Son importance pour tout acteur éducatif n'est plus à démontrer. En milieu universitaire, l'évaluation renvoie à une série d'activités composées, dans la plupart des cas, d'exercices d'application d'un enseignement. Ces activités ont pour principal objet de situer tous les acteurs engagés dans le processus de l'enseignement-apprentissage quant à l'atteinte ou non des objectifs visés au départ. Généralement, l'évaluation est sanctionnée par une note chiffrée avec des appréciations qui indiquent le niveau de satisfaction de l'enseignant correcteur. Les formules d'appréciation suivantes peuvent être retenues : "très excellent", "excellent", "très bien", "bien", "assez bien", "passable", etc. Au cas où l'étudiant est confronté à une mauvaise appréciation à cause de notes insuffisantes, ou au manque de moyenne dans un semestre, il a tendance à retomber dans la démotivation et finit dans le pire des cas par échouer. C'est fort de ce constat que Sawadogo (2016 : 27) soutient que « la quête de l'excellence amène les enseignants à produire une hiérarchisation des élèves et cela se caractérise par des questions discriminatives ou qui débordent la capacité intellectuelle de ceux-ci ». Cette quête de l'excellence finit par être un facteur d'échec pour la plupart des étudiants. Au titre des autres constats des évaluations pouvant conduire aux échecs, retenons le fait que l'évaluation dans le contexte universitaire manque souvent d'organisation, c'est-à-dire une planification établie à l'avance,

d'objectifs et de critères bien définis connus à l'avance des évalués. Le plus souvent, l'étudiant est face à un cours qu'il doit assimiler (apprendre par cœur) sans savoir avec précision à quoi ce cours va lui servir et sans la moindre idée des épreuves ou des consignes des évaluations. Pourtant, le niveau taxonomique, les objectifs et les critères d'évaluation bien définis doivent être connus à l'avance par les évalués. Si l'on part ainsi du principe que l'évaluation a pour rôle de vérifier si des compétences sont développées ou acquises par l'étudiant, une telle façon de la mener ne favorise pas l'orientation et l'adaptation des items aux capacités cognitives à former. Dit autrement, en n'établissant pas de congruence entre les aptitudes des étudiants à améliorer et les questions des évaluations, l'enseignement risque de s'éloigner des objectifs de leur formation. Malheureusement, le rapport qui relie les compétences et les items n'est pas une réalité perceptible par les étudiants lors des évaluations car la nature des épreuves et des consignes d'évaluation sont laissées à la seule discrétion des enseignants ; « cette tendance pédagogique peut être fortement biaisée si les enseignants [...] refusent de s'inscrire dans une nouvelle tendance » selon Yaméogo (2017 : 10). Dans ces cas, il convient de souligner que cette donne ne facilite pas la réussite des évaluations. Le nombre croissant des étudiants demeure en effet, un frein qui impacte négativement la qualité des évaluations. Cette situation fait que l'on privilégie les évaluations collectives au détriment de celles dites personnalisées. Or, seules les évaluations personnalisées permettent de juger chez l'apprenant ses compétences intrinsèques. Un autre constat non moins important, c'est l'état de réussite au niveau du privé. Il est généralement meilleur qu'au public. La question qui revient de façon itérative, c'est le fait que parfois, ce sont les mêmes enseignants qui officient au public qui dispensent également les cours au privé. Les étudiants du privé sont-ils meilleurs que ceux du public ? Une interrogation parmi tant d'autres à laquelle cette recherche tente

de répondre. Aussi, face aux échecs des étudiants, le Journal Le pays n° 6653, p. 8 du 14 Août 2018 soutient ceci :

Notre système éducatif, dans son volet évaluation, brise des têtes qui, souvent, sont « *bien faites* » pour reprendre l'expression de ce pédagogue célèbre. La preuve, s'il en est encore besoin, c'est que quand nos étudiants se retrouvent dans d'autres universités dans le monde, ils font partie des plus brillants. En tout cas, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Cette réalité, personne ne peut la contester [...] La situation est préoccupante au point qu'elle appelle une réponse structurelle. Car, au rythme où vont les choses, si rien n'est fait, la désaffection des Burkinabè déjà prononcée vis-à-vis des universités publiques, ira grandissante.

En somme, nous pouvons retenir de plus qu'à travers cette présente recherche, il est question de préciser les réalités de l'évaluation qui ne prennent pas en compte les rapports entre l'étudiant et l'enseignant, l'actualisation des connaissances enseignées qui correspondent aux besoins actuels de la société et ceux des étudiants, la diversité des étudiants et leurs situations d'apprentissage. Pourtant, « il y a une corrélation entre échec scolaire et évaluation » précise Idani (2018 : 4). Ces aspects problématiques parmi tant d'autres de l'évaluation sont à l'origine des échecs des étudiants ; cela montre qu'une étude approfondie c'est-à-dire didactique ou pédagogique des différents aspects de l'évaluation est utile dans le sens de leur trouver une solution appropriée.

1.2. Les questions et les hypothèses de la recherche

Notre étude cherche à répondre aux questions suivantes : les pratiques d'évaluation en cours sont-elles adaptées aux réalités actuelles des universités ? Ont-elles un lien avec l'échec des étudiants ? Quelles sont les expériences vécues de la pratique des évaluations par les étudiants en contexte universitaire ? Quelles stratégies pour une évaluation efficace des

apprentissages à l'université ? Ces interrogations font penser à ces réponses possibles suivantes à l'issue de l'étude : les pratiques d'évaluation en cours ne sont pas adaptées aux réalités actuelles des universités. De même, il convient de souligner qu'elles ont un lien avec l'échec scolaire des étudiants, que les expériences vécues des évaluations par les étudiants sont révélatrices des difficultés qu'ils rencontrent en contexte universitaire. Pour terminer, l'on soutient que les stratégies pour une évaluation efficace des apprentissages à l'université sont d'ordre didactique.

I-3 Les objectifs de la recherche

A travers cette recherche, il s'agit de faire une analyse critique de l'état des lieux des pratiques d'évaluation en cours des étudiants. Cette étape va permettre d'identifier leurs insuffisances qui influencent négativement la scolarité des étudiants et partant, constituent le principal obstacle de leurs échecs. Aussi, quelques récits d'étudiants victimes de la pratique des évaluations en cours sont rapportés et analysés afin d'identifier les stratégies didactiques efficaces pour évaluer les apprentissages à l'université.

II. Le cadre conceptuel

Pour rendre plus explicite notre recherche, il est nécessaire de définir certains concepts clés constamment employés.

II.1. L'évaluation

L'évaluation est perçue comme une appréciation, un jugement, une façon de mesurer la portée ou l'ampleur d'une activité donnée, d'une situation... Dans le cadre scolaire, l'évaluation est une tâche accomplie pour déterminer le niveau ou le degré d'acquisition des connaissances d'un apprenant à partir de critères et d'objectifs bien définis. Dit autrement, elle est un moyen pour vérifier, estimer, contrôler les performances des

apprenants à l'issue d'un enseignement censé faire acquérir des connaissances. Seulement, l'on remarque que les évaluations dans l'enseignement universitaire affichent un fort taux d'échec. Les facteurs explicatifs de ces faibles notes ne sont pas clairs et créent des inquiétudes au niveau des apprenants, des enseignants et même des parents. A ce titre, ce défi de premier plan engage et interpelle la conscience de tout acteur éducatif car, « l'évaluation telle que pratiquée actuellement c'est brimer les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou en difficultés ». Sawadogo (2016 :11). C'est pourquoi une étude, tendant à poser les bases didactiques de l'évaluation c'est-à-dire une façon de passer en revue toutes les questions relatives à l'évaluation des apprentissages se justifie aisément.

Notons que tout système éducatif efficace doit procéder de façon continue à l'évaluation des apprentissages afin de connaître le niveau d'acquisition des connaissances, de reconsidérer certains enseignements et pratiques. La loi 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso légitime cette continuité des évaluations en son article 57 en ces termes : « les enseignants procèdent périodiquement et de façon continue, à des contrôles de connaissances des apprenants ». En plus du fait que l'évaluation situe l'Etat sur l'efficacité interne du système éducatif, elle participe aussi à situer les apprenants et les parents sur la progression scolaire de leurs enfants. C'est donc par le biais de l'évaluation que tous les acteurs de l'éducation cernent les forces et les faiblesses des apprenants, les causes des éventuels échecs et les stratégies de remédiation pour une amélioration des performances. Vu l'importance de l'évaluation pour la réussite des objectifs que se fixe tout enseignement, il est judicieux de mener une recherche y relative afin de pouvoir accomplir ou de juger de façon satisfaisante la mission dédiée à l'enseignement-apprentissage.

II-2 Les pratiques d'évaluation à l'université

A l'université, les pratiques d'évaluation sont diversifiées et les plus courantes sont les suivantes : les Travaux Dirigés couramment appelés (TD) : ils se révèlent être des exercices d'application, d'entraînement et d'approfondissement des notions ou de concepts théoriques enseignés. Cette forme d'évaluation n'arrive pas à contenir les enjeux, à réduire les inégalités auxquelles sont confrontés les évaluations des étudiants dans les universités. C'est pour cette raison que les Travaux Pratiques (TP) comme une autre forme d'évaluation est adoptée. Avec les TP, l'on s'appuie sur les expériences pour mieux faire comprendre les connaissances enseignées. Quant aux exposés, ils se comprennent comme un processus d'évaluation qui privilégie dans un premier temps la recherche des informations. Puis, la deuxième étape consiste pour les étudiants à faire un compte rendu des résultats de leur recherche sous le regard de l'enseignant et de leurs pairs. Une autre pratique d'évaluation en cours dans les universités est celle qui s'appuie sur les sujets individuels effectués sous forme d'évaluation sur table ; avec cette forme d'évaluation, l'étudiant en situation de surveillance traite le sujet qui lui est soumis individuellement dans un temps donné. Soulignons qu'il y a des évaluations de maison sous forme de travaux de recherche, etc. Précisons que l'ensemble de ces formes d'évaluation peuvent se faire individuellement ou en groupe. Dans le cadre de cette recherche, il s'agit d'apporter un regard didactique sur ces pratiques d'évaluation. En d'autres termes, il s'agit d'interroger ces pratiques pour faire ressortir les insuffisances possibles et donner des orientations pour leur éventuelle amélioration. Car, partant d'un certain nombre de constats, il ressort que les pratiques de l'évaluation en cours sont parfois à l'origine des échecs de bon nombre d'étudiants.

II-3 L'analyse didactique des pratiques d'évaluation des étudiants des universités au Burkina

La didactique a pour objet de comprendre toutes les questions relatives à l'amélioration de l'enseignement. Des disciplines à toutes les composantes de l'enseignement-apprentissage, le regard du didacticien est quasi nécessaire dans l'amélioration de la pratique. En rapport avec les pratiques de l'évaluation, la didactique permet de cerner et de comprendre la nature des différentes actions mises en œuvre dans l'accomplissement de l'évaluation. L'on peut citer aussi les sujets d'évaluation, leurs consignes et les conditions dans lesquelles ils sont administrés, analysés, jugés, interprétés en rapport aux réalités actuelles de la société et des apprenants. Il en est de même pour les résultats obtenus pour y déceler les insuffisances, les forces et voir quelle orientation convient mieux à la situation.

Il se trouve aussi que dans la dynamique d'une intégration de la didactique en évaluation, les connaissances en rapport à la psychologie des apprenants, leurs intérêts, leurs attentes, leurs conditions d'études ou de formation, leurs points de vue sur la nature des sujets d'évaluation et de leur programmation sont bien nécessairement pris en compte. N'oublions pas que les pratiques des enseignants en matière d'évaluation n'échappent pas également à l'analyse et à la critique visant leur amélioration. De plus en plus, la dimension pédagogique et didactique de l'évaluation doit être posée dans la recherche des solutions pour améliorer sa qualité. Les recherches pédagogiques et didactiques vont permettre de mettre au point des formes d'évaluation qui prendront en compte les exigences dans un monde de plus en plus mobile. « Il s'agit de ne pas nous figer dans aucune attitude, de devenir souples, disponibles » (Berger 1973 : 134). L'évaluation qui sied dans ces cas est celle qui comporte les orientations didactiques nécessaires pouvant aider les apprenants à réfléchir et à développer leur esprit d'initiative. Le rôle de l'étudiant étant celui « d'apprendre », toutes les formes d'évaluation imaginées pour l'aider à atteindre

son objet ne peuvent qu'avoir une place de choix dans l'action éducative. En somme, l'on peut retenir qu'avec de bonnes orientations didactiques des évaluations, il est certain que l'on va amoindrir les difficultés et les échecs que les évaluations peuvent engendrer.

III. Le cadre théorique et la revue de la littérature

Dans ce point, nous évoquons essentiellement les théories de référence et la revue de la littérature en rapport avec l'évaluation des apprentissages.

III-1 Le cadre théorique

Dans cette étude, nous abordons trois théories développées qui peuvent soutenir la bonne mise en œuvre des évaluations : il s'agit de la théorie du capital humain, de la pédagogie de la maîtrise et du socioconstructivisme.

III-1-1 La théorie du capital humain

Selon, l'OCDE (1998), le capital humain se définit comme « l'ensemble des connaissances, des qualifications, des compétences et des caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique ». Développée par l'économiste Gary Becker, la théorie du capital humain s'entend aussi comme l'intégralité des capacités et des savoirs possédés par une personne. L'ensemble de ces aptitudes assimilées par un individu sont nécessaires dans la production de biens censés améliorer sa vie individuelle et sociale. Sur le plan scolaire, promouvoir le capital humain, c'est former l'apprenant en lui faisant acquérir des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire utiles pour être selon la loi 013, portant loi d'orientation de l'éducation en son article 13 « un citoyen responsable, producteur et créatif ». Pour vérifier l'effectivité de la réussite des enseignements censés développer ces compétences, l'évaluation intervient comme un élément

incontournable. L'évaluation dans le développement du capital humain, c'est mesurer le degré d'acquisition des connaissances qui permettent d'assurer la formation complète des apprenants au triple plan intellectuel, physique et moral. Pour réussir donc cette activité d'évaluation, l'on recommande qu'elle s'appuie sur les objectifs et les contenus enseignés pour développer les capacités humaines de façon durable. Lorsque l'évaluation ne tient pas compte des objectifs préalablement établis du cours que l'apprenant est censé consciemment connaître, il mobilisera difficilement ses efforts dans le sens de son atteinte. Dans cette perspective, Morissette (1996) recommande que les résultats des évaluations soient nécessairement étudiés ou analysés au regard des objectifs qu'elles poursuivent. Du reste, c'est la connaissance préalable de l'objectif qui oriente tous les acteurs vers la poursuite de la valeur éducative en jeu. Egalement, l'évaluation ne doit pas s'écarter des contenus enseignés. Si cette éventualité n'est pas respectée, l'évaluation ne va pas susciter l'éclosion des capacités suite à la motivation qu'engendre l'obtention de la bonne note. Dans ces cas, elle va mieux décourager et susciter l'échec et même les décrochages. Le développement du capital humain à travers l'évaluation dans le contexte universitaire obéit aux principes édictés plus haut. Il s'agit de faire correspondre les objectifs et les différents contenus des enseignements aux évaluations. Pour cela, les évaluations doivent tenir compte des points de vue des apprenants et des besoins de la société. Et, pour plus d'efficacité, le principe fondamental reste pour l'apprenant sa connaissance des objectifs du cours, ce que cela lui apporte comme compétences dans sa vie. C'est de la sorte que les évaluations vont participer à promouvoir le capital humain au niveau universitaire.

III-1-2 La pédagogie de la maîtrise

Cette pédagogie est largement développée par Bloom (1968) ; il s'appuie sur le fait que tout apprenant est en mesure d'accroître

au plus haut point la maîtrise des connaissances, lorsque le temps nécessaire, les conditions et les moyens d'apprentissage appropriés sont à sa portée. Cette théorie veut que l'on indique aux apprenants comment il faut apprendre tout en considérant leurs prédispositions cognitives et affectives. Au niveau universitaire, les principes de cette théorie peuvent être appliqués dans la programmation des évaluations et lors du déroulement des cours. C'est dire qu'il appartient à l'enseignant d'orienter les étudiants sur l'attitude à adopter pour mieux comprendre et assimiler le cours. Selon cette théorie, tout apprenant peut réussir, mais certains sont disposés à apprendre plus vite que d'autres. Il appartient alors à l'institution de donner le temps suffisant et nécessaire à chaque apprenant pour bien maîtriser les connaissances qu'il faut. Cette théorie soutient le fait que les enseignements soient conformes aux besoins, aux rythmes et aux stratégies d'apprentissage de chaque apprenant. En appliquant les principes de cette théorie de la maîtrise dans le domaine universitaire, ils favoriseront le succès des apprenants lors des évaluations en ce sens qu'ils sont au cœur du dispositif de l'élaboration des connaissances. De même, avec la pédagogie de la maîtrise, lorsque l'enseignant déroule son cours, l'hétérogénéité des étudiants, le rythme et le style d'apprentissage sont considérés. Il en est de même lors des évaluations dans la mesure où cette pédagogie permet de tenir compte des besoins des apprenants.

III-1-3 La théorie du socioconstructivisme

Le socioconstructivisme est une théorie de l'apprentissage développée par Vygotski (1998) qui soutient que toute personne joue un rôle de premier plan dans l'acquisition des savoirs de ses pairs. Il met en exergue l'importance des modes de vie et des interactions entre les membres d'une même société dans la construction des connaissances. Selon cette théorie, l'apprenant assimile mieux les savoirs grâce aux différentes relations qu'il entretient avec les autres. En appliquant cette théorie dans

l'évaluation des apprentissages, les sujets à traiter respecteront les réalités du milieu et les besoins des étudiants et vont permettre à tout apprenant d'apporter sa contribution ou sa valeur ajoutée et cela améliore davantage la qualité des devoirs traités. Ce modèle d'évaluation qu'on peut nommer « méthode d'évaluation socioconstructiviste » respecte et accepte la spécificité de chaque étudiant en collaboration avec les autres. Dans ces conditions, l'étudiant doit être le premier responsable de la conquête du savoir et l'enseignant intervenant comme un facilitateur. Cette démarche va surtout mettre l'accent sur la compréhension des interactions productrices de connaissances. Egalement, la maîtrise de leur fonctionnement est nécessaire dans la réussite des évaluations et partant, aide à mieux réduire les échecs inhérents aux évaluations. Pour terminer, retenons que grâce à l'apport de certaines sciences telles que la psychologie, la sociologie, et les sciences de l'éducation au service de la pédagogie et la didactique, l'on peut améliorer la qualité des évaluations.

III-2 La revue de la littérature sur l'évaluation et la réussite scolaire

Selon Abernot (1988) « l'évaluation scolaire est la mesure ou l'appréciation de la performance des élèves dans l'atteinte des objectifs fixés ». Dans l'enseignement universitaire, c'est plus les évaluations sommatives qui sont privilégiées au détriment de celle dite formative qui permet de recadrer l'enseignement et les autres types d'évaluation. Crahay (2003) soutient que l'évaluation bien menée peut aider à limiter les échecs scolaires. Pour cet auteur, l'échec provient d'un jugement de l'enseignant à l'issue d'une évaluation. Pour cela, il faut renouveler les manières d'évaluer les apprenants. Il préconise qu'on utilise des outils appropriés dans l'évaluation des apprentissages. Cet auteur fait dire à Sawadogo (2016 : 27) que « la réussite ou l'échec de l'élève dépend de la conception et de la pratique de l'évaluation ». Au regard de sa conception de l'efficacité de

l'évaluation, il préconise la considération de la dimension pédagogique ou didactique de l'évaluation pour la rendre beaucoup plus efficace. Pour Abernot (1988), la prise en compte des critères d'évaluation suivants peut rendre meilleure l'évaluation : ce sont les critères de fidélité, de sensibilité et de validité. Pour cet auteur, l'évaluation doit respecter la totalité de ces critères pour être efficace. Sinon, c'est de façon injuste que certains apprenants subissent les erreurs liées à la mauvaise conception des sujets d'évaluation. Un autre auteur, Cardinet (1988), prône les évaluations par objectifs. En permettant à l'étudiant de connaître à l'avance les objectifs des enseignements sur lesquels il va être évalué, l'étudiant peut mieux s'orienter dans ses apprentissages. Ce qui le prédispose à faire une bonne évaluation, source de réussite. Chez Kafando (2018), l'évaluation doit mettre l'accent sur les consignes. Elles sont déterminantes dans la réussite de l'apprenant et leur incompréhension est une des premières causes de l'échec de l'étudiant. L'ensemble des études ont abordé la question de l'évaluation tout en proposant des pistes pour sa bonne réussite. Pour nous par contre, il convient d'étendre la recherche sur l'apport didactique en évaluation pour mieux prendre en compte les aspects qui suscitent les échecs.

III-3 Vers l'institution d'une pédagogie de la réussite

La problématique de l'évaluation a besoin d'être réorientée vers une dimension qui vise la réussite. Koebel, N. et Wieder, C. (2015) ayant constaté les échecs des apprenants que l'évaluation impose recommandent aux enseignants de travailler à rendre effective et opérationnelle, la stratégie de l'évaluation formative. L'évaluation dans ces conditions conduit les enseignants à modifier les « situations d'apprentissage, afin de venir en aide à l'apprenant ». Koebel, N. et Wieder, C. (2015 : 16). Pour ces auteurs, il faut adopter une évaluation formative qui repère les difficultés des apprenants et propose les exercices appropriés de remédiation. Cette considération de l'évaluation

fait d'elle un élément de réussite et non d'échec. À la suite de cet auteur, c'est Allal, L. (s.d : 3) qui donne les conditions pour faire réussir les étudiants dans une dynamique de d'évaluation orientée vers la réussite. Elle montre comment il faut former les enseignants dans l'évaluation des étudiants pour qu'ils tiennent compte des principes de la différenciation pédagogique. Il exhorte les enseignants à s'appuyer sur les recherches de la psychologie cognitive, ou toute étude permettant de comprendre davantage l'apprenant et les « analyses sociologiques des inégalités de réussite scolaire ». Allal, L. (idem). Dans ces propositions, elle affirme que les enseignants doivent faire participer les apprenants à l'évaluation en adoptant les stratégies de l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs afin d'avoir les informations nécessaires pour organiser les stratégies de remédiation.

Adad, D. (2019 : 10), face aux échecs des étudiants imputables à l'évaluation recommande que l'on donne à l'évaluation, un visage positif. Dans cette perspective, l'enseignant est invité à « encourager les élèves à essayer, à se tromper, à recommencer pour qu'ils n'aient plus peur de l'erreur et qu'ils persévèrent ». Avec une telle pédagogie qui a une vision positive de l'échec, l'étudiant cultive en lui la confiance ; elle lui fait prendre conscience de ses compétences et de ses faiblesses et partant développe les stratégies pour éviter désormais l'échec. Au lieu que l'échec de l'apprenant après une évaluation soit un motif de décrochage, elle doit susciter la réflexion tendant à faire découvrir ses causes, ses manifestations et éventuellement commencer à poser les bases de la réussite. C'est en voyant en l'évaluation, une ressource capable de propulser l'apprenant hors de l'échec que Hamon, A. (2019 : 16), veut faire d'elle un moyen de réussite scolaire. Elle ne doit plus conduire l'étudiant vers l'échec. Pour cela, « il faut utiliser l'évaluation tout au long du processus d'apprentissage en utilisant ses différents aspects : diagnostique, formative puis sommative ». Avec l'évaluation diagnostique, l'enseignant parvient à recenser les difficultés et

les causes des échecs des étudiants. En poussant son analyse, il va recadrer son enseignement pour prendre en compte les difficultés des étudiants diagnostiquées à travers l'évaluation formative. Cette évaluation d'une part aide à mettre en place une pédagogie différenciée pour résoudre les insuffisances d'apprentissage propres à chaque étudiant. D'autre part, l'évaluation formative aboutit à la mise en œuvre d'une pédagogie de la maîtrise selon Bloom (1968) qui veut que la progression dans l'enseignement-apprentissage soit possible lorsque l'enseignant est sûr que les différentes notions enseignées sont maîtrisées par les apprenants. Lorsqu'il se rend compte après l'évaluation que des étudiants maîtrisent peu ce qu'il a enseigné, c'est un devoir pour lui de faire halte, résoudre la situation avant d'aborder l'enseignement des notions suivantes.

Pour Gerard, F.- M. (2013 : 1), l'évaluation doit être un moyen pour évoluer vers la réussite. Il propose que l'on aille au-delà de la note qui ne suffit pas pour « quantifier la valeur » de l'apprenant. L'importance accordée aux notes lors des évaluations freine l'expression de la valeur éducative de la discipline et l'élan de l'étudiant dans la dynamique des efforts à fournir pour réussir. L'évaluation doit tendre vers l'éducation de la valeur intrinsèque de l'étudiant. À ce titre une reconsidération de la pédagogie de l'erreur peut être d'un apport certain. Pour lui, « l'évaluation peut être un levier puissant pour la réussite, mais elle ne trouve tout son sens que, si au bout du compte, elle permet de constater cette réussite ». Gerard, F.- M. (idem). C'est dire que l'échec après l'évaluation doit être analysé pour redonner à l'apprenant la motivation dans la poursuite de ses études.

En définitive, l'on peut considérer que l'ensemble de ces auteurs ont soutenu que l'on peut faire des échecs des étudiants révélés par l'évaluation, non une occasion de les décourager, mais une étape vers la réussite. Il convient de prôner une pédagogie de la

réussite dans les universités pour limiter les échecs scolaires dus aux insuffisances didactiques de l'évaluation.

III-4 Importance de la formation des enseignants en évaluation

L'évaluation est une démarche incontournable dans toute activité. Ainsi, pour le système universitaire, il est important que les enseignants maîtrisent les démarches évaluatives. En effet, l'évaluation revêt des principes et des critères qui nécessitent une formation conséquente des enseignants pour leur prise en compte efficace lors du processus d'évaluation des étudiants. En effet, pour utiliser l'évaluation dans un contexte didactique, il convient de *considérer l'évaluation comme un processus d'analyse quantitative et/ou qualitative qui consiste à apprécier soit le déroulement d'une action ou d'un programme, soit à mesurer leurs effets (c'est-à-dire, les effets spécifiques et les conséquences ou l'impact)*⁷³. Pour ce faire, elle renvoie essentiellement à une question de méthode qui se traduit par trois dimensions à savoir s'informer, apprécier et proposer des recommandations et/ou des remédiations. Selon IREPS et ORS (2019), « *Évaluer c'est difficile. Cela demande un certain savoir-faire et mesurer des changements de comportement est complexe.* » Cette situation implique des compétences de l'enseignant.

Brassard, N. (2012) relève cinq raisons pour apprendre à utiliser efficacement les évaluations et les rétroactions :

1. bien utilisées, les évaluations et les rétroactions favorisent les apprentissages de l'étudiant ;
2. elles ont également un grand impact sur l'estime de soi des étudiants ;
3. elles permettent de souligner les forces de l'étudiant dans ses apprentissages ;

⁷³ Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, « Évaluation d'une action de santé publique : recommandations », 1995, p.39.

4. bien guidés, tous les étudiants peuvent arriver à vaincre leurs erreurs et à relever les défis de l'atteinte des objectifs ;

5. lorsque l'enseignant de niveau universitaire identifie avec précision les forces et les défis de l'étudiant, il lui permet de voir le chemin à parcourir et les points sur lesquels il doit concentrer son énergie.

Stiggins (2004) renchérit que lorsque l'enseignant prend des décisions à propos des connaissances et des capacités des étudiants trop rapidement et avec trop peu d'informations, ses conclusions peuvent inhiber la progression plutôt que l'encourager. C'est pourquoi Araison (2001) décrit les risques suivants qui pèsent sur la validité des évaluations :

1. céder aux stéréotypes, tirer des conclusions basées sur des impressions personnelles ou des préjugés ;

2. erreurs logiques, évaluer les capacités des étudiants sur des caractéristiques sans rapport, comme leur façon de s'habiller ou la réussite de leurs frères et sœurs. (Ces jugements sont habituellement inconscients et les enseignants ignorent les donner) ;

3. échantillonnage inadapté, porter des jugements basés sur une seule observation ou sur un seul élément d'information ;

4. généraliser, présumer que quand les apprenants agissent d'une certaine façon dans une situation, ils agiront de la même façon dans d'autres situations.

Si l'on considère l'évaluation formative (Petitjean B., 1984 : 9-11), rendre l'étudiant acteur de son apprentissage implique que ce dernier soit d'abord mis en position de réaliser des tâches complexes (ex. écrire une nouvelle basée sur la fiction, une nouvelle historique, une pièce de théâtre, un dossier documentaire...) avant de s'approprier les critères de réalisation de la tâche. Dans cette optique, l'enseignant doit veiller à expliciter :

- ❖ les consignes de réalisation des tâches ;
- ❖ les caractéristiques de l'objet à produire ;

- ❖ les critères de réussite et d'erreur ;
- ❖ les modalités d'implication dans le travail ;
- ❖ la signification que les étudiants prêtent à la tâche (représentation, difficultés rencontrées, intérêts pris...) ;
- ❖ les critères d'évaluation.

C'est en ce sens que l'évaluation formative est interne au processus d'apprentissage, continue, plutôt analytique et centrée plus sur l'apprenant que sur le produit fini. Ce décentrement a des effets sur le statut de l'enseignant et sur ses stratégies pédagogiques :

a) il accepte un partage du savoir en permettant aux apprenants de manipuler les critères d'évaluation qui ne sont plus la seule propriété de l'enseignant, voire de les construire progressivement ;

b) il diversifie les situations de travail et de communication (situations conseil coopératif, de production individuelle ou en groupe, de cours, d'évaluation collective ou individuelle à fonction socialisatrice, informative, réflexive et régulatrice.) (Garcia, 1983 ; Petitjean, 1982 ; Halté, s.d.) ;

c) il diversifie les types de tâches. Celles-ci se partagent globalement en deux types : les problèmes et les exercices. (Vigner, 1984)

d) il diversifie l'ordre des apprentissages ;

e) il établit des relations entre ce que maîtrisent les étudiants, les caractéristiques de la tâche et la fixation d'objectifs ultérieurs en proposant, quand il est nécessaire, des activités de remédiation : exercices de correction et d'amélioration, questionnaires sur les caractéristiques de la tâche et les difficultés de sa réalisation.

Laveault et Grégoire (2002 cités par De Pietro et Roth, 2017 : 41) note que la validité d'une évaluation est le degré d'adéquation entre ce que l'on déclare faire (évaluer telle ou telle dimension) et ce que l'on fait réellement, entre ce que l'outil mesure et ce qu'il prétend mesurer. Elle comporte deux aspects : -la validité de la mesure : l'outil de mesure utilisé nous permet-il de dire ce qu'on dit ?

-la validité de contenu : évalue-t-on ce qu'on doit/ce que l'on cherche à évaluer ?

Dans cette optique, il convient d'amener l'enseignant à résoudre ses difficultés, par exemple, le problème de l'indépendance des items.

En outre, dans une perspective didactique, la question de la validité de contenu est très importante. A ce propos, Cardinet (1990 : 2 cité par De Pietro et Roth, 2017 : 41) écrivait que « chaque épreuve doit correspondre aux objectifs du curriculum enseigné ». Dans cette même logique, Davaud et Cardinet (1992 : 5 cités par De Pietro et Roth, 2017 : 42) affirmaient que « ... un système scolaire qui se donne pour tâche de former le plus grand nombre d'étudiants à maîtriser des compétences complexes ne peut pas se doter du même cadre d'évaluation qu'un système scolaire qui cherche à répartir les apprenants en filières différenciées et à sélectionner les meilleurs pour les écoles qui suivent ». C'est dire donc que l'enseignant doit être doté de compétences pour pouvoir gérer les situations d'évaluation selon ses objectifs.

Cardinet (1991 : 16 cité par De Pietro et Roth, 2017 : 47) conclut « ...que le savoir ne dépend pas seulement de l'élève [...]. Le savoir est lié à la fois à l'étudiant et au mode de questionnement. Il n'y a pas de niveau de connaissance absolu ». Alors, « se poser de questions sur la forme à donner aux épreuves communes, c'est donc beaucoup plus qu'un problème technique » ; ce qui nécessite des compétences de la part de l'enseignant. (Davaud et Cardinet, 1992 : 9 cités par De Pietro et Roth, 2017 : 47)

IV. La méthodologie de la recherche

Notre étude s'appuie sur une méthodologie mixte avec des données quantitatives et qualitatives. Pour ce faire, un questionnaire a été adressé aux étudiants des différentes universités publiques et privées du Burkina Faso. Le questionnaire comporte plusieurs rubriques à savoir une

identification de l'institution de l'étudiant avec ses données personnelles, les modalités, les types et les périodes d'évaluation. A ces éléments s'ajoutent ceux en rapport avec les liens entre les évaluations et les échecs scolaires, les difficultés rencontrées par les étudiants lors de l'évaluation et enfin les stratégies d'amélioration de l'évaluation en milieu universitaire. Avant de soumettre le questionnaire aux étudiants, nous l'avons testé et réadapté à nos objectifs. L'analyse des données s'est faite avec le logiciel Sphinx Plus² (V5).

IV-1 De l'identification des enquêtés

Dix-huit (18) étudiants de neuf universités du Burkina Faso dont quatre publiques (Dédougou, Joseph Ki-Zerbo, Norbert Zongo, Thomas Sankara) et cinq privées (CERPAMAD, Université privée de Ouagadougou, ISPP, IFRISSE et USTA) ont répondu à notre questionnaire. Les filières des étudiants sont : lettres, sciences humaines, sociologie et anthropologie, géographie, droit, économie agricole et environnementale, histoire et archéologie, sciences de l'économie et de gestion, génie civil/bâtiments, LAC/anglais, planification et management de l'éducation et enfin marché public et privé. Dix étudiants sont de l'année universitaire 2021-2022 (55,6%) et huit soit 44,4% d'années universitaires antérieures à 2021. Quinze étudiants sont du sexe masculin et trois du sexe féminin. Neuf étudiants (50%) ont un âge compris entre 26 et 30, six (33,3%) entre 21 et 25, deux (11,1%) entre 31 et 35 et un (5,6%) âgé de plus de 40 ans.

IV-2 L'analyse et la discussion des résultats de la recherche

Dans cette partie de la recherche, nous allons présenter, analyser et discuter les résultats de l'étude en rapport avec nos questions et nos hypothèses émises.

IV-2-1 Le rapport entre évaluation et échec scolaire vu par les enquêtés

Pour paraphraser Schwartz L. (1983 : 85-88) qui décrivait le contexte de l'évaluation dans les universités françaises, l'évaluation est une des chances de salut de l'Université burkinabè. Pourtant, 55,6% des étudiants interrogés trouvent un rapport entre l'évaluation et les échecs scolaires en milieu universitaire contre 44,4% qui soutient le contraire. La première frange des étudiants enquêtés avancent comme arguments, le temps assez long mis entre la fin du module et son évaluation, le nombre élevé d'évaluations, les conditions de vie défavorables des étudiants qui les amènent à mener d'autres activités et à les éloigner du cadre d'étude, l'incompréhension de certaines consignes des évaluations, la correction et l'annotation des copies souvent incompréhensibles, l'impression que certaines copies ne sont pas corrigées par le professeur lui-même, le nombre élevé de copies à corriger par le professeur, l'impression que toute la copie n'a pas été lue par le professeur au regard de l'absence de la marque du stylo rouge sur la copie, des évaluations difficiles et un peu différents du cours, des évaluations qui semblent abordables et dont les notes sont incompréhensibles, des délibérations tardives... Ces représentations des étudiants semblent corroborer les propos de Perrenoud P. (1992 : 85-102) qui parle de « fabrication de l'échec scolaire » et distingue trois registres dans la fabrication de l'échec scolaire. Pour lui, la réussite et l'échec sont d'abord des représentations fabriquées par le système scolaire selon ses propres critères et procédures d'évaluation. Les jugements de réussite et d'échec renvoient ensuite à des normes d'excellence, elles-mêmes solidaires d'un *curriculum* dont le contenu et la forme influencent directement la nature et l'ampleur des inégalités. Enfin, l'échec scolaire d'un étudiant est aussi vu comme l'échec de l'université ; la fabrication de l'échec se joue dans la contradiction entre l'intention d'instruire et l'impuissance relative de l'organisation pédagogique à y

parvenir. Il ajoute que ces trois registres sont fortement imbriqués en pratique. C'est dire donc que minimiser l'échec scolaire des étudiants, c'est améliorer les pratiques de l'évaluation dans nos universités.

IV-2-2 Les difficultés rencontrées par les étudiants lors des évaluations

Selon les types, les périodes et les modalités de l'évaluation en milieu universitaire, on note une disparité de pratiques entre les différentes universités du Burkina Faso. Or pour Petitjean B. (1984 : 5), évaluer, c'est apprécier le degré de réussite d'un apprentissage, en le rapportant à une norme fixée au préalable, en instaurant la possibilité d'une comparaison des performances d'un apprenant à l'autre, au sein d'un même niveau d'enseignement. Ainsi, les étudiants (100%) ont la possibilité de poser des questions de compréhension pendant le déroulement du cours ou du module ; malheureusement leur nombre pléthorique dans les salles surtout au public ne leur permet pas de donner leurs préoccupations. En outre, le professeur se préoccupe souvent de l'achèvement de son module ; ce qui l'amène à guider les étudiants vers des travaux de recherche afin de mieux comprendre le module. Il y a également les aspects psychologiques comme la timidité ou le manque de motivation qui empêchent bon nombre d'étudiants à poser des questions aux professeurs. Pourtant, le fait de poser des questions pendant le cours contribue à leur participation aux activités de formation et permet de remédier à certaines de leurs lacunes. En effet, pour Cosnefroy L. et Annoot E. (2014 : 12 cités par Annoot et al., 2019 : 32-36), l'intérêt de l'accompagnement permet de passer d'une position d'expert à celle de personne-ressource, d'une relation asymétrique à une relation plus égalitaire, d'un mode d'intervention procédant de la maîtrise à un mode d'intervention privilégiant la co-construction avec l'étudiant. De même, malgré l'évaluation en fin de module dans la majorité des universités (66,7%), la programmation tardive de certaines

séquences de modules constitue des difficultés pour les étudiants. Un autre fait à ne pas occulter est le temps souvent très long entre la fin du module, la période de programmation de l'évaluation et la date de l'évaluation, estimé par les enquêtés à deux (2) semaines, un (1) mois voire une (1) année. En outre, l'incongruence du nombre d'items de l'évaluation (plus de 10 items) et la durée de l'épreuve (120 minutes en moyenne) constitue une autre difficulté vécue par nos étudiants. D'autres difficultés liées à l'évaluation en milieu universitaire sont, entre autres, l'insuffisance du temps accordé à l'évaluation, l'écart entre la fin du module et son évaluation, des items d'évaluation non adaptés, le nombre d'items souvent très élevé qui peuvent conduire à l'échec des étudiants lors de l'évaluation.

IV-2-3 De l'inadaptation des pratiques d'évaluation en cours dans les universités

Au regard des nombreuses disparités qui entourent l'organisation de l'évaluation en milieu universitaire, nous pouvons affirmer que les pratiques d'évaluation expriment un manque d'équité dans le contexte burkinabè. Les données recueillies auprès des étudiants semblent traduire cette réalité. L'évaluation dure moins de 100 minutes (11,1%), de 120 à 200 minutes (84,3%) et plus de 200 minutes (5,6%). Elle se fait de façon individuelle (88,9%) et en groupe (11,1%). Elle est à 83,3% sur un support papier et 11,1% en ligne. Le nombre d'items ou de questions varie selon le module évalué. On y trouve 10 items et plus (38,9%), 4 à 8 items (27,8%) et moins de deux items (33,3%). L'évaluation est faite à partir de questions sur le module (88,9%) et d'exposés (11,1%). La nature des items utilisés lors de l'évaluation est composée de questions ouvertes, de questions fermées à choix multiples, de questions fermées dichotomiques (Oui/Non ou Vrai/Faux) et rarement de questions fermées à appariement.

En outre, l'effectif pléthorique d'étudiants, la disparité du nombre d'items par évaluation, l'incompréhension de certains

barèmes de notation, les copies corrigées dont on ne perçoit pas les marques du stylo rouge... laissent entrevoir que l'organisation de l'évaluation est inadaptée au contexte d'université à effectifs pléthoriques. Pourtant, Rege Colet Nicole (2005 : 85) note que l'évaluation en milieu universitaire comprend trois niveaux de procédures de mesure de performance :

- ✓ le premier (niveau des individus) consiste à évaluer les prestations des étudiants (évaluation des apprentissages) ou les prestations pédagogiques des enseignants (évaluation de l'enseignant) ;
- ✓ le deuxième niveau s'intéresse aux « productions » éducatives que sont les enseignements ou les programmes dispensés par un centre de formation. Dans ce cas, la mesure porte sur la qualité d'un enseignement ou d'un programme ;
- ✓ le troisième niveau porte sur les structures institutionnelles et examine les activités d'enseignement et de recherche des départements, des sections, des facultés ou encore des universités dans leur globalité. Le niveau de découpage institutionnel varie de cas en cas.

De même, les étudiants soulignent qu'ils n'évaluent pas leurs professeurs (66,7%) contre 33,3% d'entre eux qui disent les évaluer. 61,1% des étudiants souhaitent évaluer leurs professeurs contre 38,9% qui juge que cela ne relève pas d'eux. C'est dire que la question de l'évaluation des professeurs par les étudiants en fin de cours semble recueillir l'assentiment de ces derniers. Le respect de ces procédures permettra aux étudiants de donner leur avis sur comment le cours est dispensé en salle avant l'évaluation des compétences des étudiants (évaluation des professeurs).

Même si 61,1% des étudiants préfèrent une évaluation classique à correction manuelle, il faut noter que ceux qui optent pour une évaluation avec les logiciels de correction (38,9%) ne sont pas à négliger. En effet, l'évaluation des cours en ligne constitue une

belle opportunité dans le contexte d'université avec des salles à effectif pléthorique du Burkina Faso. Selon Herry Y. et ses collaborateurs (2014 : 3-6), ce mode d'évaluation présente un très grand avantage du fait de la rapidité de diffusion des résultats (Venette, Sellnow & McIntyre, 2010). En effet, celle-ci peut être instantanée alors que la diffusion des résultats obtenus par la méthode papier requiert plusieurs étapes qui peuvent avoir un délai de deux à trois mois. Ces courts délais de diffusion associés à l'évaluation en ligne reflètent une plus grande efficacité car elle offre surtout une rétroaction rapide au professeur sur la qualité de son cours. Cela a un impact pédagogique car, selon les chercheurs, plus la rétroaction est rapide, plus elle est utile et utilisée dans le cadre de la planification ou de la révision d'un cours (Crews & Curtis, 2011 ; Nevo, McClean & Nevo, 2010) et plus les étudiants perçoivent le professeur comme efficace (Nevo, McClean & Nevo, 2010). L'évaluation des cours en ligne représente également une économie de papier que les étudiants associent au respect de l'environnement. L'évaluation des formations et des enseignements (Pons-Desoutter M., 2015) constitue un des atouts pour adapter les pratiques de l'évaluation aux réalités actuelles de nos universités publiques et privées.

IV-2-4 Les stratégies didactiques pour réussir les évaluations à l'université

Si l'on considère le triangle pédagogique de Houssaye J. (Annoot et al., 2019 : 44), un troisième processus, le processus « former », décrit que l'étudiant doit reprendre ses notes en dehors des cours, tenter de les organiser pour mieux apprendre, souvent avec ses camarades afin de travailler collectivement. Ces trois processus coexistent à l'université et sont au cœur de comment apprennent les étudiants, comment enseignent les enseignants.

En outre, les critères de l'évaluation sont indispensables. Notons que pour être renseigné, un critère (Annoot et al, 2019 : 27-29)

nécessite des indicateurs. Un indicateur est un instrument de mesure qui donne de l'information ; une variable qui aide à mesurer des changements. L'indicateur qualifie ou quantifie la satisfaction d'un critère. Choisir un indicateur, c'est choisir les méthodes de recueil de l'information selon la source : analyse documentaire, observation, mesure, enquêtes, etc. Par exemple, si l'on considère « la satisfaction des étudiants » comme un critère, le nombre d'étudiants satisfaits de l'évaluation est un indicateur et les types de points forts et points faibles identifiés également. Un indicateur doit avoir plusieurs qualités : il doit être valide et fiable (mesurer effectivement ce qu'il est censé mesurer), mais aussi être observable ou mesurable. Concrètement, pour décliner une question d'évaluation en critères et indicateurs, il faut lister tous les éléments qui permettent d'apprécier l'objet d'évaluation. On les classe ensuite en critères (ce qui permet de juger) et en indicateurs (ce qui permet de mesurer le critère). Pour rappel, l'évaluation des résultats qui mesure les changements doit être accompagnée d'une évaluation du processus si l'on veut comprendre pourquoi et comment les objectifs sont atteints, ou non atteints. Une fois la définition des critères et indicateurs réalisée, il est souvent utile de vérifier qu'ils renseignent bien les questions d'évaluation pour une meilleure cohérence de la démarche. De même, une évaluation efficace des apprentissages en milieu universitaire doit s'appuyer selon Brassard (2012) sur six critères. Pour elle, sa conception doit :

- ✓ lier les évaluations aux objectifs d'apprentissage du cours et aux activités d'enseignement afin qu'elles soient significatives pour les étudiants ;
- ✓ mettre les conditions en place pour permettre aux étudiants de bien se préparer et de bien réaliser leurs travaux (annoncer le type de questions, présenter les grilles d'évaluation, expliquer le mode de correction) ;
- ✓ évaluer les apprentissages des étudiants à différents moments dans la session pour leur permettre de corriger

- leurs erreurs et de se réajuster en vue de l'évaluation finale ;
- ✓ varier les méthodes d'évaluation pour évaluer différents types d'apprentissages (connaissances, applications théoriques ou pratiques, attitudes ou comportements), mais aussi pour rejoindre le plus de personnes étudiantes possible ; chaque étudiant apprend d'une manière différente ;
 - ✓ rédiger des questions et des consignes claires afin de bien formuler les attentes ;
 - ✓ corriger le plus objectivement possible, notamment en développant des grilles de correction présentant des critères observables et mesurables.

Des dispositifs d'aide aux étudiants (Annoot et al., 2019 : 32-36) comme le tutorat permettent de minimiser les échecs des étudiants dans certains pays.

Conclusion

De tout ce qui précède, il ressort que l'évaluation en milieu universitaire est indispensable pour améliorer sur le plan didactique les compétences des étudiants. Cette approche permet d'interroger les insuffisances constatées lors des évaluations, de prendre en compte les objectifs des enseignements, les résultats des recherches en sciences de l'éducation en inscrivant les outils d'évaluation dans la dynamique d'une didactique et aux besoins des apprenants. De plus, soulignons que la problématique de l'évaluation des acquis des étudiants est une question ayant fait l'objet de plusieurs recherches. Pour Scallon (1974 : 263), « l'évaluation continue ne se réalise pas sans problème ». Les difficultés se rencontrent sur le plan des modalités, les types d'items, les périodes et les procédures d'évaluation qui connaissent des pratiques disparates d'une université à une autre. L'existence de référentiels d'évaluation dans chaque université constitue un

élément de manque d'équité d'un étudiant à un autre, d'une université publique à une autre et d'une université privée à une autre. Cela nécessite, pour plus d'équité, la conception et l'élaboration d'un référentiel harmonisé décrivant les modalités, les types d'items, les procédures d'évaluation de même que les périodes d'évaluation. Gauthier et al (2007 : 5) ajoutent qu'il faut « une meilleure prise en charge du problème de l'évaluation des étudiants, en faisant émerger les questions essentielles ». En termes de perspectives, Grouin et al (2021 : 11) soutiennent « qu'une autre direction d'évaluation serait d'introduire une évaluation par rubrique (évaluation des réponses des étudiants selon plusieurs dimensions : syntaxe, sémantique, etc.) ». En outre, au regard des effectifs pléthoriques dans les salles et des difficultés de correction et d'annotation des copies, il convient de prospecter l'évaluation en ligne. Enfin, il convient d'améliorer les pratiques d'évaluation des formations et adopter l'évaluation des enseignements.

Bibliographie

Abernot, Y. (1988). *Les méthodes d'évaluation scolaire*. Paris : bordas.

Adad, D. (2019). *Enseigner avec l'évaluation positive*. Pédagogie pratique cycles 2 et 3. Editions – Retz.Com.

Allal, L. (s.d). *Conditions de réussite. Comment former les enseignants à l'évaluation au service de la différenciation pédagogique ?* Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire (cnesco), Institut Français de l'Éducation (ifé), ENS de Lyon. URL:

https://www.cnesco.fr/wpcontent/uploads/2017/03/170316_17_Allal.pdf.

Annoot, E., Bobineau, C., Daverne-Bailly, C., Dubois, E., Piot, T. & Vari, J. (2019). *Politiques, pratiques et dispositifs d'aide à la réussite pour les étudiants des premiers cycles à l'université : bilan et perspectives*. Paris. Cnesco.

Bloom, B. S. (1968). *La pédagogie de la maîtrise (mastery learning)*. New-York. Holt, Rienhart and Winston.

Brassard N. (2012). *Évaluation et rétroaction : comment en tirer profit ?* Vol. 1 n° 4. <https://pedagogie.quebec.ca/le-tableau/evaluation-et-retroaction-comment-en-tirer-profit>. Consulté le 25 octobre 2022.

Bucheton, D. et Dezutter, O. (2008). *Le développement des gestes professionnels dans l'enseignement du français. Un défi pour la recherche et la formation*. Bruxelles : De Boeck Supérieur.

Cardinet, J. (1988). *Évaluation scolaire et pratique*. Bruxelles : De Boeck.

Cardinet, J. (1990). *Remettre le quantitatif à sa place en évaluation scolaire*. Neuchâtel : IRDP.

Cardinet, J. (1991). *L'histoire de l'évaluation scolaire des origines à demain*. Neuchâtel: IRDP.

Crahay, M. (2003). *Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?* Bruxelles. De Boeck.

Crews, T.B. & Curtis, D.F. (2011). Online course evaluations: faculty perspective and strategies for improved response rates, *Assessment & Evaluation in Higher Education*, vol. 36, n° 7, p. 865–878.

Cyril, G. C. Grabar, N. Illouz. G. (2021). *Classification de cas cliniques et évaluation automatique de réponses d'étudiants : présentation de la campagne DEFT 2021. Traitement Automatique des Langues Naturelles*, Lille, pp.1-13.

Davaud, C. et Cardinet, J. (1992). *Quelles épreuves communes voulons-nous ?* Genève : CRPP.

De Pietro, Jean-François et Roth, Murielle. (2017). *A propos de la validité « didactique » d'une évaluation*. *Évaluer : Journal international de Recherche en Éducation et Formation*, 3 (3), 31-50.

Garcia, C. (1983). *Aujourd'hui, on travaille en groupe*. Pratiques n°40.

Gauthier, R-F. Caffin-Ravier, M. Mosnier, M. Descamps, B. Peretti. Henri. (2007). *L'évaluation des étudiants à l'Université : point aveugle ou point d'appui ?* Rapport à madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Gerard, F.- M. (2013). *L'évaluation, un levier pour la réussite*. Université d'été des enseignants, CCI Paris, Ile-de-France.

Hamon, A. (2019). *Évaluer pour mettre en situation de réussite*. Mémoire de master. Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF), Mention second degré. Université de Nantes.

Herry Y., Groen J. et Dagenais M. (2014). *Projet pilote sur l'impact de l'évaluation en ligne des cours sur les taux de participation et les résultats de l'évaluation à l'université d'Ottawa*. Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage (SAEA).

Idani, A. (2018). *Pratiques des devoirs écrits journaliers à l'école primaire : cause de la non-conformité des pratiques enseignantes avec les prescriptions de l'évaluation formative*, mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Koudougou : ENS/UNZ.

IREPS et ORS (2019). *L'évaluation en sept étapes*. Guide pratique pour l'évaluation des actions santé et social. IREPS Auvergne-Rhône-Alpes et ORS Auvergne-Rhône-Alpes 4ème édition revue et corrigée - Novembre 2019. IREPS et de l'ORS. www.ireps-ara.org / www.ors-auvergne-rhone-alpes consulté le 2 novembre 2022.

Jean-François Halté. *Ecrire un roman historique en 5^{ème}*. In *Pratiques* n°36.

Kafando D.F. (2018). *Les verbes consignes d'évaluation en s.v.t en classe de Terminale D. Diagnostic des difficultés de compréhension et propositions de remédiations*, mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement secondaire, Koudougou : ENS/UNZ.

Koebel, N. et Wieder, C. (2015). *L'évaluation à l'école est-elle au service de la réussite des élèves ?* Mémoire de master « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ». École Supérieure du professorat et de l'éducation (espe). Université de Strasbourg.

Laveault, D., et Grégoire, J. (2002, 2^e éd.). *Introduction aux théories des tests en psychologie et en sciences de l'éducation*. Bruxelles : De Boeck.

Morissette, D. (1996). *Guide pratique de l'évaluation sommative*. Bruxelles : De Boeck.

Nevo, D., McClean, R. & Nevo, S. (2010). Harnessing Information Technology to Improve the Process of Students' Evaluations of Teaching: An Exploration of Students' Critical Success Factors of Online Evaluations, *Journal of Information Systems Education*, vol. 21, n° 1, p. 99-109.

Perrenoud P. (1992). La triple fabrication de l'échec scolaire. In Pierrehumbert, B. (dir.) *L'échec à l'école : échec de l'école*, Paris, Delachaux et Niestlé, 1992, pp.85-102. Publié auparavant in *Psychologie française*, n°34/4, 1989, pp.237-245.

Petitjean, A. (1982). *Pratiques d'écriture*. Cédric Nathan.

Petitjean, B. *Formes et fonctions des différents types d'évaluation*. In : *Pratiques : linguistique, littérature, didactique*, n°44, 1984. L'évaluation. pp. 5-20.

Pons-Desoutter, M. (2015). Traiter l'échec des étudiants dans une université française du bout du monde : constats et propositions de ses acteurs. *Varia-Printemps 2015*. 31 (2)/2015. <https://doi.org/10.4000/ripes.957>. Consulté le 18 octobre 2022.

Rege Colet Nicole (2005). Évaluation des enseignements et pilotage de l'Université in *L'éducation en débats : analyse comparée, Vol 3*.

Romainville, M. (2002). *L'évaluation des acquis des étudiants dans l'enseignement universitaire*. Paris : Haut Conseil pour l'évaluation de l'école.

Sawadogo, P. M. M. (2016). *La mise en œuvre des évaluations trimestrielles harmonisées : état des lieux et*

perspectives dans la circonscription d'éducation de base de Ouaga V, mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Koudougou : ENS/UNZ.

Scallon, G. (1974). L'évaluation des étudiants et les principales conceptions de la mesure et de l'évaluation. *Article revue Prospectives*, Volume 10, Numéro 4.

Schwartz L. (1983). Pour sauver l'université. Paris, Seuil.

Traoré, I. O. (2019). *Evaluation finale des apprentissages de la formule enchaînée dans la commune de Bobo Dioulasso : approche critique et perspectives*, mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Koudougou : ENS/UNZ.

Venette, S., Sellnow, D. & McIntyre, K. (2010). Charting new territory: assessing the online frontier of student ratings of instruction, *Assessment & Evaluation in Higher Education*, vol.35, n° 1, p. 101-115.

Vigner, G. (1984). *L'exercice dans ta classe de français*. Hachette.

Yaméogo, K. D. (2017). *Liens entre échecs scolaires et consignes d'évaluation du domaine cognitif : perspectives pour un meilleur rendement des élèves aux évaluations harmonisées du cours élémentaire au cours moyen dans la CEB de Sigle I*, mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Koudougou : ENS/UNZ.

3 : MÉTHODES ET OUTILS

METHODES ET OUTILS D'ÉVALUATION DES COMPETENCES SITUATIONNELLES DANS LE CONTEXTE DU SYSTEME LMD EN AFRIQUE

OUEDRAOGO Moustapha

Université de l'Alliance Chrétienne d'Abidjan (UACA)

Abidjan Côte d'Ivoire

mouedraogo7@gmail.com

Résumé

L'évaluation constitue une étape charnière dans le processus de l'apprentissage. Pour qu'elle soit au service de l'apprentissage, elle doit être pertinente et contextuelle. Or, une évaluation est dite pertinente lorsqu'elle vise à promouvoir et à mesurer les progrès de l'apprenant, à l'aider à participer activement à son apprentissage en lui fournissant une rétroaction positive et constructive plutôt que la promotion de la culture de l'échec. Ainsi, l'adoption du LMD impose aux universités africaines d'évaluer autrement les étudiants-apprenants en utilisant des méthodes appropriées et contextuelles. Dès lors, la question à laquelle cet article tente de répondre est la suivante : comment les méthodes et outils d'évaluation proposés dans le contexte du LMD peuvent-ils être au service de l'apprentissage et du développement des compétences des étudiants-apprenants des universités d'Afrique francophone ? L'objectif est de comprendre la manière dont les méthodes et les outils d'évaluation sont appliqués dans le processus de l'apprentissage dans les universités africaines dans l'optique de proposer un modèle qui soit à la fois pertinent, contextuel et situationnel. À travers une méthode qualitative et le guide d'entretien comme outil de collecte de données, il analyse les forces et faiblesses des méthodes évaluatives dans les universités en Afrique francophone et présente l'approche d'outils de compétences situationnelles comme étant un modèle d'évaluation pertinent et adapté au contexte du LMD en Afrique. Sur le plan théorique, la recherche s'inscrit dans le socio-constructivisme.

Mots-clés : Évaluation, méthodes d'évaluation, outils d'évaluation, apprentissages, socio-constructivisme, compétences situationnelles.

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

Abstract

Assessment is a key stage in the learning process. To be at the service of learning, assessment must be relevant and contextual. Assessment is relevant when it aims to promote and measure learner progress, helping learners to actively participate in their own learning by providing positive and constructive feedback, rather than promoting a culture of failure. Thus, the adoption of the LMD requires African universities to assess student-learners differently, using appropriate and contextual methods. The question this article sets out to answer is: How can the assessment methods and tools proposed in the context of the LMD serve the learning and skills development of student-learners in French-speaking African universities? The main aim of this article is to understand how assessment methods and tools are applied to the learning process in African universities, with a view to proposing a model that is relevant, contextual and situational. Using a qualitative method and the interview guide as a data collection tool, it analyzes the strengths and weaknesses of evaluation methods in universities in French-speaking Africa, and presents the situational skills tools approach as a relevant evaluation model adapted to the LMD context in Africa. Theoretically, the research is in line with socio-constructivism.

Key words: Assessment, assessment methods, assessment tools, learning, socio-constructivism, situational skills.

Introduction

« Une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter d'outils de promotion optimale, enterre son propre avenir. C'est une société suicidaire », affirme Joseph Ki-Zerbo (1990, p.15). La mission première de l'enseignement supérieur est justement de doter la jeunesse de ces « outils de promotion optimale » en participant au développement des compétences pertinentes en vue de leur intégration socio-professionnelle. Dans un contexte de mondialisation, la contribution de l'enseignement supérieur à cette intégration de la jeunesse passe nécessairement par la prise en compte du phénomène d'internationalisation du système d'enseignement supérieur, caractérisé par l'harmonisation progressive des offres de

formations, des diplômes et des cycles d'études. C'est dans ce contexte qu'est né le système Licence-Master-Doctorat (LMD). Lancé depuis le 25 mai 1998, l'adoption du système LMD prendra corps dans différentes universités européennes le 19 mai 2001 à Prague (Koné, 2012).

Au niveau des pays francophones d'Afrique de l'ouest, sa mise en œuvre prend effet à partir d'une rencontre des pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) en 2007 à Dakar. À l'issue de cette rencontre, la plupart des pays d'Afrique francophone se lancent dans la dynamique du LMD comme une réponse aux grandes préoccupations vécues jusque-là telles que l'employabilité des étudiants et l'harmonisation des offres de formation. Ainsi, l'adoption du LMD devrait permettre aux universités africaines d'améliorer la qualité des apprentissages. Or, l'évaluation est un élément crucial dans cette quête d'augmentation de la qualité de l'apprentissage (CERI, 2008). Notre recherche s'intéresse singulièrement aux méthodes et outils d'évaluation dans les universités d'Afrique francophone. Étant donné que ce qui compte dans un apprentissage, ce n'est pas tant la qualité des méthodes et outils d'évaluation proposés, mais la manière et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués, la question principale qui oriente notre réflexion est la suivante : comment les méthodes et outils d'évaluation proposés dans le contexte du LMD peuvent-ils être au service de l'apprentissage et du développement des compétences des étudiants-apprenants des universités d'Afrique francophone ? De cette question principale découlent les interrogations suivantes : comment les méthodes et les outils d'évaluation sont-ils appliqués dans les évaluations des apprenants-étudiants dans les universités à l'ère du LMD ? Quelles sont les avancées et les limites de l'application des méthodes et outils d'évaluation dans les universités africaines après l'adoption du LMD ? En quoi l'approche « outils de compétences situationnelles » utilisée au Centre Africain du Christianisme Contemporain (CACC) peut-elle être considérée

comme un modèle d'évaluations de l'apprentissage dans le contexte africain ?

L'objectif de cet article est de comprendre la manière dont les méthodes et les outils d'évaluation sont appliqués dans le processus de l'apprentissage dans les universités africaines dans l'optique de proposer un modèle qui soit à la fois pertinent, contextuel et situationnel. De façon spécifique, l'article passe en revue les différentes méthodes et les outils d'évaluation utilisés dans les évaluations de l'apprentissage et la manière dont ils sont appliqués. Il analyse les avancées mais aussi les limites des universités africaines en matière d'application des méthodes et outils d'évaluation. Enfin, il propose l'approche d'« *outils de compétences situationnelles* » utilisées au CACC comme modèle en matière d'évaluation de l'apprentissage dans le contexte africain.

Nous partons de l'hypothèse qu'une révision des méthodes et outils d'évaluation de l'apprentissage pour l'adapter aux réalités socio-culturelles, économiques et technologiques africaines permet aux universités africaines d'être plus performantes. Cela signifie que malgré les avantages relatifs de l'adoption du LMD, très peu d'universités parviennent à appliquer correctement et avec efficacité les méthodes d'évaluation recommandées dans le contexte du LMD. Ces insuffisances en matière d'application des outils et méthodes sont liées à une insuffisance d'adaptation et de contextualisation des méthodes et outils d'évaluation. Ainsi, les méthodes d'évaluation utilisées au CACC permettent aux universités africaines d'accroître la qualité de l'enseignement qu'elles dispensent et d'être plus efficaces.

Sur le plan théorique, notre travail s'inscrit dans le socio-constructivisme de Vygotski. Le socio-constructivisme reprend les idées principales du constructivisme de Piaget en y ajoutant le rôle social des apprentissages. Par ailleurs, il voit l'apprentissage comme l'acquisition de compétences grâce aux échanges entre l'enseignant et les étudiants ou entre étudiants, principalement autour des pratiques d'application. En effet, les

étudiants n'apprennent pas seulement grâce à la transmission de connaissances par l'enseignant mais aussi par des interactions. En fait, ils les découvrent par eux-mêmes et l'acquièrent par les pratiques et les échanges.

1. Méthodologie

Cet article s'intéresse à l'évaluation des apprentissages dans le système LMD dans le contexte d'Afrique francophone. Il utilise la méthode qualitative. Nous avons retenu comme technique d'échantillonnage le choix raisonné. L'étude a porté sur les enseignants et les étudiants. Pour le choix des enseignants, nous avons tenu compte de ceux ayant été recrutés avant et après l'adoption du LMD. Le nombre d'années d'expériences va de quatre à dix-huit ans au niveau des enseignants. Au niveau des étudiants, le niveau d'études est compris entre la Licence et le Doctorat.

Ainsi, nous avons interrogé cinq (5) enseignants dont trois (3) au Burkina Faso, un au Mali et un autre en Côte d'Ivoire. Trente-et-six (36) étudiants ont été interrogés. Ils sont issus de douze (12) universités de quatre (4) pays, à savoir le Burkina Faso (24), la Côte d'Ivoire (6), le Mali (6) et le Niger (1).

La collecte de données qualitatives a été faite à l'aide d'entretiens semi-directifs avec un guide d'entretien comme outil. Au regard du contexte de l'étude, nous avons mis le guide d'entretien en ligne pour certains enquêtés jugés pertinents mais distants. Nous avons utilisé aussi l'observation comme outil de collecte de données ainsi que l'analyse documentaire.

Le traitement et l'analyse des données collectées ont été réalisés par une analyse thématique de contenus des propos recueillis. Les principaux thèmes retenus sont : 1) la finalité des évaluations dans le LMD, 2) les différents outils et méthodes d'évaluation dans le LMD, 3) l'équité des méthodes et outils d'évaluation dans le LMD, 4) l'efficacité des méthodes d'évaluation dans le LMD, 5) les lacunes et limites des méthodes

et outils d'évaluation dans les universités africaines et 6) les outils de compétences situationnelles au Centre Africain du Christianisme Contemporain.

2. Résultats

Les résultats de la recherche sont organisés en deux parties. La première partie présente les résultats de l'application des méthodes et outils d'évaluation dans les différentes universités africaines, et la deuxième l'approche d'outils de compétences situationnelles appliquées au CACC.

2.1. Application des méthodes et outils d'évaluation dans les universités africaines

2.1.1. Perceptions de la finalité des évaluations dans le système LMD

Pour recueillir les avis des enseignants et des étudiants sur la finalité des évaluations, la question suivante a été posée : Quelles sont les principales finalités de l'évaluation dans votre contexte ?

Graphique 1 : Perception des étudiants de la finalité des évaluations dans le contexte du LMD

Source : Rapport du sondage réalisé par Moustapha OUEDRAOGO, 2023.

Selon 10 étudiants enquêtés, la finalité de l'évaluation est de distinguer les meilleurs des nuls. 10 autres estiment qu'elle permet de détecter les erreurs et de travailler à les corriger. 10 autres étudiants encore pensent que la finalité des évaluations est de favoriser le développement des compétences chez les apprenants. Pour 12 étudiants, le but de l'évaluation est de rendre à l'enseignant ce qu'il a enseigné. Enfin, pour 16 étudiants, la finalité de l'évaluation est de permettre aux apprenants d'avoir des notes et d'obtenir des diplômes. Pour l'un des enseignants interrogés, la finalité de l'évaluation est de « *vérifier les compétences et aptitudes des étudiants ; vérifier l'assimilation des contenus par les étudiants ; évaluer l'atteinte des objectifs du cours* ». Pour un autre enseignant, son rôle est de « *permettre de connaître le niveau des apprenants et leur passage en classe supérieure* ».

2.1.2. Identification des différentes méthodes et des outils d'évaluation

Graphique 2 : Les méthodes d'évaluation les plus utilisées dans les évaluations

Source : Rapport du sondage réalisé par Moustapha OUEDRAOGO

Selon le graphique ci-dessus, l'examen écrit (30), l'exposé oral (15), la présentation orale individuelle (13), le travail en équipe (13), les travaux pratiques (12), les QCM (12) et la dissertation (10) sont les méthodes assez reconnues par les étudiants. L'essai (0), le portfolio (1), les travaux au laboratoire (4), les études de cas (4), les projets d'études (5) et les stages (9) sont les méthodes les moins utilisées.

Selon les enseignants interrogés, les principales méthodes d'évaluation utilisées sont l'examen écrit ; l'examen oral ; les exposés ; les travaux de recherche, les questions à choix multiples, le contrôle continu, l'examen final à la fin de chaque semestre, etc.

2.1.3. L'équité des méthodes d'évaluation

L'équité d'une méthode d'évaluation fait référence à sa capacité à évaluer les apprentissages d'une manière juste pour tous les étudiants (Sambell et al., 1997). Les éléments appréciés sont la transparence et la variation des méthodes pour répondre aux besoins diversifiés des étudiants. De façon générale, les enseignants interrogés estiment qu'en matière de justesse, les méthodes d'évaluation permettent d'évaluer les étudiants d'une manière équitable. D'une part, étant donné que les critères d'évaluation sont les mêmes, l'on peut affirmer qu'il y a une certaine justesse dans l'évaluation. D'autre part, les évaluations se font en même temps, dans les mêmes conditions, aux mêmes endroits, avec les mêmes sujets. Toutefois, ils reconnaissent que les étudiants n'ont pas les mêmes capacités d'apprentissage, de mémorisation et d'appropriation des cours. « Chaque étudiant est particulier », précise l'un des enseignants.

Graphique 3 : Appréciation de la clarté et des précisions des consignes d'évaluation

Source : Rapport ; sondage réalisé par Moustapha OUEDRAOGO

Selon le graphique, 20 étudiants estiment que les consignes sont claires et précises. 9 estiment que ce n'est pas le cas. 2 ont répondu par « Je ne sais pas ».

Les enquêtés ont relevé aussi des lacunes au niveau de la variation des méthodes pour répondre aux besoins diversifiés des étudiants. Il ressort de l'étude que les méthodes d'enseignement devraient répondre aux attentes des étudiants, mais ce n'est pas toujours le cas à cause des effectifs pléthoriques des étudiants. Quant aux méthodes d'évaluation les plus équitables, les étudiants pensent qu'il faille utiliser les examens écrits, les travaux pratiques avec des exposés oraux après les recherches, les stages, le test écrit, les exposés oraux individuels ou en groupe, la dissertation, les travaux de recherche.

2.1.4. Efficacité et transparence des méthodes d'évaluation

L'efficacité d'une méthode d'évaluation réside dans sa capacité à évaluer les différents aspects de l'apprentissage et sa capacité à mobiliser des informations pertinentes pouvant permettre une amélioration satisfaisante de l'apprentissage (Sambell et al., 1997).

Graphique 4 : Appréciation de la cohérence entre méthodes et besoins de compétences

Source : Rapport du sondage réalisé par Moustapha OUEDRAOGO

Sur 31 étudiants interrogés, 8 estiment que les compétences (savoir, savoir-être et savoir-faire) qu'ils développent sont en adéquation avec les besoins du terrain en compétences tandis que 19 autres avancent des avis contraires.

Graphique 5 : Appréciation des méthodes d'évaluation et développement des compétences

Source : Rapport du sondage réalisé par Moustapha OUEDRAOGO

Sur 31 étudiants ayant répondu à la question, 5 estiment que les méthodes d'évaluation utilisées permettent de mieux développer des compétences pertinentes qui répondent le mieux aux besoins du terrain et d'en apprécier le développement. 2 ont répondu par « Je ne sais pas » et 23 estiment qu'elles ne le permettent pas. Quant aux méthodes qui permettent le développement des compétences, les stages, les travaux pratiques, les projets de fin d'études, les travaux de recherche avant de venir aux cours, l'examen écrit associé aux travaux pratiques ont été relevés.

2.1.5. Recommandations pour une bonne application des méthodes d'évaluation

Pour une meilleure pratique des évaluations dans le contexte du LMD en Afrique francophone, la plupart des personnes interrogées ont fortement recommandé, en premier lieu, d'associer la théorie à la pratique dans les programmes d'enseignement, en mettant l'accent sur les méthodes d'évaluation qui font appel à la pratique, au développement des compétences contextuelles et pertinentes chez les étudiants. Selon l'un des enseignants interrogés, il s'agit d'évaluer la capacité des étudiants à développer des compétences dans leurs domaines d'apprentissage en leur soumettant, par exemple, des

cas pratiques de résolution de problèmes de sorte à ce qu'ils soient des cadres de conception et des forces de proposition de solutions à des problématiques sociétales. Un autre enseignant soutenant cette idée renchérit : « *Toutes les filières devraient être professionnalisantes de sorte que l'apprenant à sa sortie n'ait pas besoin d'une autre formation pour aller exercer. C'est ce que le LMD visait, une formation complète* ». « *Mais il me semble que nous n'avons pas pu implémenter cela chez les apprenants* », a-t-il déploré.

En outre, il faut développer une méthode de recherche qui met l'étudiant au centre de sa formation. C'est l'avis d'un des étudiants qui a déclaré : « *Ma recommandation c'est de développer une méthode de recherche qui met l'étudiant au centre de sa formation* ». Un autre étudiant recommande de « *faire des évaluations permettant à l'étudiant de mieux cerner ses lacunes afin de trouver des solutions palliatives* ». À cet effet, un enseignant fait le constat suivant : « *comme on n'a pas l'opportunité de tenir le même apprenant deux fois, on n'a pas l'occasion de se rattraper* ». Pourtant, pour un autre enseignant, « *si on se limite à une seule évaluation, on peut conclure que les apprenants qui ont raté les moyennes ne valent rien. Pourtant, il peut y avoir des facteurs qui ont influencé la qualité de la composition de l'apprenant* ». Donc, il propose d'aller à 2 ou 3 évaluations pour permettre aux apprenants d'avoir la chance de se rattraper. Mais les effectifs pléthoriques et les précarités des conditions de travail rendent cette option complexe et difficile. Pour relever ces défis, il a été recommandé de refonder le système éducatif. De l'avis d'un enseignant, « *on peut mieux l'adapter dans le contexte du LMD plutôt que de procéder par des copier-coller. Le fait de l'admettre dans notre contexte peut nous amener à le contextualiser. Notre système n'est pas adapté aux réalités du pays* ». Cette refondation doit permettre de prendre en compte les réalités du terrain, la culture du milieu, le goût de la recherche, l'acquisition à la fois des savoirs, savoir-faire et savoir-être, la création des conditions nécessaires pour

un apprentissage réussi. La création de ces conditions doit prendre en compte les problèmes de maîtrise des méthodes et outils d'évaluation par certains enseignants, l'insuffisance du nombre d'enseignants, les difficultés d'accès à une connexion de qualité et les problèmes infrastructurels. Enfin, cette refondation passe par le développement de la bonne gouvernance universitaire. En effet, un enseignant a fait le constat suivant : « *Le problème est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On a voulu répondre à une dynamique globale (...). Il y a la gouvernance universitaire qui n'est pas saine. La corruption s'est vite invitée dans le processus* ». Le développement de cette bonne gouvernance passe d'abord par « *une vraie communication entre les acteurs (les enseignants, les apprenants, l'administration, le volet politique et les impliquer dans le processus* » comme le suggère un enseignant. Le recadrage de la gouvernance universitaire, consiste, selon un enseignant, à « *mettre les hommes qui ont l'éducation comme priorité (...) et des textes clairs* ». Cela passe par la dépolitisation du secteur de l'enseignement supérieur. Au-delà de ces résultats, l'étude s'est intéressée aux méthodes d'évaluations réalisées au CACC.

2.2. L'approche d'outils de compétences situationnelles appliqués au CACC

Cette partie de l'article présente les approches évaluatives du Centre Africain du Christianisme Contemporain.

2.2.1. Présentation de l'approche d'outils de compétences situationnelles

Le Centre Africain du Christianisme Contemporain (CACC) est un centre de formation en leadership transformationnel créé par les Groupes Bibliques d'Afrique Francophone (GBUAF) en 2005. L'école est basée à Abidjan. Cette partie de l'article présente les outils et méthodes d'évaluation de l'apprentissage de ce Centre.

Le cursus du CACC est construit à partir des problèmes identifiés dans les communautés. C'est à partir de ces situations-problèmes que les « *Objectifs des cours* » sont identifiés. Les objectifs de cours sont en rapport avec la communauté et correspondent aux « impacts » et « attentes » du cours sur cette dernière. Quant aux résultats d'apprentissage, ils sont définis à partir des objectifs du cours et concernent les apprenants. L'ensemble de ces objectifs et les résultats d'apprentissage constituent les « *Objectifs pédagogiques* ». Pour apprécier le niveau d'atteinte de ces « *Objectifs pédagogiques* », le Centre met en place un système d'évaluation.

La méthode d'évaluation est basée sur le développement des compétences situationnelles. Il s'agit de développer en chaque apprenant des compétences qui l'aident à agir et à jouer son rôle dans chaque situation dans laquelle il se trouvera. Elle se fonde aussi sur les échanges entre apprenants, car les leaders ne sont pas des véhicules vides qu'il faut remplir de connaissances abstraites qu'ils iront ensuite appliquer. Les apprenants ont des expériences et un savoir-faire à partager. Ils ne viennent pas pour être endoctrinés mais pour construire ensemble leurs compétences. Il ne s'agit pas d'équiper la personne avec des connaissances qu'elle va plus tard appliquer (approche traditionnelle), mais de développer en elle des compétences la rendant apte à agir aussi bien dans des situations standards que dans des situations variables. Il s'agit de développer en elle la méta-compétence, c'est-à-dire l'aptitude à comprendre et à interpréter les situations pour y répondre de façon compétente, en cas de changement de situation. Ainsi, le système éducatif élimine les tendances élective, individuelle, compétitive et dominante du savoir ou du savoir-faire. Par ailleurs, dans la méthode d'évaluation au CACC, l'erreur a une valeur pédagogique inestimable : « l'erreur est un trésor » a soutenu le directeur du Centre. En ce sens que l'erreur donne à l'apprenant l'opportunité de se remettre en cause et de réfléchir à nouveau sur les processus psychologiques, cognitifs et même

affectifs internes qu'il a mobilisés dans la situation où il a agi : c'est la méta compétence si chère à la pédagogie du CACC. L'erreur est aussi une opportunité pédagogique qui permet au facilitateur de savoir où en est l'apprenant et pourquoi de manière à faire lui-même le point sur le rôle qu'il joue auprès de l'apprenant.

La méthode est celle de l'**Action-Réflexion-Action (ARA)**. Il s'agit d'une méthode inspirée des modèles d'apprentissage dans les sociétés traditionnelles africaines et du socio-constructivisme, comme cela est mentionné dans le cursus de formation du Centre : « *En effet, rappelons que le CACC a toujours aspiré à une approche éducative qui se veut tendre vers le modèle africain dont les précurseurs sont Ki-Zerbo, Cheick Anta Diop et Amadou Hampâté Bâ* ». Les évaluations sont faites à partir des *Situations d'Apprentissage et d'Évaluation (SAE)*. Les SAE sont des travaux dont la réalisation permet et démontre l'acquisition des compétences ciblées par la formation.

Cette acquisition de compétences peut se faire sous forme de : 1) Compréhension ou maîtrise d'une connaissance (**Savoir**) ; 2) Maîtrise d'une pratique ou d'une habileté (**savoir-faire**) ; 3) Maîtrise d'une pratique ou d'une habileté à faire maîtriser par un autre (**savoir-faire faire**), 4) Acquisition d'une attitude ou d'un comportement (**savoir-être**) et 5) Capacité à faire connaître, découvrir ses compétences transversales, disciplinaires, professionnelles ou comportementales pour le bien sociétal (**Faire-savoir**). Ainsi, la formation vise le développement intégral de l'apprenant pour lui permettre d'être compétent pour participer à la transformation de sa communauté.

L'école dispose d'un référentiel de compétences transversales (Exercer son jugement critique, Mettre en œuvre sa pensée créatrice, etc.) et de compétences disciplinaires (Construire un cours auto-administré, se servir de la Taxonomie de Bloom, etc.). Chacune des compétences dispose de critères d'évaluation. Les évaluations se font de façon continue. Cela

permet au Kiady (facilitateur) d'identifier les lacunes dans le processus d'apprentissage de l'apprenant et de préparer de nouvelles mises en situation qui permettent à l'apprenant de mieux maîtriser les compétences ciblées. À la fin de son parcours académique, l'apprenant réalise une clinique. La clinique est, selon les notes du cursus du Centre, une étude de cas pratiques pluridisciplinaires dans une situation donnée, réelle et concrète sur le terrain. La réalisation d'une clinique démontre la capacité de l'apprenant à intégrer les compétences acquises et à les adapter à une situation quelconque lorsqu'il est mis en position de jouer un rôle donné (Responsabilité).

2.2.2. Appréciation de l'apprentissage au CACC par les apprenants

L'appréciation de la pédagogie du CACC a porté sur l'originalité des méthodes d'évaluation, leur équité et leur efficacité en matière d'évaluation de l'apprentissage. En termes d'originalité, les apprenants interrogés ont reconnu que l'approche évaluative est originale. Les raisons avancées sont, entre autres, le fait que la formation est pratique et vise le développement des compétences des apprenants. L'un des apprenants soutenant cette idée affirme : « *L'approche est surtout basée sur le développement de compétences. On apprend en le faisant ce qu'on ne sait pas faire* ». Un autre trouve que la pédagogie du CACC est originale du fait qu'elle repose sur les méthodes traditionnelles d'enseignement et d'évaluation des sociétés africaines, en ce sens qu'elle consiste à mettre l'apprenant dans des situations d'apprentissage et d'évaluation pour qu'il développe lui-même des compétences. Enfin, de l'avis d'un troisième apprenant, les méthodes et outils d'évaluation du CACC se distinguent des universités en Afrique en ce sens qu'elles visent à amener l'apprenant à développer des compétences dans les domaines cognitif, affectif et psychomoteur à travers des situations d'apprentissage et d'évaluation. « *Contrairement au CACC, dans la plupart des*

universités africaines, les méthodes visent principalement le domaine cognitif. Elles amènent l'apprenant à acquérir un savoir théorique », précise-t-il.

Pour ce qui est de l'équité, tous les apprenants ont reconnu que les besoins de chaque apprenant sont pris en compte. Les compétences avec des critères d'évaluation étant déjà précisées, cela permet au Kiady (le facilitateur) d'apprécier les travaux des apprenants avec objectivité et de façon juste. Au niveau de l'efficacité, les apprenants ont reconnu que les méthodes sont efficaces. Toutefois, l'un d'eux a relevé le fait que souvent certains Kiady ne reviennent pas sur certains feedbacks. Ainsi, cela ne permet pas par moment d'améliorer l'apprentissage.

3. Discussion

3.1. Analyse des perceptions des étudiants et enseignants de la finalité des évaluations

Lorsqu'on se réfère au *graphique 1*, on constate que plus de la moitié des étudiants (16/31) perçoit la finalité des évaluations comme « *un moyen pour avoir de bonnes notes et obtenir des diplômes* ». 1/3 des étudiants seulement pensent que les évaluations ont pour finalité de les aider à développer leurs compétences. On constate que les enseignants, quant à eux, perçoivent les évaluations comme un moyen pour « *vérifier les compétences et aptitudes des étudiants ; vérifier l'assimilation des contenus par les étudiants ; évaluer l'atteinte des objectifs du cours* ». Au niveau du CACC, les étudiants sont conscients que la finalité des évaluations est le développement de leurs compétences. Cette perception est conforme à la finalité des évaluations au CACC qui vise effectivement le développement des compétences des apprenants. Cette perception des enseignants et des apprenants du CACC des buts des évaluations correspond à celle promue par le LMD. En effet, l'adoption du LMD vise à moderniser le système pour le faire passer d'une

logique de « *former pour former* » à une logique de « *former utile et tout au long de la vie* » (Koné, 2012).

Par ailleurs, pour 10 étudiants sur 31, les évaluations visent à distinguer les meilleurs étudiants des nuls. Or, dans le contexte du CACC, le système éducatif « *élimine les tendances élective, individuelle, compétitive et dominante du savoir ou du savoir-faire* ». Cette perception des étudiants relève de l'approche traditionnelle tandis que celle du CACC est proche de l'approche nouvelle promue dans le contexte du système LMD. Effectivement, dans le système éducatif traditionnel, l'évaluation vise à catégoriser les étudiants tandis que dans le contexte du LMD, elle cherche à promouvoir la culture de la réussite, à valoriser et non à sélectionner ou sanctionner (MSRS, 2011). Donc, on constate que les apprenants du CACC ont une bonne perception de la finalité des évaluations. Pourtant, les étudiants des universités ont des idées partagées entre le système traditionnel et le nouveau système (LMD). Si les étudiants du CACC ont une perception des buts des évaluations conformes à ceux consignés dans le cursus, c'est parce que le Centre a développé une stratégie de communication efficace visant à amener les apprenants à s'approprier sa pédagogie.

Dans les autres universités, selon un sondage informel réalisé auprès d'une dizaine d'étudiants du Burkina Faso, il ressort que les étudiants ne reçoivent pas de communication intentionnelle qui leur permettrait de comprendre à fonds la finalité des évaluations du LMD. Ainsi, le problème de communication sur le LMD pourrait expliquer le fait que les étudiants ont une compréhension mitigée de la finalité des évaluations dans le système LMD. À cela s'ajoute le fait que certains enseignants n'ont pas une maîtrise suffisante du système LMD. Cela est confirmé par les travaux de Nyamba (2007). Selon ce sociologue burkinabè, dans beaucoup de pays africains au sud du Sahara, des instructions ont été données par les pouvoirs publics aux différentes universités pour qu'elles « *rentrent dans le système LMD* », avant telle ou telle date, sans que les acteurs concernés

n'aient été impliqués ni informés. C'est avec raison qu'un des enseignants a déclaré, lors des entretiens, qu'on a mis « *la charrue avant les bœufs* ». Un autre enseignant interrogé a qualifié l'adoption du système LMD de « *copier-coller* ».

Ce problème de contextualisation du système LMD peut être expliqué par la théorie du transfert d'une politique éducative de Portilla (2017). Selon cet auteur, il existe deux types de mécanisme de transfert d'une politique éducative : le transfert coercitif et le transfert volontaire. Les transferts coercitifs suivent une voie verticale où les politiques des pays du haut (les pays développés) sont reprises par les pays du bas (les pays en voie de développement) dans le cadre d'une échelle hiérarchique économique et politique tandis que les transferts volontaires sont considérés comme des processus horizontaux. Ainsi, nous pouvons admettre avec Nyamba (2007) que le transfert du LMD a été fait selon l'approche coercitive. Bien avant, Ki-Zerbo (1990, p. 16) a fait cette remarque : « ... *l'espace scolaire est un domaine verrouillé et interdit, où aucune réforme fondamentale n'a encore pu pénétrer dans presque aucun pays africain au sud du Sahara* ». Il précise : « *Et pour cause : C'est un bastion stratégique au cœur du réseau des facteurs qui maintiennent le statu quo* » (Ki-Zerbo, 1990, p. 16). Pour Andria (2016), la conséquence directe est la dépendance dans la réflexion et dans la créativité. « *Cette dépendance, précise-t-il, a été entretenue par le système éducatif importé d'ailleurs. Ce système produisait des consommateurs plutôt que des hommes et des femmes capables de se prendre en charge, et dotés de créativité* » (Andria, 2016, p. 15). Cette analyse permet de comprendre certaines recommandations telles que la refondation du système académique, la contextualisation du système LMD et la dépolitisation du secteur de l'enseignement supérieur. Cette confusion dans la définition de la finalité des évaluations va se ressentir à tous les niveaux, surtout au niveau du choix des méthodes d'évaluation.

3.2. Analyse des méthodes et outils d'évaluation

Au niveau des méthodes d'évaluation, on constate que l'examen écrit (30), l'exposé oral (15), la présentation orale individuelle (13), le travail en équipe (13), les travaux pratiques (12), les QCM (12) et la dissertation (10) sont les méthodes assez connues par les étudiants. L'essai (0), le portfolio (1), les travaux au laboratoire (4), les études de cas (4), les projets d'études (5) et les stages (9) sont les méthodes les moins utilisées. Or, selon les travaux de Lakhal, S., Frenette, E. et Sévigny, S. (2012), les méthodes d'évaluation traditionnelles sont l'examen écrit, l'essai, le test à choix multiples et les méthodes alternatives sont l'examen oral, l'exposé oral, l'étude de cas, le travail en équipe, la simulation, la présentation orale individuelle et en équipe, la dissertation, le réseau de concepts, le rapport, le portfolio, l'exercice in basket, le laboratoire, les travaux pratiques, le stage et le projet de fin d'études. Donc, on peut admettre que dans les universités concernées par l'étude, on utilise à la fois les méthodes traditionnelles d'évaluation et les méthodes alternatives. Ainsi, nos résultats sont corroborés par les résultats de la recherche de Lakhal, S., Eric Frenette, E. et Sévigny, S. (2012) qui ont montré que dans les programmes de premier cycle universitaire en administration des affaires, on utilise couramment des méthodes d'évaluation traditionnelles et des méthodes alternatives.

Pourtant, dans le contexte du système LMD, l'enseignant est appelé à « *évaluer autrement* ». Deschatelets K. (2021) propose de s'éloigner de l'évaluation traditionnelle sommative pour fournir une note chiffrée. Cet hybridisme méthodique peut s'expliquer en partie par le fait que les universités africaines ne remplissent pas certaines conditions de la mise en œuvre du système LMD. Premièrement, il y a les trois exigences pédagogiques : enseigner autrement, évaluer autrement et apprendre autrement en tant qu'apprenant. « Enseigner autrement » signifie que l'enseignant doit utiliser des techniques pédagogiques modernes. Il doit aussi considérer les étudiants

comme des adultes responsables, des partenaires, partie prenante dans leur propre formation. Enfin, il doit accorder une bonne place aux technologies de l'information et de la communication. Or, selon le sondage, les enseignants utilisent à la fois les méthodes traditionnelles et celles modernes. En plus, il est ressorti que l'accès à une connexion de qualité reste un défi. « *Évaluer autrement* », c'est évaluer pour valoriser et non pour sanctionner ou sélectionner. C'est promouvoir la culture de la réussite. Cela signifie que l'enseignant doit consentir des efforts particuliers pour les étudiants faibles et accorder une place prépondérante au suivi personnalisé de l'étudiant. Pourtant, avec les effectifs pléthoriques, ce travail de proximité entre enseignants et étudiants est quasiment impossible et se fera ressentir au niveau de la performance des systèmes académiques.

3.3. Analyse de l'équité et de l'efficacité des méthodes d'évaluation

En termes d'équité des méthodes, les apprenants estiment que les méthodes traditionnelles et les méthodes alternatives sont toutes équitables. À ce niveau, nos résultats s'opposent en partie aux résultats des travaux de Lakhal, S., Eric Frenette, E. et Sévigny, S. (2012) qui ont montré que, dans leur contexte, les étudiants soutiennent que les méthodes alternatives sont plus équitables. Ce qui paraît paradoxal aussi, c'est le fait que les méthodes d'évaluation telles que l'examen écrit, le stage et l'exposé oral aient été évoqués comme étant les méthodes les plus utilisées. Pourtant, en termes de réponses à leurs besoins en compétences, au moins 19 apprenants sont insatisfaits. Cette situation laisse entrevoir un problème de compréhension de l'équité des méthodes.

S'agissant de l'efficacité des méthodes d'évaluation, les résultats de notre recherche ont révélé un certain nombre de lacunes. Sur les 31 étudiants enquêtés, 23 estiment que les méthodes d'évaluation utilisées ne permettent pas de mieux

développer des compétences pertinentes. Nos résultats sont confirmés par les travaux de Nyamba (2007) qui a relevé que les enquêtés reprochent au système de formation son inadéquation entre le contenu proposé et les besoins du marché de l'emploi. Pourtant, selon les travaux de Yennek N. (2015), l'efficacité des évaluations se situe à six niveaux. Le premier niveau concerne le degré de satisfaction des participants ou des apprenants. Les apprenants reprochent le fait que la formation est théorique et que les évaluations ne leur permettent pas de développer des compétences pertinentes en lien avec les réalités des terrains. Ce constat a été aussi fait par Yambodé (2015) qui a relevé que nombre de personnes se plaignent que les étudiants formés à l'université ne répondent pas aux attentes de la société sur le plan de leur efficacité. Or, l'évaluation des apprentissages doit permettre d'atteindre les effets sociaux de la formation ou de l'apprentissage. Le premier élément concerne ce qu'il appelle « *l'effet identitaire* » de la formation. Il s'agit de l'évaluation de la transformation des formations sur l'image que les apprenants ont d'eux-mêmes. Le second élément est « *l'effet sur le niveau d'employabilité* » des apprenants à la fin de leur formation. Il s'agit de savoir si la formation permet d'obtenir une qualification et d'accroître les chances de succès de l'apprenant dans une recherche d'emploi. Ce qui n'est pas le cas dans les évaluations dans la plupart des universités d'Afrique francophone. Ces éléments peuvent être considérés comme étant des limites majeures des méthodes et évaluations dans les universités d'Afrique francophone.

Nous estimons que telle que présentée précédemment, l'approche d'outils de compétences situationnelles est un modèle recommandable. D'abord, le programme a été conçu à partir des besoins réels des apprenants. Pour que le système LMD soit profitable aux étudiants africains et aux pays africains, il est fondamental d'inventer un autre système LMD qui sera construit à partir des réalités socio-culturelles des pays africains.

Cette idée est soutenue par cette déclaration de l'UNESCO (2015, p. 34):

Avoir droit à une éducation de qualité, c'est avoir droit à des apprentissages pertinents et adaptés aux besoins. Mais, dans ce monde marqué par la diversité, les besoins d'apprentissage varient d'une communauté à l'autre. Par conséquent, pour être qualifiés de pertinents, les apprentissages doivent refléter ce que chaque culture, chaque groupe humain définissent comme les conditions nécessaires pour vivre dignement. Il nous faut accepter l'existence d'une multitude de façons différentes de définir la qualité de vie et, partant, d'une extrême diversité de façons de définir ce que doit être le contenu des apprentissages.

Ensuite, les évaluations au CACC mettent l'accent sur le développement des compétences plutôt que sur l'obtention de bonnes notes et des diplômes. La compétence désigne, dans ce contexte, la mobilisation d'un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être) en vue de résoudre une situation complexe appartenant à une famille de situations problèmes. Ainsi, les méthodes d'évaluation doivent permettre d'évaluer ces trois dimensions de compétences : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Comme il a été démontré plus haut, le développement du caractère est un détail important dans l'apprentissage au CACC. Cela est fondamental d'autant plus que d'après une étude menée sur plus de 2000 professionnels des ressources humaines, la grande majorité (77 %) des entreprises accorde désormais autant d'importance aux qualités personnelles, humaines et relationnelles qu'aux aptitudes et diplômes (Références, 2018). Dans le contexte africain, le développement du caractère devrait être une priorité dans les universités. À la fin de la formation au CACC, l'apprenant finissant reçoit un certain nombre de directives lui permettant de mieux s'orienter et d'être plus efficace. Le fait que l'approche pédagogique soit Action-Réflexion-Action, cela permet à l'enseignant d'améliorer non seulement la qualité de son

enseignement, mais aussi d'aider l'apprenant à surmonter ses lacunes et limites. À cela s'ajoute le fait que l'erreur y est considérée comme une richesse et une opportunité pour mieux apprendre.

En sus de ces aspects, le système LMD est fondé sur le socio-constructivisme. Or, selon les principes du socio-constructivisme, l'apprenant doit être au centre de l'apprentissage. Le travail est coopératif pour être plus constructif, plus motivant et plus valorisant socialement, en apportant plus de profits à l'apprenant ainsi qu'à ses collaborateurs. L'enseignant est un guide ou facilitateur. L'apprentissage se fonde sur l'autonomie. Les leçons et les exercices, qui font partie de l'ordre réservé à l'apprentissage traditionnel, ont été remplacés par des tâches-projets à long terme et des activités-réalisations moins étendues dans le temps. Le statut de l'erreur est différent. Désormais, l'erreur fait partie de l'apprentissage et peut servir de tremplin vers l'autocorrection. L'enseignant crée des situations-problèmes, pour permettre aux apprenants de résoudre de vrais problèmes. En comparant ces différents éléments aux pratiques des méthodes et outils d'évaluation dans le système LMD, on se rend compte que l'approche d'outils de compétences situationnelles utilisées au CACC respecte mieux les principes du socio-constructivisme et partant répond mieux aux exigences du LMD.

Conclusion

En somme, les résultats de l'étude montrent que malgré le nombre d'années d'adoption du système LMD, nombre d'universités africaines rencontrent des difficultés pour l'appliquer efficacement. Certes, l'adoption de ce système a permis d'améliorer certains aspects de l'apprentissage dans les universités africaines. On a constaté que dans certains milieux, des efforts ont été faits pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Toutefois, des lacunes et insuffisances

demeurent. Les outils et méthodes d'évaluation ne permettent pas d'évaluer de façon équitable et efficace les apprenants. Les étudiants aspirent plus à des formations pratiques alors que les programmes sont, dans la plupart des cas, théoriques. En outre, les méthodes et outils d'évaluation de l'apprentissage ne sont pas suffisamment revus et adaptés aux réalités socio-culturelles, économiques et technologiques des universités africaines. Cette situation s'explique en grande partie par des lacunes des universités en matière de gouvernance. De ce fait, il a été recommandé de revoir la qualité de la gouvernance des universités en adoptant l'approche d'outils de compétences situationnelles, au regard de ses avantages relatifs et son originalité. Elle peut être considérée comme un modèle comportant des aspects positifs en vue d'améliorer les systèmes d'évaluations dans les universités africaines francophones.

Références bibliographiques

Andria, S. (2016). *Initiatives théologiques en Afrique*. Cotonou, Bénin : PBA.

[Anonyme]. *Quelles sont les 5 grandes théories de l'apprentissage ?* Publié 9 février 2021 mise à jour le 7 février 2022 à <https://www.bienenseigner.com/les-5-grandes-theories-de-lapprentissage/>.

[Anonyme]. *Les 10 compétences personnelles les plus demandées en entreprise*. Publié le 11 déc. 2018 à <https://references.lesoir.be/article/les-10-competences-personnelles-les-plus-demandees-en-entreprise/>.

Bâ, A. H. (1972). *Aspects de la civilisation africaine*. Paris, France : Harmattan.

Basque, J. (2015). *Le concept de compétences : Quelques définitions*. Montréal, Canada : Projet MAPES (Modélisation de l'approche-programme en enseignement supérieur), Réseau de l'Université du Québec. Accessible en ligne sur le Portail de

soutien à la pédagogie universitaire du réseau de l'Université du Québec : <http://pedagogie.quebec.ca>

Blais, J.-G. (2009). *Evaluation des apprentissages et technologies de l'information et de la communication : Enjeux, applications et modèles de mesure*. Laval, Canada : Pul.

Cantin, J. (Réalisateur). *L'évolution de l'apprentissage à travers le temps*. (Documentaire).

CACC (2022). *Nouvelle orientation du Cours au CACC*.

Coulet, J.-C. (2011). « La notion de compétence : un modèle pour décrire, évaluer et développer les compétences », *Le travail humain*, vol. 74, no. 1, 2011, pp. 1-30.

CUDC/UQAM (2015). *Au-delà du LMD : Quelle qualité pour l'enseignement supérieur en Afrique francophone subsaharienne ?* La revue universitaire de science de l'éducation.

Dionne, C., Rousseau, N., Balboni, G., Beaupre, P. (2006). *Transformation des pratiques éducatives : La recherche sur l'inclusion scolaire*. Québec : Presses de l'Université du Québec.

Eric Jamet. *Une présentation des principales méthodes d'évaluation des EIAH en psychologie cognitive*. STICEF (Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation), ATIEF, 2006, 13, 13 p. fihal-00696350f

Gerard, L. (2015). *E valuation de l'enseignement supérieur en Afrique, assurance qualité : où en est-on ?* En ligne à <https://cooperationuniversitaire.com/2015/08/16/lassurance-qualite-de-lenseignement-superieur-en-afrique-de-louest/>.

Houssemeddine, F., Desbiens, J.-F. et Bali, N. (2023). *Implantation du modèle LMD en Afrique : la mise en œuvre du nouveau curriculum de formation à l'enseignement de l'ÉPS dans les ISSEP tunisiens*. eJRIEPS.

Ki-Zerbo, J. (1990). *Eduquer ou périr*. Paris : Harmattan.

Koné, M. (2012). *Une étude sur le système LMD*, https://www.actudroit.ml/2017/03/une-etude-sur-le-systeme-lmd_17.html. Jusu, J.

Ngarial, K. Manuel du cours : *Elaboration d'outils de compétence situationnelle*.

Lakhal, S., Frenette, E. & Sévigny, S. (2012). *Les méthodes d'évaluation utilisées à l'ordre d'enseignement universitaire dans les cours en administration des affaires : qu'en pensent les étudiants ?* *Mesure et évaluation en éducation*, 35(3), 117–143. <https://doi.org/10.7202/1024672ar>.

Nyamba, A. (2007). *Le LMD dans les universités africaines au sud du Sahara*. DOI : 10.4000/LIVRES.IRMC.726

Walter, S. (Réalisateur). (2008). *Une journée en brousse*. (Film).

L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES EN CONTEXTE LMD A L'ENSUP DE BAMAKO : DE L'USAGE DES OUTILS A LA VALIDATION DES ACQUIS

Ibrahima DIAWARA

Ecole Normale Supérieure de Bamako (Mali)

DER Lettres et Langues nationales

i.d178@mesrs.ml

Résumé

Le LMD à l'ENSUP se présente comme une nouvelle tendance méthodologique qui propose d'évaluer les compétences. Il fait appel à la mise en place d'un dispositif permettant de juger avec efficacité la qualité des apprentissages des élèves-professeurs lors du passage en classe supérieure. Ce dispositif prend en compte les modalités d'évaluation ainsi que les outils à utiliser. Parmi les modalités, le contrôle continu apparaît comme celui permettant d'informer régulièrement l'enseignant sur les difficultés et les carences de l'élève-professeur. A cet effet, il est favorable à la conception d'activités de remédiation qui doivent soutenir le contrôle final. Pour ce faire, les deux types de contrôle qui constituent les modalités d'évaluation, doivent former un continuum.

Mots-clés : enseignant, élèves-professeurs, évaluation, LMD, outil

Abstract

The LMD at ENSUP presents itself as a new methodological trend that proposes to assess skills. It calls for the implementation of a system to effectively judge the quality of the learning of students-teachers during the transition to higher class. This system takes into account the evaluation methods and the tools to be used. Among the modalities, the continuous control appears as that allowing to regularly inform the teacher on the difficulties and the deficiencies of the student-teacher. To this end, it supports the design of remediation activities that should support final control. To do this, the two types of control that make up the evaluation methods must form a continuum.

Keywords: teacher, student-teachers, evaluation, LMD, tool

Introduction

Cet article partage les réflexions issues d'une étude sur les pratiques évaluatives, menée en 2019-2020 à l'Ecole Normale Supérieure (ENSUP) de Bamako. Ces réflexions étudient les modalités d'évaluation des compétences et l'incidence de celles-ci sur la validation des semestres par l'élève-professeur⁷⁴. En effet, le LMD à l'ENSUP prône, depuis son avènement en 2015, l'approche par compétences (APC) comme modalité de planification des apprentissages, mettant ainsi fin à une approche par les objectifs qui prévalaient depuis la création de l'école en 1962. Ainsi, la progression de l'élève-professeur n'est plus seulement fonction de la masse de connaissances qu'il acquiert. Elle fait appel à une pédagogie de l'intégration qui implique à la fois la prise en compte de son savoir, de son savoir-faire et de son savoir être. Le LMD constitue, en cela, une révolution du système éducatif ayant entre autres conséquences, un nouveau profil de l'enseignant et de nouveaux types d'outils et de matériels pédagogiques. Il présente aussi une nouvelle organisation des activités et contenus des enseignements-apprentissages. Dans cette optique, la durée des enseignements se définit en termes de semestre, les contenus se regroupent en unités d'enseignement, les modalités d'enseignement se définissent en termes de cours en présentiel, la charge horaire se détermine en termes de crédit, et enfin les modalités d'évaluation se décrivent en termes de contrôle continu (écrit ou oral) et de contrôle final. Le contrôle final est celui qui sanctionne la fin des apprentissages dont la qualité est appréciée par une note chiffrée ; elle est la résultante du contrôle continu dont le but est de repérer les forces et les faiblesses de l'élève-professeur, d'adapter le processus d'enseignement à travers des activités de remédiation, et de soutenir enfin l'élève dans sa progression. Or, ils sont rares à l'ENSUP les enseignants qui

⁷⁴ Au Mali, les étudiants de l'ENSUP sont désignés sous l'appellation de « élèves-professeurs ».

font du contrôle continu ; l'élève-professeur passe souvent en classe supérieure sur la base de la seule et même note de du contrôle intervenu à la fin des enseignements. Pourquoi les enseignants n'intègrent-ils pas le contrôle continu dans leurs habitudes pédagogiques ? Quelles conséquences ce phénomène implique-t-il sur le passage en classe supérieure ? Nous émettons l'hypothèse selon laquelle les enseignants pensent que le contrôle continu vise uniquement à avoir des notes de classe et que le LMD n'en a pas besoin. Cette représentation empêche souvent l'élève-professeur à valider facilement le semestre. L'objectif de cet article est de montrer d'abord à l'enseignant le bienfondé du contrôle continu dans le passage en classe supérieur de l'élève-professeur. Ensuite, il vise à lui fournir des outils d'évaluation susceptibles de l'aider dans sa prise de décision relative au passage de l'élève-professeur en classe supérieure. Afin d'y parvenir, nous menons une étude sur les modalités d'évaluation, les instruments utilisés ainsi que le ressenti des élèves-professeurs. 14 enseignants à travers des entretiens et 110 élèves-professeurs au moyen d'un questionnaire participent à l'enquête. Les résultats obtenus confirment les hypothèses relatives au manque du contrôle continu et à l'impact négatif de celui-ci sur la validation du semestre.

1. Le système universitaire du Mali

Après l'accession à l'indépendance en 1960, le Mali se donne comme objectif principal de former rapidement des cadres dont il a besoin pour amorcer son développement. Ceci passe d'abord par l'ouverture, en 1963, de 3 grandes écoles dans différents domaines, notamment l'École Normale Supérieure (ENSUP), l'École Nationale d'administration (ENA) et l'École Nationale d'Ingénieur (ENI). Ensuite, s'ouvrent l'Institut Polytechnique Rural (IPR) en 1969 et l'École Nationale de Médecine et de Pharmacie (ENMP) en 1974. Ces institutions d'enseignement

supérieur connaissent, d'année en année, une croissance de la population estudiantine jusqu'à la création, en 1993, de l'Université de Bamako par la loi 93-060 de septembre 1993. Connue aussi sous le nom « d'université du Mali », l'Université de Bamako comprend quatre (4) facultés qui deviennent chacune, en 2011⁷⁵, une université à part entière. Nous pouvons citer : l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB), l'Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), l'Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) et l'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB). Créée par le décret n° 09-128/PM-RM du 27 mars 2009, l'Université de Ségou commence ses activités en janvier 2012 et complète le nombre à cinq (5). A ces différentes universités s'ajoutent également cinq (5) grandes écoles, notamment l'École Normale Supérieure (ENSup.), l'École Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (ENETP), l'École Nationale d'Ingénieur (ENI), l'École Nationale d'Administration (ENA), l'École Supérieure du Journalisme et de la Communication (ESJC), et dix (10) Instituts à savoir : l'Institut Universitaire et Technologique (IUT), l'Institut des Sciences Appliquées (ISA), l'Institut Pédagogique Universitaire (IPU), l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA), l'Institut National de la Jeunesse et du Sport (INJS), l'Institut Universitaire de Gestion (IUG), l'Institut Universitaire du Développement territorial (IUDT), l'Institut CONFESUS, l'Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) et l'Institut Universitaire de Formation Professionnelle (IUIFP).

En 2008, le pays⁷⁶ institue, par Décret N° 08-790/RM du 31 décembre, le système LMD dans l'enseignement supérieur, et, depuis 2015, il est effectif à tous les niveaux de l'enseignement

⁷⁵ORDONNANCE N° 2011 /PRM du 28 septembre 2011 portant création des universités de Bamako.

⁷⁶ https://www.actudroit.ml/2017/03/une-etude-sur-le-systeme-lmd_17.html (18/08/22)

supérieur. Cette réforme du LMD a favorisé la mise en place et le développement de l'enseignement à distance par des méthodes faisant appel aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Le LMD diffère par sa nouvelle organisation des activités et des contenus des enseignements. Ainsi, la durée des enseignements se définit en termes de semestre : 6 semestres pour la licence, 4 pour le master et 6 pour le doctorat. Quant aux contenus, ils se regroupent en unités d'enseignement qui se répartissent en 3 catégories : UE majeure, UE mineure et les UE libre. Les modalités d'enseignement se définissent en termes de cours en présentiel ou à distance et la charge horaire en termes de crédits dont la somme constitue l'indicateur principal de validation du semestre.

2. Méthodes et outils de collecte

L'étude se déroule à l'Ecole Normale Supérieure de Bamako, de décembre 2019 à février 2020 ; elle dure 3 mois. 14 enseignants de profils différents et 110 élèves-professeurs en Licence, toutes filières confondues, y participent. Cette population se répartit entre les 7 DER⁷⁷ que comprend l'Ecole. Chaque DER correspond à une filière d'enseignement : i- DER Biologie, ii- DER Histoire et Géographie, iii- DER Langues, iv- DER Lettres et Langues nationales, v- DER Mathématiques et Informatiques, vi- DER Philosophie, Psychopédagogie et Sociologie, vii- DER Physique-Chimie. Les profils participant à l'étude sont 2 littéraires, 2 linguistes, 2 mathématiciens, 2 didacticiens de langues, 2 physiciens, 2 philosophes et 2 sociologues. Un questionnaire et des entretiens sont utilisés pour collecter les informations. Le questionnaire est administré aux élèves-professeurs et les entretiens sont réalisés avec les enseignants. Puisqu'il s'agit d'étudier les modalités d'évaluation, les instruments utilisés ainsi que le ressenti des élèves-professeurs,

⁷⁷ Départements d'Enseignement et de Recherche

la réflexion part de ce que les enseignants évaluent, quand et comment ils procèdent, et de la représentation que les élèves-professeurs ont sur la manière de faire des enseignants.

3. Résultats

Les résultats de l'étude sont présentés à travers des graphiques afin de les rendre facilement lisibles. 14 enseignants et 110 élèves-professeurs ont contribué à leur obtention.

3.1. Résultat des entretiens avec les enseignants

Graphique 1 : Les périodes d'évaluation

Source : (Diawara, 2020)

Les périodes d'évaluation varient au regard du graphique. Ainsi, 64,29% des enseignants font une seule évaluation qui intervient à la fin du cours. En plus de ce contrôle final, 14,29% procèdent à des contrôles continus. Enfin, 21,43% des enseignants usent de l'évaluation inopinée qu'ils justifient comme un moyen d'obliger les élèves à réviser souvent les leçons. Donc, la tendance majoritaire planifie les évaluations pour la fin des enseignements et ne donne, de ce fait, aucune occasion d'améliorer par moment la qualité des apprentissages.

Graphique 2 : Les outils d'évaluation

Source : (Diawara, 2020)

Les outils utilisés pour évaluer les élèves-professeurs sont variés. En effet, pendant que 42,86% utilisent les devoirs sur table pour effectuer les évaluations, 28,57% font recours à des exposés et 21,43% à la réalisation des dossiers thématiques. Seuls 7,14% des enseignants procèdent à des tests oraux pour apprécier la qualité des connaissances acquises par les élèves. Ces outils intègrent les objectifs assignés à la formation des élèves-professeurs. En effet, de par leur nature, ils peuvent se rassembler en outils d'évaluation de l'oral (exposé, question orale) et en ceux d'évaluation de l'écrit (dossier, devoir sur table). L'oral et l'écrit sont deux compétences dont la maîtrise est citée dans les maquettes de formation.

Graphique 3 : Les critères d'évaluation

Source : (Diawara, 2020)

Les critères d'évaluation varient selon les enseignants. Sur le graphique, 42,86% retiennent l'obtention d'une bonne note, à travers l'élaboration d'un barème, comme critère d'évaluation. Cependant, 28,57% retiennent comme critère, la congruence des productions avec les thèmes abordés, 21,43% le respect des normes linguistiques et 7,14% l'exactitude des réponses attendues. Au regard de ces statistiques, nous remarquons que la majorité des enseignants confondent barème et critère d'évaluation. En effet, le barème est une estimation chiffrée établie en vue de la correction d'une évaluation. En revanche, le critère est un élément précis d'appréciation sur lequel on s'appuie pour évaluer concrètement si les compétences visées sont atteintes.

Graphique 4 : Les seuils de réussite

Source : (Diawara, 2020)

Les seuils de réussite varient selon les résultats contenus dans le graphique. En effet, 64,29% des enseignants retiennent l'obtention de 10 comme moyenne minimale à atteindre pour réussir. Par contre, 28,87% exigent aux élèves de se conformer à leurs instructions par le respect du plan et des thèmes qu'ils leur donnent et 7,14% pensent qu'ils doivent trouver exactement les mêmes réponses qu'ils ont prévues pour les consignes. Au regard du graphique, la note 10 est le seul élément essentiel clairement identifié comme seuil à atteindre pour valider les enseignements.

Graphique 5 : Les techniques de remédiation

Source : (Diawara, 2020)

Le graphique ne renseigne pas sur une technique à proprement parler de remédiation. En effet, 64,29% des enseignants font l'évaluation en fin de semestre, ce qui ne leur donne pas l'occasion de faire des remédiations. Néanmoins, les séances d'exposés sont l'occasion pour 28,57% des enseignants d'approfondir la compréhension par les réponses qu'ils donnent aux questions des élèves-professeurs. Quant aux 7,14% restants, ils font recours à des explications répétées comme procédé de remédiation.

3.2. Résultat du questionnaire adressé aux élèves-professeurs

Graphique 6 : Les modalités d'évaluation

Source : (Diawara, 2020)

Les données du graphique montrent que, pour 77,27% des élèves-professeurs, l'exposé est la seule activité d'évaluation que mènent les enseignants. A côté de cette statistique, 18,18% informent qu'ils sont évalués à travers des activités de groupes réalisées sous forme de production écrite à rendre à l'enseignant. A côté de ces deux tendances, 4,55% ne se prononcent pas sur les modalités d'évaluation en cours.

Graphique 7 : La période d'évaluation

Source : (Diawara, 2020)

Concernant le moment prévu pour les évaluations, 54,55% des élèves-professeurs affirment que les évaluations se font uniquement à la fin du semestre. Au même moment, 27,27% disent qu'elles se déroulent à la fin de chaque module, et 16,36% estiment qu'elles sont fonction, non pas d'un calendrier, mais de l'humeur de l'enseignant. 1,82% des participants se sont abstenus. En fait, dans le chronogramme du déroulement de l'année scolaire, il n'y a pas une période réservée spécifiquement aux évaluations. Le temps d'évaluation est intégré au volume horaire accordé au module. De ce fait, chaque enseignant choisit à sa guise sa période d'évaluation.

Graphique 8 : Le retour d'évaluation

Source : (Diawara, 2020)

Au regard du graphique, 90% des élèves-professeurs affirment qu'il n'y a aucun retour d'évaluation. Néanmoins, 4,55% affirment que certains enseignants, qui poursuivent avec les mêmes élèves-professeurs d'un semestre à un autre, font un retour d'évaluation. 5,45% ne se prononcent pas. Le retour d'évaluation est le compte rendu que l'enseignant fait aux élèves après la correction des copies. A cet effet, il permet la mise en place des activités de remédiation. C'est donc le contrôle continu qui puisse impliquer un retour d'évaluation ; il permet à l'élève de s'améliorer avant l'évaluation finale.

Graphique 9 : Le ressenti des élèves-professeurs

Source : (Diawara, 2020)

Les élèves-professeurs expriment des sentiments concernant l'évaluation et ses conséquences sur leur carrière. C'est ainsi que 40,91% expliquent leur échec par le fait qu'il y a seulement une note de passage, 51,82% reprochent aux enseignants d'ignorer les compétences déjà acquises, et 2,73% dénoncent le favoritisme et les affinités comme critères de réussite. Cependant, 4,55% ne donnent pas d'avis. L'absence de notes de classe joue à la défaveur des élèves, elle compromet le passage en classe supérieure. Ainsi, la tenue des contrôles continus offre l'occasion d'obtenir d'autres notes dites notes de classe pour

accompagner la note d'évaluation finale. Ces notes trouvent leur objectivité dans l'égalité entre les élèves.

4. Discussion

Avec la réforme du LMD et face aux discours réformistes du système, les enseignants changent leurs habitudes évaluatives en renonçant au contrôle continu. Pourtant, partant du fait que le processus pédagogique doit être centré sur l'élève-professeur, ce type d'évaluation mérite d'être privilégié. En effet, il permet de reconnaître où et en quoi l'élève-professeur éprouve des difficultés qui doivent faire appel à une action corrective (Landshère cité par Meyer, 1993). Il doit donc constituer la principale modalité d'évaluation pour l'enseignant et intégrer le processus pédagogique. A cet effet, l'exposé, le dossier, le devoir sur table et le test oral doivent en constituer les principaux outils et reposer sur des activités comportant des tâches précises dans un but défini sur la compétence à atteindre. De ce fait, un retour d'évaluation permet de déterminer la nature des difficultés auxquelles l'élève-professeur est confronté, et mettre en place des activités de remédiation. Le compte rendu des évaluations ne se traduit pas qu'en note chiffré ; il se réalise également à partir des commentaires oraux et/ou écrits que l'enseignant fait sur les devoirs. Ces commentaires relèvent d'un appui à l'élève-professeur et constituent, en ce sens, une activité de remédiation désignée sous « la rétro alimentation » (Vallejo et Estrada, 2006). La « retro-alimentation » consiste à relever, dans un premier temps, les erreurs et les insuffisances constatées dans les devoirs de l'apprenant, et dans un second temps à y proposer des corrections. Le succès du contrôle continu dépend donc de la définition préalable de ce qu'on évalue et la conception d'activités claires et précises sur ce que l'on veut évaluer. Il est toujours accompagné d'une régulation qui consiste à « l'adéquation de l'action pédagogique aux besoins et aux progressions des apprenants » (Jorba et Casellas, 1997). Les

actions pédagogiques et les corrections proposées par l'enseignant doivent se retrouver sur les actions individuelles entreprises ultérieurement par l'élève-professeur lui-même, c'est ce que l'on appelle *l'autorégulation des apprentissages*. Il s'agit du « jugement que l'apprenant porte sur sa propre compétence » qui doit avoir un lien inéluctable avec les commentaires de l'enseignant. Un contrôle continu encourage donc *un apprentissage autonome* qui se conçoit comme étant la capacité de l'élève-professeur à gérer ses propres apprentissages. Pour une évaluation de réussite de l'apprenant, le contrôle continu et l'évaluation finale doivent alors se mettre en place de façon à constituer un continuum. Le contrôle continu prépare l'élève-professeur à une meilleure acquisition de la compétence tandis que l'évaluation finale en rend compte et ce afin de répondre à une politique éducative qui continue d'exiger des résultats quantitatifs (MEN, 2019). S'il y a un contrôle continu, cela dynamise la progression de l'élève-professeur et le prépare à une évaluation finale. Les deux types d'évaluation doivent être mis en place au moyen des grilles qui précisent les seuils de performance ou de réussite. Lors de la conception des outils d'évaluation, les tâches à accomplir doivent être bien claires, car ce sont elles qui permettront de rendre compte de façon plus fiable les performances et les réussites de l'élève-professeur.

Conclusion

L'enseignement supérieur au Mali a été marqué d'abord par l'existence de grandes écoles, et ensuite par la création des universités qui évoluent toutes, de nos jours, dans le système LMD. Ce système valorise l'acquisition des compétences. Nous avons présenté les résultats de l'enquête menée auprès des enseignants et des élèves-professeurs sur les modalités d'évaluations des compétences et les conséquences de celles-ci sur la progression d'une classe à l'autre. Il ressort que les

enseignants n'intègrent pas la remédiation dans le processus pédagogique, faute d'activités relatives au contrôle continu. Aussi, les élèves-professeurs ont-ils des appréhensions vis-à-vis des modalités d'évaluation en vigueur. À la suite des résultats, le contrôle continu et le contrôle final sont proposés pour constituer ensemble un continuum faisant appel à des tâches précises capables de justifier valablement la réussite de l'élève-professeur.

Références bibliographiques

Jorba, J. et Casellas, E. (1997) *La regulación y la autorregulación de los aprendizajes*. Volumen I. Madrid : Editorial Síntesis.

Gillet, P. (Sous la direction). (1991). *Construire la formation. Outils pour les enseignants et les formateurs*. Paris (France) : ESF éditeur.

MEN. (2019). *Evaluation en cours d'apprentissage en classe*, Formation des enseignants et évaluation des apprentissages (FORME), Guide de bonnes pratiques, Section édition, 84p.

Meyer, G. (1995) *Évaluer : pourquoi ? et comment ?* Paris : Hachette. p. 21.

Savard, L. (2007). *L'évaluation des apprentissages*, Capsule pédagogique 3, Résumé des textes, <https://cchic.ca> (25 novembre 2021)

Vallejo, M. et Estrada, L. (2006). « Réussir une évaluation sommative en classe de langues grâce à une évaluation formative performante » in Synergies N°2, Revue du GERFLINT, Venezuela, pp. 258-265.

4 : ENJEUX PÉDAGOGIQUES

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

L'ÉVALUATION AU SUPÉRIEUR DANS LE CONTEXTE BURKINABE : ENJEUX ET PERSPECTIVES PÉDAGOGIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE

BAYAMA Paul-Marie

*École normale supérieure
Maître de conférences en Didactique de la philosophie
bayamapm@yahoo.fr*

Résumé

L'évaluation entendue dans le présent contexte comme celle des acquis des apprentissages au niveau universitaire a une importance charnière en tant que révélatrice, indicatrice et régulatrice des étapes du processus d'enseignement-apprentissage. L'évolution dans les pratiques enseignantes est généralement caricaturée comme le passage des méthodes traditionnelles-passives-catéchétiques centrées sur l'enseignant et organisées selon la logique interne disciplinaire aux méthodes-modernes-nouvelles-actives centrées sur l'apprenant et organisées pour un développement progressif des compétences. Interroger l'évaluation dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est enquêter sur la nature et l'adéquation des pratiques d'évaluation en relation avec l'efficacité des apprentissages des étudiants. Dans le cas précis de la philosophie, discipline d'illustration de la présente réflexion, c'est s'interroger sur la cohérence ou l'adéquation entre les pratiques d'enseignement-évaluation au supérieur et les objectifs de la discipline, à savoir former des hommes rationnels et raisonnables. La conjecture empirique qui sous-tend la posture didactique de cette analyse est que l'enseignement supérieur perpétue certains paradigmes surannés d'enseignement-évaluation, inadéquats avec la place et la nature de l'enseignement supérieur en général, et qui se moquent particulièrement des impératifs du philosophe au profit de la sélection des étudiants. Or transmettre les « savoirs déclaratifs », la philosophie, ne devrait être qu'un moyen pour développer le philosophe, les habiletés intellectuelles, les « savoirs procéduraux ». La piste d'amélioration des pratiques d'enseignement-évaluation proposée vise à enrichir les contenus des savoirs en explicitant systématiquement la dimension procédurale du savoir comme objectif dans l'enseignement-apprentissage de la philosophie.

Abstract

Evaluation, in the present context, as assessment of learning outcomes at university, is essential as revealer, indicator and regulator in monitoring the teaching-learning process. Teaching practices evolution is usually caricatured as the passage from traditional-passive-catechetical methods focused on the teacher and organized with disciplinary logic to modern-new-active methods centered on the learner and organized for developpement skills. Questioning evaluation in higher education today means investigating the nature and adequacy evaluation's practices dans the effectiveness students' learning. In the specific case of philosophy, the illustrative discipline of this reflection, it means enquiring the coherence and adequacy between teaching-assessment practices and the discipline's objectives to realise rational and reasonable men. The empirical conjecture that underlies the didactic stance of this analysis is that higher education perpetuates outdated teaching-assessment paradigms that are inappropriate with status of higher education in general. It particularly ignores the imperatives of philosophize for the imperative of student selection. However, transmitting "declarative knowledge", philosophy, should only be a means of developing philosophizing, intellectual skills, "procedural knowledge". The proposed approach to improving teaching-evaluation practices aims to enrich knowledge' content by systematically explaining his procedural dimension in the teaching-learning objective.

*Keywords: Higher education- Evaluation- philosophy/philosophize-
Didactics -Declarative/procedural knowledge-Competences.*

Introduction

La philosophie, parce qu'elle est une science et par suite une discipline scolaire, ne peut plus se soustraire aux règles élémentaires de l'efficacité pédagogique-didactique. Elle doit quitter le dilettantisme pédagogique pour un minimum de professionnalisme. Les critiques dans l'enseignement de la philosophie se focalisent particulièrement sur les pratiques d'évaluation jugées arbitraires. Or selon Vial (2012. P. 12)

« L'évaluation est là, en continu, au cœur de la relation dans les métiers de l'humain. Ce n'est pas un simple outil ». Pour Meirieu (1996), elle est une "hygiène pédagogique indispensable". L'évaluation, entendue comme régulatrice permanente de la planification et de la mise en œuvre du processus d'enseignement/apprentissage, est aussi un lieu privilégié pour analyser la qualité. Dans sa forme, son contenu et ses résultats, l'évaluation sommative ou examen est l'outil le plus utilisé pour apprécier la qualité des enseignements. Ainsi, à la date du 27 juillet 2022, le bilan des examens de la session 2022 du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso a été fait en conseil des ministres avec les taux de succès suivants : CEP 63,18%, BEPC 41,62%, BEP et CAP 69,73%, et BAC 40,85 %. Ces données sur les évaluations sommatives certificatives permettent une appréciation sommaire de la qualité de l'achèvement des cursus des différents ordres d'enseignement. Au niveau de l'enseignement supérieur, il faut constater que si de telles données annuelles existent, leur diffusion n'est pas aussi formelle et systématique.

Les interrogations sur l'évaluation en milieu universitaire peuvent déjà porter sur les taux d'achèvement à l'université. Mais au-delà de ces données quantitatives, c'est la dimension qualitative des évaluations qu'il y a lieu d'interroger pour approfondir la réflexion et améliorer les pratiques enseignantes. L'évaluation étant le couronnement du processus d'enseignement-apprentissage, il faut se demander quelles sont les pratiques d'évaluation dans les différentes disciplines de spécialisation au supérieur et en philosophie en particulier. Sont-elles en adéquation avec la nature et la place du supérieur dans le système éducatif ? Le curriculum enseigné est-il le curriculum réellement évalué ? Des exigences particulières de taxonomies et de modèles d'évaluations ne s'imposent-elles pas dans les différentes disciplines à l'université et particulièrement en philosophie ? Peut-on au supérieur recourir à des évaluations de

niveau taxonomique et de nature similaires à celles du secondaire, ou encore plus bas, à celles du primaire comme les questions à choix multiples (QCM) ? Les pratiques d'évaluation favorisent-elles l'atteinte des objectifs de l'enseignement des différentes disciplines : faire de l'apprenant un savant dans sa discipline ?

Le présent essai part d'un diagnostic des pratiques actuelles pour indiquer une piste d'amélioration de l'évaluation dans l'enseignement-apprentissage de la philosophie.

1. Contextes et concepts de l'évaluation de la philosophie à l'enseignement supérieur

L'analyse des enjeux pédagogiques de l'évaluation en milieu universitaire dans le contexte burkinabè impose de préciser, d'une part, le contexte de l'enseignement de la philosophie au supérieur et, d'autre part, le contenu conceptuel de l'évaluation.

Pour expliciter les exigences et attentes vis-à-vis de l'université comme institution supérieure d'enseignement, il faut se situer dans une conception holistique et systémique d'une éducation formelle qui évolue du préscolaire à l'université. Cette idée qui semble nouvelle pour certains acteurs n'est que la description de la réalité du système éducatif d'inspiration piagétienne. En effet, la structuration et la progressivité du système éducatif peuvent être conformes soit à la vision initiale de Piaget, une évolution linéaire consécutive, en escalier selon les stades de développement psychologique ou plutôt à la vision évolutionniste des critiques de Piaget (Houdé, 2004). Quelle que soit la vision épousée, les savoirs, les capacités ou compétences progressent du plus simple au plus complexe, de l'initiation à la spécialisation. Articulant notre analyse sur celle de Tozzi,⁷⁸ nous

⁷⁸ www.philotozzi.com, « Problématique sur un cursus de pratiques philosophiques de la maternelle à la fin du secondaire »

propositions un schéma d'une généralisation dans l'enseignement des compétences philosophiques selon cette perspective progressive du préscolaire jusqu'au supérieur (Bayama, 2020, p. 327).

Dans le contexte burkinabè, l'université est au sommet de la progression du système éducatif formel. De Monzie (1925) notait que l'enseignement de la philosophie en terminale préparait à des « études spéciales » et à armer les apprenants « *d'une méthode de réflexion et de quelques principes généraux de vie intellectuelle et morale (...) qui fassent d'eux des hommes de métier capables de voir au-delà du métier, des citoyens capables d'exercer le jugement éclairé et indépendant que requiert notre société démocratique.* » Ce positionnement de l'enseignement de la philosophie dans le processus a donné lieu à la métaphore du « *couronnement des études* » attribué à Derrida (1989) pour justifier son institution en classe de terminale. Cette métaphore peut être transposée à l'université en général, assimilé dans le système anglo-saxon au degré de la philosophie en précisant qu'elle est le lieu de la spécialisation disciplinaire.

Sur ce piédestal de lieu des « études spéciales », l'université cumule la science, la pensée rationnelle dans sa totalité et sa complexité la plus haute. Les différentes disciplines scientifiques produisent et enseignent dans la pureté originelle leurs résultats. L'enseignant-chercheur dispense les résultats de sa recherche ou ceux de ses homologues à des étudiants qui sont appelés à être eux-mêmes des spécialistes et qui, en principe, sont impliqués dans les travaux de la recherche. Dans ce contexte, l'analyse épistémologique (Develay, 1992 ;1995), la didactisation de la discipline (Duplessis, 2007) et la transposition didactique (Chevallard, 1991), qui transforment le savoir savant en savoir enseigner, sont quasi absentes. C'est le savant lui-même qui transmet son savoir ou celui de son alter ego ; il n'est point besoin d'une médiation qui risque de

déformer le message original comme l'illustre la figure ci-dessous adaptée de Perrenoud (1998).

Figure 1 - adaptée de Perrenoud (1998) - *La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs...*

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_19.P.2.

Commentant Chevallard, Perrenoud (1998, p.2) indique que dans la transposition didactique, la première flèche, qui lie les savoirs savants aux programmes scolaires, curriculum formel ou prescrit, correspond à la transposition didactique externe. La seconde flèche, qui figure la transformation des programmes, du curriculum prescrit ou formel en contenus effectifs de l'enseignement, constitue la transposition didactique interne. Elle, « (...) relève largement de la marge d'interprétation, voire de création des enseignants (...) La troisième flèche figure le processus d'apprentissage, d'appropriation, de construction des savoirs et des compétences dans l'esprit des élèves ». Pour notre propos, il faut noter que la nature de l'enseignant qui se confond à celui du savant rend imperceptible, met entre

parenthèses les deux dernières flèches de la transposition didactique en principe, le savoir savant brut est immédiatement servi à l'apprenant.

Sans se préoccuper en particulier des taux d'admissions et d'achèvement au supérieur, il faut bien admettre que « cela marche », que l'enseignement universitaire est efficace. En effet, les étudiants réussissent à des examens et progressent dans leurs études, des diplômes de licence sont délivrés et surtout des projets de recherches sont réalisés avec des mémoires de masters et des thèses de doctorat produisant régulièrement de nouveaux spécialistes enseignants et chercheurs.

Par ailleurs, le curriculum est de qualité, puisque c'est l'adaptation aux besoins de l'apprenant qui est un critère majeur d'appréciation de la qualité d'un curriculum (Perrenoud, 2008). Les contenus de l'enseignement sont de la responsabilité de l'enseignant et correspondent en principe aux besoins des apprenants qui ont fait le choix de leurs filières de formation. Dans une posture pragmatique, à partir du constat que le système d'enseignement universitaire produit des résultats, il serait d'une opérationnalité indiscutable. Mais une analyse quantitative systématique de ces résultats serait utile pour une appréciation plus avisée de cette efficacité fonctionnelle. Le propos ici n'a pas pour objet l'évaluation de l'enseignement supérieur, mais plutôt d'interroger les pratiques d'évaluation dans l'enseignement supérieur.

Dans cette ambiance de quasi-absence d'analyse épistémologique de la discipline pour fonder une didactisation et une transposition didactique efficaces aucune teinture de pédagogie, didactique et docimologie n'est de droit exigible à un enseignant-chercheur. Celui-ci transmet les produits de la/sa recherche à de futurs chercheurs. Les succès enregistrés semblent moins la conséquence de la qualité des pratiques enseignantes, de l'effet enseignant, que des dispositions institutionnelles et des prérequis des apprenants étudiants. Bien que la transposition didactique soit inversement proportionnelle

au positionnement hiérarchique de l'université dans le système éducatif et à la complexité des savoirs, la pratique systématique de travaux dirigés, travaux pratiques dans certaines disciplines et surtout la réalisation de projets de recherche permettent une formation scientifique. Par ailleurs, après au moins 13 années dans le système éducatif formel, les apprenants ont acquis et perfectionné des stratégies d'apprentissage pour réussir avec une pratique d'enseignement minimaliste. S'il est possible de réduire l'enseignement à une séance d'information-communication, ce qui rend d'ailleurs la dimension enseignement des plus aisées, les difficultés et limites apparaissent quand il faut évaluer les apprentissages. La pauvreté des savoirs transmis du fait de la centration sur les savoirs déclaratifs et la presque ignorance des procédures, les limites de la culture pédagogique, didactique et docimologique favorisent une tendance à l'usage systématique de la restitution dans l'évaluation. Cette évaluation minimaliste est très pratique dans l'objectif de faciliter la sélection parmi une masse d'étudiants de plus en plus importante.

2. Cas particulier de l'évaluation de la philosophie au supérieur

L'enseignement universitaire de la philosophie a pour contenu les différentes branches de la philosophie, l'histoire de la philosophie et des modules thématiques. La question de l'évaluation se pose sous un angle particulier. En effet, la tradition au secondaire a déjà consacré la dissertation et le commentaire comme les sacro-saintes modalités de l'évaluation en philosophie. Si la tradition est bien ancrée, la connaissance et la maîtrise de ces exercices ne sont pas effectives chez tous et le fondement, en raison de ces pratiques traditionnelles, n'est pas toujours clairement perçu par tous les acteurs. Les limites dans la compréhension, le savoir-faire et la justification de ces exercices handicapent la mise en œuvre appropriée de ces exercices.

Mais la pertinence de ces exercices comme moyen d'évaluation de la philosophie ne peut être remise en cause comme opportunité offerte aux apprenants de faire l'expérience de la philosophie. Rappelons, avec Jaspers (2006, p.11), précisant la formule bien connue de Kant (2006) selon laquelle on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher, que « *Toute philosophie se définit elle-même par sa réalisation. Ce qu'elle est, on ne peut le savoir que par l'expérience ; alors on voit qu'elle est à la fois l'accomplissement de la pensée, ou l'action et le commentaire de l'action. Seule l'expérience personnelle permet de percevoir ce qu'on peut trouver de philosophie dans le monde* ». Il faut le reconnaître avec Meirieu (1996) que « *l'évaluation en dépit des questions philosophiques qu'elle soulève est néanmoins un acte pédagogique nécessaire, marqué paradoxalement du sceau de l'exigence philosophique (...) une "hygiène pédagogique indispensable". L'expression "d'hygiène pédagogique" est à prendre ici au sens le plus trivial : hygiène parce que cela nous préserve d'un certain nombre de virus, de microbes et de bactéries ; cela nous préserve des phénomènes de complicité culturelle ou sociale, comme des phénomènes de séduction, auxquels nous succombons facilement, même si nous sommes nous-mêmes particulièrement formés pour y résister.* » Ces exercices ne permettent de mesurer que des performances à partir desquelles l'acquisition probable de compétences philosophiques peut être inférée. Mais ils ne peuvent aucunement évaluer la quintessence de la formation philosophique « *c'est-à-dire ce en quoi elle est une pensée qui émerge et se forme et non pas la reproduction d'un certain nombre de compétences dont on pourrait se faire une représentation à l'avance, qui seraient définies par celui qui enseigne et qui devraient être reproduites par celui qui est enseigné.* »

C'est dans la perspective de l'évaluation de ces performances comme indicateurs d'acquisitions des compétences utiles au philosophe, qu'il faut analyser et

apprécier ces deux exercices canoniques. L'expérience professionnelle, qui nous a permis de mieux appréhender ces exercices et de les utiliser comme outils d'initiation au philosopher, permet d'inférer qu'ils sont des outils dont la maîtrise favorise indiscutablement la pensée libre et créative (Bayama, 2021). La perspective didactique de Tozzi⁷⁹, propose trois objectifs noyaux à l'enseignement de la philosophie à savoir conceptualiser, problématiser et argumenter. Celui-ci indique par ailleurs que lire, écrire et discuter philosophiquement sont les compétences visées, que la dissertation et le commentaire comme exercice d'évaluation en philosophie apparaissent comme des outils majeurs pour l'atteinte et l'évaluation des objectifs de l'enseignement de la philosophie dont l'argumentation est le nœud.

La démarche du commentaire outille à cette compétence de vie quotidienne qui est de savoir lire philosophiquement. Le commentaire apparaît comme un exercice terminal d'intégration de toutes les ressources et capacités nécessaires pour lire un texte. Dégager le thème, le problème, la thèse, les articulations chronologiques et logiques d'un texte et l'expliquer, en faire une appréciation critique en termes de forces et de faiblesses et prendre une position rationnelle (raisonnable) épuisent toutes les possibilités d'exploration philosophique d'un texte. Et si l'apprenant réalise bien cette performance, il faut lui reconnaître les dispositions à pouvoir les mettre en œuvre dans toutes les situations similaires pour réussir.

La dissertation serait, quant à elle, l'exercice terminal d'intégration des capacités pour la compétence d'écriture. Face à un problème, l'explicitier, circonscrire son domaine de définition et mettre en œuvre une démarche pour le résoudre avec une argumentation rationnelle rigoureuse, cohérente et bien structurée, est une performance qu'il faut pouvoir apprécier

⁷⁹<https://www.philotozzi.com/category/les-trois-competences-philosophiques-de-base/lire-philosophiquement/>

quand elle est réussie parce qu'elle augure d'une compétence face à des situations similaires dans la réalité de l'existence humaine. Vial (2012, p.66) explicitant ce qu'il entend par le niveau taxonomique cinq (5) de Bloom note que la synthèse : *« est le résultat de l'opération par laquelle on rassemble des éléments de connaissance et on les formule en un ensemble cohérent. Ce n'est pas seulement le symétrique de l'analyse : on y ajoute un effort d'expression. On combine les éléments, parties et relations dégagées par l'analyse et on construit une structure nouvelle, originale. »* en illustration il cite *« Par exemple : dissertation philosophique, mémoire de recherche... »*

Il nous semble que ces exercices emblématiques doivent leur survie au fait qu'ils sont le summum de la maîtrise des capacités de l'écriture (dissertation) et de la lecture (commentaire) comme outils de renforcement des compétences rationnelles à leurs plus hauts degrés de complexité. Considérant que la maîtrise de ces exercices est un prérequis pour l'accès à l'université, ces exercices sont dans les programmes pour toutes les séries du baccalauréat qui alimentent les départements de philosophie dont la série A4 philosophie-lettres, l'interrogation devient : peut-on évaluer les étudiants en philosophie autrement qu'avec ces exercices ? Si la réponse est oui, avec quels exercices similaires du même niveau taxonomique ? Comment mettre en œuvre des dissertations et des commentaires quand les effectifs des apprenants débordent de loin les capacités d'un enseignant ?

Les questions de gouvernance ne sont pas l'objet express du présent propos. La question des effectifs est une question conjoncturelle qui ne devrait pas induire des postures pédagogiques minimalistes qui dégradent la qualité de la formation. Les effectifs ne doivent pas être un prétexte pour enseigner et évaluer en reniant ce qui fait la spécificité de la discipline, en niant les objectifs de la spécialisation scientifique et les finalités de la philosophie pour lesquelles les étudiants sont

formées. L'enseignement supérieur devrait, dans le cas présent, à défaut d'améliorer, perfectionner ou spécialiser les capacités des étudiants maintenir au moins le niveau des prérequis avec lesquels ils sont arrivés à l'université. Le questionnement se renouvelle alors avec l'horizon du comment améliorer, perfectionner ou maintenir au moins les prérequis d'étudiants qui ont déjà la maîtrise de la dissertation et du commentaire sans obligatoirement les évaluer avec ces exercices ?

3. Cas empirique et perspective d'amélioration de l'évaluation avec l'approche par compétences

Les deux préjugés complémentaires contre lesquels il faut édifier des remparts pour améliorer les pratiques d'enseignement-apprentissage et d'évaluation sont d'abord de croire qu'il suffit de consommer des produits rationnels de préférence des savoirs savants purs « *savoir savant désincarné* » (Perrenoud, 1998) pour être rationnel et raisonnable. Ensuite, son corollaire est l'illusion du « *pouvoir soi-disant intrinsèquement pédagogique de l'information* » (Gingas, 2006). Avec ces deux croyances, les pratiques pédagogiques sont réduites à un minimalisme prolétarien où le contenu de l'enseignement se résume au savoir savant et sa transmission, par la seule communication-information déclarative. Ce qui est paradoxal dans un contexte où, note Tardif (1997, p.15) : « *Jamais, dans l'histoire de l'enseignement, les connaissances à la disposition de l'enseignant pour la planification, la mise en action, la gestion et l'évaluation de ses démarches avec l'élève n'ont été aussi nombreuses et, surtout, aussi importantes.* »

Il faut admettre que l'information n'a pas « intrinsèquement » un pouvoir pédagogique (Gingas, 2006, p.3) et que « *L'enseignement est la science de la construction du savoir, de la construction de la connaissance. C'est une science unique* » qui exige de l'enseignant « *d'augmenter le nombre de choix possibles pour l'élève.* » Pour ce faire, l'enseignant doit

« rendre explicites les mécanismes de la construction du savoir dans le respect et la promotion de ce que l'élève n'est comme personne et comme apprenant, tout en étant préoccupé par les stratégies d'enseignement les plus susceptibles de contribuer de façon significative à cette construction » (Tardif, 1997, p.16-19). Une telle posture nous introduit à une approche par compétence de l'apprentissage c'est-à-dire qu'il faut le considérer comme une activité humaine complète qui implique l'apprenant non pas seulement cognitivement, mais aussi émotionnellement et physiquement.

Face à la responsabilité de former de futurs enseignants de philosophie à mettre en œuvre l'approche par compétence dans l'enseignement de la philosophie, des interrogations précises sont survenues : que faut-il faire de plus dans un cours de philosophie classique pour prétendre enseigner dans la perspective de l'approche par compétence ?

Il faut avouer que la compréhension de l'approche par compétence en elle-même reste une pomme de discorde et, par conséquent, les modalités de sa mise en œuvre sont un lieu de tâtonnement. Mais à l'analyse, il apparaît possible d'évoluer de la réduction des contenus enseignés aux seuls savoirs déclaratifs à la prise en compte des savoirs procéduraux. Cela faisant, il n'y a pas dans l'enseignement, en général, et dans celui de la philosophie, en particulier, une révolution copernicienne, mais une explicitation et une systématisation d'une pratique incidente partielle et inconsciente. Il s'agit surtout de s'inscrire dans la compréhension plus exacte de la nature de l'apprentissage du philosophe énoncée depuis *Malebranche (1842, p.710-711)* et que Kant (2006, p. 678) a vulgarisée. « *Comme il ne suffit pas, pour être bon géomètre, de savoir par mémoire toutes les démonstrations d'Euclide, de Pappus, d'Archimède, d'Appollonius, et de tous ceux qui ont écrit de la géométrie ; ainsi ce n'est pas assez pour être savant philosophe d'avoir lu Platon, Aristote, Descartes, et de savoir par mémoire tous leurs sentiments sur les questions de philosophie. La connaissance de*

toutes les opinions et de tous les jugements des autres hommes, philosophes ou géomètres ».

Si l'enseignement est considéré comme une science et l'apprentissage comme une activité humaine complète, dans le savoir au sens large il faut distinguer trois dimensions (Tardif, 1997) : les savoirs déclaratifs, les savoirs procéduraux et les savoirs conditionnels. L'évaluation comme régulation et surtout évaluation de ce processus devient de fait une activité complexe. Un enrichissement de l'enseignement -apprentissage se traduit ipso facto par un enrichissement des évaluations.

Cet enrichissement semble assez aisé à réaliser par la prise en compte systématique des savoirs procéduraux pour enrichir le contenu des enseignements. Plus précisément, les enseignants doivent expliciter dans l'enseignement les trois dimensions du savoir : déclaratif, par exemple une définition, un problème ou un argument. Ils doivent aussi, dans une posture métacognitive, indiquer que la définition, le problème ou l'argument sont le fruit d'un processus de construction et préciser ce processus. La dimension conditionnelle consiste à indiquer dans quel contexte/situation utiliser avec pertinence la définition, le problème ou l'argument. Dans le présent propos, le focus est mis sur la dimension procédurale comme complément systématique au savoir déclaratif qui constitue l'essentiel du contenu des enseignements.

Si la dimension procédurale est enseignée, elle doit être évaluée. L'évaluation peut alors consister à demander à l'élève, non la restitution de mémoire du savoir déclaratif, mais une activité de reproduction ou de production totale ou partielle du savoir déclaratif et de son processus. Si le savoir déclaratif a consisté à donner une définition et à décrire le processus de sa construction, l'évaluation peut consister à demander de reproduire la définition ou de décrire son processus de construction. Ce qui est déjà un pas vers un enseignement et une évaluation plus riche qui développent les habiletés intellectuelles des apprenants. Pour le contexte universitaire,

c'est mettre les étudiants dans la posture du savant qu'ils sont appelés à devenir.

Il faut ici suivre Vial (2012) pour considérer que l'évaluation au supérieur doit être formatrice, centrée sur l'étudiant et d'une complexité, selon Morin, aux antipodes de toute simplification. Il faut donc systématiser l'explicitation d'une partie du curriculum caché pour enrichir le contenu du cours en adoptant une posture métacognitive favorable à l'acquisition des habiletés intellectuelles sous-jacentes aux savoirs disciplinaires. Ainsi, les apprenants vont vraiment apprendre et comprendre qu'ils ont appris. Cette ouverture de l'enseignement-apprentissage et de l'évaluation à plus de possibilités, de diversification est très utile pour améliorer l'apprentissage et en conséquence l'évaluation.

Cet enrichissement des savoirs, dans la perspective de l'approche par compétence, a conduit, dans la réflexion didactique, à insérer dans la fiche pédagogique de philosophie une rubrique expresse. Elle consiste en l'énoncé systématique la dimension procédurale du savoir à la suite de chaque savoir déclaratif dans toute activité d'apprentissage. Cela signifie que l'étude d'une notion doit être expliquée dans ce processus, son plan doit être fondé en raison, pourquoi tel plan et pas tel autre par rapport au but d'étude de la notion. La problématisation doit être aussi expliquée et, en principe, mise en relation avec le choix du plan d'étude de la notion. La clarification conceptuelle doit obéir à une démarche, qui doit être expliquée dans son ensemble aux apprenants et chaque définition décrite dans sa structure de construction. Une argumentation suppose un problème qui doit être énoncé et le choix du plan pour sa résolution exposé et justifié. La démarche de chaque partie de l'argumentation (thèse, antithèse ou synthèse) doit être expliquée dans sa disposition, son organisation. Chaque argument doit être expliqué dans sa nature (fait et induction, concept et déduction, argument d'autorité et structure). Le recours au vocabulaire de la rhétorique (Réboul, 1984, Perelman

Ch. et Olbrechts-Tyteca L. 2008) devient une nécessité pour un enseignement philosophique qui systématise la dimension procédurale. En illustration un extrait de fiche pédagogique au secondaire :

Titre : Qu'est-ce que la philosophie

Classe : 2nd A

Objectif général : à la fin de la séance de 55mn, les élèves de la seconde A doivent être en mesure de construire les définitions du concept de philosophie selon le sens large, étymologique et strict

OS1 : à la fin de la séance de 55mn, les élèves de la classe de seconde seront capables de définir la philosophie selon le sens large

OS2 : à la fin de la séance de 55mn, les élèves de la classe de seconde doivent être capables de définir la philosophie suivant son étymologie

OS3 : à la fin de la séance, les élèves doivent être en mesure de donner la définition de la philosophie selon le sens strict

	Activités	Temps	Procédés Auxiliaires Matériels
Activité2 OS2	<p>Problème : le mot "philosophie" vient de quelle langue ? Que signifie-t-il ?</p> <p>Contenu : Étymologiquement le mot "philosophie" est composé de deux mots grecs : "philos" et "sophos" qui signifient respectivement amour et sagesse. Donc en partant de l'origine du mot, la philosophie se définit tout simplement comme amour de la sagesse. Autrement dit, la philosophie c'est tout amour manifesté vers la sagesse. Le philosophe est ainsi considéré comme celui qui aime la sagesse. Que signifie amour et sagesse.</p> <p>Processus : définition de la philosophie à partir de la décomposition du terme dans son origine grecque.</p>	15mn	Tableau + craie Débat (problématisation, intervention des élèves, synthèse et apport de l'enseignant) + dictée du résumé

Figure 2 : extrait de fiche pédagogique avec la rubrique processus.

À la suite de cette séance, la prise en compte des processus permet d'en faire des objets d'évaluations ciblées. Celles-ci peuvent porter, par exemple, sur :

- La nature de la définition et sa structure ;
- La construction d'une définition, d'un argument sur le même modèle que la définition de tel auteur ;
- La proposition de plans différents pour un même sujet ou des structures de disposition des arguments d'une partie de dissertation, la structuration d'un texte ;

- La définition du mot a évolué du sens large au sens strict ;
- L'inférence peut-on faire du sens étymologique au sens strict ...

Le tableau ci-dessous ébauche plus avant les possibilités de prise en compte de la dimension procédurale dans l'enseignement et les évaluations.

Dans le contexte de l'enseignement supérieur, l'utilisation de la dissertation et du commentaire peut s'avérer difficile pour des questions d'effectifs. Mais en partant de la considération de ces exercices comme des exercices terminaux fédérateurs, des exercices de synthèse, tout un ensemble d'exercices portant sur l'évaluation de capacités intermédiaires peuvent être conçus. Les performances peuvent être évaluées comme des occasions de perfectionnement des habiletés utiles au philosophe. Comme le recommande Malebranche, ces exercices seront des occasions d'imitation des autorités de la discipline philosophique, « *faire comme ils ont fait ou comme ils ont dû faire* ». L'objectif est de développer chez les apprenants les habiletés propres à la discipline pour laquelle ils doivent devenir des spécialistes, l'évaluation doit être l'occasion de reproduire ou de produire en appliquant les habiletés méthodologiques de la discipline.

En nous appuyant sur les objectifs noyaux de Tozzi, des possibilités d'exercices pour l'évaluation d'habiletés intermédiaires dans la dissertation et le commentaire (sans aucune prétention à l'exhaustivité) sont indiquées dans le tableau suivant :

Tableau 1_ : Exercices possibles selon les objectifs noyaux de la philosophie

Objectifs	Exercices possibles
Conceptualisation / problématisation	Construction de définition/ problématisation en explicitant le processus de construction d'une introduction
	Explicitation de processus de construction d'une ou de plusieurs définitions/ problématisation
	Reproduction de définition/ problématisation similaire à un modèle(s)
	Identification des types de structuration de définitions/problématisation
Argumentation	Construction d'argumentation et explicitation du processus (un argument, une thèse, une synthèse, etc.) et description du processus Plan détaillé de dissertation
	Reproduction d'arguments selon le modèle(s)
	Déconstruction d'argument (texte) en décrivant le processus, structure logique et chronologique d'argument/texte
	Construction d'une introduction/conclusion en décrivant le processus mise en œuvre.
	Typologies des arguments (culture rhétorique)
Etc.	

Source : Conception décembre 2022

Il est vrai que dans le contexte de l'enseignement supérieur, l'institution de pratiques innovantes n'est pas aisée d'une part en l'absence d'instances de normalisation des pratiques enseignantes et d'autre part parce qu'il n'y a d'exigences de concertations entre les enseignants sur les questions didactiques, les méthodes, techniques et procédés d'enseignement ou encore sur le référentiel de compétences à développer chez les étudiants. L'harmonisation des pratiques didactiques, pédagogiques est difficile avec la dimension

spécialisation disciplinaire qui est prépondérante dans l'organisation de cet ordre d'enseignement. Autant l'enseignant-chercheur a le privilège d'agir sur les savoirs savants enseignés, autant sa responsabilité personnelle est engagée sur le choix des méthodes-techniques et procédés dans la mise en œuvre de son enseignement. Le déficit d'une formation pédagogique initiale ne devrait pas justifier les pratiques d'enseignement et d'évaluation qui remettent en cause les finalités mêmes des disciplines. Dans un contexte où les moyens de communication-information ont atteint une perfection telle qu'ils peuvent se substituer en mieux à la capacité humaine, tout enseignant devrait intégrer que sa raison d'être dépend de ce qu'il peut apporter en plus par rapport à la capacité des techniques de communications et d'information. Dont l'intelligence artificielle qui s'impose sur ce niveau taxonomique des enseignements-apprentissages. C'est la dimension métacognitive, la description des processus en contexte réelle qui constituent le domaine de la créativité qu'il faudra privilégier pour mériter sa place d'enseignant pour faire de l'étudiant un futur savant.

Conclusion

L'analyse des enjeux et des perspectives pédagogiques de l'évaluation au supérieur dans le contexte burkinabè et particulièrement dans l'enseignement de la philosophie a permis de constater que bien qu'il y ait des acquis dans l'ensemble, l'évaluation mérite une attention particulière. Dans une ambiance où la culture pédagogique-didactique est soupçonnée de diluer la qualité du savoir savant dans sa pureté, la culture docimologique est à l'image de la transposition didactique, c'est-à-dire presque qu'absente. Si les prérequis des étudiants depuis le secondaire avec notamment l'examen du baccalauréat constituent un des remparts contre le désapprentissage, ils constituent aussi un défi pour l'enseignement supérieur. Les examens à l'université ne devraient pas en principe mettre en

œuvre des évaluations avec un niveau taxonomique inférieur à ceux des niveaux inférieurs du système éducatif. L'évaluation au supérieur doit en plus être en adéquation avec les finalités des différentes disciplines dans lesquels l'enseignement supérieur a pour mission de spécialiser les étudiants. Dans le cas particulier de la philosophie, les étudiants ont comme prérequis la dissertation et le commentaire, donc les évaluations au supérieur devraient se hisser au minimum au niveau de ces exercices. Malheureusement, les modalités de mise en œuvre de ces exigences en matière d'évaluation connaissent des limites telles que la non prise en compte de l'approche par compétence qui fait de l'activité d'apprentissage une activité humaine intégrale et considère le savoir comme une construction où, au minimum, les savoirs déclaratifs et procéduraux doivent être solidaires pour développer les habiletés intellectuelles indispensables aux développements des compétences disciplinaires spéciales recherchées.

La prise en compte des processus, en plus des savoirs déclaratifs, permet un enrichissement des savoirs en vue d'évaluations au-delà de la simple restitution, c'est-à-dire des évaluations formatrices. L'explicitation des procédures métacognitives et leur évaluation permettent de présumer de l'acquisition de capacités propres à développer les compétences disciplinaires attendues de cette formation des spécialistes. Des illustrations de cette perspective d'évolution des pratiques d'enseignement et d'évaluation inspirée de la pratique en situation de formation des futurs enseignants de philosophie du secondaire ont été faites. En considérant que la dissertation et le commentaire sont des exercices terminaux de synthèse, fédérateurs, il est possible d'initier des évaluations pertinentes avec le niveau taxonomique requis sur les différentes habiletés élémentaires constitutives de ces exercices comme des moments de perfectionnement des habiletés du philosophe.

Références bibliographiques

Bayama P. -M. (2020 a). Habiletés intellectuelles et disciplines scolaires dans l'enseignement secondaire au Burkina Faso. In *RISEF*, No 02 / Novembre, ENS-Abidjan.

Bayama P-M. (2020 b). *Problématique philosophique africaine et dynamique culturelle*, Éditions universitaires européennes.

Bayama P-M. (2021a). L'évaluation dans l'enseignement de la philosophie au Burkina Faso : acquis et défis, *Diotime*, n° 88 (04/2021).

Bayama P-M. (2021b). *Philosophique, argumentation et dissertation*, Éditions universitaires européennes.

Bloom B. S. et coll. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: the Classification of Educational Goals*; Handbook I: Cognitive Domain [Taxonomie des objectifs éducatifs : la classification des objectifs éducatifs; Manuel I: Domaine cognitif] (en anglais). New York : Longmans, Green.

Chevallard, Y. (1991). *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné*, Grenoble, La Pensée Sauvage (2e édition revue et augmentée, en coll. avec Marie-Alberte Joshua, 1re édition 1985).

De Brabandere, L. (2021). *Petite philosophie des arguments fallacieux* (French Édition) (pp. 1-2). Eyrolles. Édition du Kindle.

De Ketele, J.M. (1992). *L'évaluation approche descriptive et prescriptive ?* Bruxelles : De Boeck.

De Ketele J. M. (2011). L'évaluation et le curriculum : les fondements conceptuels, les débats, les enjeux. In *Les dossiers des sciences de l'éducation*. URL :

<http://journals.openedition.org/dse/1022> ; DOI :

<https://doi.org/10.4000/dse.1022>.

De Vecchi, G. (2017). *Former à l'esprit critique*, ESF Éditeurs.

Delorme. C. (1987). *L'évaluation en question*, Paris, ESF.

Develay, M. (1992). *De l'apprentissage à l'enseignement. Pour une épistémologie scolaire*. Paris : ESF.

Develay, M. (1995). *Savoir scolaire et didactique des disciplines*. Paris : ESF

Duplessis, P. (2007) « L'objet d'étude des didactiques et leurs trois heuristiques : épistémologique, psychologique et praxéologique ». *Séminaire du GRCDI, Didactique et culture informationnelle : de quoi parlons-nous ?*

Durkheim E. (1895). « L'enseignement philosophique et l'agrégation de philosophie. » Texte extrait de la *Revue philosophique*, 1895, N.° 39, pp. 121-147.

Gingras A.-M. (2006). *Médias et démocratie, le grand malentendu*, Presses de l'Université du Québec.

Hadji C. (1989). *L'évaluation, règles du jeu : des intentions à l'action*. Paris : ESF.

Hadji C. (1997). *L'évaluation démystifiée*. Paris : ESF.

Hadji.C. (2012). *Faut-il avoir peur de l'évaluation ?* Bruxelles : De Boeck.

Houdé O. (2004) *La psychologie de l'enfant*. Paris : PUF.
<http://www.educ.revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=113662>.

Malebranche N. (1842), *Œuvre de Nicolas Malebranche*, deuxième série, la recherche de la vérité. Version électronique.

Meirieu, P. (1996), *L'impossible évaluation*, conférence, départements de philosophie à Québec, 26 avril 1996.

MESS-BF Inspection de philosophie (2001). Comment concilier l'exécution des programmes avec l'entraînement des élèves aux exercices de la dissertation et du commentaire ? In *rapport des Journées pédagogiques au profit des professeurs de philosophie de Ouagadougou*.

Perelman Ch. et Olbrechts-Tyteca L. *Traité de l'argumentation*, Éd. Université de Bruxelles, 2008.

Perrenoud Ph. (1996). Le travail sur l'habitus dans la formation des enseignants. Analyse des pratiques et prise de conscience, in Paquay, L., Altet, M., Charlier, E. et Perrenoud,

Ph. (dir.) *Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies? Quelles compétences?* Bruxelles, de Boeck, pp. 181-208.

Perrenoud Ph. (1998)- *La transposition didactique à partir de pratiques : des ;\$ savoirs...*
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_19.

Réboul O. *La rhétorique*, Puf, Paris, 1984.

Romainville M. (2006 a). Quand la coutume tient lieu de compétence : les pratiques d'évaluation des acquis à l'université. In N. Rege Colet & M. Romainville (éd), *La pratique enseignante en mutation à l'université* (pp.19-40). Bruxelles : De Boeck.

Schön D (1994). *Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Montréal : Les Éditions Logiques.

Tardif J. (1997). *Pour un enseignement stratégique, l'apport de la psychologie cognitive*, Montréal, Éditions Logiques, Collection Écoles.

Vial M. (2012). *Se repérer dans les modèles de l'évaluation : Méthodes – Dispositifs – Outils*. De Boeck Supérieur.
<https://doi.org/10.3917/dbu.vial.2012.01>.

L'ÉVALUATION PAR QCM COMME ALTERNATIVE AUX EFFECTIFS PLÉTHORIQUES : LE CAS DE LA PHILOSOPHIE A L'UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

KABORE Calixte

Maître Assistant

Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Laboratoire de Philosophie (LAPHI) Ouagadougou

Esthétique et philosophie de l'art

Coordonnées postales : 06 BP 9635 Ouagadougou 06 Burkina Faso

Tel : (226) 71414910 // 71284360

Mail : calixtekabore@yahoo.fr

Résumé

Le département de philosophie de l'Université Joseph Ki-Zerbo, depuis plus d'une décennie, fait face à des retards académiques récurrents et à un chevauchement des années dus essentiellement aux effectifs pléthoriques. Cette situation a conduit à envisager l'évaluation par QCM comme alternative et des réflexions sur sa mise en œuvre sont en cours. Cependant, l'on peut se demander si l'évaluation par QCM est adaptée à une discipline comme la philosophie. Telle est la question à laquelle nous tentons de répondre dans le présent propos.

Il ressort de notre réflexion que face aux effectifs pléthoriques, l'évaluation par QCM apparaît comme une alternative crédible. Mais elle ne saurait s'appliquer systématiquement à la philosophie. En effet, les actes essentiels du philosophe, que sont la conceptualisation, la problématisation, l'argumentation ainsi que l'analyse critique ne sauraient être évalués par QCM. Le QCM ne saurait être une panacée. A la limite, il pourrait être associé au mode classique d'évaluation qui, jusque-là a fait ses preuves. L'évaluation par QCM permet certes de faire face aux effectifs pléthoriques et de gagner en temps ; mais cela pourrait avoir pour inconvénient la perte en qualité

Mots clés : *QCM, évaluation, philosophie, compétences, effectifs pléthoriques.*

Summary

For more than a decade, the Department of Philosophy at Joseph Ki-Zerbo University has been facing recurrent academic delays and overlapping years, mainly due to overcrowding. This situation has led to the consideration of multiple-choice assessment as an alternative and reflections on its implementation are underway. However, it is questionable whether MCQ assessment is suitable for a discipline such as philosophy. This is the question we are trying to answer in this paper.

It emerges from our reflection that faced with a plethora of students, evaluation by MCQ appears to be a credible alternative. But it cannot be applied systematically to philosophy. Indeed, the essential acts of philosophizing, which are conceptualization, problematization, argumentation and critical analysis, cannot be evaluated by MCQs. The MCQ is not a panacea. At the very least, it could be associated with the classic method of evaluation which, until now, has proved its worth. Multiple-choice assessment certainly makes it possible to cope with the overcrowding and to save time ; but this could have the disadvantage of loss of quality

Keywords: *MCQ, assessment, philosophy, skills, overcrowding.*

Introduction

Le département de philosophie, comme bien d'autres départements de l'Université Joseph Ki-Zerbo, depuis plus d'une décennie, fait face à des retards académiques et à un chevauchement des années universitaires avec des effectifs de plus en plus grandissants. Pour l'année universitaire 2022-2023, le département compte quatre cohortes d'étudiants en Licence 1, avec un effectif de 500 à 600 étudiants⁸⁰ environ par cohorte. Cela entraîne une surcharge de travail pour les enseignants, et des difficultés supplémentaires pour les étudiants. Partant, l'on a beaucoup de lenteur dans les corrections et les délibérations ; d'où les retards accumulés. En effet, « l'Université Joseph Ki-Zerbo connaît depuis quelques années des retards et des chevauchements des années académiques. La lenteur dans le

⁸⁰ Voir La Scolarité de l'UFR/SH, *Listes des étudiants en Licence 1 philosophie*, décembre 2022.

processus des évaluations constitue l'une des causes majeures de ces retards et chevauchements des années. »⁸¹

L'évaluation qui est une activité essentielle de tout enseignement est devenue un véritable calvaire pour les enseignants qui n'arrivent pas à respecter les délais de remise des copies et ceux des délibérations. Pour faire face à une telle situation, l'administration universitaire et les enseignants sont à la recherche de solutions idoines. Dans cette perspective, le recours à l'évaluation par QCM (Questionnaires à Choix Multiples) apparaît comme une alternative et des réflexions sur sa mise en œuvre sont envisagées avec même la possibilité de corrections assistées par ordinateur. Pour l'heure, cette initiative est à l'étape expérimentale et le Centre de Pédagogie Universitaire a initié un plan de formation et d'accompagnement des enseignants à cet effet. La sensibilisation des étudiants à ce mode d'évaluation a déjà commencé. Selon Le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'Université Joseph Ki-Zerbo, Aly Sawadogo, « *Nous voulons innover. Nous voulons enseigner et évaluer autrement. Étant donné que nous avons de plus en plus des effectifs pléthoriques dans l'enseignement supérieur. On est à même de chercher des innovations pour améliorer les enseignements et les évaluations* »⁸².

Les QCM sont alors présentés comme un moyen rapide, facile et fiable d'évaluer les étudiants sur leur compréhension de la matière, en même temps qu'ils sont une solution au sureffectif. Mais sont-ils vraiment fiables ? Sont-ils efficaces pour une discipline comme la philosophie ? Dit autrement, les QCM permettent-ils vraiment d'évaluer les compétences attendues à l'issue de la formation en philosophie ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses dans la

⁸¹ Voir l'article de Jules Kaboré dans le journal en ligne *Burkina 24*.
<https://burkina24.com/2021/09/29/burkina-faso-des-universitaires-cogitent-en-faveur-des-questions-a-choix-multiples-qcm/>

⁸² Ibid

présente recherche. L'objectif à terme est de trouver une forme d'évaluation qui s'adapte au mieux à la réalité actuelle de l'enseignement de la philosophie et de son évaluation dans un contexte de retards académiques, d'effectifs pléthoriques et au regard d'un système LMD qui semble mal adapté. Il s'agira alors dans un premier moment, de voir dans quelle mesure les QCM peuvent être une alternative aux effectifs pléthoriques. Dans un deuxième moment, il s'agira de mettre en exergue les qualités d'un bon QCM, et enfin dans un troisième moment, d'examiner la possibilité de l'évaluation par QCM en philosophie.

1- Les QCM comme alternative aux effectifs pléthoriques

A priori, l'on peut se demander ce qu'est un QCM. Il s'agit d'un mode d'évaluation qui peut s'appliquer dans les différentes disciplines d'enseignement, ou être utilisé pour des enquêtes et des sondages. Son principe consiste à élaborer un questionnaire où pour chaque question, il est proposé plusieurs réponses dont certaines sont bonnes et d'autres mauvaises. C'est cela qui explique l'appellation " Questionnaire à Choix Multiples". La personne évaluée devra alors choisir ou cocher la ou les bonnes réponses. Le QCM apparaît comme une sorte de compromis entre les questions strictement fermées qui n'offrent qu'une seule possibilité de réponse, et les questions ouvertes qui impliquent un développement de la réponse. Dans le cas du QCM, l'évalué est limité dans ses choix, sans possibilité de nuancer ou de commenter sa réponse.

Les Questionnaires à Choix Multiples (QCM) sont utilisés comme méthodes d'évaluation dans les pays anglo-saxon depuis fort longtemps. Leur origine remonte au début du XX^{ème} siècle et ont pour initiateurs le psychologue Alfred Binet et le médecin Théodore Simon. Le premier test QCM a été réalisé aux Etats-Unis. L'on peut se référer à ce sujet à l'article de Julien

Moreau⁸³. Quand nous étions élève au secondaire, nous aimions bien les QCM, notamment en Anglais où l'enseignement a hérité de cette tradition anglo-saxonne. Pour nous, c'était un avantage, car si tu connaissais la réponse, tu étais sûr d'avoir la totalité des points ; et si tu ne la connaissais pas, tu pouvais jouer à la loterie et espérer gagner avec un peu de chance. Alors que pour les autres types d'évaluation, le risque et la difficulté étaient plus grands. Lorsque tu ne connaissais pas ta leçon ou la démarche à suivre, tu étais "cloué au pilori". Devenu aujourd'hui enseignant à l'Université Joseph Ki-Zerbo, nous avons un certain penchant pour les QCM, mais ce n'est plus pour les mêmes raisons ; notre préoccupation étant désormais essentiellement d'ordre pédagogique et pratique.

Au département de philosophie de l'Université Joseph Ki-Zerbo, de nos jours, lorsqu'un enseignant veut concevoir un sujet d'évaluation, il se pose d'abord la question de savoir quel est l'effectif de la classe. L'intérêt d'une telle question est de concevoir un sujet en fonction du nombre, c'est-à-dire un sujet relativement facile à corriger et qui ne prendrait pas trop de temps à l'enseignant. Une telle préoccupation peut conduire à écarter les types d'évaluation classique. Il faut désormais évaluer autrement en trouvant des stratégies qui allègent la charge de travail. Les enseignants sont alors tentés de poser des questions de cours et attendent des étudiants des réponses courtes et précises. Quand ce n'est pas le cas, ils limitent le temps de composition, le nombre de pages, ou même le nombre de lignes dont dispose l'étudiant pour traiter le sujet. Toutes ces dispositions visent à faciliter la correction ou à en réduire le

⁸³ « En 1904, répondant à une commande du gouvernement français, un psychologue, Alfred Binet (1857-1911), et un jeune médecin, Théodore Simon (1873-1961), élaborent ce qu'ils appellent une « échelle métrique de l'intelligence ». Le but est d'évaluer le retard mental éventuel des enfants ayant des problèmes scolaires. (...) A la veille de la première guerre mondiale, les temps étaient mûrs : l'idée d'une mesure objective des phénomènes intellectuels était déjà solidement installée, tout comme celle d'une évaluation normalisée faite de nombreux items indépendants. Il n'est pas étonnant que ce soit aux États-Unis, où depuis peu circulait la Ford T, premier véhicule fabriqué à la chaîne, que le QCM ait vu le jour. » Julien Moreau, "1915-2015 : cent ans de QCM", <https://www.apmep.fr/IMG/pdf/AAA15064.pdf> , Consulté le 24 / 10 / 2023.

temps. Mais elles compliquent la tâche de l'étudiant et peuvent biaiser l'évaluation, dans la mesure où l'étudiant ne dispose plus ni suffisamment de temps, ni suffisamment d'espace pour traiter le sujet. On peut alors s'interroger la pertinence de ces dispositions : s'agit-il d'évaluer de manière significative ou seulement de trouver le moyen d'attribuer des notes aux étudiants ? La note dans ce dernier cas n'aurait plus un caractère pédagogique, mais plutôt administratif.

Au Burkina Faso, le système éducatif basé sur le LMD est en application depuis 2005. Dans ce système, la durée du semestre est de quinze (15) semaines, enseignements et évaluations compris. A l'université Joseph Ki-Zerbo, chaque enseignant dispose en principe d'environ deux semaines après l'évaluation pour rendre ses copies ; ce qui crée une pression supplémentaire. Lorsque l'enseignant de philosophie a par exemple six cents (600) étudiants à évaluer, vu les délais imposés par le système LMD, il ne serait pas judicieux d'opter pour un examen oral, une dissertation ou un commentaire de texte. La correction de tels exercices demanderait trop de temps et d'énergie du fait du très grand nombre de pages à lire. La meilleure stratégie dans ce cas de figure consisterait par exemple à ne lire que l'introduction et la conclusion pour décider de la note à attribuer, car cela permet au correcteur de se faire une idée de certaines compétences de l'étudiant, comme par exemple celle à problématiser, la qualité de l'expression... Face aux effectifs pléthoriques, continuer d'évaluer selon le mode classique prendrait beaucoup de temps. Pour y remédier, l'on devrait éventuellement faire appel à plusieurs correcteurs (jurys de corrections) avec des frais supplémentaires. Mais la difficulté est que le département ne dispose pas d'un personnel suffisant ni de moyens financiers conséquents. Face à une telle situation, les QCM peuvent apparaître comme une solution de recours imposée par les circonstances ; l'objectif étant de faire face à la croissance du nombre d'étudiants et de réduire les retards académiques. A titre

d'exemple, actuellement au Burkina Faso, face au nombre très élevé des candidats, la plupart des concours de la Fonction Publique est organisée sous le mode QCM dans le souci de gagner du temps et d'économiser de l'argent.⁸⁴

Aujourd'hui, l'évaluation par QCM s'est progressivement imposée et est devenue un système d'évaluation incontournable qui a envahi plusieurs secteurs dont celui de l'enseignement. C'est un système d'évaluation désormais à la mode. Par conséquent, l'on pourrait envisager de renoncer un tant soit peu aux méthodes classiques d'évaluation et vivre avec son temps. De nombreuses institutions prônent de plus en plus l'adoption du QCM dans les systèmes d'évaluation. Les arguments avancés sont que l'évaluation par QCM est simple, rapide, objective et équitable (Rentier, 2014). Fini désormais l'influence du correcteur sur les résultats. La correction peut même être confiée à un ordinateur : C'est la correction assistée par ordinateur. Les QCM permettent de prendre en charge de grandes cohortes d'étudiants et de tester des connaissances plus larges que les anciennes formes d'évaluation qui ne concernaient qu'un ou deux points de l'enseignement dispensé, sans possibilité de tester l'étudiant sur l'ensemble du cours.

Au département de philosophie, le sureffectif des étudiants augmente nécessairement la charge et le temps de travail des enseignants. La solution des jurys de correction qui avait été envisagée peine à bien fonctionner, car ils ne sont pas pris en charge financièrement et le département ne dispose pas d'un supplément de correcteurs ; toute chose qui contribue à démotiver les enseignants. Les QCM semblent être donc une solution au sureffectif, et permettent de contourner la difficulté

⁸⁴ « Au titre des concours directs 2021, sur les 56 concours, 48 seront des épreuves de questions à choix multiples (QCM) et 8 concours à épreuves classiques. » Selon Oumarou TOE, Directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'Etat en 2021, « Les principales innovations visent, entre autres objectifs, la réduction des risques d'erreurs, celle des délais ainsi que les coûts d'organisation des concours. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la fonction publique en cours Burkina Faso. », Service d'Information du Gouvernement/ Burkina Faso, Juin 2021, <https://www.sig.bf/2021/06/burkina-faso-concours-directs-de-la-fonction-publique-linscription-en-ligne-a-partir-du-06-juin-2021/>

liée à la constitution des jurys de correction. Cela viserait à résoudre un problème devenu structurel. Si un tel objectif est atteint, on peut s'en féliciter. Cependant, l'on peut s'interroger sur la qualité des QCM au plan pédagogique et sur leur prétention à évaluer les compétences des étudiants.

2- Des qualités d'un bon QCM

Les QCM sont-ils un bon moyen pour évaluer les étudiants ? Est-ce qu'ils permettent d'apprécier véritablement le niveau des étudiants ? Leur légitimité fait l'objet de débats controversés dans le milieu universitaire. L'objectif d'une évaluation est de tester les acquis, c'est-à-dire ce qui a été retenu de l'enseignement dispensé et les compétences attendues dans la discipline concernée. Il s'agit d'évaluer les capacités de l'étudiant. Partant, on peut se demander ce que le QCM évalue exactement. Il permet de vérifier que l'apprenant a bien mémorisé une notion, une définition, une procédure et qu'il est capable de donner la réponse souhaitée face à un certain stimulus. Il devra faire la preuve qu'il a bien compris un mécanisme ou une procédure, une démarche ; qu'il est capable de reconnaître la doctrine de tel ou tel philosophe, de la situer dans l'histoire de la philosophie, de déterminer le sens d'un concept, etc. L'évaluation par QCM s'adapte bien au test de connaissances « brutes » ou de notions apprises par cœur, et permet d'apprécier la capacité de mémorisation et de restitution de l'étudiant. Cela nous ramène au premier niveau de la taxonomie de Bloom, c'est-à-dire, celui de la connaissance, qui consiste à mémoriser des faits et des informations ; ce qui constitue la base de tout apprentissage. Avant de mettre en œuvre un système d'évaluation par QCM, il importe de savoir quelles sont les qualités d'un bon QCM.

Pour qu'un QCM soit de qualité, la question doit être précise et claire, les leurres crédibles. La réponse doit être incontestable, et ne doit pas pouvoir être déduite logiquement en l'absence de

connaissances. Le taux de hasard doit être réduit en multipliant le nombre de réponses ou en complexifiant les leurres. En outre, les critères suivants peuvent être retenus pour déterminer les qualités d'un bon QCM :

- La question doit comporter des subtilités, des leurres capables de « piéger » l'apprenant. De cette manière, il devra vraiment être attentif et réfléchir avant de répondre ;
- Les mauvaises réponses doivent être soignées de telle sorte qu'elles soient crédibles, plausibles. Pour ce faire, il s'agira d'intégrer des éléments de bonne réponse dans toutes les propositions ; la bonne réponse ne se démarquant que par un petit détail ;
- Il reste cependant possible que l'étudiant réussisse en cochant au hasard une ou plusieurs réponses. Par conséquent, il convient de travailler à réduire le taux de hasard. Il convient donc de réduire au maximum le pourcentage de hasard en multipliant le nombre de réponses sans que pour autant la bonne réponse n'apparaisse de manière évidente⁸⁵. La difficulté étant que plus on multiplie les réponses, moins les leurres sont efficaces ;
- Les réponses correctes doivent être positionnées de façon aléatoire ;
- Introduire le principe des points négatifs pour éviter que les apprenants jouent à la loterie, limitant ainsi l'effet du hasard. Ce principe consiste à retirer des points lorsque l'apprenant coche une réponse incorrecte dans une liste de propositions. Cependant, certains pensent que ce principe n'améliore ni la validité ni la fidélité d'une évaluation par QCM, car il ne met pas l'étudiant dans de

⁸⁵ Prosper Bambara, Ancien Directeur de l'OCECOS (Office Central des Examens et Concours du Secondaire) du Burkina Faso pense qu'un bon QCM devrait avoir un taux de hasard d'au plus 20%.

bonnes conditions pour démontrer sa connaissance de la matière. Il engendre en outre un risque d'échecs abusifs.

L'usage du QCM comporte de nombreux avantages. Il facilite la correction et les copies peuvent même être corrigées par une personne étrangère à la discipline évaluée. En outre, il est possible aujourd'hui d'utiliser des machines à corriger les copies ; ce qui constitue un progrès majeur qui permet une économie de temps mais également d'argent, dans la mesure où le nombre de correcteurs à prendre en charge diminue. C'est la raison pour laquelle dans les concours de la Fonction Publique au Burkina Faso, le QCM est de plus en plus utilisé car les candidats se comptent désormais par centaine de milliers⁸⁶. Aussi, l'évaluation par QCM est plus objective et équitable dans la mesure où la personnalité ou l'humeur du correcteur n'influe pas sur les résultats ; ce qui permet d'éviter le problème majeur des évaluations classiques, notamment en philosophie. Cependant, une des difficultés majeures est que la conception du QCM est plus délicate et demande beaucoup plus de temps que celle d'un sujet classique. En effet, il faut prendre le temps de vérifier minutieusement que chaque réponse est crédible et que la bonne réponse n'est pas évidente. Les leurres doivent être subtilement conçus. Il convient également de réduire le taux de hasard en multipliant le nombre d'items. Certes, le QCM se prête bien aux tests des connaissances, des notions apprises par cœur ou des savoir-faire dans certains domaines techniques. Il permet d'évaluer la capacité de mémorisation et de restitution. Cependant, l'inconvénient majeure est que si la bonne réponse n'est pas trouvée par l'apprenant, il est difficile pour l'évaluateur

⁸⁶ « La session 2023 des concours directs de la Fonction publique enregistre 1 969 736 candidatures pour 7 218 postes à pouvoir ». Aboubacar Sanfo, Radio Télévision du Burkina, 12 / 08 / 2023, <https://www.rtb.bf/2023/08/12/concours-directs-2023-1-969-736-candidats-a-la-conquete-de-7-218-postes-a-la-fonction-publique/#:~:text=Le%20lancement%20a%20C3%A9t%C3%A9%20effectu%C3%A9%20par%20le%20Ministre,736%20candidatures%20pour%207%20218%20postes%20C3%A0%20pouvoir.>

de comprendre ou de situer la difficulté de l'apprenant dans le processus qui a conduit à la mauvaise réponse afin d'y remédier. Aussi, le QCM ne permet pas d'évaluer la capacité d'un apprenant à rédiger ou à s'exprimer, ni encore moins, le cheminement de sa pensée ou de son argumentaire. Il y a nécessairement un taux de hasard. Il faudrait alors pouvoir réduire ce taux au maximum.

Le QCM comme mode d'évaluation est plus ou moins bien adapté dans les cas où il s'agit d'évaluer la capacité de l'étudiant à mémoriser, à maîtriser une technique ou un procédé pratique, à restituer le contenu d'un enseignement. Il est par exemple très utilisé dans les écoles de conduite pour évaluer la connaissance du code de la route. Mais l'on peut se demander s'il est tout aussi bien adapté lorsqu'il s'agit d'une évaluation en philosophie.

3-L'évaluation par QCM en philosophie

Il est souvent reproché aux enseignants de philosophie de faire montre d'une rigueur excessive, voire d'une sévérité injustifiée et de subjectivisme dans l'évaluation des copies des apprenants. Si le QCM est considéré par certains pédagogues et membres de l'administration universitaire comme un facteur d'objectivité et de réussite d'un nombre plus important d'étudiants, il est impérieux de s'interroger sur la pertinence de ce mode d'évaluation dans une discipline comme la philosophie. Notre préoccupation ici est d'analyser la pertinence d'une évaluation par QCM en philosophie ? Au cas où dans sa forme classique le QCM s'avère incompatible avec l'esprit et les exigences de la philosophie, peut-on envisager dans ce contexte son adaptation ? Quelles compétences veut-on évaluer chez les étudiants lors des exercices philosophiques ?

L'évaluation en philosophie doit aller au-delà d'un simple test de connaissances portant sur des définitions, des doctrines ou des éléments d'histoire de la philosophie. Si on adopte les QCM,

ils devraient aller au-delà des notions ou des concepts mémorisés pour atteindre l'évaluation des compétences attendues réellement dans la discipline. Des compétences comme l'analyse critique, la conceptualisation, la problématisation, l'argumentation, l'interprétation, la maîtrise de l'expression écrite peuvent-elles être évaluées à travers des QCM ? Traditionnellement, ces compétences sont évaluées à travers la dissertation, le commentaire de texte, les explications de texte ou les exposés-débat. L'enseignant qui s'y attache encore dans les conditions d'enseignement actuelles ne sera pas au rendez-vous de la remise des copies aux étudiants et des délibérations de fin de semestre. Les délais au département de philosophie vont de deux à quatre semaines après l'administration des sujets. Du reste, nous constatons que ces délais ne sont plus respectés par les enseignants en dépit des rappels constants de l'administration.

Nous avons mené une enquête auprès d'étudiants et d'enseignants en philosophie. C'est ainsi que nous avons soumis un questionnaire à cinquante (50) étudiants dont vingt (25) de première année, et vingt (25) de deuxième année au cours de l'année académique 2021-2022. Notre questionnaire s'est également adressé à dix (10) enseignants du département de philosophie. Parmi les étudiants de première année, 78% sont favorables à l'adoption du QCM dans le système d'évaluation et estiment qu'il peut permettre de résorber les retards académiques et de mettre fin au chevauchement, car le temps des corrections et des délibérations sera considérablement réduit. Parmi ces 78%, certains nuancent leur réponse et affirment que c'est un moyen d'évaluation plus rapide, mais qui ne saurait s'appliquer dans toutes les matières enseignées en philosophie. Les étudiants de troisième année sont moins favorables à l'adoption des QCM comme mode d'évaluation en philosophie. En effet, 62,5% d'entre eux sont défavorables et estiment que son adoption sacrifierait leur formation car ne leur permettrait

pas d'apprendre véritablement à philosopher. Ils soulignent que le fait que l'étudiant puisse trouver la bonne réponse par hasard n'est pas une bonne chose parce que cela ne témoigne pas de son niveau réel : « Il peut ne pas étudier et avoir la moyenne ». Par conséquent, il peut passer à un niveau supérieur sans véritables connaissances ni maîtrise des différents actes du philosopher. Aussi, ils estiment que les QCM n'évaluent pas correctement leurs connaissances ni leurs compétences. Adopter ce système d'évaluation consisterait à bâcler leur formation. Ils auraient alors des diplômés sans disposer des compétences essentielles dans le domaine philosophique. Quant aux enseignants, près de 80% d'entre eux soutiennent que l'adoption du QCM peut effectivement permettre de gagner du temps, de soulager leur charge de travail et de contribuer à résorber un tant soit peu le retard. Mais d'un point de vue pédagogique, cela ne constitue pas la méthode idoine.

Ce que l'on peut retenir de ces différentes opinions est que l'accueil du QCM est mitigé aussi bien au niveau des étudiants que des enseignants. Cependant, le QCM est très utilisé aujourd'hui comme moyen d'évaluation dans l'enseignement de certains pays développés. Aux Etats-Unis, le QCM est une pratique devenue courante et qui semble avoir fait ses preuves. La Fonction Publique burkinabè y fait désormais recours pour les concours de recrutement en insistant sur le fait qu'il est plus rapide et moins onéreux comme pratique évaluative. Mais l'on peut se demander si ce sont les meilleurs apprenants, en l'occurrence les étudiants, qui réussissent dans ce type d'évaluation. A ce sujet, Bernard Rentier⁸⁷ lors d'une interview affirmait : « En aucun cas, le QCM ne peut être le moyen exclusif de vérifier les connaissances des étudiants. La vie, ce n'est pas la capacité de répondre à un questionnaire à choix multiples. C'est une résolution de problèmes délicats, avec des

⁸⁷ Bernard Rentier est ancien recteur de l'Université de Liège.

<https://www.lalibre.be/debats/ripostes/2014/01/10/les-qcm-sont-ils-un-bon-moyen-devaluer-les-etudiants-E4142G6CMZEY7KJHMRHKY3AYLE/>

nuances, avec du pour et du contre. Ce n'est pas des choix à cocher mais des choix à peser, à penser ».

La philosophie est avant tout une quête. Elle se caractérise par la capacité à utiliser sa raison pour penser par soi-même, la capacité à questionner, à conceptualiser, problématiser et à construire un raisonnement et une argumentation cohérente, logique et conséquente. C'est être capable de mener une analyse critique. Dit autrement, la philosophie consiste en une activité intellectuelle complexe. La philosophie consiste comme le suggérait Gilles Deleuze (2005, p. 14), à « créer des concepts ». C'est un travail d'analyse et de clarification du concept sur fond de doute méthodique. Ce que l'on doit juger ou évaluer en philosophie, « c'est l'intention philosophique qui anime une démarche, la capacité à mettre en œuvre le penser par soi-même (en interrogeant ses préjugés), en tenant compte de l'autre : c'est par cette tension qu'une pensée s'éveille, non sans douleurs et sans peines, de son sommeil dogmatique, et les prémisses ou les signes de cet arrachement constituent déjà ce qu'à proprement parler on nomme philosophe ».⁸⁸

En philosophie, l'évaluation a une dimension plurielle et les compétences à évaluer ne sont pas seulement de l'ordre de la mémorisation. Les compétences visées en philosophie concernent la connaissance des auteurs en rapport avec l'histoire de la philosophie, la connaissance et l'appropriation des concepts, la capacité à construire un raisonnement logique, cohérent, à faire une analyse critique. L'ensemble de ces compétences consiste dans l'acte du philosophe qui se résume selon Michel Tozzi dans le fait de conceptualiser, de problématiser et d'argumenter. « La philosophie comme discipline a pour contenu la somme des savoirs rationnels accumulés par la philosophie comme science avec pour méthode l'argumentation. Son enseignement vise la transmission des

⁸⁸ SPINOSA Benoît, Vladimir BIAGGI, https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-06/biaggi__spinosa_levaulation_en_philosophie.pdf

savoirs rationnels stabilisés comme moyen de développement de l'esprit philosophique lui-même, le philosophe, en tant que processus de pensée, aptitude à user soi-même de sa raison. » (Tozzi, 2008, cité par Bayama 2021) Il est clair que ces compétences ne sauraient être évaluées par QCM. Cependant, pour ne pas être radical, nous avons expérimenté avec notre collègue André Kaboré qui est enseignant d'anglais la conception d'un sujet de dissertation par QCM. Le sujet est formulé ainsi qu'il suit : « Partagez-vous le point de vue de Sartre lorsqu'il soutient que l'homme est condamné à être libre ? » Le traitement du sujet devra se faire en deux temps. Le sujet qui apparaît sur la feuille de réponse sera donné d'abord aux étudiants qui, pendant deux heures, essayeront de le comprendre, le traiter en élaborant un plan avec des idées comme ils le font d'habitude. Ensuite, on leur distribuera des réponses à choix multiples réparties en trois sections : introduction, développement et conclusion. L'ensemble des réponses contient deux bonnes dissertations et deux mauvaises dissertations dont un hors-sujet. La compréhension du sujet, le bon sens et la cohérence devraient guider l'étudiant à choisir à chaque fois la réponse qui correspond comme suite logique de la réponse précédemment choisie et ainsi de suite jusqu'à la fin. Les réponses sont multiples parce qu'il s'agit de deux dissertations justes, mais l'étudiant peut se contenter de trouver une seule bonne dissertation correspondant à sa compréhension du sujet. Il n'aura certainement pas tous les points. Pour prétendre avoir tous les points, il faudrait pouvoir identifier correctement les deux bonnes dissertations. Les questions ont un enchaînement logique et une cohérence du début à la fin. Lorsqu'on aura collé bout à bout les bonnes réponses, on obtient effectivement une ou deux bonnes dissertations. Cependant, le choix d'une mauvaise réponse à une étape donnée influence la suite. Aussi, pour que l'étudiant se rattrape, il doit opérer plusieurs ruptures logiques ; ce qui pose problème et nous amène à nous poser cette question : Qu'est-ce que nous évaluons à ce

moment ? Est-ce que ce n'est pas seulement la logique et la cohérence du jugement de l'étudiant ? Alors que ce que nous voulons évaluer réellement, ce sont les compétences fondamentales du philosophe. L'inconvénient ici étant que l'étudiant ne construit pas véritablement, ne rédige pas, alors que la construction et la rédaction sont essentielles dans l'acte du philosophe. En nous référant à la *Taxonomie des objectifs pédagogiques : Domaine cognitif* de Benjamin S. Bloom, l'on peut dire qu'en philosophie, le niveau taxonomique est très élevé. En effet, les compétences attendues sont complexes et vont de la connaissance à l'évaluation en passant par la compréhension, l'application, l'analyse et la synthèse.

Les QCM sont des questions fermées, alors qu'en philosophie, les questions doivent rester ouvertes. Comme le dit Karl Jasper (1966, p. 10.), « faire de la philosophie, c'est être en route. Les questions, en philosophie, sont plus essentielles que les réponses, et chaque réponse devient une nouvelle question ». A travers cette assertion de Karl Jaspers, on comprend aisément que la philosophie est une activité radicalement réflexive et qui sollicite au plus haut point la capacité du sujet à questionner, à nuancer, à relativiser, à argumenter. L'objectif principal que recherche cette activité est d'amener l'apprenant à penser par lui-même et non à penser par procuration. De ce point de vue, la maïeutique socratique garde encore toute sa valeur et sa pertinence dans l'apprentissage du philosophe.

Les QCM en philosophie s'adaptent mieux à l'évaluation de l'histoire de la philosophie, la connaissance des auteurs et des concepts qu'à la capacité à philosopher. Toutefois, leur efficacité reste limitée car l'évaluation en philosophie est une occasion pour l'étudiant de confronter sa pensée à un regard extérieur, un regard critique, afin de l'éprouver. Les QCM ne lui offrent pas véritablement cette occasion. Pour Julien Moreau⁸⁹,

⁸⁹ Julien Moreau, <https://www.apmep.fr/IMG/pdf/AAA15064.pdf>

il va de soi que dans le QCM, la rigueur et la capacité de bâtir un raisonnement à plusieurs étapes passent au second plan. Quant aux qualités d'expression, elles tombent carrément à la trappe. En faire l'outil exclusif ou même seulement principal de l'évaluation serait très discutable. Mais il pourrait constituer un complément et un contrepoids intéressants aux évaluations traditionnelles.

Pour résoudre la question de l'évaluation liée aux effectifs pléthoriques, nous suggérons que l'on casse ces effectifs ; ce qui permettrait à l'enseignant d'élaborer des sujets d'évaluation plus efficaces en ne pensant plus au nombre de copies à corriger et à la charge de travail qui l'attend. Casser les effectifs suppose qu'on ait plus de salles de cours, qu'on recrute plus d'enseignants, ou alors qu'on contingente l'entrée au département de philosophie en limitant les effectifs par promotion. Dans cette perspective, l'Etat devra fortement s'impliquer en dotant l'université de moyens conséquents. Les QCM et la correction assistée par ordinateur qui sont en train d'être expérimentés sont une autre alternative. Mais pour ce qui concerne une discipline comme la philosophie, nous craignons que les compétences attendues à la fin de la formation ne puissent l'être. Cette crainte se justifie par le fait que l'étudiant au terme de sa formation devra non seulement avoir un certain capital de connaissances, mais également être capable de penser par lui-même, de mettre en œuvre son esprit critique. Dit autrement, il devra s'appropriier les actes fondamentaux du philosopher que sont : la conceptualisation, la problématisation et l'argumentation. Face à ces attentes, le QCM ne serait qu'un pis-aller qui se justifie par la volonté de faire face aux effectifs pléthoriques et de gagner en temps, sans être sûr de ne pas perdre en qualité. Une autre piste à explorer consisterait pour des exercices comme la dissertation ou le commentaire de texte à procéder de façon séquentielle et progressive. L'enseignant peut par exemple demander aux étudiants, à partir d'un sujet donné, de construire une problématique, de rédiger seulement

l'introduction ou de faire un plan détaillé ; ce qui sera évalué ici, c'est sa capacité à problématiser et à dégager un plan cohérent. L'avantage ici pour la correction serait qu'il y a moins de texte à lire ; par conséquent, il gagne en temps sans perdre de vue les objectifs visés dans l'apprentissage du philosophe.

Conclusion

Face aux effectifs pléthoriques, l'évaluation par QCM apparaît comme une alternative crédible. Mais elle ne saurait s'adapter systématiquement à toutes les disciplines d'enseignement à l'université. Le QCM ne saurait être une panacée. Il permet seulement de gagner du temps, d'évaluer des compétences simples. Mais la pertinence de ce mode d'évaluation se pose lorsqu'il s'agit de niveaux taxonomiques élevés ou complexes. En philosophie, ce qui est évalué, c'est la capacité d'un raisonnement plus poussé, d'une analyse critique ou tout simplement le cheminement intellectuel de l'étudiant. L'évaluation par le QCM devient alors insuffisante. Pour nous, les QCM sont une modalité d'évaluation très limitée et qui ne permet pas d'évaluer les compétences fondamentales attendues en philosophie. Les actes essentiels du philosophe que sont la conceptualisation, la problématisation, l'argumentation ne sauraient être évalués par QCM. Ces actes constituent un processus, un état d'esprit qui prend en compte le doute philosophique, le questionnement, l'analyse critique. Il ne s'agit pas d'évaluer seulement les connaissances acquises, mais de savoir si l'étudiant s'est approprié les différents concepts, et s'il est capable de penser véritablement par lui-même, de philosopher. Cependant, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire face aux effectifs pléthoriques, au retard et au chevauchement des années académiques, on pourrait ponctuellement les utiliser sans pour autant en faire une méthode d'évaluation permanente ou systématique. On pourrait envisager de combiner les différents types d'évaluation en attendant que

l'Etat puisse apporter une solution aux effectifs pléthoriques, par la construction d'infrastructures supplémentaires et un recrutement conséquent l'enseignants. L'évaluation par QCM ne s'appliquerait alors qu'au niveau des premières années du cursus universitaire où les effectifs sont en moyenne de six cent (600) étudiants. Cependant, pour éviter la rupture entre la première année et les autres années, l'on pourrait aussi opter pour la construction d'une dissertation ou d'un commentaire de texte par QCM comme nous l'avons suggéré dans la troisième partie de notre propos. Cette dernière option permet à l'étudiant d'éprouver les différents actes du philosophe, c'est-à-dire, la conceptualisation, la problématisation, l'analyse critique et l'argumentation avant de répondre aux questions. Cela permettrait d'atteindre un niveau taxonomique plus élevé dans l'espoir que les compétences attendues à l'issue de la formation seront développées.

En tout état de cause, il conviendrait de veiller aux exigences de qualité dans la conception des QCM. A ce niveau, l'adoption des QCM permettrait d'évaluer les connaissances fondamentales, la capacité de l'étudiant à mémoriser son cours et de gagner en temps et en énergie ; toute chose qui allègerait la charge de travail des enseignants sans pour autant évaluer efficacement la capacité à philosopher de l'étudiant. Cependant, il serait judicieux d'associer le QCM au mode classique d'évaluation qui, jusque-là a fait ses preuves. L'évaluation de type classique ne devra pas être purement et simplement abandonnée. Elle pourra être toujours mise en œuvre de manière séquencée et progressive pour qu'en fin de parcours les objectifs pédagogiques et les compétences attendues puissent être atteints. Après tout, l'évaluation en général et dans le cadre universitaire en particulier reste un jugement de valeur et non une mesure objective. Elle est une exigence pédagogique et institutionnelle, un acte social qui permet la certification.

Questionnaire

- 1- Quels sont les avantages de l'évaluation par QCM pour les étudiants ?
- 2- L'adoption du QCM comme système d'évaluation est-elle une solution aux effectifs pléthoriques ?
- 3- Pensez-vous que les compétences attendues en philosophie peuvent-elles être évaluées par QCM ?
 - Si oui, dites en quoi.
 - Si non, dites pourquoi.
- 4- L'évaluation par QCM peut-elle véritablement contribuer à, l'apprentissage de la dissertation en philosophie ?
- 5- Etes-vous favorable à l'adaptation des QCM comme système d'évaluation en philosophique ?
Êtes-vous :
 - a- Pour
 - b- ContreJustifiez votre réponse
NB : Toute autre observation est la bienvenue.

Bibliographie

ABERNOT Yvan, 1993, " L'évaluation scolaire ", *La Pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui*, Paris, ESF.

BAYAMA Paul-Marie, "L'évaluation dans l'enseignement de la philosophie au Burkina Faso : acquis et défis", *Diotime*, Revue internationale de la didactique et des pratiques de la philosophie n°88, 2021.

<https://diotime.lafabriquephilosophique.be/numeros/088/028/>, consulté le 08 / 12 / 2022.

BLOOM Benjamin et al., 1982, *Taxonomie des objectifs pédagogiques : Domaine cognitif*, T. 1, Québec, Presses de l'Université du Québec.

COSSUTTA Frédéric et al., 1996, *Descartes et l'argumentation philosophique*, Paris, PUF.

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, 2005, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, Paris, Minuit.

DESCARTES René, 1966, *Discours de la méthode*, Garnier-Flammarion, Paris.

JASPERS Karl, 1981, *Introduction à la philosophie*, trad. J. Hersch, Paris, 10/18.

KABORE Jules César, *Burkina Faso : Des universitaires cogitent en faveur des Questions à Choix Multiples (QCM)*, <https://burkina24.com/2021/09/29/burkina-faso-des-universitaires-cogitent-en-faveur-des-questions-a-choix-multiples-qcm/>, consulté le 24 /11 / 2022.

KANT Emmanuel, 1979, *Critique de la faculté de juger*, Paris, Vrin.

La Sclarité de l'UFR/SH, 2022, *Listes des étudiants en Licence 1 philosophie*, Ouagadougou, Sclarité de l'UFR/SH.

MALCOURANT Emile, 2020, "QCM or Not QCM ? Processus de conception d'une évaluation par QCM", *Cahier du Louvain Learning Lab*, n^o 10, Louvain, Presse Universitaire de Louvain.

MERLE Pierre, 2010, "La notation de la compétence philosophique. Spécificités de la philosophie et spécificités de l'évaluation" *Revue Côté Philo* n^o 14, <https://acireph.org/Files/Other/CP14%20WEB.pdf>, consulté le 12 / 03 /2023

MERLE Pierre, 2018, *Les pratiques d'évaluation scolaire. Historique, difficultés, perspectives*, Paris, PUF.

MOREAU Julien, 2015, "1915-2015 : cent ans de QCM", <https://www.apmep.fr/IMG/pdf/AAA15064.pdf> Consulté le 05 / 10 / 2023.

RENTIER Bernard, 2014, *Entretiens: Monique Baus et Charles Van Dievort*, <https://www.lalibre.be/debats/ripostes/2014/01/10/les-qcm-sont-ils-un-bon-moyen-devaluer-les-etudiants-E4142G6CMZEY7KJHMRHKY3AYLE/> consulté le 12 / 03 /2023..

SANFO Aboubacar, 2023, " Concours directs 2023 : 1 969 736 candidats à la conquête de 7 218 postes à la Fonction publique", <https://www.rtb.bf/2023/08/12/concours-directs-2023-1-969-736-candidats-a-la-conquete-de-7-218-postes-a-la-fonction-publique/#:~:text=Le%20lancement%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20effectu%C3%A9%20par%20le%20Ministre,736%20candidatures%20pour%207%20218%20postes%20%C3%A0%20pouvoir> consulté le 29 / 08 /2023.

Service d'Information du Gouvernement/ Burkina Faso, Juin 2021, <https://www.sig.bf/2021/06/burkina-faso-concours-directs-de-la-fonction-publique-linscription-en-ligne-a-partir-du-06-juin-2021/>, consulté le 11 / 08 /2023.

SPINOSA Benoît, BIAGGI Vladimir, 1998, "L'évaluation en philosophie", *SKHOLÊ Cahiers de la recherche et du développement* n° 8, Aix-Marseille, https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-06/biaggi_spinosa_levaluation_en_philosophie.pdf, consulté le 05 / 03 /2023.

SUCHAUT Bruno, 2008, *La loterie des notes au bac. Un réexamen de l'arbitraire de la notation des élèves*, Irédu-CNRS et Université de Bourgogne.

TOZZI Michel, 2008, "De la question des compétences en philosophie", *Éducation et socialisation*, <http://journals.openedition.org/edso/15967> consulté le 08 / 12 /2022.

ANALYSE DE LA METIS EN ENSEIGNEMENT- APPRENTISSAGE DANS LES IESR EN CONTEXTE DE MASSIFICATION DES EFFECTIFS AU BURKINA FASO

Alphonse NAGNON

*Enseignant-Chercheur
École Normale Supérieure
alphonsnagnon@gmail.com*

Diagnagou TINDANO

*Doctorant en Sciences de l'Éducation
Université Norbert ZONGO
tindanod@gmail.com*

Résumé

L'éducation de qualité exige une amélioration de la formation et des conditions de travail des enseignants. Pour que ceux-ci répondent efficacement à ce qu'on attend d'eux, il faut qu'ils développent les compétences professionnelles et les qualités humaines appropriées. L'adaptation de l'enseignant face aux contraintes de la massification des effectifs d'étudiants et du système LMD lui permet d'atteindre ses objectifs. Dans cette logique, la présente étude, s'intéresse à l'influence de la massification des effectifs d'étudiants et du système LMD sur les pratiques d'enseignement et d'évaluatives des enseignants des IESR publiques du Burkina Faso. Cette étude, relative à la métis, se fonde sur les théories de l'intelligence au travail, les théories de l'activité, principalement l'ergonomie francophone et la clinique de l'activité. Dans une approche alliant la quantité et la qualité de l'information, des données ont été recueillies à travers des entretiens individuels et par focus group, des questionnaires et des observations de cours. L'analyse et l'interprétation de ces données, privilégiant la triangulation, permet de dire que les enseignants chercheurs ont adapté leurs formes et modes d'enseignement et d'évaluation des apprentissages à la massification des effectifs d'étudiants et aux exigences du système LMD. Cela se traduit notamment par l'utilisation de la diction et de la lecture commentée comme modes pédagogiques d'enseignement-apprentissage, l'utilisation de questions à choix multiples (QCM) et de travaux de groupes en évaluation dont les enjeux pédagogiques sont multiples.

Introduction

L'enseignement supérieur a connu, tout au long du XX^e siècle, une évolution majeure : sa massification. D'un enseignement de l'élite, le supérieur est devenu une formation de masse. Trow, M. (1973) utilise pour la première fois le terme « massification » pour décrire les transformations radicales que subit l'enseignement supérieur des pays industrialisés durant la deuxième moitié du XX^e siècle. Selon Trow, un enseignement reste destiné à une élite s'il ne s'adresse qu'à moins de 15 % d'une classe d'âge. L'enseignement de masse serait celui qui enrôle entre 15% et 40 % des jeunes. Dès 1973, Trow pronostique que l'enseignement supérieur connaîtra rapidement un troisième développement, en devenant une formation ouverte à tous, considérée comme un service universel auquel l'ensemble des jeunes pensera « naturellement » avoir droit.

En référence au manuel des normes universitaires de l'UNESCO (2018), les effectifs des étudiants par niveau d'études ne sauraient excéder 200 en licence (L1, L2, L3), 40 en master (M1, M2) et 10 en doctorat (D1, D2, D3).

Au Burkina Faso, le développement de l'enseignement supérieur s'est traduit par une augmentation des effectifs d'étudiants qui a pour conséquence une demande croissante, en termes d'infrastructures, de personnels, etc. Selon Vallean (2004), la forte demande d'enseignement universitaire a résulté du développement de l'enseignement secondaire et a entraîné un hiatus entre l'offre et la demande d'enseignement supérieur. L'engorgement des structures d'accueil et le dépassement des ressources d'encadrement disponibles relèvent des effets de la massification.

La situation des effectifs des étudiants par Institut d'enseignement supérieur public en 2018-2019 se présente ainsi qu'il suit dans le tableau 1 ci-après.

Tableau 1 : Répartition des étudiants par IESR public en 2018-2019 au Burkina Faso

Université	Effectif	Taux de massification
UDDG	860	0,9
CU-Banfora / UNB	220	0,21
IDS	2156	2,06
UJKZ	44581	42,6
UTS	14690	14
CU-Tenkodogo/ UTS	74	0,08
CU- Kaya / UJKZ	279	0,3
UNZ	22059	21,1
UFDG	675	0,7
UNB	17672	16,9
UOHG	789	0,80
CU-DORI / UTS	226	0,21
CU- Gaoua / UNB	423	0,40
Total	104 704	100,00

Source : *Annuaire statistique DGESS MESRSI 2018-2019*

De ces données statistiques, les universités Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), Norbert Zongo (UNZ) et Nazi Boni (UNB) présentent respectivement 42,6%, 21,1% et 16,9% de taux de massification. Par niveau d'études, l'UJKZ compte 1425 étudiants, l'UNZ 1350 et l'UNB 975 en licence. En master, ils sont de 100 étudiants pour l'UJKZ, 75 pour l'UNZ et 50 pour l'UNB. En doctorat, ils sont de 50 pour l'UJKZ, 30 pour l'UNZ et 27 pour l'UNB.

Vallean (2005) montre que le nombre d'années nécessaire à l'obtention de la licence s'établit de la manière suivante :

5 années en économie, 8 ans en sciences sociales, 16 ans en droit de manière générale dans nos pays africains.

Ce chevauchement est dû essentiellement à l'insuffisance des capacités d'accueil et aux effectifs sans cesse croissants des étudiants, auxquels s'ajoutent la mauvaise application du système Licence-Master-Doctorat (LMD) et les difficiles conditions de travail des enseignants. Au Burkina Faso, le système LMD est confrontée aux contraintes liées principalement à la massification des effectifs. Pourtant, de l'analyse de la performance de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, faite par Kobiané (2012), il ressort que 40 à 50 % des étudiants de la première année réussissent leur année académique. Le taux de promotion en troisième année est de l'ordre de 70 %. Les enseignants assurent un développement de connaissances et de compétences ainsi que l'obtention de diplômes valorisables sur le marché de l'emploi.

Deux conséquences majeures de la massification constituent des défis de taille pour la didactique universitaire. D'une part, les enseignants sont désormais invités à enseigner au sein de grands groupes, parfois de plusieurs centaines d'étudiants, avec la difficulté d'y encourager et d'y encadrer un travail personnel. D'autre part, de « nouveaux étudiants » ont « envahi » l'université et s'y présentent avec un profil de motivation, de compétence et de rapport aux études assez éloigné du profil des « héritiers » avec lesquels l'université avait l'habitude de travailler quand elle était encore une formation de l'élite. Les principales universités ouest-africaines ont toutes dépassé très largement le nombre d'étudiants qu'elles devaient accueillir au moment de leur construction (Romainville, 2001).

Certes, la gratuité de l'accès à l'enseignement supérieur est légitime, mais, il faudrait encore la garantir. Techniquement, la conjugaison des facteurs liés au taux de massification (rapport entre le nombre d'étudiants de première année et l'effectif global de l'établissement), d'une part, et au taux d'encadrement (rapport entre le nombre d'étudiants d'un établissement et celui

des professeurs), d'autre part, affecte grandement les conditions matérielles de travail des étudiants et des enseignants de première année. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que les effectifs pléthoriques des classes sont sources de difficultés d'un enseignement et d'une évaluation efficiente des étudiants.

Le présent article a pour objectif d'analyser la *métis* des enseignants en enseignement-apprentissage dans les instituts d'enseignement supérieur et de recherche (IESR) dans le contexte de la massification. Il s'intéresse aux pratiques enseignantes qui sont comprises comme la manière de faire singulière d'une personne, sa façon effective, sa compétence propre d'accomplir son activité professionnelle (OPERA, 2015). Les pratiques enseignantes recouvrent, par exemple, celles relatives à la préparation d'un cours et présentation d'un cours, à l'organisation matérielle de la classe, au maintien de l'ordre dans la classe, à l'encadrement des étudiants, à l'évaluation des apprentissages.

La *métis* se présente comme une dimension de la pratique enseignante, où l'enseignant doit faire preuve de sens pratique (Bourdieu, 1980 ; 1994), développer des normes pratiques (Chauveau, Le Pape, Olivier de Sardan, 2001) qui lui permettent d'utiliser son savoir-faire, pour résoudre, dans l'urgence, les événements perturbateurs auxquels il est confronté.

Aussi, face aux effets de la massification, l'enseignant du supérieur s'adapte pour produire des résultats aussi bien dans l'enseignement que dans l'évaluation des apprentissages.

Pour cette recherche, la question principale est de savoir comment la *métis* des enseignants est-elle mise en œuvre dans l'enseignement et l'évaluation des apprentissages en contexte de massification des effectifs ?

L'hypothèse principale qui en découle est ainsi formulée : le contexte de la massification des effectifs au Burkina Faso entraîne le développement d'une ingéniosité dans les pratiques d'enseignement et d'évaluation des apprentissages chez les universitaires.

L'adossement théorique de cette recherche est l'analyse stratégique pour comprendre la mètis dans la pratique pédagogique, la didactique professionnelle, l'intelligence au travail et l'ergonomie francophone.

L'analyse stratégique est une théorie des organisations issue des travaux de Crozier et Friedberg (1977). Elle s'intéresse aux relations de pouvoir entre les acteurs de l'organisation et aux règles implicites qui gouvernent leurs interactions. Dans ce sens, Crozier (2018) affirme que l'analyse stratégique permet de produire une connaissance pratique, une connaissance qui puisse être un outil du changement en permettant aux intéressés de mieux comprendre leur situation et par conséquent, d'être mieux à même de la changer. L'utilité principale de l'analyse stratégique est de comprendre l'environnement de l'entreprise pour identifier les origines d'une évolution, les opportunités de développement et aussi prendre les bonnes décisions.

L'enseignant à mètis, face à la réalité du terrain, déploie des stratégies pour atteindre ses objectifs pédagogiques et de recherche. Il allie l'expérience, l'intelligence et la maîtrise du projet d'enseignement.

Figure 1 : Modèle théorique de la mètis

Ainsi, l'organisation est à la fois un système et un réseau d'acteurs. L'intérêt de l'analyse stratégique se situe à ce niveau où dans la recherche de solutions opératoires pour la réalisation des activités et l'atteinte des objectifs assignés à chacun, interviennent des bricolages et de la débrouille ou de l'improvisation, par-delà les règles établies par le système. C'est pourquoi il importe pour les chefs hiérarchiques de faire d'abord une analyse stratégique, et ensuite une analyse systémique.

La didactique professionnelle, selon Pastré (2011), peut-être présentée comme l'analyse du travail dans la perspective de la formation des compétences professionnelles. En effet, Pastré et Vergnaud (2011) la définissent comme tout ce qui a trait à la production de ressources éducatives, avec recours ou non aux nouvelles technologies, en s'appuyant sur des situations de travail comme supports à la formation et au développement des compétences professionnelles. La didactique professionnelle a vu le jour dans un contexte social marqué par l'évolution du travail et la mutation des compétences. Dans le prolongement de l'ingénierie de la formation, elle a pour vocation de contribuer à améliorer la formation continue en favorisant la construction de compétences professionnelles. Contrairement aux didactiques des disciplines qui s'intéressent à la transmission des connaissances et à l'acquisition des savoirs, la didactique professionnelle se centre sur l'apprentissage d'activités avec comme objet non un savoir mais une activité.

L'enseignant à métier, à travers l'analyse du travail, se forme et se dote de compétences professionnelles. La qualité des apprentissages scolaires dépend d'un grand nombre de variables, certaines étant liées au contexte exogène, d'autres au contexte endogène à l'école. Parmi ces dernières, la qualité des interactions entre l'enseignant et ses élèves joue un rôle primordial. Or cette qualité est influencée notamment par la conception que l'enseignant a de l'intelligence et de son développement. Il nous faut donc tenter de comprendre les

spécificités de cette intelligence. Pour avancer vers une meilleure compréhension de l'expérience du travail, il faut préciser maintenant que le travail ne se limite pas à l'articulation des différentes dimensions de la prescription. Travailler implique de sortir du discours pour se confronter avec le monde. L'intelligence au travail traite de l'approche psychosocial de la santé dans la profession enseignante, qui porte sur les interactions multiples et répétées des individus avec leur milieu professionnel et vise l'état optimal de ces professionnels du point de vue émotionnel, cognitif et social. Les enseignants efficaces et satisfaits aspirent à une bonne santé ; leur incidence sur les apprentissages et le développement des apprenants est fort remarquable.

Pour l'Association Internationale d'Ergonomie (IEA), citée par Darses et de Montmollin (2012), l'ergonomie est :

« une discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les êtres humains et les autres composantes d'un système. La profession d'ergonomie applique des théories, des principes, des méthodes et des données afin d'optimiser le bien-être des êtres humains et la performance globale des systèmes. Les ergonomes, contribuent à la conception et l'évaluation des tâches, du travail, des produits, des environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les compétences et les limites des personnes ». Cette définition cible le double objectif du bien-être des personnes et de la performance de la structure de travail, c'est-à-dire, le compromis entre les deux logiques, celle du vivant et celle de l'organisation de travail. L'ergonomie s'intéresse donc au travail et aux opérateurs en traçant des plans de préventions des risques professionnels qui peuvent porter atteinte à la santé de l'opérateur en se basant sur l'amélioration de l'efficacité et des conditions physiques de l'environnement du travail.

Dans cette logique, Darses et de Montmollin (2012), précisent que :

L'ergonomie se doit d'améliorer non seulement l'activité de travail, mais, surtout la situation de travail qui dépasse le périmètre de l'activité de travail, en y incluant non seulement la dimension opérationnelle de la tâche, mais également les dimensions sociales, ainsi que les ressorts psychiques qui confèrent toute sa signification au travail, et enfin, de plus en plus fréquemment aujourd'hui, les contextes organisationnels dans lesquels le travail prend place. On entend d'ailleurs de plus en plus souvent les ergonomes préférer l'expression « analyse du travail » à celle d'« analyse de l'activité», terminologie pourtant consacrée par une longue tradition. (p.15)

Il apparaît là tout l'intérêt de cette théorie pour notre étude. L'enseignant, pour s'assurer des garanties de réussite, se doit en effet, de procéder par une analyse objective de ses pratiques en situation afin de mieux adapter les dispositifs d'accompagnement et de donner une autre vision à la profession elle-même. C'est ainsi que l'enseignant pourra répondre aux besoins de son bien-être au travail et faire acquérir des compétences aux élèves et notamment en résolution de problèmes mathématiques.

Par l'ergonomie, l'enseignant à métier cherche les voies et moyens pour intégrer le travail, l'apprentissage et la sécurité (climat affectif) de façon continue. Il adopte une démarche participative et un climat favorable aux échanges et à la participation. Quant aux élèves, ils ont besoin d'un climat de confiance et de sécurité pour mener les activités de manipulation et répondre aux questions. L'enseignant à métier pourrait ainsi améliorer sa productivité au profit des étudiants.

1. Méthodologie

Cette recherche se situe dans le cadre de la recherche en éducation et pour Karsenti & Savoie-Zajc (2011) toute recherche en éducation contribue appréciablement à l'élaboration tant des théories que des pratiques éducatives. Il est donc important de

savoir comment l'adoption de telle ou telle pratique peut contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche.

L'approche adoptée est mixte (quantitative et qualitative) pour permettre de combiner différentes méthodes afin de mieux « attaquer un problème de recherche » (Krathwohl, 1993, p.618). Le recours à une approche mixte peut ainsi s'avérer un élément de triangulation. Il s'agit d'étudier, la qualité d'adaptation des enseignants des sciences expérimentales et ceux des sciences humaines et sociales, l'ingéniosité mise en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Elle est centrée sur les pratiques d'enseignement et d'évaluation des apprentissages.

Cette recherche s'est adressée à 340 étudiants et 31 enseignants de trois universités publiques à savoir : l'Université Norbert Zongo (UNZ), l'Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) et l'Université Nazi Boni (UNB). Elle a concerné des enseignants et étudiants des unités de Formation et de Recherche en Lettres, langues et Sciences Humaines (LSH), Sciences et Technologie (ST). Le choix des universités qui ont constitué notre zone d'étude s'est faite sur la base de la définition de la massification selon Trow (2007) et les normes de l'UNESCO. Les enseignants concernés sont de rang A, B et C pour tenir compte de tous les grades. Quant aux étudiants, ils sont de niveau licence, Master et Doctorat pour tenir compte du système LMD. La technique d'échantillonnage aléatoire simple a été utilisée pour les étudiants. Pour les enseignants, c'est la méthode d'échantillonnage non probabiliste de type raisonné qui a été utilisée pour les identifier et les choisir par grade dans les trois universités. Pour la collecte des données, nous avons utilisé un guide d'entretien auprès des enseignants d'université et un questionnaire à l'adresse des étudiants. Nous avons procédé par des entretiens semi-dirigés et procédé à une analyse des sujets d'évaluation pour décrire la métis des enseignants dans le contexte de massification et du LMD.

2. Résultats

Dans cette partie, il s'agit de faire le point des résultats relatifs aux pratiques d'enseignement et ceux relatifs aux pratiques d'évaluation des apprentissages.

2.1 Les pratiques d'enseignement mises en œuvre par les enseignants à mètis

Des entretiens réalisés avec les enseignants, il ressort que face à la massification des effectifs, la diction des cours avec des prises de notes est la pratique principale utilisée au niveau des étudiants de licence. C'est ce qu'affirme un enseignant de rang C en ces termes « *pour moi, au niveau Licence, pour aller rapidement, je procède par la diction et la prise de notes. Cela permet de finir rapidement le programme* ». Aussi, la lecture commentée y est quelque fois utilisée. Les étudiants en licence, à 67% confirment que la diction des cours et la lecture commentée (27,7%) sont les pratiques d'enseignement utilisées par les enseignants. Quant aux étudiants de niveau master ou doctorat, les pratiques d'enseignement consistent en des explications avec des prises de notes. Cependant, les enseignants disent impliquer les étudiants dans le processus d'enseignement à travers des exposés individuels ou en groupes, des sujets de réflexion, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Ils affirment que les étudiants en master ou doctorat des filières scientifiques sont beaucoup sollicités pour les travaux pratiques et travaux dirigés tandis que les étudiants des sciences humaines et sociales participent beaucoup plus dans les exposés individuels ou en groupe et les sujets de réflexion. Les étudiants en licence sont peu sollicités. Néanmoins, certains enseignants disent que grâce à leur ingéniosité, ils arrivent à faire participer les étudiants dans certaines activités comme les travaux dirigés, les travaux pratiques et quelques fois les exposés. Ils affirment que pour les travaux dirigés, la classe est divisée en sous-groupes de sorte à avoir des effectifs raisonnables pour faciliter la communication.

Avec des petits effectifs, ils arrivent à exploiter aisément le tableau et à mieux se faire comprendre. Les technologies de l'information et de la communication sont aussi mises à profit quand les conditions le permettent.

Relativement au climat relationnel, la majorité des enseignants intervenant auprès des étudiants en licence disent être très peu satisfaits parce que les larges effectifs ne permettent pas d'établir des relations de communication individuelle.

2.2 Les pratiques d'évaluation des apprentissages mises en œuvre par les enseignants à métiers

En termes de pratiques d'évaluation des apprentissages, les enseignants intervenant auprès des étudiants en licence disent composer le plus souvent des questions à choix multiples (QCM) en lien avec le cours, auxquelles ils associent des fois des questions à réponses élaborées. Ils affirment que la tendance actuelle, c'est d'administrer les QCM pour gagner en temps. Sans la massification, les évaluations se faisaient sous forme de questions ouvertes prenant en compte les contenus de tous les cours, y compris ceux des travaux dirigés, avec la possibilité de recourir à l'oral. L'utilisation des QCM est confirmée par 49,13% des étudiants en licence, les questions à réponses élaborées par 32,17%.

Pour les étudiants de niveau master ou doctorat, les pratiques d'évaluation consistent généralement en l'administration de questions à réponses élaborées en lien avec les contenus de cours, les connaissances générales ou des activités de recherche.

3. Discussion

Cette section consacrée à la discussion des résultats tient compte des questions de recherche dont la principale est : comment la maîtrise des enseignants est-elle mise en œuvre dans l'enseignement et l'évaluation des apprentissages en contexte de massification des effectifs ?

La discussion porte, dans un premier temps sur les pratiques d'enseignement et dans un second temps sur les pratiques d'évaluation des apprentissages.

Au regard des résultats obtenus, il ressort que les enseignants ne sont pas à l'aise dans les classes avec les larges effectifs. Ils préfèrent, pour la plupart, de petits effectifs qui les mettent dans de bonnes dispositions psychologiques pour enseigner. Ils sont dans un état d'inconfort avec les effectifs actuels. Face au contexte de massification, il apparaît que les enseignants se sentent peu efficaces dans leur enseignement. Ils sont stressés et habités par la peur de rencontrer de grands effectifs, des salles de classes vastes sans commodités de travail pour enseigner, des milliers de copies à corriger, plusieurs étudiants à encadrer pour leurs mémoires ou thèses et la production scientifique. Cette situation, créatrice de souffrance morale et d'inconfort psychologique chez les enseignants, nuit à leur santé au travail. Une situation justement contraire au principe ergonomique qui veut que l'activité professionnelle se déroule dans les conditions prescrites. Dans cette logique ergonomique, le « *travail réel* » ne correspond jamais exactement à ce que la prescription en dit. Il y a toutefois la contribution que chaque opérateur doit apporter pour donner au prescrit son effectivité. La tâche est donc toujours repensée, réorganisée, transformée en fonction des situations concrètes. Elle doit être soumise à l'analyse et à la réflexion de l'opérateur donnant ainsi suite à une adaptation, donc à une possible modification intelligente. Dans la logique d'une analyse ergonomique du travail, il est nécessaire de tenir compte du point de vue de Darse et Montmollin (2012) qui affirment ceci :

L'ergonomie se doit d'améliorer non seulement l'activité de travail, mais, surtout la situation de travail qui dépasse le périmètre de l'activité de travail, en y incluant non seulement la dimension opérationnelle, mais également les dimensions sociales, ainsi que les ressorts psychiques qui confèrent toute sa signification au travail, et enfin, de plus

en plus fréquemment aujourd'hui les contextes organisationnels dans lesquels le travail prend place.

Toutefois, les enquêtés lors de l'entretien d'explicitation reconnaissent que la mètis a un apport certain dans la qualité des apprentissages et participe du confort au travail de l'opérateur à travers la création d'un climat relationnel positif. Les enseignants à mètis développent une intelligence créative qui favorise la participation des étudiants, l'acquisition des connaissances, l'autonomisation des apprenants et le développement professionnel de l'enseignant. L'enseignant aurait réussi sa mission, si les étudiants parviennent à réaliser leurs apprentissages.

Sur le plan relationnel, une attitude positive et bienveillante avec les étudiants est porteuse d'effets positifs. Aussi, un enseignant tient sa classe par sa présence, son implication en créant une ambiance communicative et en stimulant un agir collectif. Dans sa relation avec l'étudiant, l'enseignant à mètis fait preuve de respect pour l'apprenant mais aussi lui donne l'opportunité de réagir par moment et dans la sécurité. La satisfaction et le confort contribuent fortement à l'amélioration des rendements des étudiants. L'équilibre entre les domaines didactiques, pédagogiques et relationnels donne un enseignement actif et structuré. Cet équilibre produit de meilleurs résultats et apprentissages chez les étudiants.

Au regard des performances des enseignants et étudiants des universités de notre zone d'étude, la mètis accroît le développement professionnel. En effet, les enseignants étant dans l'impossibilité de maîtriser par avance tous les scénarios de l'action concrète, ils font preuve d'invention, d'astuce, d'habileté qui dénotent de l'adresse et de l'imagination. Cette forme d'intelligence qui est la mètis est très particulière et fort différente de l'intelligence rationnelle discursive. Elle vise l'efficacité pratique dans le rapport de l'enseignant à la réalité d'apprentissage. La mètis « *s'attache davantage à l'obtention de résultat qu'à la façon dont elle l'obtient* » (Altet, 2009). Les

capacités que confère la mètis sont profondément enracinées dans le corps ; c'est une intelligence pratique. Les enseignants à mètis se montrent ingénieux de par la capacité à improviser, la liberté d'innovation et de créativité car, face à une situation particulière, l'enseignant doit trouver la recette appropriée. Ce qui nous amène à dire que l'enseignant à mètis développe une qualité d'adaptation à la réalité du terrain. L'enseignant à mètis en tant qu'opérateur ingénieux, plein d'esprit d'invention, astucieux et habile est toujours amené à modifier la tâche prescrite pour réussir sa mission. La tâche prescrite est fixée par l'organisation donc externe à l'opérateur tandis que celle effective est fixée par celui-ci.

Les enseignants à mètis cultivent un climat relationnel positif. Ils entretiennent une communication saine et sécurisant avec les apprenants. Les enseignants, par leur présence et leur dynamisme motivent les étudiants à participer. Ils sont sollicités par de nombreuses questions et des activités adéquates et adaptées. Les classes sont vivantes et participatives grâce à l'ambiance communicative entretenue. Ces enseignants, aux pratiques porteuses d'effets positifs, font réussir les apprentissages de leurs étudiants grâce à leur habileté.

Les enseignants à mètis aux pratiques d'enseignement efficace sont dans une logique d'apprentissage et leurs pratiques mettent l'accent sur l'activité de l'étudiant. Les observations de ces pratiques révèlent l'importance du climat relationnel positif et d'une maîtrise de la classe dans les domaines pédagogique et didactique. « *Ces trois dimensions relationnelle, pédagogique et didactique sont étroitement imbriquées et doivent être en équilibre constant pour favoriser un enseignement actif, structuré, qui produit de meilleurs résultats et apprentissages chez les élèves* » (Altet et Vinatier, 2008).

Les résultats des entretiens laissent voir que plusieurs enseignants à mètis sont à mesure de surmonter les contraintes de la massification et d'exercer leur métier avec professionnalisme. Cette réalité est traduite par un enseignant en

ces termes : « *nous déplorons le phénomène de massification dans nos universités de nos jours, toutefois, nous faisons avec et nous sommes fiers d'atteindre nos objectifs à travers une adaptation adéquate.* ».

Toutefois, certains enseignants s'adaptent difficilement aux contraintes de la massification des effectifs et du LMD.

La seconde partie de la discussion porte sur les pratiques d'évaluation des apprentissages. Dans les Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) publiques, le type d'évaluation le plus pratiqué est l'évaluation sommative ou certificative qui permet aux étudiants de valider les semestres et/ou d'obtenir des diplômes. Dans ces institutions, l'évaluation est une obligation pour l'enseignant parce qu'elle fait partie de ses obligations professionnelles. En effet, il est fait obligation aux enseignants-chercheurs au Burkina Faso, notamment d'assurer personnellement et avec assiduité toutes les obligations de service que leur imposent leurs fonctions, de corriger les copies, de participer aux jurys de délibération des examens et concours et de diriger les travaux des étudiants.

Des connaissances et des compétences sont acquises par les apprenants au cours de leurs études, mais les caractéristiques des examens tels qu'ils sont organisés dans l'enseignement universitaire dans le contexte de la massification des effectifs ne favorisent pas toujours une évaluation des compétences des apprenants à l'université.

C'est la nature même des épreuves qui serait à modifier si l'on souhaite améliorer la qualité des acquis, dans le sens des défis. Les pratiques actuelles d'évaluation ne semblent en effet pas toujours propices à développer chez les étudiants les compétences de haut niveau que l'université a de tout temps cherché à promouvoir et que la société du savoir réclame d'elle, aujourd'hui plus qu'hier. Les compétences attendues par les employeurs et les compétences qui sont considérées par les étudiants comme les principaux acquis de leur passage à l'université ne sont pas toujours celles qui sont en jeu dans les

examens universitaires traditionnels. Ces compétences complexes liées au savoir-faire cognitif et aux attitudes, qui sont déjà développées par les études universitaires, le seraient encore davantage si elles constituaient le cœur des pratiques d'évaluation des acquis, puisque les étudiants sont « pilotés » par l'évaluation. Les innovations dans les pratiques d'évaluation prennent les directions suivantes selon Romainville 1996 :

Une première évolution majeure a trait au passage d'une évaluation sanction, « en bout de course », à une évaluation formative, conçue comme partie intégrante de l'apprentissage.

La deuxième évolution concerne le développement d'une évaluation critériée davantage que normative. La préoccupation première de l'enseignant devrait être de chercher à savoir ce que chaque étudiant a appris par rapport à ce qu'il devait apprendre et non pas s'il a appris plus ou moins que ses pairs. Cela suppose que l'évaluation se réalise par rapport à des objectifs d'enseignement clairement explicités au préalable et à partir desquels les critères de réussite sont définis et annoncés. L'évaluation sanctionne l'atteinte des objectifs de la formation qu'elle clôt, ce qui présuppose que ces derniers aient été définis clairement au préalable.

La troisième évolution touche à la nécessité de diversifier les méthodes d'évaluation et notamment d'y intégrer des pratiques nouvelles qui soient compatibles avec l'apprentissage en profondeur et avec le développement de compétences de haut niveau, comme l'autonomie, le travail de groupe, l'esprit critique. Bien qu'elles occupent une place importante dans l'exercice d'enseignant chercheur et qu'elles conditionnent dans une large mesure l'apprentissage des étudiants, les pratiques d'évaluation restent mal connues. « On observe une absence de standardisation des dispositifs, des procédures, des exigences et des critères sur la base desquels les acquis des étudiants sont appréciés » (Romainville, 2000). Cette hétérogénéité des pratiques nuit à la fidélité et à la validité de l'évaluation.

Les enseignants déplorent que le temps consacré à l'évaluation grignote progressivement celui qui est dévolu à l'enseignement. La massification, la modularisation et la semestrialisation sont souvent montrées du doigt comme étant les principales responsables de cette augmentation considérable du poids des examens. L'évaluation des acquis des étudiants est devenue une composante de plus en plus lourde du métier d'enseignant-chercheur. Les tâches d'évaluation occupent une place grandissante au sein de leurs activités.

Outre l'alourdissement des tâches d'évaluation qu'elle entraîne pour les enseignants -chercheurs, cette évolution semble aussi avoir produit des effets négatifs sur la qualité de l'évaluation. On convient ainsi avec Poirier (2001) que « la massification a entraîné une diminution du contrôle continu et une modification de la nature même des épreuves et par conséquent entraîne la modification de la nature des compétences développées ».

L'un des effets des augmentations des effectifs réside dans la modification de la pédagogie qu'elle implique nécessairement, en particulier en rendant impossible la correction fine d'une grande masse de copies et le maintien des examens oraux. Kehm (2001) observe que plus « les effectifs sont nombreux, plus l'examen final écrit constitue le mode d'évaluation privilégié ». Stray (2001) déplore que la soudaine croissance des effectifs des étudiants dans les universités ait entraîné le recul des méthodes d'évaluation traditionnelles qui nécessitaient un travail important de lecture et d'avis de la part des enseignants (essais, réponses longues personnelles, analyses de cas réels, ...) au profit de méthodes moins coûteuses, comme les questions à choix multiples (QCM) corrigées mécaniquement.

On redoute que cette évolution ait eu des conséquences importantes sur la qualité des pratiques d'évaluation, sur la nature des tâches proposées aux étudiants et, en définitive, sur le type de connaissances et de compétences qu'ils développent.

Conclusion

La présente étude a pour but de savoir si l'enseignement dans les conditions de massification tel qu'il se déroule a une répercussion positive sur la capacité des étudiants à s'insérer harmonieusement dans la société. Il s'agit d'une étude quanti-qualitative et elle concerne la pratique enseignante dans les universités Joseph Ki-Zerbo, Norbert Zongo et Nazi Boni. Les enseignants et les étudiants qui ont participé à la réalisation de cette recherche à travers des entretiens et des questionnaires se sont appuyés sur leur expérience et sur leurs pratiques de la classe et les devoirs effectués pour échanger.

Aussi, serait-il intéressant de faire une étude longitudinale et comparative des pratiques évaluatives, de comparer la mètis des universitaires à celle des enseignants du secondaire et à la mètis de ceux du primaire, comparer les évaluations faites par les enseignants à mètis à celles opérées par les autres enseignants, suivre les produits de ces enseignants à mètis pour voir s'ils ont effectivement acquis des compétences qui les permettent de s'insérer dans la société.

Nous avons consacré à la discussion des résultats, l'analyse qui tient compte aussi bien des objectifs de l'étude, des hypothèses de recherche que de la théorie de la didactique professionnelle à travers ses dimensions socioconstructiviste et apprentissage in situ, l'ergonomie du travail, l'intelligence au travail qui constituent les fondements de notre réflexion. Nous avons procédé par une reprise de chaque hypothèse de recherche comme axe d'interprétation tout en faisant appel aux éléments retenus de la théorie de référence comme moyen de lecture approfondie des réponses.

Bibliographie

Altet, M., & Blanchard-Laville, C. (2011). *Observer les pratiques enseignantes*. Paris : L'Harmattan.

Altet, M., Paré/Kaboré, A., & Sall, H. N. (2015). *OPERA : Observation des Pratiques Enseignantes dans leurs Rapports avec les Apprentissages des élèves. Recherche OPERA dans 45 écoles du Burkina Faso*. Rapport final, Université de Koudougou/AUF/AFD/IFADEM/Parenariat Mondial pour l'Éducation.

Bourdieu, P. (1980). *Le sens pratique*. Paris: Ed. de Minuit.

Chauveau, J.-P., LE Pape, M., & Olivier De Sardan, J.-P. (2001). *La pluralité des normes et leurs dynamiques en Afrique*. Winter (éd.), *Inégalités et Politiques publiques en Afrique. Pluralité des normes et jeux d'acteurs*. Paris: Karthala.

Clot, Y. (2011). Théorie en clinique de l'activité. Dans B. Maggi, *Interpréter l'agir : un défi théorique* (pp. 17-39). Paris : Presses universitaires de France.

Crozier, M. (2018). *Analyse stratégique en sociologie des organisations*.

Crozier, M., & Friedberg, E. (1977). *L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective*. Paris: Editions du Seuil.

Desgagné, S., Bednarz, N., Lebus, P., Poirier, L. & Couture, C. (2001). L'approche collaborative de recherche en éducation : un rapport nouveau à établir entre recherche et formation. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(1), 33–64. <https://doi.org/10.7202/000305ar>

De Ketele, J.-M. (1993). L'évaluation conjugée en paradigmes. Notes de synthèse. *Revue française de pédagogie* (103), pp. 59-80.

De Ketele, J.-M. (2010, juillet-août-septembre). La pédagogie universitaire : un courant en plein développement. *Revue française de pédagogie* (172), pp. 5-13. Récupéré sur <https://journals.openedition.org/rfp/2168>

Falzon, P., & Teiger, C. (2011). Ergonomie et formation. Dans P. Carré, & P. Caspar, *Traité des Sciences et des techniques de la formation* (pp. 143-159). Paris : Dunod.

Jobert, G. (2011). Intelligence au travail et développement des adultes. Dans P. Carré, & P. Caspar, *Traité des sciences et des techniques de la formation* (pp. 357-381). Paris : Dunod.

Karsenti, T., & Savoie-Zajc, L. (2018). *La recherche en éducation. Étapes et approches*. Montréal : Presse Universitaire de Montréal.

Kehm, B.M. (2001). Examens oraux dans les universités allemandes. *Évaluation en éducation : principes, et;pratiques*,8 (1), 2531. <https://doi.org/10.1080/09695940120033234>

Pastré, P. (2011). *La didactique professionnelle : approche anthropologique du développement chez les adultes*. Paris : PUF.

Romainville, M., (2000). *L'échec dans l'université de masse*, l'Harmattan, 113 p

Scott, P. (1995). *The meanings of mass higher education*. McGraw-Hill Education.

Tochon, F. (1993). *Le fonctionnement « improvisationnel » de l'enseignant expert*. Revue des sciences de l'éducation, 19 (3), 437- 461.

Trow, M. (1973). *Problems in the transition from Elite to Mass Higher Education*. Carnegie Commission of Higher Education Berkeley, California, 57p.

Vallean, T. F. (2010). *De la qualité de l'enseignement supérieur : que deviennent les diplômés de l'université de Ouagadougou (Burkina Faso)*. Éditions Universitaires Européennes.

Vinatier, I. (2013). *Le travail de l'enseignant*. Bruxelles : De Boeck éducation.

EVALUATION EN SITUATION D'EFFECTIF PLETHORIQUE DANS LE DOMAINE DES LETTRES A L'UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO : APPROCHE PAR LE LOGICIEL AMC

André KABORÉ

Maître de Conférences en Anglais, UFR LAC

Université Joseph Ki-Zerbo

Email : kaboreandre@hotmail.com

Charles NAZOTIN, Assistant

Université Joseph Ki-Zerbo

nazcharles2002@yahoo.fr

Résumé

La massification dans l'enseignement supérieur en Afrique, surtout dans les pays de l'espace du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) est indéniable (Piaptie 2018). La création d'universités virtuelles et la multiplication, ces dernières décennies, de formations à distance dans cet espace (Mbengue et Meinertzhagen 2019) témoignent de certaines mesures prises pour faire face à ce défi. Cette massification pose la question de l'évaluation. Comment évaluer et corriger les copies de mille étudiants par exemple si chacun fait une dissertation de quatre pages ? La méthode traditionnelle d'évaluation en Lettres est à revoir, conduisant certains enseignants à imposer des contraintes spécifiques de pages ou même de lignes à ne pas dépasser. Dans cette recherche de solutions, l'évaluation par les questions à choix multiples (QCM) est revisitée avec la possibilité de correction automatique par l'ordinateur avec le logiciel "Auto Multiple Choice" (AMC) par exemple. Ce procédé est fréquemment utilisé dans les sciences dites exactes mais son utilisation dans le domaine des Lettres et Sciences humaines soulève des interrogations. L'objectif de cet article est d'examiner ces dites interrogations en comparant le système d'évaluation traditionnel avec celui d'AMC pour en faire ressortir les forces et les faiblesses et faire des propositions pour une meilleure gestion des massifications des universités.

Mots clés : Evaluation, massification, AMC, méthode.

Abstract

The overcrowding of classes in higher education in Africa, mainly in countries members of the African and Malagasy Council on Higher Education (CAMES), is a reality (Piaptie 2018). The development of virtual universities and the multiplication of distance trainings (Mbengue et Meinertzhagen 2019) show that some measures have been taken to tackle the issue. Yet, the need to build large auditoriums for lectures and mainly evaluations is a permanent urge as evaluation of distance trainings take place in auditoriums. How to evaluate and mark the copies of one thousand students for example if every student writes a four page essay? The traditional method of evaluation in the humanities has to be reviewed because some teachers limit page or line numbers during their evaluations. In this search for solutions, multiple choice questions (MCQs) with automatic correction using the Auto Multiple Choice (AMC) software may be adopted. This type of evaluation is frequently used in hard science. Its use within the domain of letters and human science raises many questions. The objective in this study is to examine these questions in comparing traditional evaluation system to that with AMC in order to propose some solutions for a better management of the overcrowding of universities.

Key words: Evaluation, overcrowding, AMC, method.

Introduction

Le système Licence-Master-Doctorat (LMD) dans lequel s'est inscrite l'Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) recommande d'enseigner autrement et d'évaluer autrement. Si le premier volet est doucement en marche, beaucoup d'enseignants préfèrent la manière traditionnelle d'évaluation et ne veulent évaluer autrement, en faisant usage des ressources technologiques modernes. L'exigence d'une évaluation autrement signifie donc que le système d'évaluation doit être revu, à travers notamment une multiplication de la palette des outils d'évaluation, de moyens suffisants, d'outils adaptés. Continuer d'utiliser le vieux système d'évaluation traditionnelle en période de massification alourdit la correction et joue dans le

retard académique surtout avec des effectifs très pléthoriques comme l’atteste le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : effectif des étudiants de certaines filières à l’UJKZ en L1

DÉPARTEMENT	EFFECTIF 2020-2021	EFFECTIF 2021-2022
Lettres modernes	1272	1282
Études anglophones	881	1075
Études germaniques	659	648
Linguistique	1126	666

Source : OKAPI, Burkina Faso (2022)

La crainte dans l'utilisation des outils modernes d'évaluation est de favoriser beaucoup de réussite, par les QCM par exemple. Les enjeux de l'évaluation traditionnelle ou moderne sont trop grands pour qu'aucun système de notation ne puisse faire durablement l'unanimité. Le présent article vise à examiner la complexité du problème, qui tient au fait que l'évaluation est au cœur des contradictions du système d'enseignement universitaire. Nous adoptons une approche analytique d'un examen administré aux étudiants du niveau L2S3 du département d'études anglophones avec l'utilisation du logiciel "Auto Multiple Choice" (AMC) pour la correction. Une clarification conceptuelle de la notion d'évaluation est faite avec les auteurs Daele et Berthiaume (2001), Petitjean (1984). Les auteurs comme Leclercq (1986), Sayac et Grapin (2014) nous ont permis de dégager les avantages et les inconvénients des QCM. Dans un premier temps, nous définissons le concept « évaluation », ensuite, nous faisons ressortir les forces et faiblesses des évaluations traditionnelle et moderne et finissons par un exemple suivi de recommandations.

I. Qu'est-ce qu'évaluer ?

Évaluer c'est porter un jugement sur le travail de quelqu'un. En situation de classe, l'évaluation porte sur les apprentissages. Selon Daele et Berthiaume (2001), l'évaluation consiste à chercher des preuves que les apprenants ont acquis les compétences visées. Les auteurs ont identifié trois phases dans le processus d'évaluation :

- La phase de clarification : elle consiste à préciser la nature des apprentissages à être évalués ;
- La phase d'observation : elle a trait au moment (au début, au milieu ou à la fin de l'apprentissage) de l'évaluation, à l'objet d'évaluation et au choix de la stratégie d'évaluation ;
- La phase d'interprétation : elle consiste à l'analyse des productions des apprenants afin d'y affecter des valeurs.

Les trois phases visent à garantir une certaine objectivité dans l'évaluation. La subjectivité doit être réduite au maximum.

Pour Petitjean (1984, p.5), « évaluer, c'est apprécier le degré de réussite d'un apprentissage, en le rapportant à une norme fixée au préalable, en instaurant la possibilité d'une comparaison des performances d'un apprenant à l'autre, au sein d'un même niveau d'enseignement ». On juge ainsi le travail d'un apprenant en le comparant aux autres.

Selon Petitjean, l'évaluation a deux fonctions principales : une fonction sociale et une fonction pédagogique. La fonction sociale s'appesantit sur le fait que l'évaluation permet d'informer les parents de la performance de leurs enfants. La fonction pédagogique, elle, permet de faire le point des acquis par l'enseignant. C'est un instrument de contrôle de la progression de l'apprenant. Il permet également à l'enseignant d'adapter son cours. On peut retenir qu'évaluer c'est porter un jugement, une appréciation sur les performances de l'apprenant afin de pouvoir entreprendre une décision.

Trois types d'évaluation sont généralement identifiés :

- L'évaluation diagnostique ou prédictive : elle a lieu en début d'apprentissage ; elle permet de faire le point des connaissances acquises antérieurement par l'apprenant afin de savoir si celui-ci a des prérequis nécessaires ou si des actions de remédiations doivent être entreprises. Ce type d'évaluation ne fait pas généralement l'objet de notation.
- L'évaluation formative : c'est une évaluation qui se fait tout au long de l'apprentissage. Elle renseigne l'enseignant sur le niveau des acquisitions de l'apprenant ; elle permet à l'enseignant de recadrer ses pratiques pédagogiques si besoin en est.
- L'évaluation sommative ou certificative : elle se situe à la fin du processus de formation. Elle est utilisée comme une sanction ou une certification du degré de maîtrise des apprenants. De Landsheere (1980) la qualifie de bilan.

Quel que soit le type d'évaluation, plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour mesurer la performance des apprenants.

II. Forces et faiblesse des stratégies d'évaluation à l'Université Joseph Ki-Zerbo

Il existe plusieurs stratégies d'évaluation. A l'université Joseph Ki-Zerbo, il serait difficile de lister de façon exhaustive l'ensemble des stratégies d'évaluation. Quelques stratégies retiennent notre attention dans ce travail.

1. La production écrite

La production écrite permet d'évaluer la compréhension, la capacité de rédaction, de raisonner, la maîtrise de la langue... de l'apprenant. Elle peut être utilisée pour vérifier plusieurs compétences de l'apprenant. La conception du sujet est rapide. Cependant, le travail de correction de la production écrite (la

dissertation par exemple) est très contraignant. La correction de la production écrite nécessite assez de temps et d'énergie à l'enseignant surtout lorsque la classe est un grand effectif. Le sujet est synthétique ou globalisant ou se rapporte à une seule section du cours. Par ailleurs, les critères d'évaluation ne sont pas faciles à communiquer. Pour l'apprenant, la production écrite est une activité qui nécessite assez de temps de réflexion. Par ailleurs, l'apprenant doit maîtriser la méthodologie et surtout bien comprendre les consignes.

2. Le vrai/faux, le matching, les réponses à compléter

Ces stratégies sont faciles à corriger. Les sujets prennent en compte toutes les sections du cours du début à la fin. L'interprétation des réponses est quasiment objective si les items sont bien formulés. Mais ces stratégies, selon Daele et Berthiame (2001), ne permettent pas d'évaluer les apprentissages de fond ; on se contente seulement d'évaluer les apprentissages de surface. Par ailleurs, le cognitif est plus visé que le domaine affectif, le domaine psychomoteur est ignoré.

3. L'exposé oral individuel ou en groupe

Pour ce qui est des langues, la maîtrise prend en compte quatre compétences : la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. De nos jours, d'autres compétences sont de mises telles que la compétence en traduction, la compétence interculturelle. Généralement, la compréhension orale (les nouvelles compétences également) est la compétence la moins développée alors que le but ultime de l'apprentissage d'une langue est la communication. L'exposé oral constitue une stratégie pour développer cette compétence. Pour les autres disciplines, l'exposé oral est également une stratégie pour impliquer les apprenants dans le processus d'apprentissage. Il peut se faire individuellement ou en groupes.

Les avantages de cette stratégie sont nombreux : l'exposé oral permet à l'apprenant de se préparer pour pouvoir prendre la parole en public (surmonter sa peur, sa timidité) ; l'apprenant a un temps pour préparer sa présentation ; l'apprenant apprend à collaborer avec ses pairs ; il peut faire recours à beaucoup de ressources. Cette stratégie initie l'apprenant à la recherche. L'exposé oral présente également des inconvénients. Il occupe un temps important de l'enseignant dans les classes où les apprenants sont nombreux. Pour un effectif de mille (1000) étudiants par exemple, un exposé oral de cinq (5) minutes maximums prendrait quatre-vingt-quatre (84) heures, soit quatorze jours en raison de six (6) heures par jour, ou un mois à raison de trois (3) heures par jour. C'est difficilement tenable en situation d'effectifs pléthoriques.

3. Les questions à choix multiples (QCM)

Selon Leclercq (1986, p.15), une QCM est « une question à laquelle l'étudiant répond en opérant une sélection (au moins) parmi plusieurs solutions proposées, chacune étant jugée (par le constructeur de l'épreuve et par un consensus entre spécialistes) correcte ou incorrecte indépendamment de l'étudiant qui y répond ». Il souligne que toute question où il y a un choix à faire ou toute question fermée ne peut pas être appelée QCM du fait que des réponses à ces questions peuvent relever de l'opinion ou du goût. Pourquoi utiliser des QCM ? Selon Bouvy et Warnier (2016, p.4) : « très souvent, les QCM sont employés dans le cadre de l'évaluation des acquis des étudiants, pour ' balayer ' largement la matière enseignée, évaluer un grand nombre d'étudiants, simplifier la correction et en garantir l'objectivité. »

Leclercq (1986) trouve que les QCM ont des avantages quantitatifs et qualitatifs. Pour ce qui est des avantages quantitatifs, les QCM améliorent la validité, la fidélité et la sensibilité d'un examen du fait qu'on peut corriger plusieurs réponses dans un temps bref. Pour l'auteur, les caractéristiques

d'une bonne QCM sont la clarté de la question, la brièveté de la réponse, la simplicité de la correction. Comme avantages qualitatifs, l'auteur cite la possibilité d'évaluer systématiquement des niveaux supérieurs d'activité mentale, la précision des exigences, l'objectivité de la correction, la possibilité de faire des analyses synoptiques à cause de la concision du code.

Sayac et Grapin (2014) trouvent également des avantages quant à l'utilisation des QCM, surtout avec les grands groupes. Pour elles, l'utilisation des QCM « permet une correction automatique (sans avoir recours à des personnes) et fiable (pas d'interprétation des productions de la part de correcteurs par exemple) » (p.170-171). Un aspect souligné par ces auteurs, c'est cette possibilité à ne pas faire appel à des personnes. Des machines peuvent être utilisées à cet effet. Sayac et Grapin (2014) ont effectué un sondage auprès de leurs collègues en vue d'identifier les éléments en faveur des QCM. Au terme de ce sondage, les éléments suivants ont été identifiés le QCM valorise la rapidité de réaction ;

- Le QCM permet de bien couvrir un champ déterminé ;
- La brièveté des réponses rend la correction plus objective (impossible de faire rentrer des critères subjectifs, liés à la défiance par rapport à certains « mauvais élèves », à une rédaction incompréhensible qui occulte le message de l'élève ;
- Le QCM permet une évaluation de plusieurs niveaux d'activité mentale : mémoire, compréhension, mise en pratique, etc.

Les QCM ne présentent pas seulement des avantages ; elles ont également des inconvénients et Leclercq les résume principalement en trois. Premièrement, il y a cette incapacité des QCM à mesurer certaines performances : « l'expression spontanée, l'aptitude à rédiger et à exprimer sa pensée, l'invention des solutions nouvelles et même...la reproduction de mémoire sans support » (p.33). Ensuite, il y a le danger de

fixation des erreurs dans la mémoire de l'étudiant : les QCM inhibent la capacité de l'étudiant à formuler sa réponse et enfin elles peuvent réduire le champ cognitif des étudiants.

Sayac et Grapin (2014) vont dans le même sens que Leclercq. Elles trouvent que les QCM ont des limites. Elles pensent comme Leclercq que les QCM ne peuvent pas mesurer certaines performances en rapport avec la rédaction, l'expression de la pensée, le choix d'une méthode, l'élaboration de solutions nouvelles, la valorisation de l'originalité d'une solution, etc.

III. Exemple d'évaluation en grammaire anglaise avec le logiciel AMC

Le 24 juin 2022, une évaluation en grammaire anglaise eut lieu. Ont pris part à l'épreuve les étudiants de deuxième année (L2), précisément du semestre trois. Ils ont été initiés au système de QCM du format du logiciel "Auto Multiple Choice" (AMC) le vendredi 18 mars 2022 au pavillon G. Cette séance de formation initiale regroupait tous les étudiants du département, de la première à la troisième année. Elle s'est terminée par un exercice d'application portant sur les verbes irréguliers. La préparation des étudiants est une étape très importante car comme l'affirment Ernoult et Talamoni (2006, p. 15) « présenter aux élèves un type d'exercice auquel ils ne sont pas préparés dans les années antérieures participerait à la déstabilisation de beaucoup ». Il s'agissait d'une évaluation formative. Les copies furent corrigées par promotion et les résultats en version PDF (portable document format) remis, la semaine suivante, au délégué de chaque promotion. Avaient également pris part à cette formation initiatique les membres de la scolarité qui assurent la surveillance des évaluations. Tous les acteurs étaient bien formés en vue de l'implémentation du nouveau système.

Nous n'avons pu être physiquement présent dans la salle de composition lors du devoir du 24 juin 2022 parce qu'au même

moment nous avions une soutenance de thèse en cotutelle en qualité de co-directeur. Mais malgré tout, nous étions obligés de décrocher un appel d'un des surveillants pour des compléments d'information afin que le devoir se passe bien.

Le devoir s'est effectivement bien déroulé. Les surveillants ont réceptionné les copies au nombre 349. Aussitôt après la soutenance, nous sommes allés à la scolarité récupérer les copies. Elles furent classées par ordre alphabétique pour faciliter le relevé de notes. Elles furent scannées en moins de dix minutes au format PDF au Centre de Pédagogie Universitaire qui dispose d'un grand scanner performant. Le fichier scanné fut récupéré sur clé pour la correction par AMC.

La correction par AMC des 349 copies a duré moins d'un quart d'heure. Les 349 copies corrigées et annotées par le logiciel AMC furent réunies en un seul fichier de 349 pages. Le fichier fut envoyé le même jour par WhatsApp au chef de la scolarité pour information et au délégué de classe pour remise de copies aux étudiants concernés. Tout s'est donc déroulé le même jour, de la composition à la réception des copies annotées par les étudiants.

Les notes sont comprises entre 00 et 17, les notes négatives ayant été réduites à zéro. La moyenne de la classe est sept (7). Cela se comprend du fait que moins d'un tiers de l'effectif de la classe suit quotidiennement les cours. La présence quotidienne aux cours ne garantit pas le succès, sinon on n'aurait pas environ 20 à 30 % seulement de succès au BEPC et au BAC chaque année.

Les barèmes utilisés dans la composition du sujet qui a pris beaucoup de temps furent le barème à pénalités et le barème symétrique. Les étudiants étaient bien avertis auparavant. Le premier concerne les verbes irréguliers. Deux questions étaient concernées. Il y avait une pénalité de moins deux (-2) pour abstention à cette question, moins un (-1) pour mauvaise réponse et un point pour une bonne réponse. L'objectif visé dans ce barème est d'amener les étudiants à connaître leurs verbes

irréguliers qu'ils auraient dû maîtriser dès le premier cycle de leur formation secondaire.

Le barème symétrique consiste à donner des points à toutes les bonnes réponses trouvées et à en retrancher pour les mauvaises réponses. Ce qui rend le devoir un peu difficile et qui justifie le choix de ce barème est que la plupart des questions comportent des réponses multiples qui sont toutes indiquées par un trèfle. Du même coup, si les mauvaises réponses ne sont pas sanctionnées, il suffirait de cocher ou noircir toutes les cases pour avoir vingt sur vingt. Cependant, à part les deux premières questions où l'abstention est sévèrement pénalisée, pour les autres questions, l'abstention est simplement sanctionnée par la note zéro. L'étudiant qui hésite sur une question peut donc choisir entre s'abstenir pour avoir zéro ou prendre le risque d'obtenir une mauvaise réponse qui lui coûtera moins un (-1). Ce barème permet aussi de lutter contre la loterie ou le choix du hasard. Il invite les étudiants à une réflexion intense.

Après réception de leurs notes, les étudiants qui n'ont pas eu de bonnes notes ont commencé à se plaindre du barème au lieu de se remettre en cause. Comme toute introduction de nouveau système est sujet de réticence et d'oppositions diverses, nous avons reçu une délégation de la classe concernée. Nous avons invité ces étudiants à éviter d'approcher les enseignants pour négocier des notes et à se mettre d'arrache-pied au travail pour mériter de bonnes notes.

IV. Comparaison des Méthodes Traditionnelles et AMC

La production écrite et l'exposé oral sont les deux grandes méthodes traditionnelles d'évaluation les plus utilisées à l'UJKZ dans le domaine des lettres, sciences humaines et sociales. Ces méthodes d'évaluation traditionnelles sont caractérisées par la rapidité dans la conception du sujet mais une lenteur dans la correction. Pour un effectif de 1000 étudiants, si chaque étudiant fait une production écrite de 4 pages,

l'enseignant aurait 4000 pages à lire et à évaluer. Cela prend des semaines, voire des mois. Pour l'exposé oral, accorder 5 minutes à chaque étudiant, soit 5000 minutes à l'effectif de 1000 étudiants revient à 84 heures. Si l'enseignant fait l'examen oral 8 heures par jour, cela prendrait 9 jours. S'il opte de faire 4 heures par jour pour plus d'efficacité, l'examen oral prendrait 18 jours ouvrables, presque un mois. Si le même enseignant a plusieurs matières pour le même effectif, le temps de l'évaluation risque de prendre un tiers de l'année académique.

De plus, dans ces méthodes d'évaluation traditionnelles, le sujet d'examen pour la production écrite (dissertation par exemple) est soit synthétique ou globalisant, soit se rapporte à une seule section du cours, ce qui ne permet pas de savoir les parties du cours que l'apprenant n'a pas pu assimiler.

Comparativement aux méthodes d'évaluation traditionnelles, l'évaluation avec AMC est marquée par la lenteur dans la conception du sujet mais une super-rapidité dans la correction. De plus, l'enseignant a le choix de faire de sorte que le sujet prenne en compte toutes les sections du cours du début à la fin. Le tableau suivant résume la différence entre l'utilisation des évaluations traditionnelles et l'évaluation par l'utilisation du logiciel AMC.

Tableau 2 : tableau comparatif

METHODES TRADITIONNELLES	AMC
<ul style="list-style-type: none"> - Rapidité dans la conception du sujet - Lenteur dans la correction - Sujet d'examen pour la production écrite (dissertation par exemple) synthétique ou globalisant - Copie corrigée en fonction du degré de concentration du correcteur et des aléas du moment 	<ul style="list-style-type: none"> - Lenteur dans la conception du sujet - Super-rapidité dans la correction - Sujet d'examen balayant le cours de A à Z. - Copies corrigées de la même manière - Pas d'erreur de calcul de notes

<ul style="list-style-type: none"> - Possibilité d'erreur de calcul - Possibilité de fraude/falsification de notes - Gaspillage de papier (feuille de composition, sujet d'examen, photocopie de relevés de notes) - Réclamations pour cause d'erreur 	<ul style="list-style-type: none"> - Plus de possibilité de frauder ou de falsifier des notes - Économie de papier - Pas de problème de réclamation pour cause d'erreur dans le décompte des points
---	--

Tableau réalisé par nos soins

Conclusion et Recommandations

Dans l'ensemble, cette mise en pratique du système de questions à choix multiples avec correction assistée par ordinateur grâce au logiciel AMC permet de tirer des conclusions et de faire des recommandations quant à son déploiement dans une grande envergure dans les milieux universitaires à effectifs pléthoriques. Nous retenons de notre expérience que la conception du sujet de devoir, surtout avec des questions à réponses multiples, nécessite du temps. Pour faire un bon sujet qui amène les étudiants à beaucoup réfléchir afin de trouver les réponses justes, il faut se donner du temps. Ce n'est donc pas le jour avant le devoir qu'il faut commencer à composer le sujet, à moins d'avoir une banque de données d'anciens sujets à exploiter, dans lequel cas on n'est plus novice du système. Notre expérience nous amène à recommander à ce qu'on fasse les questions au fur et à mesure que le cours se déroule. Cela permet aussi de couvrir tous les aspects du cours.

Deuxièmement, nous recommandons le système pour l'équité de traitement de tous les étudiants. Toutes les copies sont corrigées de la même manière, avec la même attention et il n'y a pas d'erreur de calcul de notes. Le problème de réclamation pour cause d'erreur dans le décompte des points ne se pose plus, ce qui aide tant les étudiants que les enseignants. L'apprenant n'a plus la possibilité de falsifier des notes en

ajoutant des demi-points ou des points entiers à différentes parties du devoir afin de prévaloir à une réclamation pour erreur de décompte ou à prétendre que certaines parties de son devoir n'ont pas été corrigées. Le système résout tous ces problèmes en assurant une équité de traitement de tous les étudiants.

La troisième recommandation a trait à la lutte contre certaines catégories de fraudes. Il est arrivé que des étudiants qui n'ont pas pris part à une évaluation se débrouillent pour se procurer une feuille de composition, prennent une copie corrigée de leur camarade, copient le contenu, y compris les annotations et produisent ladite copie pour réclamation de notes. Les copies étant scannées et corrigées et le résultat envoyé en un seul fichier par l'enseignant permet de mettre fin à une telle fraude.

Enfin, le système est recommandable en termes de consommation de papier, et partant, de la protection de l'environnement. Le sujet de devoir a tenu sur trois feuilles, dont deux en recto-verso contenant les quarante questions et l'autre feuille constituant la feuille de réponse avec un en-tête pour l'identité de l'étudiant et son numéro matricule. La feuille de composition habituellement utilisée est plus grande que deux feuilles de format A4 réunies. C'est dire qu'avec ce système, on consomme autant de papier, sinon moins, que dans le système ancien. De plus, la numérisation des copies et le traitement numérique de la correction empêchent les amphithéâtres et le campus d'être jonchés de copies corrigées abandonnées.

Cependant, force est de reconnaître qu'il y a des niveaux taxonomiques (Bloom et al., 1969) difficiles à atteindre, d'où des réticences de certains enseignants à épouser cette stratégie d'évaluation. Aussi, des réflexions restent-elles à mener pour corriger les devoirs de dissertations littéraires ou philosophiques par AMC, à condition de disposer de plusieurs modèles de corrigés du devoir, ce qui permettrait de couvrir davantage de niveaux taxonomiques de Bloom.

Bibliographie

AMC. <https://www.auto-multiple-choice.net/index.fr>
accessed 09/08/2022.

Bloom, B. et al. (1969). Taxonomie des objectifs pédagogiques. I. Domaine cognitif, traduit par M. Lavallée, Montréal, Education Nouvelle.

Bouvy, T. & Warnier, L. (2016). Évaluer les acquis des étudiants à l'aide de QCM. Mémo, Louvain Learning Lab.

Daele, A. & Berthiaume, D. (2001). Choisir ses stratégies d'évaluation. Centre de Soutien à l'enseignement. Université de Lausanne.

De Landsheere (1980). Evaluation continue et examens - Précis de docimologie, Bruxelles, Ed. Labor, Education 2000.

Ernault, M et Talamoni, C. (2006) Le QCM : un outil pour la formation et l'évaluation, Activités mathématiques et scientifiques, n° 58, 15-36.

Leclercq, D. (1986). La conception des questions à choix multiples. Bruxelles : Labor.

Mbengue, A. et Meinertzhagen L. (2019). "L'Université virtuelle du Sénégal, une réponse à la massification et aux inégalités d'accès à l'enseignement supérieur". Revue Internationale d'éducation de Sèvres, 80, pp. 93-102.

Petitjean, B. (1984). "Formes et fonctions des différents types d'évaluation". Pratiques : linguistique, littérature, didactique, n°44. L'évaluation. pp. 5-20.

Piaptie, T. (2018). "La Massification dans l'enseignement Supérieur : Contours, Enjeux et Solutions Possibles" Global Journal of Human Social Science E Economics, Volume 18, Issue 7, . <file:///home/chronos/u-a643d363eb5b47cddc45ac21fdc3427759508df3/MyFiles/Downloads/2704-1-2649-1-10-20181205.pdf> accessed 09/08/2022.

Sayac, N. & Grapin, N. (2014). "Évaluer les capacités des élèves à résoudre des problèmes dans le cadre d'une évaluation externe, en France : les spécificités de la forme QCM."

Éducation et francophonie, 42(2), pp. 64–83.
<https://doi.org/10.7202/1027906ar>

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

5 : DÉFIS INTERNES ET EXTERNES, PÉDAGOGIQUES ET SOCIO-POLITIQUES

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

EFFET DE LA MASSIFICATION DES EFFECTIFS SUR LA QUALITE DES EVALUATIONS DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES AU BURKINA FASO

Simon Pierre TIBIRI

*Maître Assistant en Sciences de l'Éducation
École Normale Supérieure
Membre du LAPAME
pieresimon@gmail.com*

Diagnagou TINDANO

*Doctorant en Sciences de l'Éducation au LAPAME
Université Norbert Zongo
Mail : tindanod@gmail.com*

Afsata PARE/KABORE

*Professeur Titulaire en Sciences de l'Éducation
Membre du LAPAME
Université Norbert Zongo
pkafsata@gmail.com*

Résumé

L'évaluation est un élément prépondérant des activités d'enseignement-apprentissage, donc du travail de l'enseignant, quel que soit le niveau d'enseignement. Pour l'enseignant, comme pour tout autre opérateur, l'activité que l'on peut observer est le résultat de la confrontation entre les prescriptions, ses caractéristiques et celles de son environnement. Dans cette logique, dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes demandé quelle est l'influence de la massification des effectifs d'étudiants sur les pratiques d'évaluation des enseignants chercheurs des Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) publiques du Burkina Faso. De manière spécifique, il s'est agi d'explicitier ce que les enseignants chercheurs auraient aimé faire pour évaluer leurs enseignements-apprentissages et ce qu'ils ont finalement mis en œuvre, compte tenu de la massification des effectifs. Cette étude s'est fondée sur les théories de l'activité dont l'ergonomie francophone et la clinique de l'activité. Ainsi, dans une approche qualitative, des données ont été recueillies avec un questionnaire, un guide d'entretien, des focus groups et une grille d'analyse de contenu de sujets d'évaluation et de devoirs corrigés. De l'analyse et de l'interprétation de ces données, il ressort que les enseignants chercheurs ont

adapté leurs formes et modes d'évaluation à la massification des effectifs et à la demande pressante de notes par l'administration. Cela se traduit notamment par la multiplication des sujets sous formes de QCM et la raréfaction des sujets avec des items ouverts nécessitant plus d'élaboration de la part des étudiants. Si cette parade permet à ces opérateurs de préserver quelque peu leur santé, leur sécurité et leur confort, il n'en demeure pas moins que la qualité des apprentissages pourrait en pâtir. De ce fait, l'évaluation des apprentissages se présente comme un défi à prendre en compte dans la réflexion sur l'amélioration de la pédagogie universitaire au Burkina Faso.

Mots clés : didactique professionnelle, ergonomie francophone, évaluation des apprentissages, pratiques enseignantes, métiers.

Abstract

Evaluation is an important element of teaching-learning activities, and therefore of the work of the teacher, whatever the level of education. For the teacher, as for any other operator, the activity that can be observed is the result of the confrontation between the prescriptions, his characteristics and those of his environment. In this logic, in the context of this study, we wondered what is the influence of the massification of student numbers on the evaluation practices of teacher-researchers of public IESR in Burkina Faso. Specifically, it was a question of explaining what the teacher-researchers would have liked to do to evaluate their teaching-learning and what they finally implemented, given the massification of the workforce and the LMD system. This study was based on the theories of activity including ergonomics and clinical activity. Thus, in a qualitative approach, data was collected with interview guides and a content analysis grid of evaluation subjects. The analysis and interpretation of these data, favoring triangulation, makes it possible to say that the teacher-researchers have adapted their forms and methods of evaluation to the massification of the workforce and the pressing demand for grades by the administration. This is reflected in particular by the multiplication of subjects in the form of MCQs and the scarcity of subjects with open items requiring more elaboration on the part of the students. If this countermeasure allows these operators to somewhat preserve their health, safety and comfort, the fact remains that the quality of teaching and learning could suffer. As a result, the evaluation of learning presents itself as a challenge to be taken into account in the reflection on the improvement of university pedagogy in Burkina Faso.

1 introduction et problématique

« *Évaluer* vient de l'ancien français *esvaluer*, qui signifie «extraire la valeur de », «faire ressortir la valeur de », lui-même issu du latin *valere*, avoir de la valeur » (IFADEM Burkina Faso, 2017 ; p.76). *Évaluer*, c'est déterminer la valeur, le prix ou l'importance de quelque chose. L'évaluation se fait de manière explicite ou implicite dans tous les domaines. Dans l'éducation,

L'évaluation des apprentissages est un jugement (ou un ensemble de jugements) porté sur les apprentissages et qui les met en relief. Ce jugement est fondé sur des informations rigoureusement recueillies sous forme de mesure ou d'indicateurs dont les quantités sont interprétées au regard de critères ou de normes, en vue de prendre des décisions en termes de sanction ou d'actions à entreprendre (Séguin *et al.*, 2001, p. 9).

En somme, l'évaluation consiste à « examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route, en vue de prendre une décision » (De Ketele, 1985, p. 10).

L'on distingue trois grands types d'évaluation (IFADEM Burkina Faso) :

- l'évaluation diagnostique ou prédictive : elle se fait en début d'apprentissage et permet de faire le point sur les prérequis ;
- l'évaluation formative ou de régulation : elle consiste à « repérer les réussites et les difficultés des apprenants en situation d'apprentissage, dans le but de procéder à une remédiation par des activités d'appoint ou en adaptant les objectifs et la méthodologie aux caractéristiques des apprenants » (IFADEM, 2017, p.77) ;

- l'évaluation sommative, certificative ou institutionnelle : elle « permet de procéder au bilan des acquisitions au terme d'un apprentissage. [...] Elle permet, par exemple, de certifier qu'un élève a le niveau requis, ainsi que les connaissances, les capacités et les compétences nécessaires pour passer en classe supérieure » (IFADEM, 2017, p.77). L'évaluation sommative se focalise généralement sur des objectifs généraux ou terminaux. L'évaluation fait partie des pratiques enseignantes, quel que soit le niveau d'enseignement. Dans les Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) publiques, le type d'évaluation le plus pratiqué est l'évaluation sommative ou certificative qui, dans le contexte du système Licence-Master-Doctorat (LMD), permet aux étudiants de valider les semestres et/ou d'obtenir des diplômes. Dans ces institutions, l'évaluation est une obligation professionnelle pour l'enseignant. En effet, il est fait obligation aux enseignants-chercheurs au Burkina Faso notamment d'assurer personnellement et avec assiduité toutes les obligations de service que leur imposent leurs fonctions, de corriger les copies, de participer aux jurys de délibération des examens et concours et de diriger les travaux de recherche des étudiants (MESRSI, 2020).

De toutes ces prescriptions, nous nous intéressons particulièrement à celles relatives aux activités entrant dans le cadre de l'évaluation des apprentissages des étudiants, prise en compte explicitement dans l'arrêté 2020-189 du MESRSI (MESRSI, 2020) par le biais de l'injonction de correction des copies. Si le travail n'est pas généralement une sinécure, cette activité devient de plus en plus ardue d'autant plus que, à l'image de la croissance démographique en Afrique subsaharienne francophone particulièrement, les effectifs d'étudiants connaissent une croissance fulgurante. En effet,

L'expansion considérable des effectifs est sans conteste l'évolution la plus marquante de l'enseignement supérieur au cours de la dernière moitié de ce siècle. [...] à l'échelle mondiale, les chiffres sont [tout aussi]

éloquents : 13 millions d'étudiants en 1960 ; 82 en 1985 et 100 millions prévus en 2025 (Romainville, 2000, pp.8-9).

Cette massification des effectifs s'explique par le fait que « aller à l'université n'est plus réservé à certains, c'est devenu une chance, voire une condition sine qua non, qui doit être accordée au plus grand nombre, d'obtenir un emploi dans une société du savoir » (Romainville, 2000, p.18).

Au niveau du Burkina Faso, l'évolution des effectifs d'étudiants est illustrée par le tableau ci-dessous :

Tableau 1: évolution des effectifs d'étudiants au Burkina Faso en une décennie

Rubriques	Année 2006-2007	Année 2015-2016
Évolution des effectifs d'étudiants	30472	94728
Évolution des nouveaux entrants	3015	34976
Évolution du nombre d'étudiants pour 100000 habitants	239	468

Source : tableau élaboré à partir des données de la commission d'enquête parlementaire de 2017

Ainsi, en 10 ans, l'effectif des étudiants a triplé et le nombre de nouveaux entrants par an a été multiplié par près de 10 alors que les réalisations d'infrastructures qui devaient l'accompagner n'ont pas suivi ce rythme. Sachant que, selon l'UNESCO, le nombre d'étudiants devrait atteindre 2% de la population totale, ce constat fait dire que

Bien que le nombre d'étudiants pour 1000 habitants ait connu une progression importante au cours des 10 dernières années-une multiplication par 2-on voit bien que notre pays est loin d'avoir atteint un nombre optimal d'étudiants. Il apparait ainsi que ce sont des faits comme la présence de plus de 2000 étudiants dans un amphithéâtre conçu pour 700 étudiants qui donnent

l'impression d'une massification des effectifs au Burkina ; alors que souvent ce sont les conditions pédagogiques qui sont déplorables. En vérité, ce sont les investissements dans le domaine de l'enseignement supérieur qui n'ont pas suivi le rythme d'accroissement des effectifs d'étudiants (Assemblée nationale, 2017, p.22)

Outre la question des infrastructures, cet accroissement souhaité du nombre d'étudiants pose le problème de leur encadrement d'autant plus que

Les effectifs des enseignants sont en inadéquation avec l'accroissement du nombre d'étudiants [...]. Pendant que le taux d'accroissement annuel moyen des étudiants est de 8,93% dans le public et de 15,52 % dans le privé [...] le rythme d'accroissement des enseignants n'est que de 4,72% et de 11,92% respectivement dans le public et dans le privé. Cet accroissement disproportionné contribue énormément au faible niveau d'encadrement des étudiants (Assemblée Nationale du Burkina Faso, pp.47-48).

Cette disproportion entre le nombre d'étudiants et celui d'enseignants est source de difficultés, particulièrement dans le contexte du système LMD où l'un des défis des IESR publiques est aussi de résorber les retards. Le travail n'étant pas une simple application des prescriptions (Clot, 2011 ; Pastré, 2011, Jobert, 2011), naturellement, cela entraîne des conséquences pour l'activité de l'enseignant. En effet, comme le dit Clot (2011, pp.17-18) :

En milieu professionnel, ce qui se réalise dans le travail des femmes et des hommes est souvent ce qui reste possible quand beaucoup de ce qui paraissait souhaitable dans l'idéal-même pour atteindre le but fixé a finalement dû être écarté. On le voit, le réel de l'activité c'est aussi, selon nous, ce qui ne se fait pas, ce qu'on ne fait plus, mais aussi ce qu'on cherche à faire sans y parvenir, [...] ce qu'on aurait voulu ou pu

faire, ce qu'on pense pouvoir faire ailleurs. [...] ce qu'on fait pour ne pas faire ce qui est à faire.

C'est dire que, contrairement à la vision taylorienne du travail, l'activité d'un opérateur résulte de son appropriation de la tâche prescrite. C'est dans cette logique que l'ergonomie francophone estime que l'activité résulte du couplage de la tâche prescrite, des spécificités de l'environnement de travail et des caractéristiques de l'opérateur (Falzon et Teiger 2011). Aussi, Clot (2011, p.18) peut-il affirmer que « l'activité est une épreuve subjective où l'on se mesure à soi-même et aux autres pour avoir une chance de parvenir à réaliser ce qui est à faire ».

L'activité renvoie à des moments précis des pratiques et du travail de l'enseignant (Vinatier, 2013). Ainsi, il peut s'agir des activités en classe, de la préparation en amont du face à face pédagogique, de la concertation avec les pairs ou de l'évaluation des apprentissages. Dans la présente étude, l'activité que nous visons est l'évaluation des apprentissages par les enseignants chercheurs des IESR du Burkina Faso.

En nous adossant aux théories de l'activité, dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes demandés quelle est l'influence de la massification des effectifs d'étudiants et du système LMD sur les pratiques d'évaluation des enseignants chercheurs des IESR publiques du Burkina Faso. De manière spécifique, il s'est agi d'explicitier ce que les enseignants chercheurs auraient aimé faire pour évaluer leurs enseignements-apprentissages et ce qu'ils ont finalement mis en œuvre, compte tenu de la massification des effectifs et du système LMD.

Nous entendons y répondre en explicitant dans la suite de cette étude la méthodologie adoptée avant de présenter les résultats obtenus et leur interprétation.

2 Méthodologies

La présente recherche a opté pour une démarche mixte, alliant l'exploitation de données quantitatives et de données qualitatives. Pour répondre aux questions de recherche, des données ont été recueillies auprès d'enseignants et d'étudiants des trois (3) principales IESR publiques du pays, en termes d'effectifs et d'ancienneté : l'Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), l'Université Nazi Boni (UNB) et l'Université Norbert Zongo (UNZ). Le tableau ci-dessous précise les outils et les enquêtés ou les types de documents analysés.

Tableau 2: outils et public visé

Outils	Total enquêtés
Questionnaire destiné aux étudiants du 1 ^{er} et du 2 nd cycle	225 (1 ^{er} cycle) et 110 (2 nd cycle)
Focus-groups avec des étudiants du 1 ^{er} et du 2 nd cycle	7 (36 étudiants du 1 ^{er} cycle) et 6 (30 étudiants du 2 nd cycle)
Guide d'entretien avec les enseignants	31
Grille d'analyse de contenu des sujets de devoirs	18
Grille d'analyse de contenu de copies corrigées	15

Les enseignants et les étudiants concernés sont issus :

- des Unités de Formation et de Recherche (UFR) Sciences Humaines (SH) et Sciences Exactes et Appliquées (SEA) de l'UJKZ ;
- les UFR Lettres et Sciences Humaines (LSH) et Sciences et Technologies (ST) de l'UNZ ;
- les UFR Sciences Humaines, Langues, Art et Multimédia (SH-LAM), Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) et Sciences et Technologies (ST) de l'UNB.

Ce choix des filières se justifie par le fait que les effectifs sont moins élevés dans les filières des sciences exactes, les UFR SEA et ST, que dans les filières des langues, sciences humaines, et sciences juridiques. En les prenant en compte dans l'étude, nous nous donnons la possibilité d'appréhender en quoi les effectifs des étudiants influent sur les pratiques d'évaluation des enseignants.

L'intérêt de l'approche mixte, est de permettre la triangulation de données quantitatives et qualitatives pour appréhender le phénomène étudié. Ainsi, les données issues des questions fermées des questionnaires adressés aux étudiants ont été soumises à un traitement statistique tandis que celles des questions ouvertes et des entretiens ont été soumises surtout à un traitement thématique. L'analyse thématique des données a été faite en partie avec Nvivo12. Ce logiciel de traitement de données qualitatives favorise la mise en relief des thématiques qui apparaissent dans les discours des enquêtés. Cette analyse thématique a aussi permis de dégager le sens de certaines réalités auxquelles les enquêtés sont confrontés (Mucchielli, 1998).

Quant à l'analyse de contenu des sujets de devoirs et des devoirs corrigés, elle a permis d'obtenir des données supplémentaires susceptibles de permettre de confirmer, infirmer ou nuancer les interprétations des autres données. Notons que l'analyse de contenu est une méthode de recherche qualitative, qui peut inclure des aspects quantitatifs. Elle permet de décrire, de clarifier, de comprendre ou d'interpréter une réalité, révélant ainsi des informations explicitement ou implicitement contenues dans des données scriptivo-audio-visuelles relatives à cette réalité (Sauvé, 2005). Dans la présente étude, l'analyse de contenu a été appliquée à un échantillon de sujets de devoirs et à des devoirs corrigés non seulement pour déterminer le type d'items et de questions généralement posées mais aussi pour mettre en relief les annotations faites sur les copies des étudiants. Suite à ce traitement, nous avons obtenu des résultats que nous présentons ci-dessous.

3. Résultats

Nous présentons dans cette partie, de manière croisée, les principaux résultats de la recherche en lien avec les pratiques d'évaluation des apprentissages des enseignants chercheurs. Les résultats présentés prennent en compte :

- l'identification des modes d'évaluation, des types de sujets et des questions généralement formulés ;
- l'appréciation de l'évaluation par les étudiants ;
- l'existence et la qualité des annotations ;
- la justification du choix du mode d'évaluation et du type de sujet.

3.1 Des modes d'évaluation, des types de sujet et des questions généralement formulés

Le tableau ci-dessous synthétise les réponses des étudiants quant aux types de sujets d'évaluation auxquels ils sont soumis.

Tableau 3 Réponse des étudiants enquêtés en fonction de l'effectif de la classe

	Nombre d'étudiants	QCM (question à choix multiple)	Questions dichotomiques	Sujet de réflexion
Effectif de la classe	Moins de - 600	0	0	41
	[600-750]	0	0	69
	Plus de 750	186	74	17
Total		186	74	127

Source : résultats de l'enquête du terrain, mai 2022

De ce tableau, il ressort que les évaluations sous forme de QCM et de questions dichotomiques sont essentiellement soumises aux classes à larges effectifs, celles comptant plus de 750 étudiants, tandis que les sujets ouverts ou de réflexion sont soumis aux classes d'effectifs plus réduits. En somme, plus

l'effectif est élevé, moins il y a de chances qu'un sujet ouvert soit soumis aux étudiants. Dans cette logique, les étudiants des filières langues, art, sciences humaines ou sciences juridiques ont donc plus de chances d'être évalués avec des QCM et des questions dichotomiques que des étudiants de sciences exactes et de sciences appliquées, indépendamment de la discipline enseignée. Le test de Khi-carré résumé dans le tableau ci-dessous corrobore ces résultats.

Tableau 4: Résultat du test du khi-carré

	QCM			Sujet de réflexion			Questions réponses		
	Valeur	ddl	Significa tion asymptoti que (bilatérale)	Valeur	ddl	Significa tion asymptoti que (bilatérale)	Valeur	ddl	Significa tion asymptoti que (bilatérale)
khi-carré de Pearson	196,398 ^a	2	0,000	272,722 ^a	2	0,000	45,237 ^a	2	0,000

Source : résultats de l'enquête du terrain, mai 2022

On a des valeurs significatives asymptotiques p toutes nulles donc inférieures à p_0 d'où un lien parfait entre les réponses (QCM, questions dichotomiques et l'effectif de la classe). Ce recours fréquent à ce type de sujet ne nécessitant pas la mobilisation de plusieurs stratégies cognitives complexes, notamment l'attention, la résolution de problème, la construction de nouveaux savoirs ou la mobilisation d'anciens savoirs, ne favorise pas un apprentissage optimal (Crozat, 2002). Vu le niveau d'enseignement, l'on peut donc se demander si l'utilisation fréquente de ce type de sujets d'évaluation favorise l'optimisation des apprentissages.

En outre, les résultats de la grille d'analyse des devoirs font ressortir que les questions dont la réponse fait appel à la mémorisation sont les plus usitées avec 81,14 % de l'ensemble des questions. La priorité est donc accordée à la mémorisation au détriment de la compréhension et d'autres niveaux plus élevés de la taxonomie de Bloom. Les enseignants admettent également

que les trois premiers niveaux de la taxonomie de Bloom sont les plus utilisés. En effet, les enseignants du premier cycle disent utiliser plus souvent des QCM et des questions dichotomiques que des questions ouvertes pour évaluer les étudiants. Ainsi, pour EN08

« Les tendances actuelles c’est de passer les QCM pour aller vite. Sans la massification, les évaluations se faisaient sous forme de sujets classiques dans lesquels vous avez des définitions, des exercices qui prennent en compte tous le cours y compris ce que vous avez vu au niveau des TD, sans oublier qu’on associait même l’oral ».

La capture de écran ci-dessous illustre les types de QCM auquel les étudiants sont de plus en plus soumis.

Figure 1 : type de QCM auquel sont soumis les étudiants

3.2 L'appréciation de l'évaluation par les étudiants

Pour diverses raisons, les appréciations des étudiants par rapport aux sujets d'évaluation et à leurs notes sont assez négatives. Ainsi, pour E9,

... il y a de ces matières franchement décourageantes. [...] Tu peux bosser un module toute la semaine, mais lorsqu'on amène le devoir, tu es découragé. Un enseignant qui compose un devoir et qui fait " plus 6" et il est fier de dire que malgré tout vous n'avez pas la moyenne, pensez-vous qu'il a composé pour qu'on gagne la moyenne ?

Quant à E1, il fait remarquer que dans certaines matières, il arrive que des enseignants envoient les mêmes sujets. Si vous avez ces anciens sujets, vous traitez vos devoirs, vous traitez le même sujet mais les notes restent catastrophiques. Ce sont des matières où il n'y a jamais de correction pour montrer ce qui devrait être fait. Dans ce cas vous composez mais vous ne savez pas sur quoi ils se basent pour corriger et les notes sont mauvaises et il faut qu'il fasse "+7 " pour qu'il y ait la moyenne. Notons enfin la réflexion de E2 qui affirme :

Il y a certains enseignants en Master qui disent "ce que tu as dit est vrai mais est-ce que tu as utilisé mes mots ? " Je vous pose la question : quand vous vous enseignez, c'est pour que l'étudiant comprenne ou c'est pour qu'il retienne tout ce que vous dites ? C'est très difficile ! Si tu comprends, tu utilises et là le gars il barre, il met zéro ! Il dit ; "ce que tu as dit est vrai, l'idée est là mais tu n'as pas utilisé mes mots. J'ai vu ça ici en Master ! À partir de ce jour, j'ai commencé à rejeter ses matières. C'est fini, moi je ne veux plus me concentrer sur ses matières ! "

Suite à ces propos, l'on peut affirmer que les résultats des évaluations permettent de prendre des décisions administratives et pédagogiques impactant non seulement le parcours académique des étudiants mais aussi leur engagement ou leur désengagement des activités d'enseignement-apprentissage. Les opinions des étudiants quant à l'adéquation et la pertinence des items des sujets d'évaluation sont donc à prendre en compte. De même, l'existence et la qualité des annotations faites par les enseignants sur les copies méritent l'attention des analystes.

3.3 L'existence et la qualité des annotations

De l'analyse des devoirs écrits, il ressort que sur 94,44% des copies corrigées au 1^{er} cycle, l'on ne retrouve que la note suivie quelques fois de l'appréciation de celle-ci. Dans le corps du devoir, il n'est pas rare de trouver des copies sans aucune trace de l'activité de l'enseignant. Quelques fois, l'activité de l'enseignant, identifiable aux traces de stylo rouge, se limite à vérifier que les réponses sont justes et à attribuer la note. Probablement du fait du rythme de travail élevé, nous avons pu observer des devoirs qui comportent des insuffisances liées à la sommation des notes et des points injustement attribués.

Les captures d'écrans ci-dessous illustrent la tendance des enseignants à s'économiser quant à l'annotation des copies des devoirs des étudiants.

Figure 2 : existence et qualité des annotations

Pour expliquer cette façon d'annoter, les enseignants soulignent le problème de temps de correction qui n'est pas pris en compte dans l'emploi du temps.

En conséquence, par le biais des pratiques d'évaluation, la plupart des enseignants n'aident pas les étudiants à repérer leurs erreurs et à se mettre dans une logique d'amélioration de leurs performances. C'est ainsi que des étudiants en difficulté sont laissés à eux-mêmes, sans balises explicites pour corriger leurs erreurs. Pourtant, l'apprentissage est une suite d'erreurs corrigées (Pastré, 2011).

3..4 La justification du choix du mode d'évaluation et du type de sujet par les enseignants

Le choix des types de sujets et des items est généralement justifié plus par la facilité de la correction que par la portée didactique de ce type de sujets ou de questions. Ainsi, EN4 affirme :

Ce type de sujet nous permet de corriger plus vite et de rendre disponibles les notes. Ici, les réponses sont vraiment très directes et cela facilite justement la correction. Comme je l'ai dit, l'insuffisance que nous avons à ce niveau, c'est de ne pas être en mesure d'apprécier les capacités de raisonnement qui vont avec le niveau des enseignements que nous dispensons dans les classes.

Dans la même logique, EN9 affirme : « la contrainte de délais nous amène à proposer des sujets simples dont la correction aussi est simple. À ce moment, nous disponibilisons les notes à l'administration pour pouvoir délibérer dans le temps. »

Pour sa part, EN3 avoue que

La valeur administrative de l'évaluation nous amène à faire des devoirs de groupes afin d'avoir des notes le plus rapidement possible. Chaque groupe comportant beaucoup d'étudiants, la seule note est donc valable pour tout le groupe. En ce moment, on est en phase avec l'administration.

Comme l'on peut le constater, la dimension didactique de l'évaluation n'est donc pas la principale préoccupation de nombreux enseignants dans le contexte des IESR publiques du Burkina Faso.

4 Discussions des résultats et conclusion

L'une des limites de la présente étude est la faible prise en compte de la spécificité des filières et des disciplines par rapport aux pratiques d'évaluation des enseignants qui y officient. Il aurait été en effet souhaitable de prendre en compte de manière plus fine les spécificités de chaque UFR et de chaque discipline.

En dépit de ces limites, il ressort de la présente étude que, plus l'effectif d'étudiants est élevé, ce qui est généralement le cas au premier cycle dans les IESR publiques au Burkina Faso, plus l'enseignant chercheur a tendance à donner des sujets d'évaluation sous forme de QCM ou de questions dichotomiques. Ce phénomène est plus prononcé dans les UFR langues, sciences humaines et sciences juridiques que dans les UFR consacrées aux sciences exactes et/ou appliquées. De nombreux devoirs se font aussi en groupe pour produire une note identique pour l'ensemble des membres du groupe. L'analyse des traces d'activités des enseignants pour la correction de ces devoirs révèle que les annotations se réduisent généralement à leur plus simple expression : la note et quelques fois une appréciation standard de cette note. En somme, les annotations spécifiques au travail des étudiants sont rarissimes. Naturellement, nombreux sont les étudiants qui se montrent critiques quant à ces pratiques d'évaluation. Pour les enseignants, ces pratiques sont des réponses aux injonctions de l'administration universitaire (MESRSI, 2020) qui les contraint à exercer dans un environnement de larges effectifs tout en les pressant de produire des notes pour essayer de résorber les retards et le chevauchement des années académiques.

Comme l'on peut le constater, chaque partie prenante est confrontée à des contraintes qu'elle essaie de gérer d'une manière ou d'une autre. Sommées d'accueillir chaque année des effectifs d'étudiants plus nombreux que ceux de l'année précédente, les administrations des IESR publiques reçoivent plus de nouveaux bacheliers que leurs capacités d'accueil ne peuvent raisonnablement intégrer. Ainsi,

En 2020/2021, le nombre d'étudiants nouvellement admis en 1^{ère} année de Licence est de 92 444 [...]. Les établissements privés accueillent 11,3 % de l'effectif des nouveaux inscrits. Par ailleurs, les bacheliers de la session de 2020 représentent 51,9 % des nouveaux inscrits de 2020/2021. Par rapport à l'année précédente,

le nombre de nouveaux inscrits croit de 28,6 %
(MESRI, 2022, p.6).

Pour leur part, sommés de mettre en œuvre leurs activités professionnelles dans ce contexte de croissance incontrôlée des effectifs, les enseignants répondent notamment par des devoirs faciles à corriger qui sont retournés aux étudiants quasiment sans annotations. Privés de ces balises nécessaires à l'apprentissage, les étudiants se retrouvent avec des notes qu'ils peinent à comprendre et des copies qui ne sont pas des adjuvants pour faire de l'apprentissage une suite d'erreurs corrigées (Pastré, 2011). Pourtant, l'apprentissage est meilleur quand l'enseignement et l'évaluation sont basés sur des buts d'apprentissage clairs et quand ils sont différenciés en fonction des besoins des apprenants. Cela n'est pas manifestement le cas dans les IESR publiques du Burkina Faso où la fonction administrative de l'évaluation semble prendre le dessus sur sa fonction pédagogique.

Il est aussi connu que lorsque les apprenants comprennent les buts de l'apprentissage et connaissent les critères caractérisant un travail de bonne qualité, s'ils reçoivent et mettent à profit les rétroactions descriptives et travaillent pour ajuster leur performance, leurs apprentissages sont meilleurs. Du fait de la pauvreté des annotations sur les devoirs corrigés, voire leur inexistence, l'on peut dire que les pratiques d'évaluation des apprentissages dans les IESR publiques ne permettent pas de recueillir de l'information à utiliser pour prendre des décisions favorisant l'apprentissage continu. L'une des conséquences de ces failles est que les étudiants reçoivent des notes qu'ils ne comprennent pas toujours et ont de moins en moins confiance au système. Pourtant, le rôle de l'évaluation devrait être avant tout de rehausser la qualité de l'enseignement et d'améliorer les apprentissages. En effet, le rôle de l'évaluation est d'amener l'apprenant à comprendre qu'il peut faire mieux et de l'inciter ainsi à se surpasser (Meirieu, 2022).

Faute de cela, vu que tout opérateur tend à faire son travail efficacement tout en veillant à préserver sa santé, son confort et sa sécurité (Falzon et Teiger, 2011), les enseignants chercheurs mettent en œuvre des pratiques d'évaluation qui ne sont pas de véritables adjuvants à l'apprentissage des étudiants. Il devient alors impérieux d'améliorer l'environnement de travail auquel ils essaient de s'adapter. Ceci est d'autant plus urgent que, comme l'illustrent les résultats de cette recherche, l'activité observable d'un opérateur est ce qui reste possible quand ce que cet opérateur aurait souhaité faire n'est pas possible dans un contexte donné (Clot, 2011).

L'échec est un résultat négatif, d'une certaine gravité, d'une activité humaine (Romainville, 2000). Ce phénomène se traduit, d'une part, notamment par la faiblesse du taux des étudiants qui obtiennent le diplôme escompté, spécifiquement au 1^{er} cycle, d'autre part, par « l'échec de l'université à doter les étudiants qui y réussissent de capacités transférables, adaptables, désormais réclamées par une société du savoir et de l'apprentissage » (Romainville, 2000, p. 11). L'échec étant de moins en moins toléré parce qu'il touche des proportions de plus en plus importantes de la population estudiantine, n'est-il pas urgent que la pédagogie universitaire se saisisse du problème des pratiques d'évaluation des apprentissages pour que les IESR publiques du Burkina Faso soient davantage à la hauteur des attentes ?

Bibliographie

Altet, M. & Blanchard-Laville, C. (2011). *Observer les pratiques enseignantes*. Paris: L'Harmattan.

Altet, M. & Chartier, A.-M. (2006). *L'analyse des pratiques : rétrospectives et questions actuelles. Recherche et formation*(51), pp. 11-25.

Altet, M., Paré/Kaboré, A. & Sall, H. N. (2015). *OPERA: Observation des Pratiques Enseignantes dans leurs Rapports avec les Apprentissages des élèves. Recherche OPERA dans 45*

écoles du Burkina Faso. Rapport final, Université de Koudougou/AUF/AFD/IFADEM/Parenariat Mondial pour l'Education.

Clot, Y. (2011). Théorie en clinique de l'activité. Dans B. Maggi, *Interpréter l'agir: un défi théorique* (pp. 17-39). Paris: Presses universitaires de France.

De Ketele, J.-M. (1993). L'évaluation conjuguée en paradigmes. Notes de synthèse. *Revue française de pédagogie*(103), pp. 59-80.

De Ketele, J.-M. (2010, juillet-août-septembre). La pédagogie universitaire: un courant en plein développement. *Revue française de pédagogie*(172), pp. 5-13. Récupéré sur <https://journals.openedition.org/rfp/2168>

Donnay, J. & Romainville, M. (1996). *Enseigner à l'Université: un métier qui s'apprend?*. Bruxelles: De Boeck & Larcier.

Falzon, P. & Teiger, C. (2011). Ergonomie et formation. Dans P. Carré & P. Caspar, *Traité des Sciences et des techniques de la formation* (pp. 143-159). Paris: Dunod.

IFADEM Burkina Faso. (2017). *Livret 1/post primaire : Eléments de pédagogie générale*. Consulté le mai 18, 2022, sur <https://ifadem.org>: <https://ifadem.org/en/ressources-educatives/2018/01/29/livret-1post-primaire-elements-de-pedagogie-generale>

Jobert, G. (2011). Intelligence au travail et développement des adultes. Dans P. Carré & P. Caspar, *Traité des sciences et des techniques de la formation* (pp. 357-381). Paris: Dunod.

Karsenti, T. & Savoie-Zajc, L. (2018). *La recherche en éducation. Étapes et approches*. Montreal: Presse Universitaire de Montréal.

Manitoba.ca. (s.d.). *Éducation et Apprentissage de la petite enfance*. Récupéré sur <https://www.edu.gov.mb.ca/>: <https://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/role.html>

Meirieu, P. (2022). Quelle pédagogie pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Luxembourg. Consulté le décembre 7, 2022, sur <https://www.youtube.com/watch?v=JGnVFObjRTE&t=1267s>

MESRI/DGESS. (2022). *Tableau de bord 2020-2021 de l'enseignement supérieur*. Ouagadougou.

MESRSI. (2020). Arrêté n°2020-189/MESRSI/SG/DGESup/DAQES du 4 juin 2020 portant répartition des services d'enseignement et obligations des enseignants-chercheurs [...] dans les IESR. Ouagadougou. Récupéré sur <https://uv.bf/wp-content/uploads/2014/10>

MESRSI/DGESS. (2021). *Tableau de bord 2019-2020 de l'enseignement supérieur*. Ouagadougou.

Pastré, P. (2011). *La didactique professionnelle: approche anthropologique du développement chez les adultes*. Paris: PUF.

Romainville, M. (2000). *L'échec dans l'université de masse*. Paris: L'Harmattan.

Romainville, M. (2012, janvier 16). Objectivité versus subjectivité dans l'évaluation des acquis des étudiants.

Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur. Consulté le décembre 5, 2021, sur <http://journals.openedition.org/ripes/499>

Vallean, T. F. (2010). *De la qualité de l'enseignement supérieur : que deviennent les diplômés de l'université de Ouagadougou (Burkina Faso)*. Éditions Universitaires Européennes.

Vinatier, I. (2013). *Le travail de l'enseignant*. Bruxelles: De Boeck éducation.

L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES A L'UNIVERSITE : UN MOYEN DE DEVELOPPER LE SENTIMENT D'AUTO-EFFICACITE.

YOGO Evariste Magloire

Université Joseph KI-ZERBO
evariste.yogo@yahoo.fr

Résumé

À partir d'une approche théorique questionnant les défis et les enjeux de la pratique pédagogique, cet article se propose de contribuer à (re)positionner l'évaluation, comme un processus de médiation entre l'apprenant et le savoir d'une part, et entre l'apprenant et l'enseignant, d'autre part. Évaluer, pour un enseignant, c'est savoir apprécier l'efficacité du levier et la pertinence de l'obstacle dont on s'est soi-même servi pour susciter l'appétence chez l'apprenant.

L'évaluation en tant que partie prenante du processus d'enseignement/apprentissage, se doit d'être centré sur l'apprenant de sorte à le conduire à faire l'expérience active du succès en développant en lui son sentiment d'efficacité personnelle. Cette disposition de nature attitudinale relève de la motivation comme construit social. Il revient à l'enseignant engagé dans le processus d'évaluation, de savoir susciter cette motivation chez l'apprenant.

Cette approche théorique du sentiment d'auto-efficacité et de sentiment de valeur constitue un défi à relever par les Universités africaines, qui peinent à conjuguer augmentation des effectifs et augmentation des taux de réussite. L'hypothèse sous-jacente est que l'évaluation en milieu universitaire est une occasion manquée de développer chez l'apprenant les forces internes et externes qui conduisent à la réussite. Force est de constater que le défi qui se pose à une telle compréhension de l'évaluation, demeure l'insuffisante formation pédagogique des enseignants du supérieur.

Mots-clés : évaluation- motivation - enseignement/apprentissage - sentiment d'auto-efficacité

Abstract

From a theoretical approach questioning the challenges and issues of pedagogical practice, this article aims to contribute to (re)positioning evaluation, as a process of mediation between the learner and knowledge on the one hand, and between the learner and the teacher on the other hand. To evaluate is to know how to appreciate the effectiveness of the lever and the relevance of the obstacle that we ourselves have used to arouse appetite in the learner.

Assessment as part of the teaching/learning process must be centered on the learner so as to lead him to actively experience success by developing his sense of self-efficacy. This attitudinal disposition is part of motivation as a social construct. It is up to the teacher involved in the evaluation process to know how to arouse this motivation in the learner.

This theoretical approach to the feeling of self-efficacy and the feeling of value constitute the challenges to be taken up by African Universities, which struggle to combine increased enrollment and increased success rates. The underlying assumption is that assessment in academia is a missed opportunity to develop in the learner the internal and external strengths that lead to success. It is clear that the challenge to such an understanding of evaluation remains the insufficient pedagogical training of higher education teachers.

Keywords: evaluation; motivation; teaching/learning; sense of self-efficacy.

1. Introduction et problématique

Au Burkina Faso, l'enseignement supérieur public se caractérise par une inadéquation entre l'offre et la demande. En 2020, le ratio étudiant/place assise dans les universités publiques était de 1,8. Ce qui voudrait dire qu'environ deux étudiants y occupent une place assise. Au demeurant, la masse d'étudiants inscrits dans les institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées reste très en deçà de la Norme pour 100.000 habitants. En effet, en 2019/2020, l'on dénombrait 739 étudiants pour 100 000 habitants, contre une norme de l'UNESCO qui est de 2 000 étudiants. Le ratio étudiants/enseignant permanent de rang A et B dans les institutions d'enseignement supérieur publiques est

de 127 en 2020, soit cinq fois plus élevé que les normes internationales généralement admises, notamment celles de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en matière d'enseignement supérieur, qui préconise un enseignant pour 25 étudiants dans les universités. Cet état de fait ne peut manquer d'influencer les pratiques enseignantes. En effet, dans les universités publiques, les attitudes et pratiques enseignantes tendent à devenir comme des prestations de services qu'il faut délivrer. Elles sont de moins en moins centrées sur l'étudiant en tant que sujet social, pupille de la nation à former et à accompagner sur le chemin de la réussite. On pourrait considérer que le taux de promotion de la Licence 1 à la Licence 2 qui est de 60% pour l'année 2020 est largement tributaire de ces pratiques. Au titre de ces pratiques qui pèsent considérablement sur les rendements des étudiants, figure en bonne place le mode d'évaluation des apprentissages.

De manière générale, l'évaluation et les classements sont présents à tous les niveaux du système éducatif, de l'école maternelle jusqu'à l'université. D'un moyen pour sélectionner quelques candidats lors d'un concours à caractère sélectif, la note est devenue en évaluation un objectif en soi, dont l'application n'est pas sans poser des questions de la part de nombreux acteurs, dont l'évalué, l'évaluateur, l'administrateur du système éducatif, le chercheur, voire l'opinion. Et ces interrogations, il faut le dire, sont controversées. Et pour cause, l'hégémonie de la note, sinon du système d'évaluation tel qu'il est appliqué en milieu universitaire au Burkina Faso, a des conséquences sur le rapport aux apprentissages et sur le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants. L'évaluation dans ce cas, plutôt que d'être un moteur, un levier de réussite, apparaît comme un moyen de frustration, sinon comme un briseur d'appétence vis-à-vis de l'appropriation des savoirs et des études.

Cet article voudrait se proposer, à partir d'une approche théorique d'analyse de l'état de l'art de l'évaluation en tant que

partie intégrante du processus d'enseignement/apprentissage, d'examiner la contribution de la psychologie de l'apprentissage au développement du sentiment d'auto-efficacité. Notre ambition est de contribuer à positionner l'évaluation, en son volet formateur, comme un processus de médiation entre l'apprenant et les savoirs et entre l'apprenant et l'enseignant, ce qui relève d'une dimension attitudinale. Dans ce sens, nous faisons l'hypothèse que l'évaluation en milieu universitaire public au Burkina Faso est une occasion manquée de développer chez l'apprenant les forces internes et externes qui conduisent à la réussite. Cela est lié au fait que faire l'expérience active du succès est une occasion d'augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. Cette valeur ajoutée de l'évaluation qui relève de l'évaluation formative, semble peu exploitée en raison sans doute de l'insuffisante formation pédagogique de bon nombre d'enseignants du supérieur.

2. Cadre conceptuel

Sur la base de la littérature scientifique récente, nous nous efforcerons de clarifier les concepts clés ainsi que les effets des pratiques d'évaluation des apprentissages dans l'enseignement supérieur public sur le sujet, ses apprentissages et sa motivation aux études.

2.1. De l'évaluation

Polysémique s'il en est, le mot « évaluation » recouvre plusieurs acceptions dans et en dehors du système éducatif. D'une manière générale, l'évaluation est un jugement de qualification porté sur les objectifs, les personnes ou les phénomènes dans le but de diriger le sens d'une prise de décision. C'est un ensemble d'activités permettant à l'enseignant formateur de juger de la valeur des résultats qu'il a obtenus et de leurs répercussions en vue de prendre une décision corrective. En guise d'exemple, considérons la déclaration suivante : « il est impoli ». Cette

affirmation est une évaluation qui laisse supposer qu'au préalable des activités ont été menées pour rendre l'apprenant ou le sujet poli. L'évaluation étant ici négative, il y a lieu d'analyser les activités qui ont donné ce résultat en vue d'une décision corrective, d'une remédiation. C'est l'évaluation pédagogique. Ce type d'évaluation obéit à la démarche en trois étapes comprenant le constat, le diagnostic et les propositions. Le constat consiste, comme le mot l'indique, à constater ce qui a été réalisé, c'est-à-dire à établir le bilan de l'action. Le constat est utile, en ce qui nous permet de comparer les résultats atteints aux objectifs que l'on s'était fixés. Le constat permet de dégager l'écart qui existe entre les deux. C'est cet écart qui indique généralement la partie des objectifs non atteints. Après le constat, vient le diagnostic. Il consiste ici à rechercher une explication causale de l'écart. Puis s'ensuivent les propositions. Une fois les causes définies, les propositions consistent à formuler des solutions pour l'avenir.

La spécificité de l'évaluation comme moyen de développer le sentiment d'auto-efficacité, c'est la place dominante qu'elle accorde au domaine psycho-socioaffectif. Ce domaine comprend entre autres les attitudes, les valeurs, le comportement, les changements et l'éthique. L'affectivité désigne ainsi le degré d'intériorisation par l'apprenant de l'objectif de l'enseignement-apprentissage. Dans le domaine psycho-socioaffectif, l'apprenant engage son émotivité qui se traduit selon les degrés d'intensité, par la prise de conscience de l'intérêt suscité par l'objet d'apprentissage ; la valorisation de certains comportements et attitudes ; le changement d'attitude personnelle ; l'intention d'agir et de faire agir ; l'action et le faire agir ou faire faire. De ce point de vue donc, l'évaluation va au-delà de la simple information sur les contenus traités. Elle exige que l'on prenne largement en considération les attitudes, les comportements et les aptitudes. De ce fait, l'évaluation doit être formative et transformatrice.

L'évaluation formative des apprentissages est ce volet de l'évaluation centré sur le présent et qui constitue un processus permettant de réguler l'apprentissage. Ce type d'évaluation met au centre les forces et les faiblesses de l'apprenant, analyse ses acquis et ses erreurs de sorte à mieux le guider. Elle ne se traduit pas forcément par un score. Sa fonction, en plus du diagnostic, est de jouer un rôle de médiation, de motivation, de guidance et donc de réduction de l'échec scolaire. L'évaluation formative met donc l'accent sur le processus que sur le produit. Elle est la pierre angulaire de l'enseignement-apprentissage.

2.2. De la motivation

Selon le dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation (1994), la motivation se définit comme « un État ou une disposition psychologique qui détermine la mise en route, la vigueur ou l'orientation des conduites ou des activités cognitives, et qui fixe la valeur conférée aux divers éléments de l'environnement. » (Pp.681-682).

Pour R. Viau (1994, p.6)

La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but.

Les psychologues s'accordent sur les caractéristiques de la motivation et en distinguent quatre éléments constitutifs :

- (i) Le déclenchement du comportement : c'est le passage de l'absence d'activité à l'exécution de tâches nécessitant une dépense d'énergie ;
- (ii) La direction du comportement : c'est l'orientation du comportement dans le sens qui convient. La motivation est la force incitatrice qui oriente l'énergie nécessaire à la réalisation des buts ;

- (iii) L'intensité du comportement : la motivation incite à dépenser l'énergie à la mesure des objectifs à atteindre ;
- (iv) La persistance du comportement : la motivation incite à dépenser l'énergie nécessaire à la réalisation régulière d'objectifs et à l'exécution fréquente des tâches.

La motivation relève donc du domaine attitudinal où des valences interviennent comme des renforçateurs dans les processus d'apprentissage. L'on comprend dès lors l'importance de la motivation en éducation, surtout lorsqu'il s'agit des motivations dites secondaires, c'est-à-dire acquises. Ces motivations secondaires qui relèvent du construit jouent un rôle de scansion des acquisitions. Une personne motivée s'investit dans la tâche censée lui permettre d'atteindre ce but et elle persévère quand cette tâche devient difficile. La motivation est influencée par différents facteurs psychologiques : valeur du but, attente de réussite, sentiment de contrôle sur la situation d'apprentissage et sentiment d'être compétent dans le domaine.

2.3. Du sentiment d'auto-efficacité

La définition que nous donnons du sentiment d'auto-efficacité encore appelé sentiment d'efficacité personnelle va s'intéresser en particulier aux croyances d'efficacité dans le domaine des études universitaires. Ce sentiment se définit comme « le jugement que porte une personne sur sa capacité d'organiser et d'utiliser les différentes activités inhérentes à la réalisation d'une tâche à exécuter » (T. Bouffard-Bouchard & A. Pinard, 1988, p. 411). En d'autres termes, il s'agit des croyances des gens concernant leur compétence à accomplir une tâche avec succès (R. Miller, B. Greene, G. Montalvo, B. Ravindran & J. Nichols, 1996).

Le concept de sentiment d'auto-efficacité apparaît avec la théorie de l'apprentissage social de A. Bandura (1982) pour qui trois facteurs influencent le sentiment d'auto-efficacité : les facteurs internes à la personne (événement vécus au plan cognitif, affectif, biologique et leurs perceptions par le sujet) ;

les déterminants du comportement (les patterns d'action et les schémas comportementaux) ; et l'environnement (propriétés de l'environnement social et organisationnel, les contraintes qu'il impose, les stimulations qu'il offre et les réactions qu'il entraîne). Dans cette théorie, Bandura estime que le sentiment d'auto-efficacité correspond au jugement que portent les gens sur leurs capacités à organiser et à exécuter une série d'actions requises pour atteindre un type de performance désigné.

Dans le domaine de l'éducation, l'institut international Research and Development (RAND) définit le sentiment d'auto-efficacité des enseignants comme étant la perception que ces derniers ont de l'influence qu'ils ont sur la motivation et l'apprentissage de tous les élèves, incluant ceux qui sont démotivés ou qui présentent des problèmes de comportement (T. Guskey, 1988). Selon P. Carré (2004, p. 41)

L'auto-efficacité perçue concerne les croyances des gens dans leurs capacités à agir de façon à maîtriser les événements qui affectent leurs existences. Les croyances d'efficacité forment le fondement de l'agentivité humaine. Si les gens ne pensent pas qu'ils peuvent produire les résultats qu'ils désirent par leurs actions, ils ont peu de raisons pour agir ou persévérer en face des difficultés.

L'auto-efficacité est un puissant moteur de réussite et d'atteinte de ses objectifs par l'individu. Le sujet a une capacité relativement importante d'influencer son propre devenir même s'il est soumis à un certain nombre de règles. Il possède une capacité à s'auto-évaluer, analyse ses expériences, modifie ses pratiques professionnelles et gagne en efficacité personnelle. Il maîtrise par la suite la situation professionnelle et peut agir dans des conditions difficiles (P. Carré 2004). Sentiment d'auto-efficacité et motivation ont donc un lien. L'on peut dire qu'ils se retro-alimentent.

2.4. Évaluation et sentiment d'auto-efficacité

Le sentiment d'auto-efficacité participe de la légitimation de l'éducation à savoir l'éducabilité du sujet et donc sa capacité d'apprentissage. Chez l'enseignant, le sentiment d'auto-efficacité est la traduction de la maîtrise de la compétence pédagogique et chez l'élève, la traduction de la maîtrise de l'acte d'apprendre ou tout au moins de la volonté d'apprendre. L'auto-efficacité est donc la matérialité, sinon l'expression d'une symbiose du couple enseignement/apprentissage que l'évaluation rend possible et ce dans tous les domaines taxonomiques. Parce que l'évaluation permet des réajustements, des remédiations, voire des remises en cause, elle offre l'occasion de faire mieux, donc de se sentir aussi mieux.

C'est dire que la démarche évaluative ne se ramène pas seulement à la démarche scientifique où un savoir est à valider, mais inclut également un système de feedback sur le seuil de performance atteint, par rapport à l'objectif visé. Entre ce seuil de performance et l'objectif, se trouve le rôle joué par chaque acteur de la chaîne de l'enseignement et de l'apprentissage. La boucle de régulation repose ainsi sur le feedback évaluatif. C'est le lieu par excellence où se déploie le sentiment d'auto-efficacité, selon que l'écart entre le seuil de performance atteint et l'objectif visé est grand ou petit. Lorsque l'écart est grand, le sentiment décroît et lorsque l'écart est petit, le sentiment croît davantage.

Lorsque le système d'évaluation est de type fermé, il s'agit plutôt d'un contrôle. Lorsque ce système est dit ouvert (c'est-à-dire sensible à des facteurs tels que la prise de conscience de la situation par le sujet apprenant, le degré d'appétence que l'évaluation suscite en lui, le degré d'engagement de l'enseignant pour la réussite de l'apprenant, l'art d'enseigner et la métacognition), il prend la forme d'un accord bilatéral. L'évaluation, au sens que lui donne J. Ardoino (1976), devient en ce moment *une évaluation formative de type négociée où les*

acteurs parviennent à un accord intersubjectif sur les effets et les efforts consentis et ressentis de part et d'autre.

En somme, pour nous, l'évaluation n'est pas seulement la mesure ou le contrôle de ce qui aurait été appris mais aussi, pour employer le mot de O. Rey et A. Feyfant (2014), « un levier pour mieux apprendre ». Ainsi comprise, l'évaluation forme avec l'enseignement et l'apprentissage, le troisième maillon d'un continuum : enseigner dans une perspective d'apprentissage, évaluer afin de susciter l'appétence, la motivation, de développer le sentiment d'auto-efficacité et servir de catalyseur pour l'auto-formation.

Évaluer est toujours un jugement en fonction d'une valeur, et l'enjeu n'est donc pas tant de rendre l'évaluation plus exacte et plus juste, mais plutôt de communiquer à l'évaluer ce qu'on attend de lui et de l'inciter ainsi à partager les finalités de la formation. Si cette mesure *objective* est pourtant bien ce qui est souvent encore cherché au travers des pratiques de notation qui constituent la caractéristique majeure des dispositifs d'évaluation existants, la plupart des experts défendent l'idée que l'évaluation est un *message* plus qu'une *mesure* (O. Rey & A. Feyfant, 2014, p.3).

3. Méthode de recherche

Notre étude porte sur l'évaluation dans le système universitaire. Il s'agit précisément, de ce volet de l'évaluation, qui vise, non pas à contrôler les connaissances, mais à orienter, à partir de la mise en évidence des capacités, compétences et lacunes des étudiants, la pratique pédagogique : enseigner autrement, apprendre autrement et évaluer autrement. On parle alors d'évaluation formative.

Cet article porte principalement sur les effets de l'évaluation sur le développement du sentiment d'efficacité chez l'apprenant. Il interroge à la fois la posture de l'évaluateur et la place

stratégique de l'évaluation dans l'enseignement supérieur africain, à partir d'un examen de l'état de l'art.

Notre étude a ainsi posé par hypothèse que plus l'auto-efficacité est élevée, plus l'étudiant en situation d'apprentissage est capable d'acquérir des compétences, ce qui suppose de porter une grande attention à l'activité des étudiants et de l'analyser grâce à l'évaluation. Le but de notre étude est de démontrer que l'évaluation est un facteur important de développement ou d'effritement de l'auto-efficacité des étudiants selon la perception que l'on a et le mode d'évaluation que l'on met en œuvre.

Nous avons opté pour la théorie de la conceptualisation dans l'action, en mettant l'accent sur la compréhension des processus qui conduisent au développement du schème, à son abstraction et à sa généralisation. Comme théorie sociocognitive, la théorie de la conceptualisation dans l'action a donné naissance à la didactique professionnelle, autrement dit, à l'analyse de l'activité pour la formation. Elle accorde une grande part aux processus cognitifs, vicariants, autorégulateurs et autoréflexifs dans l'adaptation et le changement humain (Pastré, Mayen, et Vergnaud, 2006).

4. Résultats et interprétation

La thèse centrale de notre article, n'est pas de nous appesantir sur comment globalement le système d'évaluation dans les universités publiques affecte de manière négative la réussite des étudiants, mais consiste à affirmer et à démontrer que l'évaluation, bien conduite, est un moyen de motivation et de développement du sentiment d'auto-efficacité de l'étudiant et donc un tremplin pour réussir les études.

Bien que les facteurs qui déterminent la réussite soient multiples, nombre de chercheurs en sciences de l'éducation s'accordent à reconnaître que les plus déterminants proviennent de l'environnement immédiat d'enseignement/apprentissage, c'est-

à-dire de la classe où évoluent les principaux protagonistes, l'enseignant et l'apprenant. En effet, un enseignement-apprentissage de qualité résulte en général de l'association de facteurs principaux au nombre desquels l'on peut retenir (i) un enseignant qualifié, compétent et motivé ; (ii) un curriculum pertinent ; (iii) des méthodes pédagogiques appropriées ; (iv) des apprenants motivés et désireux d'apprendre ; (V) un système d'évaluation et de suivi des performances stimulant.

Si ces déterminants venaient à être réunis dans les universités publiques africaines, elles constitueraient un socle solide de réussite des étudiants.

Déjà, il faut admettre avec Atkinson et Vroom (1964), que les croyances qu'a l'apprenant en ses capacités à réussir joue un rôle crucial dans son engagement et ses performances. Une longue tradition de recherche en psychologie de l'éducation reconnaît l'importance de la motivation et du sentiment d'efficacité personnelle dans la réussite des apprenants. Si le constat est établi que l'évaluation dans l'enseignement supérieur public, telle qu'elle se pratique et au regard de ses résultats, est une source de démotivation, alors l'on peut conclure que faite autrement, l'évaluation est un moyen de renforcement de l'auto-efficacité de l'apprenant. En somme, l'évaluation apparaît comme une intervention éducative à même d'accroître le sentiment d'efficacité personnelle des apprenants. Et c'est connu, l'auto-efficacité a un effet sur le rendement.

4.1. L'aspect psycho-socioaffectif de l'évaluation

Comment alors faire de l'évaluation une instance de développement du sentiment d'auto-efficacité et non de son effritement ?

L'évaluation, en tant que jugement, est influencée par de nombreux biais sociaux. C'est le cas de l'effet Pygmalion ou encore de l'effet de halo. Du reste, la double correction lors de certains examens scolaires illustre à souhait le caractère aléatoire

de la notation dans les évaluations. Très souvent, l'évaluation est sujette à de nombreuses influences de nature psycho-socio-affectives. Mieux identifiées, ces influences pourraient être mises à profit pour susciter, déclencher, nourrir et cultiver le sentiment d'auto-efficacité.

S'il est donc admis que l'évaluation est influencée, il est de même possible de postuler que l'évaluation peut être mise à profit pour influencer, susciter, déclencher et nourrir le sentiment d'auto-efficacité. Nous sommes, ici, dans le domaine psycho-socioaffectif qui est un domaine déterminant dans la prise de conscience des apprenants, dans la valorisation de leurs comportements positifs et dans leurs élans de changements auto-déterminés. Ce domaine comporte des degrés dont le plus élevé porte sur l'agir, c'est-à-dire sur les habiletés. Ce degré suprême relève de l'action proprement dite et est susceptible d'améliorer la performance ou de résoudre un problème posé. C'est donc tout naturellement que l'accroissement du désir d'apprendre favorise la possibilité de surmonter les obstacles à travers l'effort de compréhension que l'on développe.

En outre, la persuasion sociale est un facteur déterminant d'un bon sentiment d'auto-efficacité. En effet, le jugement que nous portons sur nos capacités est aussi influencé par les opinions des autres à l'égard de nos capacités. Lorsque l'enseignant communique sa confiance en la réussite d'un étudiant, cet étudiant sera plus disposé à croire en sa capacité de réussir. À l'inverse, faire sentir à un étudiant qu'il ne s'améliore pas et qu'il n'est bon à rien de toute façon risque fort de jouer sur son auto-efficacité. C'est dire que les enseignants peuvent renforcer ou miner l'auto-efficacité des étudiants selon qu'ils utilisent des renforçateurs positifs ou non.

De ce point de vue, évaluer va au-delà de la simple information sur les contenus traités. Elle exige que l'on prenne largement en considération les attitudes, les comportements et les aptitudes. Quelle cohérence, quelle complémentarité par rapport aux

acteurs en présence ? Quels seront les effets de l'évaluation à court, moyen ou long terme sur l'apprenant ?

4.2. L'évaluation : cause de désaffections scolaires

Le culte de l'évaluation, qui vise plus à satisfaire l'octroi d'une note au lieu de cultiver l'envie de se performer en se sentant capable, est cause d'échecs scolaires. En effet, mal comprise et mal conduite, l'évaluation basée sur la notation est à la base de nombreuses désaffections pour les études à l'université. Ces désaffections se manifestent par une perte de l'estime de soi, un effritement du sentiment d'auto-efficacité, des décrochages scolaires et donc des échecs scolaires massifs. Il est établi qu'un manque de sentiment d'auto-efficacité prédispose la personne à moins s'investir dans une tâche. Ce constat est beaucoup plus valable chez les étudiants primo-arrivants, nouvellement admis en première année, et qui sont vite déstabilisés par les modes d'évaluation à l'université.

Les mauvaises notes favorisent le désengagement scolaire. *« L'intérêt est lié à la sensation d'être compétent. Un élève qui s'estime incompetent dans une matière donnée ne peut s'intéresser à celle-ci »*, affirme Fenouillet (2001).

Les étudiants qui se sentent capables de conduire leur apprentissage vont davantage mettre en œuvre des stratégies d'étude adaptées. Ils prennent du plaisir dans certaines tâches qui peuvent être plus exigeantes mais qui présentent un certain niveau de défi. Ce qui revient à dire qu'à l'inverse, l'école achève les faibles, en étant indifférente aux différences.

4.3. La nécessité d'évaluer autrement

Évaluer autrement suppose des compétences en pédagogie, notamment en planification pédagogique. C'est être capable de s'orienter dans sa posture comme dans sa pratique vers la réussite des apprenants, ce qui n'est pas très souvent le cas de nos systèmes d'enseignement universitaires alors que le système LMD recommande fortement le triptyque : enseigner

autrement/apprendre autrement/évaluer autrement. Une bonne planification pédagogique précise les rôles et responsabilités respectives des partenaires impliqués, formule des objectifs pédagogiques adéquats, organise judicieusement les activités d'enseignement/apprentissage et favorise une évaluation qui joue une fonction de régulation des apprentissages et non de mesure stricto sensu des performances. Cela requiert, outre la formation en pédagogie universitaire, toute une posture à développer pour ne plus être « les dociles exécutants d'une tâche étroitement définie par leur cahier des charges, les programmes, les procédures et le calendrier de l'évaluation formelle », pour employer une expression de Perrenoud (1996).

C'est précisément l'évaluation comme régulatrice des apprentissages, issue de l'évaluation formative, qui permet de maintenir un niveau de motivation élevé et un bon sentiment d'auto-efficacité chez les étudiants.

4.3.1. Faire de l'évaluation le centre de gravité du triangle pédagogique

Dans son modèle d'interprétation de l'acte pédagogique, J. Houssaye (1995), considère les trois sommets du triangle comme représentant (a) l'enseignant, (b) l'étudiant et (c) le savoir. Pour lui, l'activité pédagogique se déroulerait dans l'espace entre les trois sommets. Les côtés du triangle représentent les relations nécessaires à l'accomplissement de l'acte pédagogique : la relation didactique, la relation pédagogique et la relation d'apprentissage. Jean Houssaye fait remarquer qu'en règle générale, toute situation pédagogique privilégie la relation de deux éléments sur trois du triangle pédagogique, le troisième faisant le mort.

Parmi les critiques apportées à ce modèle, figure la non contextualisation de l'acte pédagogique selon le temps, la culture et le développement des technologies éducatives. Mais nous soutenons que le véritable écueil du triangle pédagogique

tel qu'explicité par Jean Houssaye, est la non prise en compte de l'évaluation.

L'évaluation a été omise dans le triangle pédagogique alors que c'est précisément l'évaluation qui confère au triangle pédagogique son caractère équilatéral, de sorte à ce qu'aucun sommet ne joue le mort ou le fou. L'évaluation est comme le centre de gravité du triangle pédagogique nouveau, que nous qualifions de triangle pédagogique équilatéral. C'est cette position de centre de gravité qui confère à l'évaluation sa fonction médiatrice.

Figure 1. Le triangle de gravité de Jean Houssaye

Selon le triangle pédagogique de Jean Houssaye (1988), la situation pédagogique est composée de trois éléments, le savoir, le professeur et les étudiants, dont deux se constituent comme sujets tandis que le troisième doit faire le mort. J. Rézeau (2002) et ses continuateurs ont déploré la non prise en compte de l'axe qui relie les instruments au savoir en développant le carré pédagogique. Pour plus de vivacité et d'efficacité de la situation pédagogique, il aurait suffi tout simplement d'exploiter le centre du triangle qui représente l'espace pédagogique et en veillant à un équilibre entre les côtés du triangle. C'est le fondement de

notre triangle pédagogique équilatéral qui a l'avantage d'intégrer l'évaluation comme un processus normal de la situation pédagogique.

Figure 2. Le triangle pédagogique équilatéral

L'évaluation est le centre de gravité du triangle pédagogique équilatéral. C'est là où se joue précisément la réussite de l'apprenant vis-à-vis du savoir, de l'enseignant par rapport au processus d'enseignement et enfin de l'évaluation pour sa capacité à conduire au savoir. L'évaluation devient alors un processus de médiation et de remédiation. Les angles A, B, C qui représentent la situation classique, s'enrichissent des évaluations formatives intermédiaires que constituent a, b et c. Le cercle externe bleu représente la nécessaire contextualisation des apprentissages alors que le cercle interne vert configure le centre du dialogue et de l'intermédiation sans risque de pénalité.

4.3.2. Fonction médiatrice et remédiatrice de l'évaluation

Évaluer selon le désidérata de l'administration et des étudiants eux-mêmes ne permet pas de faire de l'évaluation une source de régulation. L'évaluation comme médiation est un processus qui confère à l'erreur un statut positif. L'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Il n'existe pas un seul apprenant qui ne se soit pas trompé au cours d'un apprentissage. L'erreur est

humaine dit-on. Malheureusement, certains enseignants perdent de vue cet aspect et chaque erreur de l'apprenant est l'objet de sanctions, de menaces, d'injures. Aussi, ce dernier par peur de se tromper, et donc d'être ridicule devant ses camarades, finit par perdre confiance en lui, alors qu'en pédagogie, le droit à l'erreur est fondamental. Il importe donc que l'enseignant œuvre à faire changer la vision que l'élève a de l'erreur. Il faut montrer aux apprenants que celle-ci fait partie de l'apprentissage. Elle en est même le pilier essentiel car l'erreur n'est pas une « faute ». Bien exploitée, l'erreur devient formatrice et éducative. C'est tout l'enjeu de la fonction médiatrice de l'évaluation et qui fait dire à des chercheurs que :

Les évaluations formatives pourraient donc se passer de notation chiffrée et se concentrer sur les retours donnés aux élèves pour améliorer leurs apprentissages : en effet, l'évaluation formative accompagnée de la rétroaction de la part de l'enseignant.e permet l'autorégulation chez l'élève si elle est accompagnée d'un échange quant aux résultats d'apprentissage, aux modalités pour atteindre ces résultats et aux objectifs pour réutiliser ces connaissances dans les prochains cours (Black et William, 1998).

Cette posture considère l'évaluation comme une situation d'apprentissage indiquant l'acquis et le non acquis. Elle fait de l'évaluation un moment d'analyse des erreurs, afin d'adapter son intervention pédagogique

5. Discussions conclusives

Les difficiles conditions d'enseignement/apprentissage à l'université, auxquelles il faut ajouter l'insuffisante formation des enseignants en pédagogie universitaire, concourent à des modes d'évaluation qui ébranlent le sentiment d'auto-efficacité des étudiants, les conduisant ainsi à de faibles performances scolaires. Il n'est donc pas utopique de soutenir la thèse selon

laquelle l'évaluation en milieu universitaire fonctionne comme une occasion d'ébranler le sentiment d'efficacité des apprenants. Les items d'évaluation au supérieur insistent seulement sur les objectifs cognitifs ou de savoirs savants, et omettent de prendre en compte le domaine du savoir-être, c'est-à-dire du subjectif affectif, qui touche au sentiment, au changement de comportement de l'apprenant. C'est pourquoi l'évaluation qui découle de cette dernière compréhension doit aller au-delà de la simple évaluation des connaissances couramment utilisées dans nos classes pour atteindre celles des aptitudes et des attitudes, afin de préparer les jeunes à agir concrètement face aux problèmes qui se posent à eux, à leur entourage, à leur nation et au monde. Une telle entreprise d'éducation qui se veut novatrice, doit placer l'évaluateur au centre de son action. Quand l'enseignant a reçu une formation en pédagogie universitaire, sa pratique pédagogique, son mode d'évaluation sont orientés vers la réussite de l'étudiant, donc l'atteinte de ses objectifs de cours. Ainsi, la perspective de l'évaluation, l'évaluation elle-même et les résultats de l'évaluation constituent pour l'apprenant comme pour l'enseignant, une source de motivation pour la réussite de l'acte d'enseigner et de l'acte d'apprendre.

Bibliographie

ARDOINO Jacques, 1976, « Préface du livre de M. Morin », *L'imaginaire dans l'éducation permanente : analyse du discours des formateurs*, Paris, Bordas/Gauthier -Villars

ASTOLFI Jean-Pierre, 1997, *L'erreur, un outil pour enseigner*, Paris : ESF éditeur.

ATKINSON. S. Rowan, VROOM Vicror, 1964, cité par NUTTIN Joseph, *Théorie de la motivation humaine*, PUF, Paris, 1980.

BANDOURA Albert, 2003, *Auto-efficacité : Le sentiment d'efficacité personnelle*, Paris, Éditions De Boeck.

BANDOURA Albert, 1982, « Mécanisme d'auto-efficacité dans l'agence humaine », in *Psychologue américain*, 37 (2), 122–147.

BLACK Paul, and WILLIAM Dylqn, 1998, « Assessment and Classroom Learning », in *Education : Principles, Policy & Practice*, 5 :1, 7 -74

BOUFFARD-BOUCHARD Thérèse & PINARD Adrien, 1988, « Sentiment d'auto-efficacité et exercice des processus d'autorégulation chez des étudiants du niveau collégial », in *International journal of psychology*, Volume 23, Numéro 1-6, Février – décembre 1988, 409 – 431.

CARRÉ Philippe, 2004, « Bandoura : une psychologie pour le XXIe siècle », in *Hors-série*, 9 - 50. Editions l'Harmattan.

CHAMPY Philippe et ÉTEVÉ Christiane, 1994, *Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation*. Paris : Éditions Nathan.

DE KETELE Jean-Marie, 2013, « L'évaluation de la production écrite », in *Revue française de linguistique appliquée*, vol. XVIII, n° 1, 59-74.

FENOUILLET Fabien, 2001, « La motivation chez les collégiens et les lycéens », in Golder, C. & Gaonac'h, C. (ed.) *Profession Enseignant : Enseigner à des adolescents*, Manuel de psychologie, Hachette Education

GUSKEY. R. Thomas, 1988, « Efficacité, image de soi et attitudes des enseignants envers la mise en œuvre de l'innovation pédagogique », in *Enseignement et formation des enseignants*, Tome 4, Numéro 1, 1988, 63-69

HOUSSAYE Jean, 1995, *Le triangle pédagogique*, Paris : ESF Editeur.

MC MILLAN Wendy, 2010, « Your thrust is to understand - how academically successful students learn », in *Teaching in Higher Education*, 15(1), 1–13. DOI: 10.1080/13562510903488105

MILLER. B. Raymond, GREENE. A. Barbara, MONTALVO. P. Gregory, RAVINDRAN Bhuvanewari &

NICHOLS. D. Joe, 1996, « Engagement in Academic Work : The Role of Learning Goals, Future Consequences, Pleasing Others, and Perceived Ability », in *Contemporary Educational Psychology*, Volume 21, Issue 4, October 1996, 388-422

NUTTIN Joseph, 1980, *Théorie de la motivation humaine*, Paris: PUF

REY Olivier et FEYFANT Annie, 2014, « Évaluer pour (mieux) faire apprendre », in *Dossier de veille de l'IFÉ n°94* Septembre 2014.

PASTRÉ Pierre, MAYEN Patrick et VERGNAUD Gérard, 2006, « La didactique professionnelle », in *Revue Française de Pédagogie*, Janvier-Mars 2006.

PERRENOUD Philippe, 1996, *Enseigner. Agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude*, Paris : ESF.

PERRENOUD Philippe, 1996, « Le métier d'enseignant entre prolétarianisation et professionnalisation : deux modèles du changement » in *Perspectives*, Vol XXVI, N°3, septembre 1996, 543-562.

REZEAU Joseph, 2002, « Médiation, médiatisation et instruments d'enseignement : du triangle au « carré pédagogique » », in *ASp*, 35-36, 2002, 183-200.

VIAU Rolland, 1994, *La motivation en contexte scolaire. Bruxelles*. De Boeck Université.

**LES UNIVERSITÉS AFRICAINES SUBSAHARIENNES
FACE AUX DÉFIS CONTEMPORAINS
PÉDAGOGIQUES : PORTAIL ÉTHICO-POLITIQUE
RAWLSIEN DE PHILOSOPHIE DE L'ÉDUCATION
CITOYENNE**

Moumouni moussa

Université Abdou. MOUMOUNI

Niamey, FLSH,

Département de philosophie.

Culture et communication

moumounimoussa70@gmail.com

Résumé

En cette ère de la mondialisation, de l'économie du savoir, les institutions de formation et de recherche sont au centre de toutes les préoccupations en Afrique subsaharienne. De leurs performances, dépend la qualité de production du savoir et du savoir-faire. Dans cette perspective, notre communication tentera, de façon analytico-descriptive, de déterminer nos inquiétudes qui sont exprimées en forme de questions suivantes : quels sont dans le contexte actuel de la modernité, les défis pédagogiques auxquels les universités africaines subsaharienne font face ? Et quelle serait la portée éthico-politique rawlsienne de philosophie de l'éducation citoyenne pour l'Afrique subsaharienne ? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous porterons notre réflexion sur les défis pédagogiques, et déterminerons enfin, la portée éthico-politique de la philosophie de John Rawls (1921-2002) pour une éducation citoyenne démocratique en Afrique subsaharienne.

Mots-clés : formation, performances, production, qualité, savoir.

Abstract

In this era of globalization and knowledge economy, training and research institutions are at the center of all concerns in sub-Saharan Africa. Their performance determines the production quality of knowledge and know-how. In this perspective, our communication will attempt, in an analytical and descriptive way, to determine our concerns that are expressed in the following question forms: what are, in the current context of the modernity of

university governance, the pedagogical challenges that these universities face? And what would be the Rawlsian ethico-political scope of citizenship education philosophy for sub-Saharan Africa? To answer all these questions, we will reflect on the pedagogical challenges and then determine the ethical-political scope of the philosophy of John Rawls (1921-2002) for democratic civic education in sub-Saharan Africa.

Keywords: governance, performance, production, quality, knowledge.

Introduction

À l'heure actuelle, dans le milieu scientifique universitaire, une grande évolution pose sa marque indélébile concernant les effectifs universitaires. Dans beaucoup des pays africains au Sud du Sahara, les étudiants sont actuellement cinq fois plus nombreux qu'il y a trente ans. Les lignes démographiques ont considérablement pris une ascendance incroyable. Cette massification s'est accompagnée d'une diversification des profils. La question de la spécialisation, la super spécialisation et son hyper argumentaire technologique, ont bouleversé toutes les données scientifiques universitaires. « Les enseignants sont donc confrontés à de nouveaux publics dont les capacités de départ, les conceptions, les orientations d'apprentissage et les demandes se sont considérablement diversifiés » (Y. Akakpo, 2009, p. 65). Cette métamorphose de la population universitaire ne va évidemment pas sans soulever de nouveaux défis pédagogiques, notamment l'adaptation des méthodes d'enseignement universitaire à ces nouveaux publics et la réduction des taux d'échecs importants enregistrés surtout dans le premier cycle universitaire en Afrique subsaharienne. L'idée d'une formation pédagogique adaptée des enseignants à cette nouvelle donne du supérieur fait donc son chemin. Reste à en préciser et déterminer les contenus, les modalités et les finalités.

Surtout, avec la démocratisation poussée, la question de la citoyenneté ne dépend que du type d'homme que les universités

subsahariennes veulent modeler, dans le seul but de prendre en compte les réalités économique, éthique, politiques, religieuse, voire même culturelle. Les objectifs qui sont assignés à la nouvelle marche de ces universités, détermineront, avec orientation et « méthode », le statut de citoyenneté adaptée au ce nouvel élan politique et éthique. Le renforcement de la démocratie dans les institutions de la république, l'État de droit, la justice, la gouvernance, la protection et la défense de droits de l'homme, sont autant des valeurs, qui ont besoin, pour leur évolution positive, l'apport de tous les citoyens dans un État. Leur formation de base qualifiée, est donc la condition préalable pour une implantation réelle, « à travers une citoyenneté imbibée d'éthique, de bonne conduite, « habillée d'une bonne moralité » et adaptée aux « nouvelles exigences modernes » du cosmopolitisme » (Y. Akakpo, 2019, p. 45). Il est donc temps de comprendre que les universités au Sud du Sahara font actuellement face à des défis pédagogiques importants. Alors, devant de telles difficultés, quels sont les défis pédagogiques contemporains auxquels ces universités font vraiment face ? Et quelle serait la portée éthico-politique rawlsienne de la philosophie de l'éducation citoyenne pour l'Afrique subsaharienne ?

Pour répondre à toutes ces interrogations, notre démarche méthodologique sera analytico-descriptive, intégrant des données venant des sciences sociales, en l'occurrence, la psychologie, la sociologie, la philosophie politique, etc. Aussi, les travaux des psychopédagogues nous seront d'une très grande importance pour mieux cerner les enjeux que présente notre thématique à l'heure actuelle. La situation de la massification des étudiants est extrêmement inquiétante, au point de créer l'angoisse, l'anxiété, ou encore le désespoir dans le milieu universitaire africain. L'idée de base est que cette formation serait sans doute spécifique à chaque contexte universitaire africain, « et qu'il serait, dès lors, utile de fournir aux décideurs de notre milieu une sorte de tableau de bord, composé de

questions clés et d'indicateurs, qui les aiderait dans l'élaboration de leur politique de formation » (Y. Akakpo, 2009, p. 85). Coïncée entre une contrainte d'entrée (le grand nombre ou la massification) et une contrainte de sortie (l'inadéquation formation-emploi), les universités africaines y sont décrites comme une « boîtes noires » ayant leurs propres logiques de fonctionnement. Dans ce cadre, il est question de savoir si les universités africaines seront capables de se présenter comme un véritable système ouvert, susceptible d'incorporer des expériences qui se déroulent à sa marge et dont les exigences de la formation pédagogiques sont sans doute des exemples de la modernité. Telle est notre objectif général.

Cette nouvelle voie pédagogique apparaît comme un outil, comme une aide, une réponse aux différents problèmes perçus dans le domaine universitaire africain. Concernant la question de la citoyenneté, les travaux de Rawls, sur le plan éthico-politique, seront pour nous d'une grande utilité didactique. Ainsi, dans notre première argumentation, il sera question du cadre théorique et conceptuel de notre sujet. Ensuite, notre deuxième partie s'intéressera aux défis pédagogiques contemporains liés à la massification dans les universités subsahariennes, la prise en compte du monde formation-emploi. Enfin, notre dernière argumentation prendra en compte la portée éthico-politique de la philosophie de John Rawls (1921-2002) pour une éducation citoyenne démocratique en Afrique subsaharienne.

1. Cadre théorique et conceptuel du sujet

Les universités d'Afrique subsaharienne sont devenues aujourd'hui un lieu où la recherche tient une place centrale, mais non unique, d'où le nom d'enseignant-chercheur. Elles se distinguent en cela d'autres organisations dont la recherche scientifique est la fonction première où des organismes d'enseignement supérieur ne pratiquant pas de recherche. Cette

caractérisation de l'institution va expliquer la référence permanente à la recherche et à la fonction d'inculcation des comportements que l'enseignant-chercheur joue auprès des formés. Et selon J. Donnay (1996, p. 21),

L'université pourrait se définir comme un lieu de construction de savoirs où l'enseignement tient une large place, ce qui conduit (« en extrant ») à produire non seulement des recherches (avec leurs conséquences sur le progrès scientifique, technique, social) mais aussi des formés marqués par la proximité offerte avec les constructeurs du savoir.

À comprendre cette affirmation de notre auteur, il sera question de dire que, tant qu'il y aura des étudiants disposés à entrer dans la carrière d'enseignant, de chercheur, de penseur, les enseignants-chercheurs qui participent à l'évolution de la pensée, qui s'adressent à une élite intellectuelle qui se destine elle-même au métier de penseur du temps, « traces d'un passé ou l'université avait pour rôle essentiel la recherche, auront leur place à l'université » (J. Donnay, 1996, p. 21). Et c'est cette situation qui nous demande une nouvelle orientation pédagogique. Cette dernière constitue nécessairement un élément d'une politique de formation pour les enseignants du supérieur capable de réduire ce déséquilibre en communiquant des informations, des savoirs sur les facteurs contingents du système ainsi que sur les modalités de fonctionnement des sous-systèmes. Il pourrait être complété par une incitation à développer la recherche dans le domaine de la pédagogie universitaire.

L'enseignant universitaire est en principe un chercheur. Il a été recruté après avoir démontré sa capacité de chercheur par l'obtention d'un doctorat. Il va donc être en capacité de transmettre « les degrés de la vigilance » dont parle G. Bachelard (1953, p. 27) pour permettre de passer du savoir commun au savoir scientifique. Ceci est un apport important qui marque d'une identité propre le savoir transmis à l'université et de notre

point de vue, il ne peut qu'être utile à tous les contextes, dans la mesure où il permet un recul par rapport à des positions immédiates et ouvre des possibilités de meilleure communication interpersonnelle dans les organisations.

Une autre question découle de l'observation selon laquelle « l'enseignant enseigne autant ce qu'il est que ce qu'il sait » (Alain, 1932, p. 47). Il doit donc combiner, son savoir, son savoir-faire à son savoir-être. Une telle attitude pédagogique doit constituer la nouvelle conception que nous voulons pour cette Afrique contemporaine face aux défis pédagogiques qui l'assaillent dans nos universités. Ces défis contemporains pédagogiques sont liés aux questions de la massification de la démographie estudiantine qui ont rendu les méthodes habituellement utilisées, dépassées. Il va falloir s'orienter vers d'autres méthodes les mieux adaptées à la situation. Beaucoup de paramètres se dressent sur la voie. Entre autres, nous pouvons parler des difficultés d'infrastructure, de transport, de santé, de mobilité numérique, de restauration, d'épineuses difficultés de l'évaluation, de remodelage des enseignants, de conditions d'épanouissement dans le cadre de la recherche scientifique.

Autant d'obstacles pour relever les défis contemporains pédagogiques en Afrique actuelle, cela nécessite de distinguer *de facto*, les deux types d'enseignants-chercheurs : les enseignants –chercheurs du temps avant la période de la massification, et ceux qui cherchent actuellement à ce contexte de difficulté de la qualité du travail du chercheur. « Il est donc opportun de décrire brièvement le climat de l'enseignement supérieur universitaire en Afrique subsaharienne » (J-P Gern, 2006, p.86). En effet, la réflexion pédagogique au tournant du 21^{ème} siècle aspire à une réforme de l'enseignement dans les universités au Sud du Sahara. Nos institutions universitaires sont critiquées, on leur reproche leur verbalisme et leurs méthodes traditionnelles où l'autorité tient une place excessive et qui empêche souvent les étudiants africains de découvrir la vérité par eux-mêmes. Si la pédagogie classique s'axe sur

l'enseignant-chercheur et son programme, la nouvelle pédagogie aspire, quant à elle, à se centrer sur la qualité du travail effectué. Cette opposition va se manifester dans les réalisations, les idées et les méthodes nouvelles ainsi, finalement, qu'à travers leur diffusion.

On cherche désormais à donner à l'étudiant un enseignement sur mesure, qui respecte sa personnalité, qui tient compte de l'environnement politique, économique, culturel. En bref, il s'agit véritablement de l'intégrer dans la nouvelle marche du monde géopolitique, « de préparer le futur citoyen » (J. Piaget, 1998, p.10). L'accent est mis sur la nécessité de concevoir « l'étudiant africain moderne » non comme un récepteur passif, mais comme une personne qui construit ses connaissances, guidées par ses intérêts et ses besoins. Les idées d'activité et d'intérêt, de vitalité et de développement naturel, de liberté, de droit et d'autonomie, d'individualité et de respect de soi, ainsi que celles de collectivité et d'intégration politique et sociale. « Des valeurs qui constituent la réalité de notre environnement attribuées à la complexité du monde de travail, à la flexibilité, à la mondialisation et la citoyenneté responsable et active » (J-P Gern, 2006, p, 94). C'est dire que cette nouvelle orientation pédagogique contemporaine doit prendre en compte certaines pratiques de la pédagogie traditionnelle africaine.

Ainsi, pour mieux comprendre la pédagogie traditionnelle, les pratiques qu'elle invente et utilise, mais surtout l'attitude générale sur laquelle elle repose, on ne peut faire abstraction de tout cet arrière-plan idéologique, de toute cette manière propre à la société coutumière d'approcher le mystère de l'homme et de l'univers, de lui chercher des réponses, tels qu'ils se manifestent de manière privilégiée à travers les rites d'initiation. Dans la logique d'une anthropologie où l'accent est mis sur la continuité, sur ce qui se transmet, revient, le destin est largement orienté, non par l'action individualisante de la matière ou du devenir, mais parce que la personne est dans son essence et a toujours été. Le soin qu'apporte le groupe à identifier celle-ci montre

l'importance qu'il accorde à ce retour en son sein d'individualités qui le constituent fondamentalement, assurent sa permanence de génération en génération et son identité avec lui-même. Selon P. Erny (1987, p. 44),

Le propre de la pédagogie rituelle est donc de toucher l'enfant, non dans son comportement, son intelligence ou son affectivité, mais dans son existence même, pour le faire passer de l'état de nature à celui de culture et le mener ainsi à sa véritable destinée, à son plein épanouissement. Le rite intervient au niveau de la personnalité sociale, de cette insertion de l'individu dans une collectivité qui aux yeux de la tradition africaine est seule capable de lui donner un statut de personne, de le sortir de son état marginal pour le faire accéder à la condition d'homme.

La pratique pédagogique traditionnelle s'insère ainsi dans un cadre humain précis, fait à la fois de structures sociales et mentales, d'institutions et d'attitudes. De nombreuses études portant sur la religion et la pensée négro-africaines ont montré que la manière dont l'homme noir traditionnel perçoit le monde et réagit à son égard se différencie de celle issue d'autres contextes culturels et présente à travers le continent une remarquable d'homogénéité. Et cette dernière est fondamentalement ce qui manque aux conditions pédagogiques actuelles dans nos universités. Il va falloir donc déterminer dans la partie qui suit les défis que posent, à l'heure actuelle, la démographie galopante estudiantine dans les universités au Sud du Sahara.

2. Les universités africaines actuelles face aux défis de la massification

Les politiques actuelles de l'enseignement supérieur africain ont conduit, sans doute, à la massification. Le souci de démocratisation, de la gratuité de l'éducation et de la prise en

compte de la dimension de *citoyen-droits-libertés*, conjugués aux difficultés quantitatives et qualitatives de l'encadrement, ont pour conséquence, le manque de qualité et de la performance sur le plan productif. Cette situation entraîne avec elle d'autres effets négatifs, concernant le gonflement de taux de chômage, mais mis sur le marché, des chercheurs d'emploi sans qualification adaptée à la flexibilité, à la mondialisation, et surtout à un système de démocratisation mal engagée pour un patriotisme insensé pour le contexte. *La Politique d'une Éducation Pour Tous* (E.P.T), n'a pas permis de voir à l'avenir, l'épineux problème de la performance et de la qualité, comme gage de réussite sociale.

Et c'est pourquoi, en Afrique au Sud du Sahara, actuellement, s'interroger sur la question de la formation des enseignants-chercheurs, c'est rejoindre un ensemble de préoccupations et de débats qui ont cours dans cette contrée du monde depuis quelques années sur le rôle de l'université dans la société africaine, sur le concept de qualité et de performance de la formation universitaire, sur la place faite à l'enseignement dans la fonction de ce corps et parfois, de manière plus pointue, sur le plan de la pédagogie elle-même. Ces débats contemporains auxquels participent les enseignants-chercheurs eux-mêmes, les administrateurs universitaires et divers organismes sur les questions d'éducation en Afrique, n'ont encore eu que peu d'écho dans l'opinion publique, à la différence des questions touchant les ordres primaires, secondaires et collégial ou de celles relatives aux questions d'éthique dans la recherche universitaire.

De façon générale, lorsqu'on jauge la qualité de la prestation des enseignants-chercheurs en Afrique subsaharienne actuelle, on met moins en cause la valeur de leur savoir-faire pédagogique que la dévalorisation progressive de la fonction d'enseignement dans l'ensemble des tâches qu'ils assument. L'absence assez généralisée d'une formation de type pédagogique et didactique dans le profil de carrière des enseignants-chercheurs est certes

perçue comme un phénomène profondément bouleversant, inquiétant et préoccupant. Mais, ce qu'on déplore surtout, c'est l'effet de système qui les poussera, une fois en place, à investir sur leur temps, leur énergie et leur souci de perfectionnement, de performance et de la qualité dans la production scientifique : la recherche, l'encadrement des étudiants aux études de master recherche, de doctorat aux dépens de l'enseignement au premier cycle universitaire en Afrique actuelle.

Avec l'arrivée de cette grande masse d'étudiants, c'est-à-dire une population estudiantine très galopante, aux besoins très variés et parfois divergents, la dévalorisation de la fonction d'enseignement au premier cycle universitaire en Afrique subsaharienne, « a été associée généralement à l'évolution des conditions économiques, sociales, politiques et idéologiques » (H. Le Bras, 2013, p. 234). Ces conditions ont profondément modifié, depuis les années 1990, les rapports entre l'institution universitaire, les besoins du marché et les priorités de sociétés financées par l'État et l'État lui-même. Cette toile de fond a permis à de nombreux observateurs de brosser le portrait de la variante de l'université africaine dite de masse. Selon les données d'*International SpaceUniversity* (I.S.U), à l'échelle de l'Afrique subsaharienne, la population étudiante a été multipliée par presque « 20 entre 1970 et 1990, passant de 741312 à 14.654.968 étudiants, avec une vitesse maximale à partir de 1990 pour l'Afrique septentrionale et à partir des années 2000 pour l'Afrique subsaharienne. » (I.S.U, 2022, p. 10). Sur l'ensemble de la période,

La population étudiante en Afrique subsaharienne a été multipliée par 37,9 contre 12,5 en Afrique septentrionale. Si l'Afrique subsaharienne compte un nombre de pays bien plus élevé que septentrionale (46 contre), et un poids démographique bien plus important, il faut attendre 2010 pour que l'effectif de sa population étudiante dépasse celui de l'Afrique septentrionale (I. S.U, 2022, p. 10).

Nous aurions pu faire nôtres ces constats qui, *mutatis mutandis*, sont valables pour toutes ces universités d'un très grand nombre de pays en voie de développement. « Sans nier la pertinence de cette approche, elle nous paraît désormais condamnée à demeurer partielle et insuffisante. En effet, dans les toutes dernières années, sont apparues divers symptômes annonciateurs d'une transformation des rapports entre la société et les universités » (J-B Meyer, 2017, p. 84). Et comme on le verra plus loin, selon J-B Meyer (2020, p. 135), « cette transformation est entrain de modifier profondément les données constitutives de l'université africaine caractérisée par cette massification à grande échelle » que nous venons juste de voir selon les enquêtes de 2022 d'*International Space University* avec (amphithéâtres de 1000, 2000 ou encore de 3000 places pour les étudiants). Accessibilité oblige, le système a encouragé un processus de multiplication des programmes d'études, qui s'est d'ailleurs renforcé par la tendance à la sur-spécialisation des champs du savoir et l'apparition de nouveaux besoins professionnels. Ces nouveaux besoins doivent concerner certainement l'adaptation de cette mode de vivre universitaire qui est « le grand groupe ». L'évolution du taux de scolarisation pour les universités en Afrique subsaharienne s'avère paradoxale :

D'une part, en termes relatifs, la progression du taux brut de scolarisation au supérieur y a été importante, avec une multiplication par dix du taux (passant de 0,9 en 1970 à 9% en 2017). D'autre part, cette scolarisation pour les universités y demeure à des niveaux très faibles. Si sur l'ensemble de la période de 1970 à 2017, les effectifs ont été multipliés par presque quarante (37,9) et le niveau de scolarisation au supérieur quasiment multiplié par dix, au bout de presque cinquante ans le seuil des 10% n'était pas encore atteint, soit un niveau de scolarisation qui n'était que légèrement plus élevé que celui de l'Afrique septentrionale en 1970 (J-B Meyer, 2017, p. 82).

Au regard des gouvernements et bientôt de l'opinion publique, l'activité universitaire africaine a un coût de plus en plus mesurable, malgré la massification, donc peut être jugé en termes de productivité, de rentabilité et d'adaptabilité. C'est en tenant compte « de cette nouvelle donne, que les universités africaines au Sud du Sahara, travaillent inlassablement, depuis quelques années, à la définition de normes de qualité et d'indicateurs de performance » (H. Le Bras, 2013, p.134) tant pour mesurer la recherche que l'enseignement supérieur, tant pour évaluer la satisfaction des diplômés que l'efficacité de telle formation sur le marché du travail.

Dans sa vision futuriste, A. Moumouni (1964, p. 239) a déjà annoncé que, « dans le cadre de l'enseignement supérieur universitaire en Afrique noire, les programmes exécutés dans les différentes disciplines doivent être revus. » Sans correspondances réelles « avec les besoins de notre milieu, sans tenir compte de certaines réalités culturelles et historiques, ces programmes ne sont que le prolongement du néocolonialisme » (A. Moumouni, 1964, p. 239). « La situation est devenue très critiques lorsque, dans le cadre de la massification » (J-B Meyer, 2020, p. 27), ces universités doivent répondre aux impératifs d'adaptabilité, de flexibilité et de gagne-emploi. Dans certains domaines, selon A. Moumouni (1964, p. 240),

c'est le contenu même des programmes d'études qui gagnera à être revu dans l'immédiat : pour la formation de médecins, vétérinaires, agronomes, historiens, géographes, économistes; il est en effet indispensable qu'en dehors des sections générales de ces sciences et techniques, l'essentiel des programmes soit consacré à l'étude des sujets centrés sur les conditions et les problèmes de nos pays (médecine tropicale, zootechnique tropicale, agronomie tropicale, histoire et géographie de l'Afrique, étude des différents aspects du sous- développement, des techniques de croissance, etc.) et sur les moyens et méthodes de résolution des problèmes concrets posés chez nous, en particulier à

travers l'étude de l'expérience d'autres pays dans ce domaine. C'est seulement ainsi qu'on formera des cadres aptes à participer activement à la transformation des conditions actuelles, aptes aussi à développer dans leurs branches respectives une activité créatrice prenant ses sources dans la recherche théorique et technique indissolublement liée à la condition scientifique de nos problèmes spécifiques.

C'est dire que les universités au Sud du Sahara, à l'heure actuelle, face à la densité grandissante de la masse estudiantine, doivent impérativement revoir leurs systèmes d'évaluation. Les systèmes d'évaluations mis en place pour le « petit groupe » ne sont plus adaptés aux réalités du flux estudiantin qui arrive. Selon la Commission de l'Union Africaine (C.U.A, 2015, p. 134), « dans un contexte fait « de baisse de niveau inquiétant, de pauvreté des matériels didactiques, de faiblesse des ressources humaines d'encadrement, l'évaluation est actuellement la phase la plus cruciale qui pose profondément d'ambiguïté aux universités de cette contrée africaine. » Cette évaluation est source de toutes les tensions, « car elle ne garantissait pas la transparence, ni l'égalité, ni le droit, dans le sens où tous les étudiants doivent être traités de la manière la plus juste » (J-B Meyer, 2020, p.145). Si l'enseignement démocratique vise à donner des chances égales à tous les enfants, quelles que soient les classes ou couches sociales dont ils sont issus ; il s'agit évidemment non de l'affirmation purement abstraite et théorique de l'égalité de tous devant l'école, du droit de tous à l'instruction, au travers de lois ou d'autres formes juridiques, mais de la traduction dans les faits de cette égalité en droit. « Il est pratiquement impossible de respecter un tel principe lorsqu'un seul enseignant-chercheur fait face à plus de 1000 copies pour une seule unité d'enseignement, sans compter les rapports de stage, les copies des travaux dirigés » (J-B Meyer, 2020, p.123). Ceci n'est qu'un exemple qui semble être le plus modeste de la réalité de nos universités.

Alors, pour garantir la performance, la qualité est une formation axée sur le contexte de l'employabilité, de citoyenneté, de civilité et de mondialisation, nous pouvons dire, en toute objectivité, que les méthodes actuelles d'évaluation en usage dans les universités subsahariennes, sont inappropriées et mal placées. À l'appui de cette idée, par exemple, une bonne copie de dissertation philosophique ou de commentaire de texte ne peut véritablement se constater que lorsque l'étudiant a eu, en droit, et dans la salle, la possibilité de « bien thésier ou devenir de manière intrinsèque son propre avocat ». Les copies volumineuses, sont celles qui provoquent la colère des correcteurs, qui s'indignent « de voir le travail » d'un étudiant « inutilement très arrogant et bavard ».

En conséquence, l'université subsaharienne actuelle traverse, dans sa marche, un moment difficile, lorsqu'il faut tenir compte de son contexte d'existence. La démocratisation de l'enseignement, la mondialisation, la recherche de l'emploi, le néolibéralisme, « le manque de « boussole réelle » et de l'absence d'adaptabilité aux réalités de la massification, ont bouleversé toute possibilité de création d'espoir aux jeunes africains » (M. Forsé, 2017, p. 235). La recherche d'une nouvelle valeur sociale pour sa survie et son développement s'impose face au contexte ambiant. Une nouvelle philosophie de l'éducation citoyenne doit émerger, d'où la nécessité de relever les défis contemporains pédagogiques dans les universités subsahariennes.

3. Réponses aux défis contemporains pédagogiques pour les universités africaines subsahariennes

On reconnaît deux (2) orientations principales concernant l'enseignement supérieur et certaines catégories intermédiaires : l'enseignement comme « transmission de savoirs » et comme « Facilitateur de l'apprentissage ». La communication et l'inculcation d'information et souvent, sur les techniques de

transmission. La pédagogie est donc mise en avant. La première catégorie met l'accent sur la connaissance du sujet étudié, sur la communication et l'inculcation d'information et souvent, sur les techniques de transmission. La seconde met l'accent sur la responsabilité de l'étudiant, dans ce sens qu'elle considère l'enseignement comme une coopération entre l'enseignant et l'étudiant, coopération dont le résultat dépend du degré où chacun joue son rôle. Faciliter l'apprentissage, c'est faire de l'étudiant un meilleur apprenant, donc en principe améliorer l'efficacité et la performance de l'enseignement. C'est tenter de développer les habiletés intellectuelles de l'étudiant, le motiver, le guider dans ses études, l'écouter et essayer de le comprendre. Une interaction académique régnant entre l'étudiant et son enseignant-chercheur. D'après Moray (1992, p.59), qui résume la recherche sur différentes méthodes d'amélioration de l'apprentissage des étudiants, il y a trois (3) méthodes :

Les méthodes stratégiques, qui visent à rendre explicites les habiletés d'études, pour que l'étudiant puisse développer des méthodes efficaces d'acquisition et d'application du savoir ; Les approches métacognitives, qui entraînent l'étudiant à réfléchir sur son style et à améliorer ses habiletés ; Les méthodes individualisées, qui se basent sur les capacités individuelles de l'étudiant, et sur son niveau de développement intellectuel.

En effet, l'évaluation de nos institutions morales les plus concrètes ne fait d'ailleurs pas seulement appel à des principes moraux et à des thèses philosophiques sur le contenu de la morale. Il est aussi nécessaire d'inclure dans le processus d'ajustement de nos croyances les théories sociales et les données scientifiques pertinentes, qu'elles portent sur la stratification sociale, sur les fonctions de la morale dans la société africaine actuelle, le rôle de l'idéologie, ou la psychologie des individus. De cette manière, et sans jamais considérer qu'un ordre de croyances est fondamental par rapport

aux autres, nous tenterons de composer notre meilleur système possible de croyances, celui qui rend cohérent tout ce à ce quoi, après réflexion, nous sommes le plus fermement attachés. Notre espoir est de parvenir à un équilibre réfléchi le plus stable, même s'il ne l'est jamais que pour un temps, dans le processus qui nous conduit à recomposer continuellement le tissu de nos croyances afin de comprendre notre existence et de guider nos actions. Ainsi, selon F. Folefack (2017, p. 23), « le développement rapide de l'informatique et de la télématique a commencé à transformer profondément l'institution universitaire africaine », qui est à la fois tributaire et promotrice de ces mutations. Selon J-B Meyer (2020, p.47) :

Ces nouvelles techniques sont en train de bouleverser de fond en comble l'existence de l'université au Sud du Sahara comme lieu physique et le mode d'accès au savoir et à l'information. Le campus ou la ville universitaire est en passe de perdre le monopole du lieu où s'exercent les fonctions d'enseignement et de recherche. L'université de masse avait déjà commencé à faciliter l'accès à certains de ses programmes de premier niveau ou de formation continue par une décentralisation géographique des lieux de prestation de l'enseignement de type traditionnel en Afrique. De plus, diverses techniques de formation à distance ont été conçues pour atteindre un public plus large et plus dispersé et utilisées de manière plus ou marginale par les établissements.

Ainsi, est-il possible de suivre comme auditeur libre des cours universitaires sur un vaste éventail de matières en regardant des émissions présentées sur les canaux éducatifs de télévision. On peut s'inscrire comme étudiant à ces cours, offerts soit par des universités classiques, soit par des institutions universitaires spécialisées dans la télé- université. Quant à la version contemporaine du cours par correspondance, soit le cours sur vidéocassettes, il permet déjà de compléter des

programmes de type court équivalent à une année complète de premier cycle universitaire.

Mais, cette délocalisation de la formation universitaire au Sud du Sahara qui était marginale hier, risque de devenir plus fréquente aujourd'hui et même demain en Afrique, face aux multiples défis qui assaillent le milieu universitaire africain. La câblodistribution ou les antennes paraboliques serviront bientôt de truchement pour suivre chez soi des cours télévisés offerts par des universités d'autres pays, voire d'autres continents. Certes, plusieurs études ont montré le faible taux de persévérance et de réussite des étudiants inscrits à ces cours télévisés ou à distance en Afrique au Sud du Sahara. Mais, ces constats ont conduit leurs promoteurs à améliorer les choses en greffant sur le cours télévisé des outillages de compléments et surtout des possibilités de rétroaction et d'évaluation formative de la part des enseignants-chercheurs. C'est ici qu'entrent en jeu les nouvelles technologies interactives qui permettent de combiner l'échange audio-visuel entre le professeur et plusieurs groupes d'étudiants dans des villes différentes, de fournir à distance et sur demande un graphique, une bibliographie, une photographie, voire une banque de données, pourvu que ces documents soient numérisés. Fibre optique, télématique, multimédia, sont entre autres des moyens numériques capables de produire des bons résultats face aux défis de la massification qui font souffrir actuellement les universités au Sud du Sahara.

L'étudiant ou le diplômé universitaire peut accéder désormais à l'information scientifique aussi vite ou même plus vite que l'enseignant-chercheur grâce à l'accès téléinformatique aux banques de données. D'ailleurs, ce professeur peut désormais être à tout moment concurrencé sur les médias électroniques par d'autres professeurs, qui peuvent être plus célèbres, plus brillants, meilleurs communicateurs ou dont l'institution a investi davantage dans la quincaillerie médiatique et publicitaire. Pour la première fois de leur histoire, les enseignants chercheurs de l'Afrique subsaharienne actuelle

seront confrontés au fait que leurs étudiants pourront sélectionner les meilleurs enseignements et les meilleurs enseignants sans être arrêté par la distance.

Il en ressort que l'université en tant que communauté d'enseignement et d'apprentissage construite sur le rassemblement en un lieu de professeurs et d'étudiants pourrait devenir, dans certains cas, un concept du passé. « Le lieu physique (salles de cours, amphithéâtres, campus) est en perte d'exclusivité et la médiation privilégiée entre la science en progrès et l'étudiant ne sera plus la chasse gardée du professeur d'université en Afrique » (J. Donnay, 1996, p. 125). L'université électronique peut être la première étape d'une université virtuelle. Il est sans doute imprudent de l'affirmer, les nouvelles conditions d'accès à l'information scientifique et au savoir remettent en question la pérennité d'une institution qui, depuis la période coloniale à nos jours, s'est incarnée dans le contact humain immédiat entre le maître et le disciple, entre les enseignants chercheurs et leurs étudiants.

Objet de méfiance ou de critique, tant de l'opinion publique que des groupes de pression ou des gouvernements, « l'université africaine est sommée de justifier socialement sa productivité, sa bonne utilisation des fonds publics et de sa « moralité » (E. Gérard, 2020, p.37). « Cette nouvelle philosophie qui se passe pour une nécessité, ouvre la voie pour une nouvelle orientation vers les nouveaux contextes démocratique et citoyenne » (H. Hadj Slimane- Kheroua, 2021, p. 224). Pour cela, nous trouvons un intérêt particulier dans la philosophie de l'éducation citoyenne de John Rawls des valeurs éthico-politiques adaptées aux besoins du moment pour l'Afrique subsaharienne.

4. Portée éthico-politique rawlsienne de philosophie de l'éducation citoyenne pour l'Afrique subsaharienne

Pour Rawls, dans un système démocratique comme le nôtre, la contribution pédagogique de l'université est de permettre l'enracinement de ses valeurs dans « l'agir communicationnel » citoyen. Il ne s'agit pas de former juste des citoyens pour résoudre l'équation *formation-performance-emploi*, mais de leur permettre aussi, à fonction double, de participer pleinement à la construction nationale. À cela, une certaine conditionnalité éthico-politique doit être construite par les formateurs dès le début des activités académiques universitaires. Au besoin, cette formation doit intégrer et prendre en compte les défis liés à la gouvernance, à la citoyenneté, d'où la nécessité d'une certaine philosophie de l'éducation adaptée à la réalité du contexte actuel de l'Afrique subsaharienne. Sur le plan éthique et politique, selon N. Frazer (2011, p. 132), « John Rawls met en avant, à travers une philosophie de l'éducation, la culpabilité et le sens de la justice. »

Selon la démarche de Rawls, une société bien ordonnée est un système gouverné par une conception publique de la justice, serait une société dont les membres auraient, « un désir profond et normalement efficace d'agir conformément aux principes de la justice » (S.G. de Latour, 2015, p. 63). C'est dans le cadre d'une réflexion sur la psychologie morale que Rawls accorde à la culpabilité une place importante dans « le sens de la justice ». Sa réussite éclatante passe inévitablement par l'éducation démocratique citoyenne. Elle est considérée comme « le bien premier », et bien sûr comme structure de base de la société. Rawls envisage trois stades dans le développement moral qui conduisent à l'acquisition du sens de la justice : la culpabilité vis-à-vis de l'autorité (*authorityguilt*), où l'apprentissage moral de l'enfant se fait dans le rapport aux parents et aux proches qui édictent les règles ; la culpabilité vis-à-vis de la association (*association guilt*), où la morale se développe dans la

participation à des groupes ou à des systèmes coopératifs, où chacun doit faire sa part, et qui ont ainsi des règles et des principes de fidélité et de loyauté que chacun est en mesure de comprendre.

Et la culpabilité vis-à-vis du principe (*principleguilt*), culpabilité au sens propre, raisonnable, car elle s'explique à partir des principes de la justice et n'a plus lieu strictement par rapport à des personnes particulières, comme dans les deux premiers stades. Dans *Théorie de la Justice* (1971), Rawls dénomme ces trois stades tout à fait nécessaires dans un cadre démocratique que nos institutions universitaires doivent cultiver et inculquer aux jeunes africains de la jeunesse « de la période du cosmopolitique démocratique » : la morale de l'autorité, la morale de groupe et la morale fondée sur les principes, mais le sentiment de culpabilité y joue plus ou moins le même rôle dans son article de 1963. Bien que le troisième stade soit l'aboutissement du développement moral, il n'est pas engendré empiriquement à partir des deux premiers. Rawls procède à la mise en place d'une coupure entre le registre empirique, où notre morale et notre culpabilité s'expriment à l'égard de notre personne particulière, et le domaine du raisonnable, où elle concerne les principes de la justice dans leur priorité :

Je voudrais donc m'interroger sur la justification de cette coupure et voir si elle donne à la psychologie morale de Rawls toute l'efficacité généalogique voulue, en particulier en lui permettant d'échapper au cercle de l'antériorité du sens de la justice sur les principes de la justice. C'est de cette manière que nous envisageons l'importance qu'il faudrait accorder à la culpabilité dans la construction de soi. (K.S.O. Van Cung, 2015, p. 64)

La construction de soi fonde la confiance à la personne, lui accorde de l'estime de soi dans un système démocratique. Rawls conduit sa réflexion sur le sens de la justice à partir d'une théorie politique de la justice qui s'applique prioritairement aux

institutions structurant la société et secondairement aux individus. Les institutions consistent en systèmes reconnus, attribuant ou distribuant aux membres de la société des positions, des avantages, des droits et des devoirs, et ce sont donc elles qui sont l'objet de sa théorie de la justice comme équité. Selon B. Guillaume (2016, p. 256),

La critique sociale fondée sur le contractualisme démocratique ne propose pas un modèle uniforme. Elle admet l'idée d'une diversité des structures de base juste, la spécificité de chacune dépendant des circonstances sociales et historiques de tel ou tel peuple. Cette pluralité des systèmes institutionnels justes permet d'ailleurs de mettre en évidence le fondement de l'obligation politique et des devoirs spéciaux dans ce que Rawls nomme le principe d'équité.

Dans ce sens, en Afrique au Sud du Sahara, dans un contexte de mondialisation, de crise de la citoyenneté démocratique, il est requis que les citoyens aient un sens de la justice. Au cours de leur développement moral, il est en effet crucial que « les individus aient acquis le sens de la justice », selon J. Rawls (1996, p. 156), parce que ce sens contribue à la stabilité de la conception de la justice présidant à une société bien ordonnée. Ainsi, « à ce titre de sentiment moral, il n'est pas seulement ressenti, il suppose la compréhension des principes de la justice et leur application » (J. Rawls, 2003, p. 87). L'acquisition du sens de la justice va « de pair avec le développement des facultés de compréhension qui permettent de reconnaître le juste et de comprendre la dérivation des deux principes rawlsiens de la justice », selon J. Rawls (1993, p. 49), dont la présentation théorique précède, dans les écrits de Rawls, les analyses portant plus spécifiquement sur le sens de la justice. Rawls compare le sens de la grammaire et celui de la justice.

Le sens de la grammaire consiste en notre capacité à reconnaître les phrases bien formées de notre langue maternelle,

grâce aux principes clairement formulés et appliqués de la grammaire, qui établissent les mêmes distinctions que celles que l'on opère dans sa langue maternelle. « Le sens de la grammaire est une disposition quasi naturelle, enracinée dans la familiarité native et ordinaire avec sa langue maternelle, et cependant, si nous voulons le décrire, nous devons faire appel à certaines considérations théoriques, parfois complexes, de la grammaire » (K. S. O. Van Cung, 2016, p. 65).

De même, que les principes de la grammaire sont à l'œuvre dans notre sens de la grammaire, la théorie de la justice décrit notre sens de la justice qui peut reconnaître dans la vie ordinaire le juste et l'injuste. On doit pouvoir supposer que les hommes sont nativement pourvus de la capacité à avoir un sens de la justice. Dans cette comparaison, ce qui joue le rôle affectif de la langue maternelle, c'est que nous sommes socialisés dès l'enfance, dans la mesure où nous naissons dans une famille et que nous sommes inscrits dans des associations, par exemple sportives, ou que nous faisons partie des divers groupes de jeux, d'activité coopératives. Selon J. Rawls (1987, p. 367), « Nous sommes membres de la société, c'est-à-dire d'un système de coopération, dans lequel nous baignons comme dans un milieu de vie. C'est ainsi que nous apprenons à observer les règles communes », comme on apprend les règles d'usage de sa langue maternelle.

À ce titre, l'éducation est pour J. Rawls un des fondements majeurs de la société, en particulier avec l'éducation morale qui est garante de la cohésion sociale. À la quête de la performance, dans le cadre de la massification, ce qui compte aux yeux de Rawls, c'est le respect de soi-même et la finalité qui est de servir loyalement sa nation.

Et quand nous comprenons que nous bénéficions des avantages que procurent les institutions de base d'une société bien ordonnée (la famille, l'éducation, la santé publique, etc.), alors, pour Rawls, nous développons normalement une confiance et un désir à l'endroit de la coopération équitable, autrement dit, nous

acquérons le sens de la justice. C'est ce que Rawls s'efforce de faire, construire une philosophie de l'éducation citoyenne en inculquant, dès les formations de base, le sens d'équité qui doit forcément accompagner une société à marche démocratique, comme la nôtre. La pratique d'une morale sociale est aussi l'une des nouvelles valeurs sociétales que les universités africaines au Sud du Sahara doivent intégrer dans leur gouvernance.

Conclusion

En définitive, prises dans leur ensemble, les recherches qui viennent d'être évoquées dans cette communication, montrent que les bonnes idées ne sont pas suffisantes pour voir les gens modifier peu ou prou leurs habitudes académiques dans le milieu universitaire en Afrique subsaharienne. Elles montrent aussi qu'il suffit parfois de peu de chose pour voir passer des idées aux actes. C'est la raison pour laquelle nous avons le sentiment que les campagnes de communication pourraient gagner en efficacité en négligeant moins les actes préparatoires à obtenir de la cible. À l'heure actuelle, dans les universités africaines subsahariennes, en pleine mutation face aux conséquences de la crise économique, démocratique de la citoyenneté, de la mondialisation, l'enjeu n'est pas mince puisqu'il s'agit de lui conférer un statut d'acteur et plus seulement un statut de récepteur. D'un point de vue pratique, conférer à la cible un statut d'acteur revient à l'amener

à réaliser des actes préparatoires engageant « inconsistants » avec les influences ultérieures auxquelles on souhaite qu'elle résiste et au contraire, à l'amener à réaliser des actes engageants « consistants » avec les influences ultérieures auxquelles on souhaite qu'elle soit sensible » (M. Bromberg et A. Trognon, 2006, p.129).

On en déduira cette conclusion selon laquelle une formation pédagogique initiale des enseignants-chercheurs

n'aurait que des chances minimales de succès. C'est en étudiant le contexte dans lequel une formation pédagogique serait mise en œuvre que l'on réalise le sens de l'expression « politique de formation pédagogique ». La politique, cet art de gouverner les sociétés humaines, relève de considérations philosophiques et idéologiques. Mais, c'est aussi l'art de gérer des réalités, de prendre en considération les attitudes, les convictions, et les intérêts personnels ou sociaux des membres de la société concernée et aussi souvent leurs sensibilités et leurs susceptibilités, leur statut social et leur prestige, etc.

Et si on admet que la réussite de la formation pédagogique des enseignants-chercheurs dépend presque entièrement de leur volonté de coopération, ces dernières considérations feront la différence entre l'idéal et la réalité. Aussi, la formation pédagogique des chercheurs en Afrique subsaharienne, « demande donc de leur part un changement réel et sincère d'attitudes de convictions, non seulement en ce qui concerne le rôle de l'enseignement, mais en ce qui concerne le statut des savoirs pédagogiques sous-jacentes à l'activité de l'enseignant professionnel » (B. Hama, 1963, p. 432). La mondialisation, la citoyenneté responsable, la justice, l'emploi, sont autant de valeurs sociales nouvelles qui obligent les universités africaines à s'adapter dans leur mode de gouvernance actuelle. Selon P. D'Irbarne (2003, p. 137), « la gestion de la massification est très complexe et profonde. Face aux restrictions budgétaires des États en Afrique, les universités africaines doivent faire de leur succès, un combat impitoyable. »

Références bibliographiques

- ALAIN, 1967, *Propos sur l'éducation*, Paris, P.U.F, 238 p.
AKAKPO Yaovi, 2019, *Le technocolonialisme*, Paris, L'Harmattan, 173 p.
AKAKPO Yaovi, 2009, *L'horizon des sciences en Afrique*, PETER LANG, Frunkuft, 239 p.

BACHELARD Gaston, 1953, *Le matérialisme rationnel*, Paris, P.U.F, 264 p.

BROMBERG Marcel & TROGNON Alain, 2006, *Psychologie sociale*, Paris, P.U.F, 336 p.

CALDERON Angel Jose, 2018, *Massification of higher Education Revisited*, Melbourne, 594 p.

C.U.A, 2015, Agenda 2063, *L'Afrique que nous voulons*, document cadre, Commission de l'Union Africaine, Addis- Abeba, SP 15830, 227 p.

D'IRIBARNE Philip, 2003, *Le Tiers-monde qui réussit, nouveaux modèles*, Paris, Odile Jacob, 273 p.

DONAY Jean & ROMAINVILLE Marc, 1996, *Enseigner à l'Université*, Bruxelles, De Boek , 155 p.

ERNY Pierre, 1987, *L'enfant et son milieu en Afrique noire*, Paris, L'Harmattan, 306 p.

FOLEFACK Enerst, 2017, « L'architecture du système universitaire camerounais : évolution historique et dynamique actuelle », N'gwé Land, Dakar, CODESRIA, 246 p, pp.67- 98.

FOLEFACK Enerst, 2017, « L'enseignement supérieur au Cameroun depuis la réforme de 1993 : dynamiques et perspectives », Dakar, CODESRIA, 378 p, pp.31-56.

FORSE Michel, 1997, « La diminution de l'inégalité des chances scolaires ne suffit pas à réduire l'inégalité des chances sociales », OFCE, n° 63, 479 p, Paris, pp. 229-239.

FRASER Nancy, 2011, *Qu'est-ce que la justice sociale ?* Paris, La Découverte, 180 p.

GERARD Hervé, 2020, *L'expansion de l'enseignement supérieur privé et le creusement des inégalités sociales*, Paris, Papiers de recherche- AFD, 467 p.

GERN Jean-Pierre, 2006, *Les sciences sociales confrontées au développement*, Paris, L'Harmattan, 226 p.

GUILLARME Bertrand, 2016, *Rawls et l'égalité démocratique*, Paris, Classiques GARNIER, 303 p.

HAMA Boubou 1963, *Essai d'analyse de l'éducation africaine, Présence Africaine*, Paris, 466 p.

KHEROUA-SLIMANE Hindo Hadj, 2021, *Repenser l'université algérienne après le Covid-19 : vers l'université socialement responsable*, CREAD, Alger, 345 p.

I.S.U, 2018, *La scolarisation au supérieur entre 1970 et 2017 en Afrique subsaharienne et septentrionale*, Adelaide, The International SpaceUniversity, 467 p.

LATOURE de Sophie Guérard & RADICA Gabrielle & SPECTOR Celine, 2015, *Le sens de la justice. Une « utopie réaliste » ? Rawls et ses critiques*, Paris, Classiques Garnier, 363 p.

LE BRAS Hervé, 2013, *Fin de la croissance démographique : le développement durable à découvert*, Paris, C.N.R.S, 309 p.

MEYER Jean-Baptiste, 2017, « *MOOCS et Mobilités étudiantes : vers une nouvelle circulation des connaissances ? Observation au regard de l'Afrique francophone* », Montréal, 257p. pp.75-92,

MEYER Jean-Baptiste, 2020, « *Université à distance : en Afrique des expériences encourageantes pendant la crise du Covid-19* », *The Conversation*, Melbourne, 356 p, pp.46- 74.

MEYER Jean-Baptiste, 2020, « *Les effectifs étudiants en Afrique au XXI^{ème} siècle : évolution passée et exercice de prospective* », Paris, Pilon, 367p, pp. 1-29.

MOUMOUNI Abdou, 1964, *Education en Afrique*, Paris, Maspero, 451 p.

MORAY Neville, 1992, *Trust automation designing for appropriatereliance*, Gale, Gale academyOnefile, 459 p.

PIAGET Jean, 1998, *De la pédagogie*, Paris, Odile Jacob, 362 p.

RAWLS John, 2003, *La justice comme équité. Une reformulation de la théorie de la justice*, Paris, La Découverte, 288 p.

RAWLS John, 1987, *Théorie de la Justice*, Paris, P.U.F, 666 p.

RAWLS John, 1993, *Justice et Démocratie* Paris, Seuil, 372 p.

RAWLS John, 1996, *Le droit des gens*, Paris, Esprit, 129 p.

6 : GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE DE L'ÉVALUATION

L'ENCADREMENT DE L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : DU PRESCRIT À LA PRATIQUE À L'UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

OUEDRAOGO Mangawindin Guy Romuald

*Ecole Normale Supérieure
Koudougou – Burkina Faso
om.guyromuald@yahoo.fr*

Résumé

L'enseignement supérieur s'impose comme un levier du développement socioéconomique en formant des ressources humaines compétentes et en nombre suffisant. Cependant, au Burkina Faso, depuis déjà une vingtaine d'années, l'enseignement supérieur traverse une crise profonde dont les causes citées généralement sont la massification rapide des effectifs des étudiants et les insuffisances des mécanismes d'implémentation du système Licence-Master-Doctorat (LMD). Les conséquences sont entre autres le surpeuplement des amphithéâtres, les retards et les chevauchements des années académiques. Dans un tel contexte, il est légitime d'interroger le fonctionnement du dispositif mis en place pour encadrer l'évaluation des apprentissages. La présente étude est une analyse comparée du prescrit et des pratiques en cours en matière d'évaluation à l'Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication (UFR/LAC) de l'Université Joseph KI-ZERBO. En plus de l'analyse des textes régissant l'évaluation des apprentissages dans cette université, l'étude a également consisté à recueillir l'opinion des enseignants et des étudiants sur les formes d'évaluations et les types de sujets les plus fréquemment utilisés. Il ressort qu'en l'absence d'un dispositif d'assurance qualité fonctionnel, les enseignants conçoivent des formes d'évaluations à correction rapide afin de ne pas aggraver les retards et les chevauchements des années académiques. Or, ces pratiques d'évaluation sont régulièrement citées par les étudiants comme la principale cause des échecs massifs.

Mots clés : Évaluation, gouvernance, acquis, examen, université

A
C
T
E
S

D
U

C
O
L
L
O
Q
U
E
/
O
U
A
G
A
D
O
U
G
O
U

2
0
2
2

Summary

Higher education stands out as a lever for socio-economic development by training competent human resources in sufficient numbers. However, in Burkina Faso, for the past twenty years, higher education has been going through a deep crisis, the causes of which are generally cited as the rapid massification of student numbers and the inadequacies of the mechanisms for implementing the License-Master-Doctorate system (LMD). The consequences are, among other things, overcrowding of lecture halls, delays and overlapping of academic years. In such a context, it is legitimate to question the operation of the system put in place to frame the evaluation of learning. This study is a comparative analysis of the prescribed and current practices in terms of evaluation at the Training and Research Unit in Letters, Arts and Communication (UFR / LAC) at the University Joseph KI-ZERBO. In addition to the analysis of the texts governing the evaluation of learning in this university, the study also consisted of collecting the opinions of teachers and students on the forms of evaluations and the types of subjects most frequently used. It appears that in the absence of a functional quality assurance mechanism, teachers design forms of evaluations with rapid correction in order not to aggravate delays and overlapping of academic years. However, these evaluation practices are regularly cited by students as the main cause of massive failures.

Keywords: Evaluation, governance, achievement, examination, university

Introduction

Depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Selon le rapport 2021-2022 de l'Indice de Développement Humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), plus de 40 % de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté et le pays est classé 184e sur 191 pays. La population burkinabè est rurale à plus de 80 % et le taux d'alphabétisation parmi les plus faibles du continent, soit 29,7% en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus (INSD, 2022). Or, selon l'approche du développement humain durable, aucun progrès socioéconomique significatif ne peut être envisagé sans une

éducation et une formation efficace au profit de la majorité des populations. C'est dire que l'éducation est la base du développement de toute société (UNESCO, 2017). Par conséquent, elle doit être inscrite comme une priorité nationale, surtout dans les pays en voie de développement. C'est pourquoi dans la Loi 013-2007 portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso, la politique nationale en matière d'éducation est centrée, d'une part, sur la démocratisation de l'accès à l'école et, d'autre part, sur la volonté constante de l'amélioration du maintien et de la réussite des apprenants évoluant dans les différents cycles et niveaux d'études. Toutefois, le système éducatif burkinabè est confronté à plusieurs difficultés liées, entre autres, à l'insuffisance d'infrastructures, à l'insuffisance d'enseignants, à des réformes en souffrance dans leur implémentation et à des crises sociopolitiques aggravées par les attaques terroristes depuis 2015. S'agissant de l'enseignement supérieur sur lequel porte le présent article, il traverse une crise dont les conséquences se manifestent par le surpeuplement des amphithéâtres, les retards et les chevauchements des années académiques, sans oublier les échecs massifs et les abandons des étudiants avant l'obtention de la Licence. La présente étude porte un regard sur le fonctionnement du dispositif de gouvernance des évaluations à l'université Joseph Ki-Zerbo dans le contexte de cette crise qui perdure depuis plus d'une décennie.

1. Problématique

L'éducation et la formation font partie intégrante des priorités définies par la communauté mondiale pour impulser de manière décisive le développement individuel et collectif dans les sociétés en voie de développement (UNESCO, 2017). Aussi, les systèmes éducatifs sont-ils considérés comme les locomotives des changements socio-économiques et culturels orientés vers le progrès des nations. En effet, par essence, l'action éducative

consiste à former les hommes et les femmes, dans le but d'améliorer la qualité des ressources humaines. Selon le concept du Développement Humain Durable, l'émergence et la consolidation du développement socioéconomique sont conditionnées par l'existence indispensable de ressources humaines de qualité et en quantité suffisante. Ainsi, le rapport sur le développement humain de 1990 soulignait que les individus sont la véritable richesse d'une nation (PNUD, 1990). D'où l'importance d'un système éducatif efficace pour former le capital humain.

Au Burkina Faso, pour assurer le bien-être des populations, les gouvernements successifs ont adopté des documents de stratégies de développement dont les plus récents sont le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) en janvier 2004, l'Étude Nationale Prospective Burkina 2025 (ENP), la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD 2011-2015), le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020) et le PNDES phase 2 (2021-2025). Ces référentiels de développement prônent, comme préalable à la croissance économique, le rôle moteur de la recherche, de l'innovation, de la formation et de la disponibilité de ressources humaines qualifiées. Dans cette optique, le Burkina Faso a besoin d'un système éducatif et de formation de qualité, capable d'accélérer le développement économique et social.

Un système éducatif repose sur un dispositif construit pour assurer l'enseignement et la formation dans le sens de la promotion du bien-être individuel et collectif des bénéficiaires. C'est donc à juste titre que l'éducation est perçue comme un moyen indispensable dans la lutte contre l'ignorance et la pauvreté (Banque Mondiale, 2022). En effet, l'éducation et la formation consistent à faire acquérir à la personne un ensemble de connaissances, d'attitudes et d'aptitudes qui lui offrent des capacités opérationnelles pour participer à la vie socioculturelle et économique de sa communauté.

On comprend alors que la théorie du développement humain promue par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en définissant l'Indice de Développement Humain (IDH), soutient que la promotion socioéconomique est tributaire d'un système éducatif compétitif et accessible, d'une formation de qualité adaptée aux besoins de l'emploi et d'une éducation centrée sur la promotion du bien-être individuel et collectif. C'est pourquoi la communauté mondiale affirme que la réalisation des Objectifs du Développement Durable nécessite un capital humain compétent suffisant (UNESCO, 2017). D'où la nécessité de la démocratisation quantitative de l'éducation à travers la « massification de l'école » entendue comme l'élargissement de l'accès à des études de plus en plus longues, pour un nombre et une part de plus en plus importante de la jeunesse (Merle, 2002). Il est important de souligner que la principale contrainte structurelle qui pèse de plus en plus sur le développement d'une éducation de qualité pour tous au Burkina Faso, demeure la forte croissance démographique se manifestant par un taux de croissance annuel de 2,9% (INSD, 2022). En outre, la population jeune, celle âgée de moins de 35 ans, représente 77,9% de la population, toute chose exerçant une forte pression sur le système éducatif.

Pour pallier cette difficulté, le Burkina Faso doit mettre en place un système éducatif compétitif et accessible qui assure une formation de qualité adaptée aux besoins de l'emploi. C'est pourquoi l'État burkinabè a souscrit à des engagements internationaux et a mis en place des plans et programmes au niveau national en vue de développer son système éducatif. Sur le plan international, on peut citer, entre autres, l'agenda 2063 de l'Union africaine, les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies à l'horizon 2030 et la Stratégie Continentale de l'Éducation pour l'Afrique (CESA 2016-2025) de la Commission de l'Union africaine. Au niveau national,

L'Éducation et la formation occupent une place importante dans les politiques de développement au Burkina Faso. La Constitution de 1991 consacre le droit à l'éducation pour tous les burkinabè sans aucune discrimination. De manière plus précise, la Loi 013-2007 portant loi d'orientation de l'Éducation de 2007, en son article 13, stipule que le système éducatif burkinabè a pour finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif. Dans cette optique, l'axe 2 du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES, 2016-2020) ambitionnait déjà de développer le capital humain national par l'accroissement de l'offre et l'amélioration de la qualité de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation, en adéquation avec les besoins de l'économie. Dans cette perspective, le Plan sectoriel de l'Éducation et de la Formation (PSEF-2017-2030) porte comme vision de promouvoir « un système éducatif démocratique, performant, inclusif et ouvert sur le monde, développant les compétences et l'expertise nécessaires et suffisantes pour le développement socioéconomique du Burkina Faso ». Le PSEF s'inscrit dans une vision holistique du système éducatif en se fixant des objectifs globaux dans le secteur de l'éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur et celui de la formation professionnelle.

Pour ce qui concerne spécifiquement l'enseignement de base et secondaire, on peut retenir la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement de l'Éducation de Base (PDDEB) de 2000 à 2009 puis de 2010 à 2012 et du Programme de Développement Stratégique de l'Éducation de base (PDSEB) de 2012 à 2021. Aujourd'hui, le Plan Stratégique de Développement de l'Éducation de Base et de l'Enseignement Secondaire (2021-2025) constitue la feuille de route au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale.

Dans l'enseignement supérieur, on peut citer le Plan National d'Action de Développement de l'Enseignement Supérieur (PNADES-2014-2023) qui est une structure du Ministère de

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, chargée de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur public et privé. Sa vision est qu'« à l'horizon 2023, le Burkina Faso dispose d'un enseignement supérieur démocratique, performant et inclusif, ouvert sur la sous-région et le monde, permettant à l'individu d'acquérir des compétences à même de contribuer au développement socio-économique du pays ». Ainsi, le PNADES vise l'accroissement de l'offre, l'amélioration de l'excellence de la formation, l'accès des étudiants à de meilleures prestations sociales, l'implantation d'une gouvernance moderne et l'accès à des espaces de recherche de qualité et de coopération universitaire. Il y a une dizaine d'années, le Burkina Faso ne comptait que quatre (04) universités publiques. Aujourd'hui, en l'année universitaire 2022-2023, on dénombre huit (08) universités et sept (07) centres universitaires publics implantés dans les treize (13) régions du pays.

Il convient de relever aussi le « Projet Cités Universitaires » mis en œuvre dans le cadre du Programme National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020 / 2021-2025). Par la construction et l'équipement des cités universitaires, il vise l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants afin de renforcer leurs performances académiques. Il a été également créé le Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES) qui soutient les étudiants à travers des allocations pour des études doctorales. Il a permis au ministère d'offrir 100 bourses doctorales à des étudiants burkinabè en 2020-2021 et 200 bourses en 2021-2022.

En dépit de ce dispositif de soutien au développement de l'enseignement supérieur, ce secteur présente toujours une offre insuffisante. Certes, le pays s'est doté au cours de ces dernières décennies de documents de politique et de stratégies relatifs à l'enseignement supérieur, mais force est de reconnaître que des

contraintes demeurent et entravent l'atteinte de l'objectif de faire de ce secteur un système performant. Ces contraintes sont relatives à la croissance exponentielle de la population jeune, à la massification des effectifs d'étudiants contre une offre insuffisante en matière d'infrastructures et de ressources humaines et financières, aux chevauchements et aux retards académiques, à la faible efficacité de l'intégration du système « Licence-Master-Doctorat » (LMD), à la faible efficience des services sociaux accordés aux étudiants, voire à une crise de la gouvernance des universités publiques avec pour corollaire des troubles sociaux estudiantins récurrents (MESRSI, 2020). En outre, les textes de la Fonction Publique tardent à suivre l'évolution de l'enseignement supérieur dans le système LMD et impactent négativement sur l'employabilité des diplômés. A ces contraintes structurelles s'ajoutent, depuis 2015, la crise sécuritaire découlant des attaques terroristes et, depuis 2020, la crise mondiale de la pandémie du Covid 19. Du reste, ces crises exacerbent les contraintes et entravent les efforts fournis pour assurer le déroulement optimal des activités académiques.

Selon la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles du Ministère en charge de l'enseignement supérieur, les Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) doivent absorber environ 60.000 nouveaux étudiants par an alors que leurs capacités d'accueil demeurent insuffisantes. Les conséquences sont, entre autres, le surpeuplement des amphithéâtres, mais plus encore les retards et les chevauchements des années académiques. Cette situation s'est aggravée en 2020 avec la pandémie du Covid 19 qui a occasionné la suspension des activités pédagogiques et administratives pendant plusieurs mois avec de fortes répercussions négatives sur la progression des cursus. Par ailleurs, la crise de l'enseignement supérieur se trouve aggravée par les attaques terroristes qui affectent la plupart des régions du Burkina Faso depuis 2015. Ces attaques deviennent

permanentes, occasionnant la fermeture de milliers d'établissements scolaires dont des universités publiques. Cette situation entraîne des milliers de « Personnes Déplacées Internes » (PDI) dont des étudiants des universités publiques fermées. Ainsi, l'université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) située dans la capitale du pays, à savoir la ville de Ouagadougou où les activités académiques se poursuivent, se retrouve obligée d'accueillir des centaines d'étudiants PDI en plus de ses effectifs déjà très larges. Ces problèmes ont contribué à aggraver le phénomène des effectifs pléthoriques et celui des retards académiques, toutes choses qui limitent le bon fonctionnement des activités pédagogiques et administratives. En dépit des actions déployées pour assurer la continuité éducative à travers la Stratégie Nationale de l'Éducation en Situation d'Urgence (2019-2024), les retards se sont aggravés, notamment dans l'enseignement supérieur qui n'est pas couvert par ladite stratégie.

Dans un tel contexte, il est légitime d'interroger les pratiques d'évaluation qui sont régulièrement citées par les étudiants comme la principale cause des échecs massifs. C'est pourquoi, à travers la présente étude, nous envisageons d'évaluer l'état de mise en œuvre du dispositif mis en place pour encadrer l'évaluation à l'université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ). Les analystes des systèmes d'évaluation n'hésitent pas à « dénoncer la sévérité ou le laxisme, l'arbitraire, l'incohérence ou le manque de transparence des procédures ou des critères d'évaluation » (Perrenoud, 1998, p.4). Quelle est la situation qui prévaut à l'UJKZ ?

À partir d'une analyse comparée du prescrit et des pratiques en cours en matière d'évaluation, il s'est agi de constater dans quelle mesure les pratiques d'évaluation se conforment aux dispositions règlementaires en vigueur, eu égard au contexte de la crise qui affecte l'enseignement supérieur aujourd'hui. Cette étude présente un intérêt certain, car elle s'intéresse à la

gouvernance du dispositif d'évaluation dans l'enseignement supérieur. Il ressort, en effet, qu'un dispositif d'évaluation de qualité est un outil de pilotage de la qualité de l'éducation (UNESCO, 2020).

2. Méthodologie

Cette recherche a consisté, d'une part, en une analyse documentaire des textes régissant les évaluations dans l'enseignement supérieur et à l'UJKZ, et, d'autre part, à l'administration de questionnaires aux enseignants en charge des épreuves, des corrections et des délibérations, ainsi qu'aux étudiants de deuxième année de Licence ayant l'expérience des évaluations dans des conditions d'effectifs pléthoriques, de retard et de chevauchement d'années académiques. Un prochain article viendra confronter les résultats de ce présent article avec les pratiques et les représentations des acteurs en charge de la gouvernance des évaluations. Nous avons ciblé l'Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication (UFR-LAC) de l'UJKZ, afin d'y comparer le prescrit et les pratiques en matière d'évaluation des apprentissages. Ces choix se justifient du fait que l'UJKZ compte les effectifs les plus élevés au niveau national et qu'elle vit avec beaucoup plus d'acuité les problèmes de retards et de chevauchements des années académiques. De même, l'UFR-LAC est l'une des plus surpeuplées de l'UJKZ avec la plupart des départements marqués par les retards et les chevauchements des années académiques.

L'approche de recherche s'est inscrite dans la théorie de la résilience, qui est appréhendée comme « la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'évènements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères » (Cyrułnik, 1999, p.10). Nous partons du postulat qu'un certain nombre de facteurs de résilience conduisent l'institution

universitaire, à travers les enseignants et l'administration, à développer des initiatives alternatives pour réaliser les évaluations malgré les conditions difficiles. Ces initiatives alternatives permettent ainsi de poursuivre un « développement normal » dans des conditions difficiles (Anaut, 2005). Ainsi, la résilience se rapporte à la capacité d'une personne ou d'un groupe à se réorganiser face à des changements inattendus (Folke, 2006). Nous concevons la résilience comme un processus d'adaptation du système par construction suite à la capitalisation des expériences vécues. Autrement dit, nous formulons l'hypothèse que l'institution universitaire, face à la difficulté de respecter le prescrit à cause des effectifs pléthoriques et des retards et chevauchements des années académiques, tolère des solutions alternatives permettant de réaliser les évaluations des étudiants pour éviter un blocage général des parcours universitaires. L'analyse documentaire a consisté à tirer les prescriptions en matière d'évaluation des apprentissages dans les différents référentiels y relatifs. S'agissant des réponses aux questionnaires, nous avons effectué l'analyse de contenus en considérant des thématiques axées sur les formes d'épreuves et les types de sujets administrés, leur pertinence et leur efficacité.

3. Résultats

Les investigations réalisées tant sur les ressources documentaires qu'à travers les réponses aux questionnaires ont permis de collecter les informations présentées dans cette partie.

3.1. Analyse des textes règlementaires recensés

Il convient de signaler d'entrée de jeu que les textes règlementaires sur les évaluations des apprentissages des étudiants ne sont pas légion. Seuls trois textes nous ont été fournis lors de nos collectes.

Le premier texte analysé est le « Décret n°2012-646/PRES/PM/MESS portant régime disciplinaire applicable aux étudiants et aux candidats aux examens et concours organisés par les universités publiques au Burkina Faso ». Sa couverture est d'envergure nationale. Ce décret institue les obligations disciplinaires auxquelles sont soumis les étudiants et les candidats aux examens et concours organisés par l'université publique. Il décrit les comportements attendus et ceux proscrits de la part desdits étudiants. Ainsi, l'article 4 définit les situations de fraude sous ses diverses formes. Les étudiants disposent alors d'un référentiel qui est censé les informer sur les actions et les comportements susceptibles de faire d'eux des auteurs de fraude. Un tel référentiel permet à tout étudiant de ne pas s'exposer à des risques d'accusation de fraude et écopier de sanctions punitives. L'article 6 indique en effet que « toute fraude commise par un étudiant ou par un candidat au cours d'une épreuve entraîne l'annulation de l'épreuve en ce qui le concerne et sa traduction devant le conseil de discipline ». Une telle disposition informe tout étudiant des sanctions qu'il encourt lorsqu'il est reconnu avoir commis une fraude. L'article 9 présente les organes chargés de la discipline des étudiants et des candidats aux examens et concours de l'université publique. Il existe donc un dispositif de gestion des fraudes. Les responsabilités y sont définies et les rôles distribués. Du reste, l'article 34 décline les différentes sanctions disciplinaires possibles. Il ouvre ainsi une page transparente sur les types de sanctions en fonction de la catégorie de la fraude. Cette disposition permet à l'administration universitaire, à travers les organes de gestion des cas de fraude, de garantir l'égalité entre les étudiants dans la gestion des fraudes.

En somme, c'est un avantage pour l'administration universitaire de disposer de ce texte règlementaire sur la discipline applicable aux étudiants lors des activités d'évaluation. Il accompagne tout le processus de préparation, d'administration, de correction et de délibération lors des évaluations ordinaires et des sessions

d'examen. Il incombe qu'il soit diffusé auprès des services en charge des évaluations dans les UFR, auprès des enseignants qui élaborent les épreuves et auprès des étudiants qui y sont soumis. Toutefois, les conditions d'organisation des évaluations étant très difficiles dans le contexte des effectifs pléthoriques, peut-on s'assurer du fonctionnement des mécanismes d'identification des fraudes ? Par ailleurs, si comme solutions alternatives aux effectifs pléthoriques les enseignants ont initié de nouveaux formats d'épreuves qui échappent aux dispositions sur les fraudes dans le cadre des épreuves ordinaires, un tel texte est-il encore pertinent ou tout au moins applicable ? Encore faut-il d'ailleurs que les étudiants soient systématiquement informés de l'existence et du contenu de ce décret.

Le deuxième texte que nous avons récolté lors de la collecte est l'Arrêté n°2018-043/MESRI/SG/UO1-JKZ/P, portant organisation des structures rattachées à la Vice-Présidence chargée des Enseignements et des Innovations Pédagogiques (V.P.-E.I.P.). Cet arrêté décrit l'organisation de la V.P.-E.I.P. dans ses missions en général, et pour ce qui concerne la présente étude, dans l'organisation des évaluations des étudiants. Ainsi, dans l'article 2, il est fait mention de l'existence d'une Direction des Enseignements et des Examens (D.E.E). On comprend que cette direction est chargée de l'organisation des évaluations universitaires, à travers le pilotage et la coordination de tout le processus allant de la conception des épreuves, à leur administration, à leur correction et à la délibération pour la validation des résultats. À cet effet, l'article 9 stipule que la D.E.E comprend, entre autres, le service des examens et des tests universitaires et la cellule de l'assurance qualité. L'existence de ces deux entités laisse présager la présence d'un mécanisme de suivi-contrôle du déroulement des différentes étapes du processus de l'évaluation des apprentissages des étudiants. À ce propos, l'article 11 cite le service des examens et des tests universitaires chargé du suivi des programmes des évaluations et des examens, du suivi des corrections des copies, des remises

des notes et des délibérations, mais chargé aussi de participer à l'organisation des examens et des tests. Visiblement, il est prévu un dispositif de gouvernance des évaluations qui, dans une certaine mesure, pourrait contribuer à amenuiser les difficultés d'organisation dues aux effectifs pléthoriques et aux retards académiques.

Cependant, à l'analyse, l'arrêté en question présente des limites. Il ne spécifie pas la nature ni la forme des épreuves, encore moins les types de sujets et d'items. En outre, l'arrêté ne comporte pas d'indication sur les modalités d'administration des épreuves. Une telle situation laisse la latitude à l'enseignant de faire des options à sa convenance dans la construction des épreuves, avec le risque de faire des choix non conformes aux principes de l'évaluation qui exigent que l'on tienne compte de la nature de la discipline, du niveau enseigné, du volume horaire, etc. (De Ketele, 2010). Cela est d'autant plus risqué que l'arrêté ne comporte pas d'instruction relative à un contrôle de qualité des épreuves. D'ailleurs, si l'arrêté a prévu une cellule de l'assurance qualité, paradoxalement aucune mission, aucune tâche n'ont été définies pour ladite cellule. Cette situation laisse comme un vide en matière d'assurance qualité, avec pour conséquence que l'institution ne peut pas mettre en œuvre un mécanisme de suivi-contrôle de la qualité des épreuves, de leur administration et de leur correction. L'institution peut ainsi ignorer les éventuelles lacunes et dérives susceptibles d'exister lors du processus de l'évaluation, allant de la conception des épreuves à leur correction.

Le troisième texte que nous avons examiné est l'Arrêté n°2018-073/MESRSI/SG/DGESup portant régime général des études du diplôme de Licence dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche. Ce texte définit les conditions exigées à tout établissement désireux d'offrir une formation académique de niveau Licence. L'article 9 de l'arrêté indique par exemple que « le dossier de demande d'habilitation à délivrer le diplôme de Licence par une institution publique ou

privée doit comprendre les modalités de contrôle des connaissances précisant la nature des épreuves et leur durée, ainsi que les coefficients affectés aux unités d'enseignement ». Cette disposition réglementaire pose ainsi des clauses qui pourraient être contrôlées par les structures d'accréditation, mais aussi au niveau interne par l'institution elle-même pour les besoins de conformité avec le cahier des charges. Cependant, cet article ne précise pas les modalités autorisées et celles proscrites pour le contrôle des connaissances ; il en est de même pour la nature des épreuves et leur durée. C'est dire que le référentiel n'est pas suffisamment complet ni explicite pour garantir le respect des normes, d'autant plus que lesdites normes n'ont pas été définies.

L'article 27, quant à lui, déclare que « les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par les établissements ». Cela signifie que l'établissement, seul et en toute liberté, choisit à sa guise ses modalités d'évaluation. Du reste, aucune disposition ne liste les modalités recommandées parmi lesquelles chaque établissement pourrait effectuer son choix. En outre, l'article ne précise pas si les modalités d'évaluation sont fixées par une instance ou un organe de l'établissement, ou encore par les enseignants. Tout porte à croire qu'à la fin, il appartient à l'enseignant de concevoir les épreuves telles qu'il veut, de les administrer sous la forme qu'il veut et de les corriger suivant ses critères sans un contrôle de la part de l'établissement.

Néanmoins, l'arrêté apporte aux étudiants quelques précisions sur leur participation aux évaluations. L'article 29 indique que « toute absence à une évaluation est sanctionnée par la note zéro (0) ». Cependant, rien n'est dit au sujet des absences pour des cas de forces majeures telles une maladie grave de l'étudiant ou tout autre empêchement indépendant de l'étudiant. Pour sa part, l'article 30 stipule que la participation aux évaluations est conditionnée par l'assiduité aux Travaux Pratiques (TP) et aux Travaux Dirigés (TD). Une telle disposition est très utile aussi bien à l'administration, à l'enseignant qu'à l'étudiant, chacun

sachant à son niveau les implications qui s'imposent. Toutefois, l'article ne précise pas de taux de présence comme normes permettant d'évaluer l'assiduité d'un étudiant aux TP et TD. Une telle lacune pourrait rendre difficile la décision d'autoriser ou d'interdire à un étudiant de participer aux évaluations.

En somme, l'existence de textes encadrant l'évaluation des apprentissages dans l'enseignement supérieur est assurément un atout pour les universités du Burkina Faso. En effet, ces textes offrent aux différents acteurs en scène, à savoir l'administration universitaire, les enseignants et les étudiants, des balises pour l'organisation et la participation aux sessions d'évaluation. Toutefois, les textes dont nous avons disposé comportent des insuffisances pouvant causer préjudice aux uns ou aux autres. C'est le lieu de mettre cette situation en parallèle avec les pratiques d'évaluation à l'UJKZ, notamment à l'UFR/LAC.

3.2. Analyse du contenu des réponses

Le deuxième volet de l'enquête a concerné deux groupes de cibles dans le but d'identifier les pratiques d'évaluation en cours à l'UFR-LAC de l'UJKZ. Les résultats recueillis sont présentés dans cette partie.

3.2.1. Les pratiques selon les enseignants en charge des épreuves, des corrections et des délibérations

Les informations recueillies auprès des enseignants portaient principalement sur la disponibilité, à leur usage, d'un référentiel officiel leur servant de guide pour l'évaluation des étudiants. L'idée est de savoir s'ils disposent d'un document officiel, administratif ou pédagogique, qui leur fixe les balises à suivre pour la conception de sujets, pour l'élaboration des épreuves, leur administration et leur correction. L'objectif sous-tendu était de vérifier si au niveau institutionnel, au regard du contexte des effectifs pléthoriques, des retards et des chevauchements des années académiques, des instructions particulières ont été données pour l'évaluation des étudiants. Concrètement, nous

avons cherché à savoir si les enseignants disposaient de référentiels qui les orientent dans le choix de la forme des épreuves et du type de sujet.

À l'issue de l'enquête auprès des enseignants, il ressort qu'ils ne disposent d'aucun référentiel officiel leur servant de guide pour l'évaluation des apprentissages des étudiants. Aucun d'eux ne dispose d'instructions officielles pour l'évaluation des apprentissages. Il va sans dire que pour la conception des sujets, pour l'élaboration des épreuves, pour le choix des modalités d'administration, pour la correction, chacun y va suivant son intuition professionnelle. Quelques-uns déclarent s'inspirer de notions éparses puisées à l'occasion d'une formation en pédagogie universitaire. D'autres se réfèrent à des banques de sujets administrés les années antérieures par d'autres collègues. C'est dire qu'en dépit du contexte des effectifs pléthoriques et des retards académiques, les enseignants n'ont pas bénéficié d'un accompagnement institutionnel particulier pour l'évaluation des apprentissages. Il appartient à chacun de s'adapter à la situation suivant son inspiration ou en se conformant aux pratiques habituelles en situation normale. Une telle situation n'est certainement pas l'idéal au regard du double enjeu de réaliser une évaluation de qualité en dépit des effectifs trop élevés, et d'œuvrer en même temps à rattraper les retards académiques.

Selon la plupart des enseignants de l'UFR-LAC enquêtés (94%), ils évaluent les étudiants à travers des devoirs individuels sur table. Ils estiment que cette forme d'évaluation permet de vérifier le degré d'acquisition des connaissances au niveau de chaque apprenant. À cet effet, ils ont recours à des sujets de type « Questions à Choix Multiples (QCM) », ou de type « consignes à questions fermées », et quelques fois de type « consignes à questions ouvertes ». La majorité des enseignants (92%) déclare diversifier les types de questions dans la même épreuve. Certains justifient ce fait par le besoin de prendre en compte les différents niveaux de connaissance de la taxonomie de Bloom.

Il faut noter que les pratiques varient au regard de l'inflation des effectifs. Ainsi, une grande majorité des enseignants enquêtés (87%) déclare opter pour des exposés lorsque les effectifs sont « raisonnables », notamment quand l'effectif varie entre 200 et 500 étudiants. Au-delà de 500 étudiants, ils préfèrent passer par des devoirs sur tables avec des épreuves de type QCM pour « évacuer vite » la correction. C'est pourquoi « de plus en plus, le QCM est privilégié au regard du nombre croissant des étudiants. Il facilite la correction des copies et réduit également le temps de correction », écrit un enseignant.

Il ressort également que les enseignants choisissent la forme de l'épreuve et le type de sujet en fonction des buts qu'ils fixent à l'évaluation. Ainsi, ils conçoivent des épreuves à sujet formulé sous forme de questions fermées ou ouvertes, car ces formes de consignes sont « nécessaires afin de permettre l'évaluation de certaines compétences comme la capacité rédactionnelle de l'apprenant », explique un autre enseignant. Un enseignant de linguistique illustre l'importance des questions fermées ou ouvertes qui permettent de mesurer les compétences acquises par l'étudiant. Pour lui, « le contenu du cours portant sur la description scientifique des langues exige une démonstration individuelle et les notes reflètent les potentialités réelles de chaque étudiant ». Ainsi, les questions fermées et les questions ouvertes sont des options qui permettent aux étudiants de faire des démonstrations individuelles pour présenter les théories descriptives.

Lorsque les effectifs sont trop élevés, les enseignants de l'UFR-LAC ont également recours à des évaluations à partir de consignes pour des recherches en groupes comme l'ont relevé des enseignants de la filière « lettres modernes ». Les étudiants sont répartis en groupes pour des recherches en bibliothèque, sur internet ou à travers des enquêtes. Tous les groupes peuvent être soumis à une consigne unique, tout comme chaque groupe peut recevoir une consigne différente en fonction des chapitres ou des principaux centres d'intérêt du cours.

Il est également ressorti que lorsque l'effectif est « gérable », pour certains cours visant l'acquisition de compétences mesurables à l'oral, les enseignants ont recours à des épreuves à sujets constitués de questions orales et donnant lieu à des réponses orales de la part des étudiants. C'est le cas des filières « études germaniques » et « études anglophones » où l'aptitude à communiquer à l'oral est une compétence essentielle.

À l'analyse, il apparaît que les enseignants ont une grande préférence pour les épreuves sur table avec des sujets de type « questions fermées » ou « QCM » parce qu'elles cumulent à la fois de la pertinence et de l'efficacité. La docimologie valide en effet ce type d'épreuves et de sujets pour des apprenants de niveau égal ayant reçu les mêmes enseignements. Ces épreuves conservent donc leur validité pédagogique. Leur efficacité dans le contexte des effectifs très larges vient du fait qu'elles permettent de réaliser les corrections dans des délais relativement courts. Les résultats sont alors disponibles rapidement pour permettre d'accélérer et de « gagner du temps » dans la suite du processus conduisant aux délibérations.

Tout compte fait, en l'absence d'un référentiel prescrivant des modalités d'évaluation en contexte d'effectifs pléthoriques et de retards académiques, les enseignants font des options de formes d'épreuves et de types de sujets en considérant à la fois l'effectif, mais aussi les objectifs d'apprentissages et les compétences à acquérir par les étudiants à l'issue du cours. Ils restent donc attachés au souci de la qualité de l'évaluation qui doit permettre de mesurer les compétences effectivement acquises par l'étudiant. Toutefois, ils restent habités aussi par la conscience de la nécessité de fournir les résultats de l'évaluation dans les délais les plus courts possibles afin de ne pas exacerber les retards des années académiques, mais plutôt de contribuer à la résorption desdits retards.

3.2.2. Les pratiques selon les étudiants de 2^{ème} et 3^{ème} année de Licence

Nous avons ciblé les étudiants ayant l'expérience des évaluations dans des conditions d'effectifs pléthoriques, de retards et de chevauchements d'années académiques. Les questions visaient, d'une part, à identifier les formes d'épreuves et les types de sujets qui leur sont administrés et, d'autre part, à recueillir leur analyse et leur appréciation sur ces modalités d'évaluation dans le contexte des effectifs pléthoriques et des retards académiques.

Dans les différentes filières de l'UFR-LAC, les étudiants déclarent être soumis à des évaluations sous forme de devoirs sur table (97%), d'exposés (72%), de devoirs de groupes (69%) et d'épreuves orales (39%). Cette dernière forme se rencontre principalement dans les filières « études germaniques » et « études anglophones ». Selon les étudiants, quelle que soit la filière, la forme la plus utilisée est la forme traditionnelle, celle du devoir sur table. Il y a comme un effort des enseignants de se conformer aux pratiques standards en dépit des difficultés liées au contexte particulier des sureffectifs et des retards dans le déroulement des parcours académiques.

Les étudiants (96%) déclarent que le type de sujet le plus courant est celui comportant des questions fermées « à réponse unique, concise et précise ». Parfois, le principe complémentaire de ce type de sujet est que l'étudiant doit s'abstenir de répondre lorsqu'il n'a pas la certitude que la réponse est exacte ; en effet, donner une réponse inexacte entraîne parfois un retrait de points. S'agissant des sujets classiques à questions ouvertes dont la réponse nécessite un texte développé, les étudiants (89%) affirment qu'ils sont très rares. Par ailleurs, ils sont unanimes à déclarer que les sujets à QCM sont également très fréquents.

Il apparait clairement que la tendance la plus marquée pour les sujets à questions fermées et les QCM se justifie par la pléthore des effectifs et l'urgence de réduire les retards des années académiques autant que possible. En effet, les retards ont

conduit à des chevauchements de plusieurs années académiques au point que toute alternative pouvant permettre de résoudre ce problème est mise à contribution. Les étudiants enquêtés affirment du reste que les épreuves sous forme de devoirs sur table avec des sujets de type « questions fermées » ou QCM sont préférés par les enseignants en raison de la facilité des corrections. Pour eux, au regard de leurs effectifs très larges, les enseignants n'ont pas d'autre choix que d'administrer des épreuves faciles à corriger. Par exemple, pour une cohorte de 2000 étudiants, l'enseignant ne peut que développer des initiatives qui lui permettent d'évaluer et de fournir les résultats à l'administration dans les délais fixés.

Les étudiants trouvent légitime que les enseignants évaluent en privilégiant des formes d'épreuves et de sujets dont la correction est « facile et rapide ». Cette légitimité se fonde sur le fait que les enseignants sont submergés par des effectifs d'étudiants au-delà des normes académiques. Par conséquent, les étudiants ne trouvent pas d'inconvénients ; ils trouvent plutôt opportun que chaque enseignant développe la meilleure formule qui lui permettra d'évaluer et de fournir rapidement les résultats à l'administration pour ne pas exacerber les retards dans le déroulement de l'année académique.

Par contre, plus de 84% des étudiants enquêtés trouvent que les épreuves sur table à sujets de type « questions fermées » ou « QCM » ne sont pas pertinentes. Ils estiment que ce type de sujets repose sur la capacité de l'étudiants à mémoriser. Seuls les étudiants nantis d'une mémoire très fertile peuvent réussir. Un étudiant explique : « Les questions fermées nous pénalisent beaucoup parce qu'elles sont relatives à des dates, des maisons d'éditions... ». La preuve de l'inefficacité de ce type de sujet, selon eux, est que les étudiants sont nombreux à échouer et « près de la moitié des étudiants de chaque filière est composée de redoublants, et chaque semestre, les abandons sont multiples au vu des notes sans espoir », soutient l'un d'eux. Un autre étudiant donne une explication des échecs massifs suite aux « questions

fermées » et aux « QCM » en ces termes : « les compositions sont programmées longtemps après les cours et on a du mal à comprendre nos prises de notes. Nos chances d'avoir de bonnes notes sont donc réduites ».

Les rares étudiants (16%) qui approuvent les sujets à « question fermées » et à « QCM » trouvent qu'ils permettent de démasquer les « étudiants fantômes » qui sont presque toujours absents aux cours, aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Selon eux, « seuls les vrais étudiants peuvent s'en sortir, car ils se concentrent ». Cet argumentaire laisse entendre que les « questions fermées » et les « QCM » se limitent à « faire restituer » des connaissances purement cognitives sans efforts d'approfondissement personnel attendu de l'étudiant. Il revient à l'étudiant de rester fidèle à ce qui lui a été transmis par l'enseignant.

En somme, les étudiants comprennent l'option des enseignants de privilégier les épreuves sur table avec des sujets de type « questions fermées » et « QCM » parce qu'ils sont sous le poids des effectifs massifs dans la plupart des cohortes des différentes filières. Au regard de la contrainte de fournir les résultats des évaluations dans les meilleurs délais, les enseignants sont obligés de développer des initiatives pour ne pas aggraver les retards des années académiques qui minent déjà le déroulement des cursus dans les différentes filières.

4. Discussion

L'évaluation des apprentissages est l'étape primordiale de vérification des acquis réels des apprenants à l'issue d'une activité d'enseignement ou de formation. Elle passe par une mesure du niveau des apprentissages à l'aide d'épreuves comportant des sujets de différents types. La qualité des épreuves détermine la fiabilité des résultats. Il incombe donc au système d'enseignement supérieur de pourvoir les enseignants de référentiels à même de les guider dans les choix des modalités

d'évaluation et dans l'élaboration d'outils pertinents et efficaces. En effet, l'absence de dispositions institutionnelles spécifiques susceptibles d'orienter l'enseignant en proie à l'angoisse des effectifs pléthoriques et sous la hantise des retards à rattraper, constitue à notre avis une lacune dans le système de gouvernance des évaluations à l'UFR-LAC de l'UJKZ. En effet, si « Pour l'homme de la rue, évaluer est un processus qui consiste à attribuer une note » (De Ketele, 2010, p.25), pour l'enseignant et l'institution d'enseignement et de formation, les notes de l'évaluation doivent mesurer objectivement les acquis réels à travers un processus encadré. D'où l'importance de référentiels pertinents, formalisés et partagés.

D'ailleurs, force est de reconnaître que la gouvernance des évaluations n'est pas un sujet très présent dans les débats scientifiques, encore moins dans l'analyse des problèmes de l'enseignement supérieur. Tout s'y passe comme si tout y va bien, comme si tout va de soi. Cependant, dans le contexte du surpeuplement des cohortes et des chevauchements des années académiques, des évaluations dont les épreuves et/ou les sujets sont de faible qualité peuvent engendrer des échecs massifs comme constatés à l'UFR-LAC. Par conséquent, il convient, en fonction du contexte, de définir, avec l'aide des experts en évaluation, des normes claires sur les modalités d'élaboration des épreuves et des sujets, mais aussi sur les principes des corrections. C'est ainsi que la note attribuée à l'étudiant sera le résultat d'une procédure objective, neutre et universelle (Merle, 2007). Or, il est courant de constater que « les notes scolaires ont été pour la plupart d'entre nous des déclencheurs de sentiments divers – des joies, des tristesses, le sens du devoir accompli ou des efforts récompensés, des sentiments d'injustice passagers ou parfois ravageurs à long terme, etc. » (De Ketele, 2010, p.25). D'où l'importance d'un dispositif d'assurance qualité pour le suivi.

Du reste, peu d'universités forment leurs enseignants à l'évaluation (Silva et al., 2016). Or, il est important que les

enseignants soient formés à l'évaluation des apprentissages dans l'enseignement supérieur. Cela leur sera utile à la prise en compte des principes docimologiques pour faire des options pertinentes dans la mise en œuvre du processus d'évaluation (Gremion et al, 2019). En effet, les activités d'évaluation réclament un ensemble de connaissances, de techniques et d'expériences pratiques à acquérir dans la formation initiale, et à renouveler dans la formation continue (Maroy 2006). Par ailleurs, la littérature sur l'évaluation dans les systèmes éducatifs du monde montre qu'il existe une absence notoire d'évaluation des pratiques enseignantes en évaluation. Or, une telle évaluation sera utile pour l'identification des besoins de formation continuent des enseignants en évaluation. C'est dans ce sens que De Ketele (2010, p.36) déclare que « la pratique de l'évaluation est un des révélateurs les plus puissants du professionnalisme de l'enseignant ».

Si le contexte de l'environnement d'enseignement/apprentissage influence les processus de transmission des connaissances et des compétences, il va sans dire que ce même contexte peut influencer le processus d'évaluation des acquis. En effet, les travaux de chercheurs en psychologie sociale ont prouvé que les processus d'évaluation des apprentissages doivent être conduits en connaissance de cause, d'autant plus que les effets inattendus pourraient être puissants et redoutables (Gilly, 1980 ; Noizet et Caverni, 1978). Les enseignants de l'UFR-LAC de l'UJKZ, quoi qu'ils persistent dans les formes traditionnelles d'épreuves, privilégient les sujets de type « questions fermées » et « QCM » afin de s'adapter à l'inflation massive des effectifs des étudiants. Ils s'inscrivent ainsi dans une démarche résiliente qui les conduit à développer des initiatives et des alternatives pour évaluer les étudiants malgré leurs grands nombres par filière et par cohorte. En dépit des effectifs, les enseignants restent dans la logique de Merle (2007) en se fixant une conception civique de l'évaluation, en visant par conséquent l'objectivité de la note et son égalitarisme. L'avantage évident des « questions fermées »

et des « QCM » réside dans la facilité et la rapidité de la correction. C'est sans doute parce que ces types de sujets permettent aux enseignants de livrer les résultats dans des délais satisfaisants que les étudiants les approuvent et les considèrent comme des outils efficaces pour résorber les retards des années académiques. Or, « l'évaluation est un processus, et non simplement un produit » (De Ketele, 2011, p.2). Toute analyse doit commencer nécessairement à apprécier le processus avant d'apprécier le résultat.

Au demeurant, il est important de considérer les principes fondamentaux qui garantissent la qualité intrinsèque d'une évaluation (Boutanquoi, 2012). À ce propos, nous rappelons ce cadrage fait par De Ketele (1986, p.42) : « Évaluer consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables ». En effet, l'enseignant qui élabore une épreuve doit s'assurer de sa pertinence. C'est-à-dire qu'il doit vérifier que les informations que l'épreuve permettra de saisir sont celles qu'il faut saisir au regard des objectifs d'enseignement, et que la méthode qu'il a choisie permet effectivement de saisir les informations voulues. L'enseignant doit également veiller à construire une épreuve valide, c'est-à-dire cohérente avec ce qu'il veut mesurer. Enfin, il doit s'assurer que l'épreuve est fiable, c'est-à-dire que les résultats obtenus sont conformes à la réalité des acquis mesurés (De Ketele, 2010). Ces trois critères de la qualité doivent caractériser toute épreuve administrée à des apprenants, notamment aux étudiants qui sont en situation de parcours scolaire avancé. En effet, l'université est le lieu où les connaissances doivent être exactes, explicites et universelles, aussi bien dans leur transmission par l'enseignant que dans leur assimilation par l'étudiant. Il faut préciser que ces trois critères ne doivent pas être convoqués isolément (De Ketele et Gerard, 2005), mais plutôt dans une approche globale où chacun ne se suffit pas à lui seul pour déterminer la qualité d'une épreuve.

Conclusion

L'évaluation des apprentissages dans l'enseignement supérieur est une thématique de recherche relativement peu explorée. Le présent article a abouti à des résultats qui recommandent qu'une attention particulière soit apportée à la qualité de l'évaluation des étudiants. « Plutôt que de se contenter de faire un discours sur l'évaluation, faisons construire et discuter des dispositifs d'évaluation pour en dégager ensuite les principes qui permettront d'en construire d'autres. Et capitalisons nos expériences » (De Ketele 2010, p.36). Cette recommandation trouve sa pertinence dans le contexte de l'UFR-LAC de l'UJKZ où les enseignants et les étudiants privilégient des évaluations à corrections rapides en raison des effectifs très larges, mais davantage pour faciliter une résorption rapide des retards et des chevauchements des années académiques. La démocratisation de l'enseignement doit en effet garder en ligne de mire que l'évaluation doit conserver tout son sens et toutes ses fonctions (Chauvière, 2013). C'est pourquoi il est important pour les universités de mettre en place des dispositifs d'assurance qualité orientés sur le suivi de la qualité des épreuves et sur la formation continue des enseignants en matière d'évaluation. Si comme le soutient De Ketele (2013, p.60), « avant de commencer tout processus d'enseignement apprentissage, il est recommandé d'être au clair sur ce qui est attendu au terme de celui-ci », il est indispensable de disposer d'épreuves de qualité qui puissent mesurer effectivement les acquis réels afin que la certification qui en découle soit véritablement un sceau fiable des apprentissages réels chez l'étudiant. Il s'agit là d'un grand challenge pour les universités qui s'inscrivent dans la démarche qualité.

Bibliographie

Anaut, M. (2005). Le concept de résilience et ses applications cliniques ; *Association de Recherche en Soins Infirmiers / « Recherche en soins infirmiers »*,3(82),4-11. DOI 10.3917/rsi.082.0004.

Banque Mondiale (2022). Éduquer les citoyens pour un avenir meilleur : un appel urgent à l'action ; *Déclaration du 27 juin 2022*, Accra, Ghana.

Boutanquoi, M. (2012). L'évaluation des pratiques : entre normativité et réflexivité. [The Evaluation of Practices : Between Normativity and Reflexivity]. *Empan*, 85(1), 131-137. doi:10.3917/empa.085.0131.

Chauvière, M. (2013). L'exigence d'évaluation : entre démocratie et technocratie. *Le Journal des psychologues*, 307(4), 24-29. doi :10.3917/jdp.307.0024.

Cyrułnik, B. (1999). *Un merveilleux malheur*, Paris, Odile Jacob.

De Ketele, J.-M. (1986). L'évaluation du savoir-être. In J.-M. De Ketele. (Ed.). *L'Évaluation : approche descriptive ou prescriptive ?* (179-208). Bruxelles : De Boeck.

De Ketele, J.-M. & Gerard, F.-M. (2005). La validation des épreuves d'évaluation selon l'approche par les compétences. *Mesure et évaluation en éducation*, 28(3), 1-26. <https://doi.org/10.7202/1087028ar>.

De Ketele, J.-M. (2010). Ne pas se tromper d'évaluation. *Revue française de linguistique appliquée*, 15, 25-37, DOI 10.3917/rfla.151.0025.

De Ketele, J.-M. (2011), L'évaluation et le curriculum : les fondements conceptuels, les débats, les enjeux, « *Les dossiers des sciences de l'éducation* » *Évaluation et curriculum ; Dossier : Évaluation et curriculum*, 25, 89-106. <https://doi.org/10.4000/dse.1022>

De Ketele, J.-M, (2013). L'évaluation de la production écrite, « Revue française de linguistique appliquée », 18,59-74,DOI 10.3917/rfla.181.0059.

Folke, C. (2006). Resilience: the emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change* 16 :253-267.

Gilly, M. (1980). *Maître-élève. Rôles institutionnels et représentations*. Paris, PUF.

Gremion C., Sylvestre, E. & Younes, N. (dir.). (2019). « Paradoxe des enseignants : leur formation à l'évaluation », Actes du 31ème Colloque scientifique international de l'ADMEE-Europe : Entre normalisation, contrôle et développement formatif. Évaluations sources de synergies ? Lausanne, Suisse : IFFP et CSE de l'Université de Lausanne.

INSD (2022). Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH) au Burkina Faso, Synthèse des résultats définitifs.

Maroy, C. (2006). Les évolutions du travail enseignant en France et en Europe. Facteurs de changement, incidences et résistances dans l'enseignement secondaire. *Revue française de sociologie*, 155 (2), 111-142.

Merle P. (2002). Démocratisation ou accroissement des inégalités scolaires ? L'exemple de l'évolution de la durée des études en France (1988-1998). *Population*, n°4-5,633-659 ; doi : 10.2307/1534799, https://www.persee.fr/doc/pop_0032_4663_2002_num_57_4_7310

Merle, P. (2007). *Les notes : secrets de fabrication* (1re éd). Paris : Presses universitaires de France.

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation -MESRSI (2020). Programme National Fédérateur de Recherche en Éducation et Formation (PRONAFER-EF), Burkina Faso

Noizet, G. & Caverni, J.P. (1978). *Psychologie de l'évaluation scolaire*. Paris, PUF.

Perrenoud, P., (1998). *L'évaluation des élèves : De la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages. Entre deux logiques* ; Bruxelles, De Boeck

PNUD, 1990, *Rapport Mondial sur le développement humain en 1990*

Silva, M. M. S., Reihn, C., Soares, A. et Soares, T. M. (2016). A abordagem da Avaliação Educacional em Larga Escala nos cursos de graduação em Pedagogia. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, 97(245), 46-67.

<http://dx.doi.org/10.1590/S2176-6681/367313975>

UNESCO (2017). *L'éducation en vue des objectifs de développement durable : Objectifs d'apprentissage* ; Paris : UNESCO.

UNESCO (2020). *L'Évaluation des apprentissages en Afrique Sub-saharienne, ODD4-Education 2030 en Afrique subsaharienne, Rapport analytique n°1*